

149

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Enero
Febrero
Marzo **2016**

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

AVDT | Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

LEGIS

INFORMACIÓN & SOLUCIONES

REVISTA DE

DERECHO TRIBUTARIO

Nº 149

ÓRGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

*Organo Divulgativo de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario*

Nº 149 - Enero - Febrero - Marzo 2016

Fundador: Marco Ramírez Murzi

Director: Leonardo Palacios Márquez

**CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO 2016-2017**

PRINCIPALES:

Presidente: Leonardo Palacios Márquez

Vicepresidente: Juan C. Castillo Carvajal

Sec. Gral.: Manuel Iturbe Alarcón

Tesorero: Ingrid García Pacheco

Vocal: Alberto Blanco-Urbe Quintero

SUPLENTES

Vicepresidente: Carlos Weffe Hernández

Sec. Gral.: Serviliano Abache Carvajal

Tesorero: Nathalie Rodríguez Paris

Vocal: Salvador Sánchez González

AVDT

Revista de Derecho Tributario. Av. Francisco de Miranda

Multicentro Empresarial del Este. Edificio Miranda,

Núcleo A, Oficina A-26. Piso 2, Chacao

Telefonos: 264.56.42 - 264.33.09 - 264.70.47

Caracas, Venezuela.

ISSN: 2477-9709

Deposito Legal pp 76-1751

www.avdt.org.ve [Twitter: @avdt11](https://twitter.com/avdt11)

COMITÉ EDITORIAL

Serviliano Abache Carvajal (Coordinador)

Gilberto Atencio Valladares

Jose Pedro Barnola Jr.

Pedro Baute

Joaquin Dongoroz

Juan Carlos Fermin Fernandez

Andrés Halvorsen Villegas

Burt Steed Hevia O.

Juan Esteban Korody Tagliaferro

Roberta Nuñez

Patricia Pisiteffi

CONSEJO CONSULTIVO

Leonardo Palacios Márquez

Gabriel Ruan Santos

Jesús Alberto Sol Gil

Alberto Blanco-Urbe Quintero

Humberto Romero-Muci

Juan Carlos Fermin Fernandez

Maria Gabriela Bacalao Z.

COMISION ACADÉMICA

Elvira Dupouy Mendoza, José A. Mejía Betancourt, Eina Pou
Ruan, Antonio Dugarte Lobo y María Gabriel Bacalao Z.

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.
J-00057320-4

Editor: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

Distribución: LEGISLACIÓN ECONÓMICA, C.A.

SEDE PRINCIPAL:

CARACAS: Urb. Industrial La Urbina, Calle 8,

Edif. LEGIS, Telfs.: (0212) 204-72-11.

correo electrónico: ventas@legis.com.ve

Atención al Cliente: Fax: (0212) 204.72.03 / 72.04

0-800-80-LEGIS (53447)

correo electrónico: info@legis.com.ve

SUCURSALES:

BARQUISIMETO: Carrera 18 entre calles 25 y 26. Ctro.
Comercial Atlántico, nivel 1, local A-3, Barquisimeto.
Edo. Lara. Telfs.: (0251) 232-65-22 / 16-47 / 50-14
/ 233-57-98 / 232-54-90.

MARACAIBO-PUNTO FIJO: Calle 77. entre Avenidas 14
y 15, edificio 5 de Julio, piso 03, oficina C-11, Mara-
caibo, Edo. Zulia. Telfs.: (0261) 798-39-49 / 63-46.

ORIENTE: Av. Jorge Rodríguez, Centro Comercial Cris-
tal Plaza, piso 05, oficina 5-2 sector las Colinas de
Neverí, Barcelona, Estado Anzoátegui Telfs.: (0281)
286-30-64 / 41-27 / 92-61.

VALENCIA-MARACAY: Urb. Lomas del Este, Av. La Ro-
sarito, Torre Trébol, piso 14, oficina 141-A, Valencia,
Edo. Carabobo. Telfs.: (0241) 857-60-86 / 858-28-68
/ 55-90 / 81-57 / 859.65.43.

www.legis.com.ve

*Las opiniones contenidas y el estilo de los artículos
que se insertan en la presente edición, son de la ex-
clusiva responsabilidad de sus autores.*

ÍNDICE

I. NOTAS DEL PRESIDENTE DE LA AVDT	5
II. ESTUDIOS	
Venezuela y las medidas BEPS. Por: Serviliano Abache Carvajal	13
El plan BEPS y su posibilidad de incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano. Por: Gilberto Atencio Valladares	65
Camino a un Tratado Multilateral contra la erosión de la base imponible y el desplazamiento de ingresos (BEPS). Por: Romina Siblesz Viso	85
BEPS, <i>soft law</i> y derechos humanos. Por: Betty Andrade Rodríguez	111
III. JURISPRUDENCIA	
Extractos de sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por Pedro Baute Caraballo y Patricia Piselli Piñango	
SENTENCIAS DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA:	
- Aduanas/Actos Administrativos. Caso: <i>COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA, C.A.</i>	167
- Contencioso Tributario/Admisión. Caso: <i>HÉCTOR IGUINI</i>	170
Extractos de sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, por Roberta Núñez Díaz y Andrés Halvorssen Villegas	
- Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar / Actividades profesionales / Hecho imponible. Caso: <i>EXPERTOS INTEGRALES EXPERTIA, S.A. TS9CT.</i>	175
- Impuesto Sobre La Renta / Reajuste por Inflación. Caso: <i>INVERSIONES 29, C.A. TSCRC.</i>	183
- Impuesto de Importación / Base imponible / Tasa de cambio aplicable / Declaración Única de Aduanas. Caso: <i>CINDU DE VENEZUELA, S.A. TSCTRC.</i>	186
- Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar / Normas de armonización tributaria. Caso: <i>CERVECERÍA POLAR, C.A. TSCRA.</i>	189
- Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar / Licencia de Actividades Económicas. Caso: <i>ADMINISTRADORA SERDECO, C.A.</i>	191
IV. NORMATIVA	
Sumario de normas de interés tributario. Recopilación por José P. Barnola D. (h).	197

V. MISCELANEAS

Tema I. Tributación Municipal. Directrices de la Relatoría General.
Por: Alberto Blanco-Urbe Quintero 201

Tema II. Nuevos Retos de la Fiscalidad Internacional. Directrices de la Relatoría General. Por: Serviliano Abache Carvajal y Gilberto Atencio Valladares 205

Presentación de las XIV Jornadas Venezolanas De Derecho Tributario.
Temas para continuar un camino y profundizar un compromiso.
Por: Leonardo Palacios Márquez 221

I. NOTAS DEL PRESIDENTE

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA AVDT

ANTE LA VESANIA DE LAS MODIFICACIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO LESIVA A LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

Nos adentramos en un nuevo año de incertidumbre y desmoronamiento institucional que se refleja en todos los órdenes, que afecta a todas las instituciones, públicas y privadas. En el caso de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario se nos presenta un cúmulo de expectativas y planes que aspiramos traducir en metas concretas, en función de la divulgación de nuestra disciplina, del fortalecimiento de su rol crítico en relación a las propuestas –o de la ausencia de las mismas– de políticas tributarias y de administración tributaria; del ejercicio del Poder Público normativo en la creación de nuevas especies tributarias o en la reforma de las existentes; de la gestión administrativa tributaria operativa básica e instrumental y, como es obvio, a pesar de la susceptibilidad indebida que algunos experimentan, a las decisiones dictadas por la jurisdicción contenciosa tributaria y de aquellas de la contenciosa administrativa, en virtud de la atribución de competencias conferidas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en aplicación de criterios, fundamentados en la reedición de parámetros jurisprudenciales ya superados.

De lo que se trata, es erigir a nuestra institución no solamente como escenario proclive al debate, a la discusión incluyente, al intercambio de ideas y conocimientos entre todos los sectores vinculados a la tributación, sino en la guía institucional crítica y propositiva para coadyuvar con aportes viables al mejor desempeño de la actividad de los órganos del Poder Público, sobre los cuales se sustenta el Estado democrático Social y Derecho en Venezuela que desde ahora propugnamos en una futura reforma que sea simplemente denominado como Estado de Derecho, sin ninguna de las adicionales calificaciones que actualmente lo acompañan.

Es asumir el compromiso de desempeñar, dentro de la esencia institucional y las características que le son propias, el rol del control académico de la funcionalidad de ese tipo de Estado, centrado en las competencias del Poder Público y su incidencia en el contribuyente, a través del dinamismo propio de la tributación, en el que subyace un hecho económico inevitable de continua transformación, que condiciona su configuración normativa a la naturaleza de los hechos imposables y los mecanismos de formación de la incidencia, propios a cada especie tributaria, debiéndose perfeccionar la simple conectividad con actos concretos y vinculados al accionar del Estado o indirecta realización, más cuando se esgrime a la solidaridad y responsabilidad social, como causa complementaria a cierto tipos de tributación.

La caracterización de la AVDT y la reiteración en la necesidad de fortalecer su institucionalidad destinada a su rol crítico y propositivo que efectuamos como prolegómenos de nuestros comentarios, particularmente en lo atinente al resultado de la función de revisión de la

legalidad y garantía de la tutela judicial de los derechos fundamentales del contribuyente, encuentra aval en la autorizada y asertiva opinión del profesor BLANCO-URIBE QUINTERO, cuando expresa:

“Muy por el contrario, lo que se busca es, a la luz de los principios que ponen de manifiesto en la voluntad constituyente de hacer de Venezuela un Estado social y Democrático Derecho, denunciar la progresiva instauración de mecanismos diversos, por medio de reformas legislativas e interpretaciones jurisprudenciales, que ponen seriamente en duda el respeto de los derechos fundamentales a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.

Muchas son las figuras que han ido apareciendo en los últimos años en nuestro “derecho”, y que han ido incorporándose al proceso tributario, en clara vulneración del principio de progresividad de los derechos humanos, así como de la idea constitucional que conceptualiza al proceso como una herramienta para la consecución de la justicia”. (BLANCO-URIBE QUINTERO, Alberto, Privilegios y prerrogativas procesales del Estado en la justicia contencioso tributaria, Justicia Tributaria, tomo IV, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Acceso a la Justicia-Funeda-Universidad Metropolitana, Caracas, 2012, p. 6).

En esta oportunidad, solo efectuaremos breves consideraciones en torno a la pretensión de atribuir validez, y por tanto, eficacia a las exigencias de contribuciones para el financiamiento del gasto público, alejadas de los principios constitucionales que limitan el ejercicio del Poder Público en materia tributaria y que lesionan el derecho que asiste al ciudadano a la existencia de un racional sistema tributario, que dé estructura armónica y coordinada a las exigencias dinerarias para el financiamiento del gasto público por parte de las distintas manifestaciones públicas territoriales y funcionales del Estado, sin conculcar su propiedad y libertad.

Así, en este primer número del 2016 de nuestro máximo medio de divulgación, deseamos alertar a los órganos del Poder Público Nacional que tienen que ver con el diseño de las políticas tributarias, la administración tributaria, y la legislación mediante la cual se concreta el ejercicio del poder tributario y la revisión de la legalidad, tanto de los instrumentos normativos que lo reflejan y aquéllos que definen el ejercicio de la potestad administrativa tributaria, en torno a la mal denominada «reforma tributaria de 2015» y a la propuesta de declaratoria de emergencia económica.

En este sentido, queremos llamar la atención al mundo académico y a la ciudadanía en general, estrictamente apegados a la tradición institucional de la AVDT –lo cual debe reiterarse en cada oportunidad que se pueda para alejar comentarios malsanos que perturben su devenir–, su preocupación por restituir la vigencia plena del Estado democrático Social y Derecho y, especialmente, advertir acerca del acelerado y abierto desconocimiento del principio de legalidad tributaria, el cual no sólo se presa en la exteriorización de la consagratoria de los tributos mediante ley como acto emanado de la Asamblea Nacional, sino además con sujeción a los principios que informan el sistema tributario con carácter máximo referentes, para lograr el financiamiento de la actividad de los entes políticos territoriales y apuntalar

los objetivos de las políticas públicas diseñadas para cumplir los cometidos constitucionalmente establecidos.

La sociedad democrática moderna debe propugnar por la búsqueda de consensos racionales que requieren de la selección de los espacios y procesos constitutivos pertinentes para ello, a objeto que la valoración preeminente de un determinado interés, no pueda soslayar a otro u otros en esa ponderación. Ello requiere, que la legitimidad democrática, en lo que respecta a la legislación tributaria, sea el producto de la concurrencia de los siguientes elementos:

i) la observancia irrestricta de las etapas del proceso constitutivo de la ley, de todos los aspectos y forma de realización, generalidad de convocatoria y legitimidad de origen o radicación de su desarrollo en el órgano titular por representación del Poder Público normativo en materia tributaria, es decir, que el proceso se verifique en el seno de la Asamblea Nacional;

ii) el diseño de la política tributaria, en la dimensión de la creación de nuevas especies o reforma de los tributos existentes;

iii) la inserción en los supuestos constitucionales atributivos de competencia rentística a fin de evitar la invasión y desconocimiento a la autonomía estatales y locales;

iv) por consiguiente, el respeto a los principios ordenadores del sistema tributario constitucionalmente diseñado que permita el equilibrio racional entre la causa del tributo (el deber de contribuir con las cargas públicas en correspondencia insoslayable a la capacidad económica real del contribuyente) y las funciones que el tributo ha de cumplir;

v) la armonización del conjunto de tributos exigible, propias a cada nivel político territorial, que permita la racionalidad de su exigencia y no constituya óbice para el ejercicio de la propiedad y la libertad;

vi) coordinación entre los distintos niveles de gestión del tributo en procura de la eficiencia de la recaudación, sometida a la voluntad de la ley concertada y no a la discrecionalidad de la administración que la deja sin efecto práctico alguno;

vii) y la sincronización con las políticas fiscal y monetaria.

“El régimen (definición, aprobación y gestión de los tributos) por parte del Poder Ejecutivo se construye y desarrolla en desatención del principio de reserva legal tributaria, ex artículos 115, 133 y 317 de la Constitución, dado que la representación popular es una garantía esencial de las libertades públicas, en lo general, y de la propiedad privada, en lo particular; evidenciando una violación sostenida de los derechos fundamentales del ciudadano, del contribuyente privilegiándose ya no solo la recaudación, sino la profundización de la planificación centralizada que propugna la interdicción de libertad económica y la propiedad de los medios de producción. La tributación eficiente y eficaz no es un fin es un medio para lograr la imposición del Estado Comunal”. (Vid., PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, *Planificación centralizada y tributación en Tributación y regulación*, Memorias de las XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, AVDT, Caracas, 2015).

Por ello, partiendo de que el principio de reserva de ley es una garantía en sí misma del derecho de propiedad, por un lado, y un freno al Estado intervencionista (y a la rama ejecutiva del Poder Público), por el otro, luce evidente, como lo manifiesta ABACHE CARVAJAL, que cualquier manifestación normativa distinta a una ley formal que pretenda crear, reformar o eliminar tributos, se colocará al margen de la Constitución.

(<http://cedice.org.ve/observatoriolegislativo/wp-content/uploads/2016/03/ACB-Ley-de-Impuesto-sobre-la-Renta-SA.pdf>)

En este orden de ideas, debe advertirse las falencias y distorsiones que comporta el sistema tributario, que conducen a la lesión de los derechos fundamentales de los contribuyentes y aquellos propios a cada especie tributaria que lo conforma.

Así resulta ineludible nuestra obligación de manifestar la profunda preocupación y expresar nuestro categórico rechazo a las medidas aisladas, que ocasionan mayores turbulencias a las ya encrespadas aguas de la actividad económica, con la inocultable intención del desmantelamiento del sistema tributario, dejándolos consignados, en los términos siguientes:

1. La tributación en cualquiera de sus especies resulta necesaria para el financiamiento del Estado en sus distintas manifestaciones a los fines de satisfacer necesidades colectivas.

No obstante, resulta igualmente indispensable que el establecimiento y definición de las prestaciones dinerarias y, en algunos casos atípicamente en especie, de las economías privadas a la pública lo sean con fundamento en la discusión abierta con todos los sectores de la población, que resultan incididos como resultado del procedimiento constitutivo de ley encomendado a la Asamblea Nacional, y no mediante la recurrencia del expediente de los decretos leyes, que cercenan la participación ciudadana, reflejan ausencia de técnica legislativa y un irrespeto al estatuto garantista primario del contribuyente de fuente constitucional .

2. Los decretos leyes dictados por el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros –instancia prácticamente desaparecida, forma sublime de expresión de la función del gobierno que ha sido banalizada y ha caído en desuso– el pasado mes de diciembre de 2015 procedió a la modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, a la creación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y a una serie de contribuciones parafiscales para el sector asegurador.

La sedicente reforma tributaria constituye un nuevo desacierto y la materialización de otro eslabón de la extensa cadena política errática para la definición de la actividad financiera, de sus funciones de estabilización, asignación y redistribución, y una forma deleznable de intervención abusiva del Estado en la economía, concretando un episodio más de la sobrada e históricamente fracasada «planificación centralizada» en su afán de condicionar de manera extrema, en procura de su apoderamiento, de los factores y medios de producción.

3. Este nuevo yerro de política tributaria, conduce ineluctablemente a una fuente inagotable de cortapisas y distorsiones en la actividad económica privada, al perfilarse como una estrategia, de aparente búsqueda de eficiencia y eficacia recaudatoria funcionalista, sin mecanismos de armonización y coordinación interna del ordenamiento jurídico tributario ni correspondencia con los objetivos del régimen económico y social previstos en el artículo 299 de la Constitución.

4. En el caso de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la esencia progresiva de esta especie de imposición directa, iniciada en el año de 1943, se viene desmontando y desdibujando generando su conversión en una forma perversa de imposición, a espaldas de los principios ordenadores que le informan, y que permitieron convertirla en la vedette de la imposición directa por décadas del siglo pasado.

5. Agrava más la situación de los contribuyentes y la naturaleza progresiva de esta imposición directa, que hasta hace 15 años venía observando un proceso de evolución desde su incorporación al ordenamiento jurídico en el año 1943, desnaturalizando los principios esenciales que conforman el régimen de consulta y gravamen a la renta percibida en aspectos tales como la tergiversación del nacimiento de la obligación tributaria al modificar, imbuidos en un afán funcionalista de recaudación a ultranza sin medición de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos en las distorsiones que derivan de la omisión de políticas fiscales y monetarias oportunas, el aspecto sustancial del hecho imponible del impuesto de una base de ingresos efectivamente percibidos a lo simple causado.

6. La reforma de nuestro principal impuesto, eje central de nuestro sistema tributario, pretende mediante una odiosa e inconstitucional discriminación eliminar el sistema de ajuste por inflación incorporado en el año de 1991, como una forma de contrarrestar sus efectos erosivos en el patrimonio de los contribuyentes, conduciéndolos a la exigencia de un impuesto sobre una capacidad nominal. Esta lesión al derecho de los contribuyentes, constituye una expresión de una tributación de efectos irracionales y confiscatorios que impide una consulta a su capacidad real contributiva, haciendo del sistema tributario un obstáculo para el desarrollo económico del país, y un desconocimiento evidente de los derechos de libertad económica y propiedad desde que aparecieron indicados como sujetos de la obligación tributaria.

Las perversiones deformantes efectuadas sucesivamente a la imposición a la renta, se agudizan al extender la supresión de este mecanismo anti-inflacionista directo a los denominados contribuyentes especiales.

La incorporación del sistema de ajuste por inflación del año 1991 como una garantía al derecho de propiedad y la libertad económica se convirtió en un derecho fundamental, que de acuerdo a la Constitución de 1999, le otorga un carácter preeminente en el ordenamiento y, por tanto, su carácter progresivo exige que cualquier modificación que experimente la normativa consagratoria debe ser para mejorar su alcance garantista y no para perjudicar o agravar la lesión del derecho de propiedad, la libertad económica y a una tributación racional.

7. El Ejecutivo Nacional lejos de proceder a la adopción de las políticas fiscales, monetarias, tributarias y de ordenamiento del Estado para garantizar en su conjunto una actividad financiera caracterizada por su equilibrio, verdaderos efectos redistributivos y la eficiente asignación de recursos, procede al desconocimiento de la existencia de la inflación como distorsión grave, acumulada y, por consiguiente estructural de las finanzas públicas mediante la eliminación del ajuste regular por inflación de las empresas del sector financiero y de aquellas calificadas como contribuyentes especiales.

8. Las distorsiones que comporta el sistema tributario, que conducen a conculcar los derechos fundamentales de los contribuyentes y aquellos propios a cada especie tributaria que lo conforma, debe hacerse del conocimiento de los órganos del Poder Público Nacional que tienen que ver con el diseño de las políticas tributarias y administración tributaria en torno a las mal denominadas reformas tributarias de 2014 - 2015 y la declaratoria de emergencia económica.

En este sentido, la AVDT estrictamente apegada a los parámetros académicos y de institucionalidad, que ha regido sus actuaciones desde su fundación, manifiesta una vez más su profunda preocupación por la delicada situación en que se encuentra el respeto de los derechos de los contribuyente ante la nula observancia de la legalidad tributaria, y por consiguiente, la displicencia hacia la sujeción no sólo en lo que respecta a las formas y procedimiento de la creación o modificación de los tributos, ineluctablemente vinculados a la ley como acto emanado de la Asamblea Nacional, sino además con sujeción a los principios de progenie constitucional que informan el sistema tributario con carácter de máximos derivantes, para lograr el financiamiento de la entidad pública y apuntalar los objetivos de las políticas diseñadas para cumplir los cometidos constitucionalmente establecidos.

La tributación en cualquiera de sus especies resulta necesaria para el financiamiento del Estado y para satisfacer necesidades colectivas.

No obstante, resulta también esencial (i) que el establecimiento y definición de las prestaciones seguidas a la economía privada lo sean con fundamento en la discusión abierta con todos los sectores de la población, que resultan incididos y, por tanto, (ii) que el ejercicio del Poder Público normativo sea el producto del procedimiento constitutivo de ley encomendado a la Asamblea Nacional y no mediante el expediente de los decretos leyes, garantizando la participación ciudadana, adecuada técnica legislativa y respeto al estatuto del contribuyente.

El país requiere adelantar una reforma tributaria integral, que parte de una reforma integral del Estado, de su reordenamiento y redimensionamiento: inserta en una visión global de las finanzas públicas y con despierta revisión de los retos e implicaciones que conlleva la globalización.

Venezuela requiere retomar el camino de la *sindéresis* y enfrentar con serenada responsabilidad la definición de una política tributaria que arroje un plan maestro de reforma tributaria, como parte de las estrategias y respuestas sistémicas a una crisis de igual naturaleza. La reforma tributaria debe ser diseñada a partir de una amplia e inclusiva consulta que venza la propensión natural a la resistencia de la población y de los sectores productivos, que se aleje de la improvisación, con una aproximación en compresión de la esencia económica subyacente de cada tributo, empleando parámetros de observancia de las consecuencias que dimanar de la consagratoria del principio de seguridad jurídica y sin torpedear las decisiones de los particulares de inserción en la económica, previa valoración de su potencial de emprendimiento y de las expectativas de reeditar los factores de producción que convergen el desarrollo empresarial de la iniciativa privada.

La tributación requiere su reinserción dentro del marco referencial del Estado Constitucional para sacarlo, hay que expresarlo hasta el cansancio, de la concepción errada y perversa de la planificación centralizada.

El sistema tributario, bajo la premisa básica pero esencial de la armonización y coordinación, demanda la reformulación integral de la normativa de cada una de las especies tributarias que la conforman; una operación quirúrgica delicada y de alta tecnificación que permita reorientar su esencia, sus métodos de consulta a la capacidad contributiva y los mecanismos de formación a la incidencia en los consumos finales.

La política tributaria es uno de los grandes escenarios donde se libran las batallas entre la concepción del Estado democrático y de Derecho de libre mercado, respeto a la propiedad privada y a libertad económica frente aquélla que amolda la expresión de totalitarismos que propugnan principios y valores, antipodas conceptuales, a lo indicado.

Esperamos que la cordura prive, que la Asamblea Nacional enfrente su responsabilidad histórica de definir, sin apuro y de manera abierta, una reforma tributaria que refleje la dualidad existencial de la tributación: su creación conceptual y propia a la naturaleza de cada especie tributaria y la gestión del tributo, bajo parámetros de eficiencia y eficacia.

En definitiva, es la expresión concreta del principio de la división o separación de poderes en materia de la tributación. Esa «división del poder recaudatorio» se expresa en palabras de VON HAYEK, de la forma siguiente:

“(…) lo fundamental es advertir que la función recaudatoria implica necesariamente el recurso de la coerción, razón por la cual deberá quedar siempre sometida a alguna normativa de tipo general, oportunamente establecida, por la asamblea legislativa. Corresponderá, por el contrario, al gobierno, la responsabilidad de determinar el volumen y naturaleza del correspondiente dispendio. Nuestro esquema teórico exigiría, por lo tanto, que la normativa según la cual la carga fiscal hubiera de quedar distribuida entre los distintos ciudadanos dependiera de la asamblea legislativa (entiéndase Asamblea Nacional), mientras que tanto la determinación del volumen total de recursos a utilizar como su específica gestión serían materias cuya responsabilidad correspondería únicamente a la asamblea gubernamental”. (Léase Ejecutivo Nacional) (VON HAYEK, Friedrich, Una Constitución ideal en Hacia una nueva Constitución, Venezuela hoy No. 3, CEDICE, Caracas, 1992, p. 51).

En definitiva, de lo que se trata es propiciar una propuesta de reforma tributaria reflejo de la recuperación del espacio democrático por antonomasia para tal fin —la Asamblea Nacional— como parte de todo el andamiaje de respuestas globales a una crisis igualmente global.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario ratifica su disposición de colaborar proactivamente a este fin, a través de la orientación de sus miembros organizados con ese objetivo, elaborar propuestas, servir como organizador o propiciar un debate que facilite el proceso de consulta. No queremos servir como una simple excusa o teloneros para justificar una consulta apresurada o la verificación de un trámite meramente formal.

Es la asunción de nuestro compromiso institucional con el país; es la expresión sentida de nuestra firme creencia conforme a la cual el perfeccionamiento activo del sistema tributario es permanente y no esporádico; que no existe una ciencia única que permita bajo un solo prisma u óptica la proposición de su adecuación a la coyuntura económica en virtud que esta labor exige la concurrencia de abogados, contadores públicos, economistas, hacendistas y políticos para la mayor y mejor estructuración de las políticas tributaria y de administración tributaria.

Mantendremos nuestro sentido crítico y positivo, cualquiera sea la circunstancia y los actores. Nuestro compromiso académico e institucional es con el país.

Leonardo Palacios Márquez
Presidente del Consejo Directivo de la AVDT
Caracas, marzo de 2016

VENEZUELA Y LAS MEDIDAS BEPS^f

VENEZUELA AND THE BEPS ACTIONS

SERVILIANO ABACHE CARVAJAL[§]

Fecha de recepción: 07 de diciembre de 2015
Fecha de aprobación: 14 de diciembre de 2015

Página inicial: 13
Página final: 64

Resumen: En este trabajo se identifican y analizan críticamente las principales medidas existentes en la legislación venezolana del impuesto sobre la renta y su compatibilidad con el plan BEPS, así como su eventual grado de influencia en el régimen fiscal venezolano.

Abstract: In this paper the principal existing measures in the Venezuelan income tax legislature are identified and critically analyzed, as it is their compatibility with the BEPS action plan, as well as their eventual influence in the Venezuelan tax regime.

Palabras clave: plan de acción BEPS, transparencia fiscal internacional, precios de transferencia, subcapitalización, intercambio de información, doble no imposición, derechos del contribuyente.

^f Dedico este trabajo a mi querido amigo Jesús Sol Gil, cuya fuerza de voluntad es una inspiración para todos.

[§] Abogado mención *Magna Cum Laude*, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Tributario mención *Honorífica*, Universidad Central de Venezuela. Máster en Argumentación Jurídica mención *Sobresaliente*, Universidad de Alicante, España. Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela, España. Profesor de postgrado en Derecho Tributario, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana y Universidad Católica del Táchira. Profesor de pregrado de Introducción al Derecho, Universidad Central de Venezuela y de Argumentación Jurídica, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor invitado de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de Número, del Consejo Directivo y Coordinador del Comité Editorial de la Revista de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Ganador del "Premio Academia de Ciencias Políticas y Sociales", edición 2012-2013, obra galardonada: *La atipicidad de la «presunción» de legitimidad del acto administrativo y la carga de la prueba en el proceso tributario*, Editorial Jurídica Venezolana-Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Colección Estudios Jurídicos, N° 93, Caracas, 2012, 332 p. Miembro Encargado de la Sección Venezolana de la "Reseña de Fiscalidad Sudamericana" de la Revista *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, dirigida por el Prof. Victor Uckmar. Coordinador de la Sección Venezolana del Observatorio *Doxa* de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, dirigido por el Prof. Manuel Atienza.

Key Words: BEPS action plan, controlled foreign corporations rules, transfer prices, thin capitalization, information exchange, double non taxation, taxpayer's rights.

SUMARIO

- I. A MODO DE INTRODUCCIÓN. LA SITUACIÓN (ACTUAL) DE VENEZUELA
- II. RÉGIMEN FISCAL INTERNACIONAL VIGENTE EN VENEZUELA. RENTA MUNDIAL Y/O RENTA TERRITORIAL.
- III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON EVENTUAL VOCACIÓN BEPS
 1. Transparencia fiscal internacional, reglas de compañías foráneas controladas o *controlled foreing corporations rules (CFC rules)*.
 2. Precios de transferencia o *transfer prices*
 3. Subcapitalización, capitalización delgada o *thin capitalization*.
 4. Intercambio de información o *information Exchange*
 5. Beneficios de los CDI y evitación de la «doble no imposición», *double non taxation* o no imposición Internacional
- IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON EVENTUAL VOCACIÓN BEPS
 1. Transparencia fiscal internacional, reglas de compañías foráneas controladas o *controlled foreing corporations rules (CFC rules)*
 - 1.1. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional (TFI) venezolano
 - 1.2. Concepto de paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición en el régimen de TFI venezolano
 - 1.3. Países en la lista negra (*black listed countries*) a los fines del régimen de TFI venezolano
 - 1.4. Criterios de aplicación del régimen de TFI venezolano
 - 1.5. Supuestos de no aplicación del régimen de TFI venezolano: el principio de la *actividad económica sustancial* y la realización de la inversión por la República, los Estados o los Municipios

-
- 1.6. Determinación del enriquecimiento o pérdida fiscal de las inversiones, y objetivos del régimen venezolano de TFI
 - 1.7. Deberes formales (con trascendencia material) del régimen de PT venezolano: la declaración informativa sobre las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal y su necesidad para la imputación de costos y la deducibilidad de gastos, a fines de determinar el enriquecimiento o pérdida fiscal en el régimen de TFI venezolano
 - 1.8. Recapitulando el régimen de TFI venezolano: su vocación BEPS
 2. Precios de transferencia o *transfer prices*
 - 2.1. Introducción al régimen de precios de transferencia (PT) venezolano
 - 2.2. Principio de independencia, de operador independiente o *arm's length principle* en el régimen de PT venezolano
 - 2.3. Noción de partes vinculadas en el régimen de PT venezolano
 - 2.4. Criterios de aplicación del régimen de PT venezolano
 - 2.5. Los métodos aplicables para determinar el precio en operaciones comparables en el régimen de PT venezolano
 - 2.6. Acuerdos de precios anticipados (APA) del régimen de PT venezolano
 - 2.7. Deberes formales del régimen de PT venezolano: la declaración informativa sobre las operaciones efectuadas entre partes vinculadas durante el ejercicio fiscal, la documentación contemporánea y el libro cronológico de operaciones financieras internacionales
 - 2.8. Recapitulando el régimen de PT venezolano: su vocación BEPS
 3. Subcapitalización, capitalización delgada o *thin capitalization*
 - 3.1. Introducción al régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.2. El principio de independencia, de operador independiente o *arm's length principle* y el régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.3. Criterios de aplicación del régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.4. El parámetro de medición (capital o patrimonio) del régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.5. El monto deducible de los intereses y la re-caracterización del excedente como patrimonio neto en el régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.6. La utilización alternativa (¿y combinada?) de los métodos objetivo y subjetivo de aplicación del régimen de subcapitalización venezolano
 - 3.7. Recapitulando el régimen de subcapitalización venezolano: su vocación BEPS

-
4. Intercambio de información en Venezuela y CDIs
 - 4.1. Introducción al régimen de intercambio de información en Venezuela
 - 4.2. Fuentes y tipos de intercambio de información permitidos en Venezuela
 - 4.3. Países con los que Venezuela ha suscrito CDIs
 - 4.4. Límites al intercambio de información en los CDIs suscritos por Venezuela y en el ordenamiento interno
 - 4.5. Recapitulando el régimen de intercambio de información en Venezuela: su vocación BEPS
 5. Beneficios de los CDIs y evitación de la «doble no imposición», *double non taxation* o no imposición internacional
 - 5.1. Introducción y comentario general sobre los beneficios de los CDIs y la evitación de la «doble no imposición» o no imposición internacional en su aplicación
 - 5.2. Recapitulando el fin perseguido por el artículo 3 de la LISLR venezolana: su vocación BEPS
- V. GRADO DE INFLUENCIA (NULO, SIMBÓLICO O AMPLIO) DEL PLAN BEPS EN VENEZUELA
- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN. LA SITUACIÓN (ACTUAL) DE VENEZUELA

En la actualidad Venezuela está muy lejos de competir –y cada vez más– con sus países vecinos, precisamente por las medidas fiscales, regulatorias, políticas y económicas que ha venido estableciendo, no favorables a la apertura y bienvenida de inversiones extranjeras, en dirección diametralmente opuesta a las tendencias internacionales de los negocios en un mundo cada vez más globalizado e integrado⁽¹⁾.

En efecto, el gobierno venezolano ha venido adoptando asistemáticamente –y sigue haciéndolo– una serie de lineamientos que en nada abonan para el desarrollo y la corrección de la inestabilidad económica del país, para atraer la inversión extranjera directa ni mantener la doméstica, cuestión que, sin duda alguna, repercute significativamente en la movilidad de capitales y de trabajo por parte de grupos empresariales multinacionales.

Dentro de estos lineamientos oficiales seguidos en asuntos tributarios, son varios los temas a considerar. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT (que es el órgano federal de administración fiscal y máxima autoridad competente por la materia), ha diseñado y ejecutado una serie de medidas en el marco del ampliamente publicitado –y cuestionado– «Plan Evasión Cero», consistente en imponer multas y sanciones de clausura a las empresas, ambas por presuntos incumplimientos de deberes formales⁽²⁾, cuestión que, seguramente, se verá peligrosamente intensificada con ocasión a la reciente «reforma tributaria» que ha tenido lugar, mediante la cual el Poder Ejecutivo –vía

(1) Dentro de las tendencias y efectos de la globalización, podrían destacarse los siguientes: (i) las empresas dejan de tener una dimensión exclusivamente interna, (ii) las relaciones económicas dejan de ser sólo de intercambio de bienes tangibles, (iii) significativo aumento del comercio internacional, (iv) expansión de la libre circulación de capitales, (v) uso con fines económicos de nuevas tecnologías de internet, y (vi) aumento de la inversión extranjera directa, con subsecuente expansión empresarial y consolidación de grupos económicos multinacionales; entre otras. Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Problemas actuales del Derecho Tributario Internacional», Conferencia dictada en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas. Igualmente debe tenerse presente que la globalización, como fenómeno, es apreciable desde distintos ángulos o puntos de vista, como lo son las concepciones: (i) *comercial* (intercambio de bienes tangibles e intangibles), (ii) *financiera* (banca, seguros y mercados de capitales), y (iii) *laboral* (expansión, intensificación, especialización e innovación tecnológica). Cf. PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración Tributaria en la globalización», *Administración Tributaria. En conmemoración a los 20 años del Seniat. Memorias de las XIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014, p. 172.

(2) Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La responsabilidad patrimonial del Estado “Administrador, Juez y Legislador” tributario venezolano. Especial referencia al paradigmático caso del procedimiento de verificación» (Relatoría Nacional - Venezuela), *Memorias de las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo II, Abeledo Perrot-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Buenos Aires, 2010, pp. 343-367.

ley habilitante⁽³⁾– modificó, entre otras leyes, el Código Orgánico Tributario⁽⁴⁾, recién entrado en vigencia en febrero de 2015, ampliando cualitativa y cuantitativamente el régimen de ilícitos fiscales.

También resulta necesario tener en cuenta el número de contribuciones parafiscales que recientemente se han dictado, contando a la fecha con más de cuarenta, lo que ha generado un importante aumento de tributos que no se integran coherente y coordinadamente con el ordenamiento jurídico, incrementando, a su vez, la presión fiscal acumulada de los contribuyentes⁽⁵⁾, lo cual no pareciera tener mucho sentido si se tiene en cuenta, además, que Venezuela es un país dependiente de su *renta petrolera* –no de sus ingresos propiamente tributarios–, que ha representado desde 1950, en promedio, más del noventa por cien (90%) de los *ingresos totales* del país⁽⁶⁾.

Por otro lado, aunado a las medidas fiscales, se ha denunciado internacionalmente⁽⁷⁾ que desde 2001 el gobierno venezolano asumió una tendencia negativa en relación al derecho de propiedad, protegido bajo el artículo 115 de la Constitución de 1999⁽⁸⁾. Según el *International Property Rights Index 2012*, Venezuela ocupaba el último puesto en el mundo (130/130) en la protección física de los derechos de propiedad, así como también ocupaba la penúltima posición mundial (129/130) en lo tocante al respeto por los derechos de propiedad intelectual.

-
- (3) Debe siempre recordarse la importancia de la estricta reserva legal que impera –y debe imperar– en la materia tributaria (*ley formal*: producto del parlamento), por lo que su regulación por parte del Ejecutivo –como acaba de ocurrir en la recién promulgada «reforma», en el marco de los decretos-leyes dictados con ocasión a la ley habilitante de noviembre de 2013–, atenta directamente contra la libertad individual y, en consecuencia, contra la Constitución misma. En efecto, *la autoimposición es libertad*, por lo que la «ejecutiva-imposición» no es más que una manifestación despótica, abusiva y, en fin, autoritaria del poder, mediante la cual se subvierte la libertad individual y se pulveriza la propiedad privada.
 - (4) Decreto N° 1.434 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de 2014.
 - (5) Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS-IRAZÁBAL, Ramón, «Parafiscalidad, sistema tributario y Libertad», en HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso (Coord.), *Enfoques actuales sobre Derecho y Libertad en Venezuela*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, p. 256.
 - (6) Cf. Ross, Maxim, *¿Capitalismo salvaje o Estado depredador?*, Editorial Alfa, Caracas, 2008, pp. 21-22.
 - (7) Cf. RONDÓN GARCÍA, Andrea, HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso y ARIAS CASTILLO, Tomás A., «Case Study: Private Property Abolition in Venezuela», *International Property Rights Index. 2010 Report*, American for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Washington, 2010, pp. 55-57.
 - (8) Artículo 115 de la Constitución de la República de Venezuela: «Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes». La vigente Constitución venezolana fue publicada originalmente en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, 30 de diciembre de 1999, reimpressa posteriormente con algunas correcciones en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, 24 de marzo de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la Constitución, fueron publicados en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009.

tual. En el *International Property Rights Index 2013*⁽⁹⁾, si bien Venezuela «mejoró» en ambos casos (123/130 en la protección física de los derechos de propiedad y 119/130 en cuanto al respeto por los derechos de propiedad intelectual), ocupa el último lugar (130/130) en cuanto al ambiente legal y político, que a su vez comprende, entre otros, los índices de independencia judicial (130/130) y Estado de Derecho (129/130). Medidas como ocupaciones, intervenciones, expropiaciones, controles de precio, etcétera, dan cuenta de ello.

Por su parte, en el recién publicado *International Property Rights Index 2014*⁽¹⁰⁾, la posición del país se mantiene en lo más bajo de los distintos baremos: 96/97 en la protección física de los derechos de propiedad (penúltimos), 96/97 en cuanto al acatamiento de los derechos de propiedad intelectual (penúltimos), 97/97 en ambiente legal y político (últimos), índice que está integrado a su vez por los ya referidos a independencia judicial (97/97) y Estado de Derecho (97/97), ambos –también– en el último lugar.

De otro lado, según el Observatorio Venezolano de Derechos de Propiedad, desde 2007 hasta 2011 ha habido en Venezuela 3.355 violaciones a la propiedad privada, las cuales se distribuyen del modo siguiente: (i) 1911 violaciones derivadas de los «rescates» de tierras con vocación agraria; (ii) 915 violaciones a la propiedad de industrias y comercios; y (iii) 529 invasiones e intentos de invasiones.

Estas acciones, como puede observarse, lejos de atraer actividad económica transfronteriza, inversión extranjera (así como doméstica) y capitales al país, en contra de las tendencias de la globalización económica⁽¹¹⁾, han tenido un efecto negativo e internacionalmente conocido por la salida de importantes corporaciones y grupos económicos que no están dispuestos a seguir tolerando –o que, simplemente, ya no pueden mantenerse con– estos lineamientos y políticas de Estado. No resulta azaroso afirmar que Venezuela, en la actualidad, se encuentra al margen de la comunidad internacional –por lo menos de la *occidental*– en muchos aspectos y por muchas razones⁽¹²⁾.

Ante el escenario brevemente descrito, salta el siguiente interrogante, ¿podrían tener influencia y, de ser así, tendrían cabida –en la actualidad o en el futuro cercano– las medidas del *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (plan BEPS)⁽¹³⁾, dictadas en 2013 por la

(9) Consultado en: <http://www.internationalpropertyrightsindex.org/profile?location=Venezuela>, 8 de marzo de 2015.

(10) *Idem*.

(11) Cf. RODRÍGUEZ LOSADA, Soraya, *La interpretación de los convenios para evitar la doble Imposición suscritos por España*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2012, p. 15.

(12) Siendo una de las tantas razones –precisamente– la violación sistemática de la propiedad privada y la desatención generalizada del Estado de Derecho (*rule of law*) por parte del gobierno venezolano. Cf. FER-GUSON, Niall, *Civilization: the West and the rest*, Penguin Books, Nueva York, 2012, p. 128.

(13) OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, consultado en <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>, 8 de marzo de 2015. Como es sabido, este plan propone 15 acciones para paliar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios –así como establece los plazos de ejecución de estas acciones, y señala los recursos y la metodología de ejecución de las mismas–, cuales son: **Acción 1.** Abordar los retos de la economía digital para la imposición; **Acción 2.** Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos; **Acción 3.** Refuerzo de la normativa sobre CFC; **Acción 4.** Limitar

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)⁽¹⁴⁾ como consecuencia de la declaración que el G20 emitió un año antes, en el ordenamiento jurídico venezolano, teniendo en cuenta que las –ya de por sí bastante– cuestionables políticas y regulaciones fiscales y de otras indoles vigentes en Venezuela, han alejado la inversión extranjera de grupos empresariales multinacionales? La respuesta, de entrada, luce complicada, máxime si se repara en la concepción de las acciones del plan BEPS como una adopción «[c]ontra las empresas transnacionales»⁽¹⁵⁾.

No obstante lo anterior, lo cierto es que la legislación venezolana ha acogido no pocos criterios de fiscalidad internacional, dirigidos –precisamente– a evitar la *erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales*⁽¹⁶⁾, esto es, si bien no se le ha dado acogida formal al plan BEPS en el ordenamiento jurídico tributario venezolano y, por vía de consecuencia, no han tenido lugar reformas normativas por tal razón, no es menos cierto

la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros; **Acción 5.** Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia; **Acción 6.** Impedir la utilización abusiva de convenio; **Acción 7.** Impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente (EP); **Acciones 8, 9, 10.** Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la creación de valor (**Acción 8** – Intangibles; **Acción 9** – Riesgos y Capital; **Acción 10** – Otras transacciones de alto riesgo); **Acción 11.** Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones para enfrentarse a ella; **Acción 12.** Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva; **Acción 13.** Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia; **Acción 14.** Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias; y **Acción 15.** Desarrollar un instrumento multilateral.

- (14) De la cual Venezuela no forma parte. Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
- (15) PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La lucha contra la erosión de las bases de imposición y la transferencia de beneficios (BEPS)», *Ámbito Jurídico*, Año XV - Nº 193, noviembre, Legislación Económica, C. A., Caracas, 2014, p. 9.
- (16) Por *erosión de la base imponible y traslado de beneficios*, como objetivo central contra el cual se erige el plan BEPS para evitar que los ingresos transfronterizos no se graven (doble desimposición, doble desgravación, doble exención, doble no imposición, *double non taxation* o mejor denominada *no imposición internacional*) o casi no se graven (baja imposición o *low taxation*), se ha entendido la «[e]jecución de una planificación fiscal abrasiva por parte de las empresas de actuación internacional, apalancadas en los vacíos normativos y las debilidades institucionales, tendente a ocultar los beneficios obtenidos o para localizarlos en jurisdicciones de baja imposición con actividades económicas reducidas que motivan el establecimiento de regímenes diferenciales de nula incidencia». *Idem*. Esta noción sobre la erosión de la base y el traslado de beneficios, se encuentra muy cercana a una de las concepciones propuestas por la propia OCDE en su plan BEPS, al explicar que este fenómeno «[r]elates to arrangements that achieve no or low taxation by shifting profits away from the jurisdictions where the activities creating those profits take place. No or low taxation is not *per se* a cause of concern, but it becomes so when it is associated with practices that artificially segregate taxable income from the activities that generate it». OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion... cit.*, p. 12.

que muchos de los cambios más recientes en nuestra legislación han estado encaminados a adoptar medidas unilaterales de *cláusulas antielusión fiscal*⁽¹⁷⁾ o *cláusulas antielusorias*⁽¹⁸⁾, con el típico riesgo asociado a esta forma aislada de actuar en protección de la base impositiva doméstica, ante la potencial generación de doble imposición sin deducciones o exenciones que ayuden a aliviarla⁽¹⁹⁾.

Elo así, y a fines de atender los lineamientos fijados por la relatoría general del tema, en primer lugar presentaremos –brevemente– algunas consideraciones sobre el régimen fiscal internacional vigente en Venezuela, cuya finalidad no es otra más que contextualizar el estudio en el ordenamiento jurídico objeto del mismo. En segundo lugar, identificaremos las principales medidas existentes en la legislación venezolana del impuesto sobre la renta –fundamentalmente– dirigidas a evitar la erosión de la base imponible. En tercer lugar, nos encargaremos de proponer una descripción y análisis crítico de las medidas más relevantes y su compatibilidad o no con el plan BEPS. En cuarto lugar, haremos unas breves consideraciones sobre el eventual grado de influencia (nulo, simbólico o amplio) del plan BEPS en las medidas de la legislación venezolana para evitar la erosión de la base imponible. En quinto y último lugar, presentaremos nuestras conclusiones y recomendaciones sobre lo expuesto.

II. RÉGIMEN FISCAL INTERNACIONAL VIGENTE EN VENEZUELA. RENTA MUNDIAL Y/O RENTA TERRITORIAL

Como es sabido, es más que reconocido que en la imposición directa y, dentro de ésta, específicamente en materia de impuesto sobre la renta, existen dos grandes sistemas de tributación: (i) renta territorial o principio de fuente territorial, que sigue criterios objetivos de vinculación, y (ii) renta mundial o principio del domicilio o residencia y el principio de nacionalidad, que se acoge a criterios subjetivos⁽²⁰⁾.

(17) Nuestras propuestas sobre la concepción del fenómeno de la *elusión fiscal*, en: ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su conceptualización, sistematización y aplicación pragmática», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, pp. 927-953.

(18) Las cuales «[p]ueden ser definidas como estructuras normativas cuyo presupuesto de hecho aparece formulado con mayor o menor grado de amplitud, y al cual se ligan unas consecuencias jurídicas, que, en suma, consistirán en la asignación a la Administración de unas potestades consistentes en desconocer el acto o negocio realizado con ánimo elusorio, para, a continuación, proceder a aplicar el régimen jurídico-fiscal que se ha tratado de eludir». GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma de la lucha contra la elusión fiscal internacional. Paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperativas e intercambio de información», *Revista de Derecho Tributario*, N° 143, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014, p. 45, parafraseando a PISTONE, Pasquale, *Abuso del Derecho ed elusione fiscale*, Cedam, Pádova, 1995, p. 12.

(19) Cf. OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion... cit.*, p. 13.

(20) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, *Régimen jurídico de la doble tributación internacional*, McGraw-Hill, Caracas, 1999, p. 6.

Estos sistemas se vienen aplicando en forma conjunta en muchos Estados, de una parte, el sistema de renta territorial, mediante el cual se gravan las rentas de fuente nacional obtenidas por personas residentes o no residentes en el país (criterio objetivo), muchos de los cuales, además, y de manera simultánea, aplican el sistema de renta mundial o global para gravar las rentas de fuente extranjera producidas por residentes del país (criterio subjetivo)⁽²¹⁾.

Este último es, precisamente, el caso de Venezuela. Desde la primera Ley de Impuesto sobre la Renta, que data al año 1942⁽²²⁾ y grava tanto a las sociedades cuanto a las personas naturales, Venezuela acogió el sistema de renta territorial –con algunas excepciones⁽²³⁾–, hasta que en el año 1999, luego de una reforma integral de la legislación del impuesto sobre la renta⁽²⁴⁾, el *régimen* fiscal venezolano⁽²⁵⁾ adicionalmente acogió, junto al sistema territorial, el sistema de renta mundial para gravar las rentas de fuente extranjera producidas y obtenidas por residentes o domiciliados –no por los nacionales– en Venezuela.

Dicha regulación se encuentra actualmente establecida en el artículo 1 de la recién reformada Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR) de 2014⁽²⁶⁾, de acuerdo al cual:

«Artículo 1. Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.// Salvo disposición en contrario del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, paga-

(21) Cf. *Ibid.*, p. 8.

(22) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 20.851, 17 de julio de 1942.

(23) Sobre estas excepciones, *vid.* CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Principios de la renta mundial y de la renta territorial», en DE VALERA, Irene (Organizadora), *Comentarios a la Ley de Impuesto sobre la Renta*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000, pp. 23-29, y CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Factores de conexión en la legislación venezolana en materia de impuesto sobre la renta», en SOL GIL, Jesús (Coord.), *60 años de imposición a la renta en Venezuela. Evolución histórica y estudios de la legislación actual*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, pp. 163-167.

(24) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.390 Extraordinario, 22 de octubre de 1999.

(25) Resulta oportuno recordar, brevemente, la diferencia entre *sistema* tributario y *régimen* tributario. Por *sistema* tributario, se entiende el conjunto integrado y coordinado de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que forman parte de un ordenamiento jurídico y que se rigen por los principios constitucionales de la tributación, haciéndose un todo racional y razonable. Mientras que un *régimen* tributario, alude a un conjunto de tributos, superpuestos, que no componen un conjunto ordenado, lógico e integrado, desatendiendo los principios constitucionales de la tributación como pieza fundamental del orden fiscal de un país. Al respecto, *vid.* ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS-IRAZÁBAL, Ramón, «Parafiscalidad...» *cit.*, pp. 275-280.

(26) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de 2014. Esta «ley» adolece de las mismas críticas del nuevo Código Orgánico Tributario, anteriormente expuestas, por razón de –también– haber sido dictada a través de un *Decreto-Ley* (que es ley material, no formal). En particular, mis críticas en este sentido a la nueva LISLR, en: ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «De “reformas judiciales” a “reformas ejecutivas”. El caso de la reserva legal tributaria, el Decreto N° 1.435 y el artículo 31 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta», *Revista de Derecho Público N° 140*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015.

rá impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija»⁽²⁷⁾.

Es por lo anterior que, acertadamente se ha concluido que el sistema de impuesto sobre la renta venezolano comprende tres ámbitos fundamentales: (i) el enriquecimiento neto operativo del contribuyente por sus *actividades territoriales*, que se determina restándole a los ingresos brutos territoriales los costos y deducciones incurridos en el país durante el ejercicio fiscal, (ii) los *ajustes por inflación* de los activos y pasivos no monetarios del contribuyente, su patrimonio inicial y las fluctuaciones (incrementos o decrementos) del patrimonio inicial durante el ejercicio, que en definitiva aumentará o disminuirá el enriquecimiento neto operativo indicado en el particular anterior (conocido bajo la denominación «resultados por tenencia» –*holding gains*–)⁽²⁸⁾, y (iii) el enriquecimiento neto operativo del contribuyente por sus *actividades extraterritoriales*, el cual se determina sustrayéndole a los ingresos brutos extraterritoriales los costos y deducciones incurridos fuera del país en la obtención de dicho enriquecimiento, durante el respectivo ejercicio fiscal. Del impuesto resultante luego de seguir el procedimiento determinativo anteriormente indicado, se restarán las *rebajas de impuesto* aplicables y el *impuesto sobre la renta pagado en el exterior* por el contribuyente, siempre que el mismo no exceda la tarifa máxima venezolana del treinta y cuatro por cien (34%)⁽²⁹⁾.

El acogimiento en el año 1999 del sistema de renta mundial por parte de la LISLR venezolana, sin duda reflejó un cambio importante en la concepción misma del país, típicamente considerado en la lista de importadores de capital. Aun cuando Venezuela sigue caracterizándose como un país importador, y en la actualidad cada vez más dados los múltiples

(27) Para un estudio detallado sobre los sistemas de renta territorial y renta mundial vigentes en Venezuela, vid. PAREDES, Carlos Enrique, *El principio de territorialidad y el sistema de renta mundial en la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana*, Andersen Legal, Caracas, 2002, 283 p.

(28) Así lo establece el artículo 178 de la LISLR: «A los solos efectos tributarios, los contribuyentes a que se refiere el artículo 173 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, una vez realizado el ajuste inicial, deberán reajustar al cierre de cada ejercicio gravable, sus activos y pasivos no monetarios, el patrimonio al inicio del ejercicio y los aumentos y disminuciones del patrimonio durante el ejercicio, distintos de las ganancias o las pérdidas, conforme al procedimiento que a continuación se señala».

(29) Cf. ROCHE, Emilio J., «Transparencia fiscal internacional», en SOL GIL, Jesús (Coord.), *60 años de imposición a la renta en Venezuela. Evolución histórica y estudios de la legislación actual*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, p. 670.

problemas internos y medidas oficiales adoptadas que desincentivan la producción nacional, lo cierto es que en un intento de ajustarse al proceso de globalización mundial de la economía e integración comercial de los países, el régimen tributario venezolano introdujo esta modificación que –en teoría– consulta y toma en cuenta realmente el *principio de capacidad contributiva*, establecido en el artículo 316 de la Constitución venezolana⁽³⁰⁾, dado que capta la totalidad de los enriquecimientos del contribuyente (territoriales y extraterritoriales), indistintamente de la ubicación de su fuente⁽³¹⁾.

III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON EVENTUAL VOCACIÓN BEPS

Expuesto lo anterior corresponde ahora *identificar*, en los términos propuestos, las principales medidas existentes en el régimen internacional de la legislación venezolana del impuesto sobre la renta que se insertaron a partir del año 1999, encaminadas a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, esto es, aquellas regulaciones que se podrían decir tienen vocación BEPS, aun cuando: (i) hayan sido dictadas mucho antes de la preparación de este plan, y (ii) formalmente no se traduzcan en una adopción en la legislación venezolana del mismo.

A estos fines nos referiremos, tanto en este particular de identificación como en el siguiente correspondiente a la descripción y análisis crítico de las medidas con vocación BEPS, a las *cláusulas especiales* del Derecho interno venezolano que se han establecido para hacer frente a la *elusión fiscal internacional*⁽³²⁾, cuales son las: (i) normas sobre transparencia fiscal internacional y (ii) precios de transferencia, que fueron las primeras introducidas en la legislación del impuesto sobre la renta venezolano; así como a la inclusión de (iii) reglas sobre subcapitalización o capitalización delgada (*thin capitalization*) con las cuales se terminó de ajustar el régimen venezolano a las tendencias de fiscalidad internacional en el año 2007⁽³³⁾. Igualmente comentaremos, brevemente, las medidas relativas a (iv) intercambio de información y su tratamiento en Venezuela, y (v) beneficios de los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDIs) celebrados por Venezuela y la forma de impedir, en su aplicación, la

(30) Artículo 316 de la Constitución de la República de Venezuela: «El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos».

(31) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, *Régimen jurídico...* cit., p. 12.

(32) En suma, podemos hablar de *elusión fiscal internacional* en los casos en que los contribuyentes y, en especial, las compañías o sociedades mercantiles, aprovechan la internacionalización económica para utilizar países con regímenes ventajosos para los no residentes, denominados, tradicionalmente, *paraísos fiscales*». GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma...» cit., p. 47.

(33) Cf. DÍAZ IBARRA, Valmy J., «Las reglas de transparencia fiscal internacional en Venezuela. Consecuencias de la vinculación de contribuyentes venezolanos con sociedades en "paraísos fiscales"», en DUPOUY M., Elvira y DE VALERA, Irene (Coord.), *Temas de actualidad tributaria. Homenaje a Jaime Parra Pérez*,

usualmente denominada «doble no imposición» o *double non taxation*, mejor caracterizada como *no imposición internacional*.

1. Transparencia fiscal internacional, reglas de compañías foráneas controladas o *controlled foreign corporations rules (CFC rules)*

El régimen de transparencia fiscal internacional (o de compañías foráneas controladas-reglas CFC) venezolano, se encuentra actualmente regulado en los artículos 100 a 110 de la LISLR y tiene como finalidad, al igual que toda normativa de este tipo, mejorar el sistema de renta mundial —e, inclusive, prevenir la evasión fiscal⁽³⁴⁾—, consistiendo en gravar las *rentas pasivas* (e. g.: dividendos, regalías, etcétera) generadas en *inversiones extranjer*as localizadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición, en cabeza del contribuyente venezolano que *controle* dicha inversión, indistintamente de que esas rentas sean o no distribuidas al accionista venezolano⁽³⁵⁾.

2. Precios de transferencia o *transfer prices*

El régimen de precios de transferencia (*transfer prices*) se introduce, por vez primera, en la legislación venezolana de impuesto sobre la renta con la reforma de 1999, siguiendo los lineamientos de la legislación brasilera sobre la materia. Con la modificación legislativa de 2001 se cambió totalmente este régimen, mediante la adopción de los criterios y directrices de la OCDE. Luego, con las reformas de la LISLR en 2007 y la más reciente en 2014, las normas en esta materia (artículos 111 a 169 de la ley) no experimentaron cambio alguno.

3. Subcapitalización, capitalización delgada o *thin capitalization*

Por su parte, el régimen de subcapitalización o capitalización delgada (*thin capitalization*), fue introducido por primera vez en la LISLR con la reforma de 2007, bajo el Capítulo III-De los Precios de Transferencia, artículo 118. Esta regla o *cláusula antielusión* venezolana tiene la finalidad, como en general lo tiene por definición este régimen, de *evitar*: (i) el traslado de beneficios (*profit shifting*) gravables con el impuesto sobre la renta de una jurisdicción a otra, (ii) que se encubra el pago de dividendos y, con ello, no tribute su pago en el país de origen y (iii) que se cree un gasto ficticio para reducir la base imponible del impuesto de la empresa pagadora del préstamo⁽³⁶⁾, generándose, en estos dos últimos casos, la erosión de la base imponible (*base erosion*).

Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2009, pp. 352-353.

(34) Cf. BAZÓ PISANI, Andrés, «Transparencia fiscal internacional», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos (Coord.), *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 210.

(35) Cf. DÍAZ IBARRA, Valmy J., *op. cit.*, pp. 353-354.

(36) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización y reclasificación de los intereses no deducibles», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, pp. 374-375.

4. Intercambio de información o *information exchange*

El Modelo OCDE en materia de renta y patrimonio establece en su artículo 26.1, como es sabido, el *intercambio de información* con trascendencia fiscal entre los Estados contratantes, no sólo para fines de aplicación del convenio, sino también cuando sea pertinente para la gestión de cualquier tributo interno, de cualquier nivel político territorial, aunque dicho tributo no esté expresamente comprendido en el convenio, en tanto el tributo en cuestión no suponga una imposición contraria al convenio⁽³⁷⁾. Ésta es —precisamente— la fuente primordial de intercambio de información en Venezuela, como más adelante será tratado.

5. Beneficios de los CDI y evitación de la «doble no imposición», *double non taxation* o no imposición internacional

El artículo 3 de la LISLR establece una medida unilateral dirigida a evitar que los CDI suscritos por Venezuela con otros países tengan, en contra de la finalidad que éstos persiguen, una consecuencia o resultado de (la mal llamada) «doble no imposición», por razón de que los beneficios a que se refieren los convenios no sean gravados por ninguno de los Estados partes, con lo cual a todas luces se generaría un caso de erosión de la base imponible (*base erosion*).

IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON EVENTUAL VOCACIÓN BEPS

Identificadas como han sido las principales medidas del régimen internacional de la legislación venezolana del impuesto sobre la renta, a continuación nos encargaremos de proponer una *descripción y análisis crítico* de las mismas, comentando en cada una de ellas nuestra opinión sobre su eventual vocación con el plan BEPS de la OCDE.

1. Transparencia fiscal internacional, reglas de compañías foráneas controladas o *controlled foreign corporations rules (CFC rules)*⁽³⁸⁾

1.1. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional (TFI) venezolano

Las reglas de compañías foráneas controladas (*CFC rules*), normas internas anti-paraísos⁽³⁹⁾ o regímenes de transparencia fiscal internacional (TFI), incluidas en las recomen-

(37) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *Derecho fiscal internacional*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 197-198.

(38) Nuestros comentarios en una aproximación anterior a este tema, pueden consultarse en: ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Taxation and development. Case study: Venezuela», *Venezuela. Some current legal issues 2014. Venezuelan National Reports to the 19th International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law, Vienna, 20-26 July 2014*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Editorial Jurídica Venezolana, Serie Eventos, N° 31, Caracas, 2014, pp. 204-208.

(39) Cf. SOL GIL, Jesús, «Los paraísos fiscales», en CRUZ DE QUIÑONES, Lucy (Directora Académica), *Leciones de Derecho tributario inspiradas por un maestro. Liber Amicorum en homenaje a don Eusebio*

daciones de la OCDE en su informe de 1998 a efectos de luchar contra el uso abusivo de las sociedades de base (*base companies*)⁽⁴⁰⁾, están diseñados –en esencia– para países exportadores de capital y con altas alícuotas en la estructuración del impuesto sobre la renta, como es el caso de Venezuela⁽⁴¹⁾.

Conforme a la normativa venezolana (artículos 100 a 110 de la LISLR), la entidad extranjera ubicada en el *paraíso fiscal* o *jurisdicción de baja imposición* se considera *transparente* (*pass through entity*) a los efectos venezolanos, razón por la cual el contribuyente venezolano que *controla* dicha entidad deberá reportar y tributar las *rentas pasivas* obtenidas de la *inversión* en el paraíso fiscal como si fuesen propios, sean esas rentas distribuidas o no al accionista venezolano, con la finalidad de evitar el diferimiento de impuestos (*tax deferral*), constituyendo estas reglas un supuesto de levantamiento del velo corporativo (*disregard of the separate legal personality*)⁽⁴²⁾ o *disregard of legal entity*)⁽⁴³⁾.

Como luce evidente, entender a cabalidad este régimen supone precisar, de entrada, qué se entiende a los fines de la legislación venezolana por *paraíso fiscal* o *jurisdicción de baja imposición*, razón por la cual, antes de entrar en los particulares de la LISLR sobre las *reglas CFC* vigentes, abordaremos, así sea brevemente, esta importante categoría jurídica.

1.2. Concepto de paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición en el régimen de TFI venezolano

Partiendo de que «[n]o ha sido uniforme la definición de qué debe entenderse por paraísos fiscales»⁽⁴⁴⁾, podría afirmarse que existen tantos conceptos o definiciones de paraísos fiscales como paraísos fiscales existen, dado que su precisión semántica o terminológica dependerá de los criterios que se empleen para beneficiar o no a quien los utilice⁽⁴⁵⁾. No obstante lo anterior, y al margen de la dificultad de definir qué es un paraíso fiscal, una jurisdicción de baja imposición, un régimen fiscal preferente, una jurisdicción *offshore*⁽⁴⁶⁾ o un

González García, tomo I, Universidad del Rosario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010, p. 668.

- (40) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Elusión fiscal y los medios para evitarla» (Relatoría General), *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, p. 111.
- (41) Cf. BAZÓ PISANI, Andrés, *op. cit.*, p. 211.
- (42) Cf. TERRA, Ben J. M., y WATTEL, Peter J., *European tax law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (Países Bajos), 2008, p. 413.
- (43) Así también lo ha entendido SANZ GADEA: «En este sentido, las normas sobre transparencia fiscal internacional enlazan plenamente con la doctrina del "levantamiento del velo de la persona jurídica", constituyendo, en buena medida, la concreción jurídico-positiva de la mencionada doctrina en un determinado ámbito del sistema tributario». SANZ GADEA, Eduardo, *Transparencia fiscal internacional*, Ediciones Estudios Financieros, Madrid, 1996, p. 14.
- (44) PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración...», *cit.*, p. 207.
- (45) Cf. ROCHE, Emilio J., *op. cit.*, p. 666.
- (46) Cf. DÍAZ IBARRA, Valmy J., *op. cit.*, pp. 341.

refugio fiscal (*tax haven*)⁽⁴⁷⁾, entre otras razones, dado que dicha condición está supeditada a cambios políticos y legislativos de las jurisdicciones donde se encuentra, lo cierto es que, como es sabido, es posible identificar ciertos rasgos comunes a las jurisdicciones donde éstos suelen ubicarse, tales como: (i) tarifas o alícuotas especiales, reducidas o nulas, (ii) secreto comercial y bancario, (iii) estabilidad política y económica, (iv) ausencia de controles de cambio, (v) infraestructuras desarrolladas, y (iv) autopromoción⁽⁴⁸⁾.

La LISLR venezolana no define en el Capítulo II del Título VII sobre el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional, qué debe entenderse por *paraísos fiscales* o, como los denomina la ley, *jurisdicciones de baja imposición fiscal*. Allende de tal circunstancia, en el Título X-De las Disposiciones Transitorias y Finales, el artículo 194 de la LISLR establece lo siguiente:

«Artículo 194. Para efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se consideran jurisdicciones de baja imposición fiscal, aquellas que sean calificadas como tales por la Administración Tributaria, mediante Providencia Administrativa».

Siguiendo lo prescrito por esta norma y a propósito de la introducción de este régimen en la LISLR hace más de una década (con la reforma del año 2001), la Administración Tributaria nacional dictó la Providencia N° SNAT/2004/232⁽⁴⁹⁾, mediante la cual estableció un régimen –mixto y alternativo– de calificación de paraísos fiscales, con fundamento en tres criterios: (i) sistema de *regímenes fiscales preferentes* o el *effective-tax-rate approach*⁽⁵⁰⁾ (tributación máxima del 20% de la renta o patrimonio), (ii) inclusión expresa en la *lista negra (blacklisted countries)* o el *designated-jurisdiction approach*⁽⁵¹⁾, y (iii) *ausencia de un tratado para evitar la doble tributación que contenga una cláusula de intercambio de información*. Ante la presencia de cualquiera de los criterios indicados, una jurisdicción será calificada como de baja imposición o paraíso fiscal a los efectos venezolanos⁽⁵²⁾.

El tema de los paraísos o refugios fiscales (*tax havens*) y las jurisdicciones con elementos de competencia tributaria desleal (*harmful tax competition*), cuya tenue distinción los hace muchas veces asimilables⁽⁵³⁾, tiene especial relevancia a propósito del régimen de TFI, dado que ocupa el centro del mismo y a partir de éstos se activa su aplicación.

(47) Máxime si se tiene en cuenta el peculiar origen de la expresión *paraíso fiscal*, que llega a nuestro idioma del francés *paradis fiscaux*, el cual, como lo recuerda SOL GIL, tuvo lugar con ocasión a la confusión que se produjo en la traducción del idioma inglés al francés del término *tax haven*, cuyo significado es *refugio fiscal*. El error se produjo por la confusión de la palabra *haven* (refugio) con la palabra *heaven* (paraíso, cielo), que no fue subsanada y pasó de esta errónea manera del francés al español. Cf. SOL GIL, Jesús, «Los paraísos...», *cit.*, p. 653.

(48) Cf. ROCHE, Emilio J., *op. cit.*, pp. 667-669.

(49) Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.924, 26 de abril de 2004.

(50) Cf. FINNERTY, Chris, MERKS, Paulus, PETRICCIONE, Mario y RUSSO, Raffaele, *Fundamentals of international tax planning*, IBDF, Amsterdam, 2007, p. 358.

(51) Cf. *Idem*.

(52) Cf. DÍAZ IBARRA, Valmy J., *op. cit.*, p. 358.

1.3. Países en la lista negra (black listed countries) a los fines del régimen de TFI venezolano

De conformidad con el artículo 2 de la indicada Providencia N° SNAT/2004/232, constituyen jurisdicciones de baja imposición por inclusión expresa en la *lista negra (blacklisted countries)*, las siguientes: Anguila, Antigua y Barbuda, Archipiélago de Svalbard, Aruba, Ascensión, Belice, Bermudas, Brunei, Campione D'Italia, Commonwealth de Dominica, Commonwealth de las Bahamas, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Bahrain, Estado de Qatar, Estado Independiente de Samoa Occidental, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Gibraltar, Gran Ducado de Luxemburgo, Granada, Groenlandia, Guam, Hong Kong, Islas Caimán, Islas de Christmas, Isla Norfolk, Isla de San Pedro y Miguelón, Isla del Hombre, Isla Qeshm, Isla Cook, Isla de Cocos o Kelling, Islas del Canal (Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Great Sart, Herm, Little Sark, Brechou, Jethou y Lihou), Islas Malvinas, Islas Pacífico, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Kiribati, Labuán, Macao, Malta, Montserrat, Niue, Palau, Pitcairn, Polinesia Francesa, Principado de Andorra, Principado de Liechtenstein, Principado de Mónaco, Reinado de Swazilandia, Reino Hachemita de Jordania, República Dominicana, República Gabonesa, República Libanesa, República de Albania, República de Angola, República de Cabo Verde, República de Chipre, República de Djibouti, República de Guayana, República de Honduras, República de las Islas Marshall, República de Liberia, República de Mauricio, República de Nauru, República de Panamá, República de Seychelles, República de Túnez, República de Vanuatu, República de Yemen, República Oriental de Uruguay, República Socialista Democrática de Sri Lanka, Samoa Americana, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Serenísima República de San Marino, Sultanato de Omán, Tokelau, Tristán de Cunha, Tuvalu, Zona Especial Canaria y Zona Libre Ostrava.

1.4. Criterios de aplicación del régimen de TFI venezolano

El artículo 100 de la LISLR establece que los contribuyentes que posean inversiones efectuadas de manera directa, indirecta o a través de interpuesta persona, en sucursales, personas jurídicas, bienes muebles o inmuebles, acciones, cuentas bancarias o de inversión, y cualquier forma de participación en entes con o sin personalidad jurídica, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así como en cualquier otra figura jurídica similar, creada o constituida de acuerdo con el Derecho extranjero, ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal (paraísos fiscales), estarán sujetos a la aplicación de este régimen, salvo que las inversiones sean realizadas por la República, los Estados o los Municipios, directamente o a través de sus entes descentralizados o desconcentrados

(53) Mientras que en los *paraísos fiscales* la recaudación del impuesto sobre la renta no forma parte de las finanzas públicas y se promocionan como lugares atractivos de escape para residentes de jurisdicciones con altos niveles de tributación, las *jurisdicciones con elementos de competencia tributaria desleal* suelen caracterizarse porque en ellas se recaudan sumas importantes de impuesto sobre la renta y se ofrecen beneficios tributarios para determinadas actividades. Cf. *Ibid.*, pp. 341-342.

(v. g. Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y sus filiales), lo cual ha sido criticado por constituir un trato discriminatorio, pudiendo –inclusive– llevar a la aplicación de la *cláusula de la nación más favorecida*⁽⁵⁴⁾.

A estos fines, es *condición necesaria* que el contribuyente: (i) pueda *decidir* el momento de reparto o distribución de las utilidades o dividendos derivados de las jurisdicciones de baja imposición fiscal, o cuando (ii) tenga el *control* de la administración de las mismas, ya sea en forma directa, indirecta o a través de interpuesta persona, cuestión que, salvo prueba en contrario, se presume⁽⁵⁵⁾.

Al respecto, resaltan dos aspectos que, como lucirá evidente, redundan en una mayor severidad del régimen venezolano de TFI: (i) las reglas venezolanas no se limitan al *control accionario* que tenga el contribuyente sobre una compañía, sino que también abarca cualquier otra figura jurídica parecida, creada o constituida en el exterior (en una jurisdicción de baja imposición), así como cualquier modalidad de inversión, y (ii) las reglas de TFI venezolanas tampoco vinculan la participación societaria con un *porcentaje accionario específico* (mínimo) a partir del cual se active esta normativa, a diferencia de la regulación de las reglas CFC en otras legislaciones⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾.

Por su parte, el artículo 102 de la ley establece los supuestos en los cuales se entiende que una *inversión*⁽⁵⁸⁾ está ubicada en un paraíso fiscal o jurisdicción de baja imposición, cuando: (i) las cuentas o inversiones de cualquier clase se encuentren en instituciones

(54) Cf. PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración...», *cit.*, p. 213.

(55) En general, sobre las presunciones aplicables en el régimen de TFI venezolano, *vid.* ZAMBRANO DUGARTE, Mary Glory, «Régimen de presunción de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, pp. 477-506; y ROSALES ROMERO, Alberto, «El uso de las presunciones en el sistema venezolano de transparencia fiscal internacional como herramienta para evitar la evasión fiscal», *Revista de Derecho Tributario*, N° 113, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2007, pp. 47-79.

(56) Cf. CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, «Temas especiales de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Relatoría tema II)», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, pp. 59-60.

(57) A guisa de ejemplo se encuentra el régimen de TFI de los Estados Unidos de América, el cual, en su reforma de 1962, estableció en el artículo 954 del *Internal Revenue Code* (IRC) que se entiende por *controlled foreign corporations* aquellas compañías en que los contribuyentes o las sociedades americanas posean una cifra superior al cincuenta por cien (50%) de las participaciones (acciones) sociales. Cf. BUHLER, Ottmar, *Principios de Derecho internacional tributario*, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1968, pp. 154-155.

(58) Por *inversión* del contribuyente debe entenderse, a tenor del artículo 103 de la LISLR: «[l]as cuentas abiertas en instituciones financieras ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal que sean propiedad o beneficien a su cónyuge o la persona con la que viva en concubinato, sus ascendientes o descendientes en línea recta, su apoderado, o cuando estos últimos aparezcan como apoderados o autorizados para firmar u ordenar transferencias».

situadas en dicha jurisdicción, (ii) se cuente con un domicilio o apartado postal en esa jurisdicción, (iii) la persona tenga su sede de dirección o administración efectiva o principal o cuente con un establecimiento permanente en dicha jurisdicción, (iv) se constituya en dicha jurisdicción, (v) tenga presencia física en esa jurisdicción, o (vi) se celebre, regule o perfeccione cualquier tipo de negocio jurídico de conformidad con la legislación de tal jurisdicción.

Como se observa, entonces, son tres los elementos concurrentes que deben estar presentes para que se active el régimen venezolano de TFI: (i) *decisión* sobre el momento de distribución de dividendos o *control* de la administración de la entidad extranjera, por parte del inversionista domiciliado en Venezuela o no domiciliado pero con establecimiento permanente en el país; (ii) *obtención* de rentas pasivas de la inversión extranjera; y (iii) *ubicación* de la entidad extranjera en una jurisdicción de baja imposición fiscal⁽⁵⁹⁾.

1.5. Supuestos de no aplicación del régimen de TFI venezolano: el principio de la actividad económica sustancial y la realización de la inversión por la República, los Estados o los Municipios

Las reglas de transparencia fiscal no se aplican si el cincuenta por cien (50%) de los activos que generan ingresos en el ente ubicado en una jurisdicción de baja imposición fiscal, son *activos fijos en producción* y, además, si menos del veinte por cien (20%) de los ingresos que obtiene la entidad proviene de *rentas pasivas* (e. g.: regalías, dividendos, arrendamientos, etcétera). En definitiva, siempre que la entidad lleve a cabo una actividad productiva (comercial o industrial), esto es, una *actividad económica sustancial* en la jurisdicción extranjera, no se activarán las reglas venezolanas de transparencia fiscal internacional⁽⁶⁰⁾.

Igualmente, en los términos anteriormente señalados y criticados, este régimen tampoco se aplicará si las inversiones son realizadas por la República, los Estados o los Municipios, bien lo hagan directamente o a través de sus entes descentralizados o desconcentrados.

1.6. Determinación del enriquecimiento o pérdida fiscal de las inversiones, y objetivos del régimen venezolano de TFI

Como ya se precisó, el régimen venezolano de TFI consiste en entender que las entidades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición no existen o son transparentes, razón por la cual, el inversionista domiciliado en Venezuela o no domiciliado pero con establecimiento permanente en el país, además de *reportar las cantidades percibidas* de una inversión (que se presumen ingresos brutos o dividendos, salvo prueba en contrario, ex artículo 105 de la LISLR) atribuibles a la entidad, tiene el derecho de *imputar los costos* y *deducir los gastos* incurridos proporcionalmente a su participación directa o indirecta en dicha inversión –para lo cual se deberá llevar una contabilidad separada–, a fines de determinar el enriquecimiento o pérdida fiscal de la misma, a tenor del artículo 106 de la

(59) En términos similares lo explica SANZ GADEA en relación al régimen español de TFI. Cf. SANZ GADEA, Eduardo, *op. cit.*, p. 12.

(60) Cf. ROCHE, Emilio J., *op. cit.*, pp. 674-675.

ley (independientemente de que la sociedad y sus socios tengan, como en efecto tienen, personalidades jurídicas distintas⁽⁶¹⁾), aun en el caso de no haberse decretado y repartido dividendos⁽⁶²⁾, de conformidad con el artículo 105 *eiusdem*, cuyo resultado será gravado en el ejercicio en el que se cause, salvo que haya tributado con anterioridad en la jurisdicción extranjera⁽⁶³⁾.

Así, se evidencia que los objetivos de este régimen son: (i) mejorar la aplicación del sistema de renta mundial, dado que se gravan los enriquecimientos obtenidos por la entidad extranjera que no hayan tributado en el exterior o que lo hayan hecho con alícuotas inferiores al treinta y cuatro por ciento (34%) de la ley venezolana, y (ii) evitar el diferimiento del pago de impuesto sobre la renta en Venezuela, desincentivando, por vía de consecuencia, el diferimiento del decreto y pago de dividendos del ente extranjero al contribuyente venezolano⁽⁶⁴⁾.

1.7. Deberes formales (con trascendencia material) del régimen de PT venezolano: la declaración informativa sobre las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal y su necesidad para la imputación de costos y la deducibilidad de gastos, a fines de determinar el enriquecimiento o pérdida fiscal en el régimen de TFI venezolano

Para poder determinar el enriquecimiento o pérdida fiscal de la entidad transparente (imputación de costos y deducibilidad de gastos a los ingresos reportados), el contribuyente *debe* presentar junto con su declaración definitiva de rentas, una *declaración informativa* sobre las inversiones que haya realizado o mantenido durante el ejercicio fiscal en jurisdicciones de baja imposición o paraísos fiscales, acompañando, para estos fines, los estados de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier documento que respalde la inversión, *ex* artículo 107 de la LISLR, razón por la cual dicho deber trasciende lo estrictamente *formal*, influyendo (realmente, *condicionando*) significativamente –y de manera cuestionable: principio de la sustancia sobre la forma (*substance over form principle*), no al revés– en la determinación *material* de la obligación tributaria y, así, en la capacidad contributiva del contribuyente.

1.8. Recapitulando el régimen de TFI venezolano: su vocación BEPS

Como puede apreciarse del análisis anterior, las reglas venezolanas de TFI están dirigidas a evitar los perjuicios o efectos negativos de la base imponible (*erosión de la base*) de los contribuyentes domiciliados en Venezuela o no domiciliados pero con establecimiento

(61) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, p. 243.

(62) Cf. ROCHE, Emilio J., *op. cit.*, p. 673.

(63) Al respecto, debe también tenerse en cuenta que el artículo 108 de la LISLR establece un *método de acreditación* del impuesto pagado por la inversión en la jurisdicción de bajo imposición fiscal, cuyo monto «[s]e determinará en base a la relación porcentual que el impuesto pagado en aquellas jurisdicciones represente en consideración al impuesto que deba pagarse por concepto de enriquecimiento neto global en Venezuela, estableciendo el máximo de impuesto acreditable». SOL GIL, Jesús, «Los paraísos...», *cit.*, p. 672.

(64) Cf. ROCHE, Emilio J., *op. cit.*, p. 673.

permanente en el país, mediante el desvío de inversiones (*transferencia de beneficios*) a paraísos fiscales o jurisdicciones de baja imposición (de fiscalidad nula o benigna), así como a evitar el diferimiento del pago del impuesto sobre la renta (*tax deferral*)⁽⁶⁵⁾, razón por la cual, se observa que dichas reglas están en sintonía con las acciones 2, 3 y 5 del plan BEPS –aun cuando las preceden– y, específicamente, en lo que a la acción 5 se refiere (sobre el combate de las prácticas tributarias perniciosas), el principio de la *actividad económica sustancial*, el cual es reseñado como parámetro para determinar la aplicación o no de *cualquier régimen preferencial*, está en sintonía con el artículo 101 de la LISLR, mediante el cual, como fue anteriormente explicado, se excluye la aplicación de este régimen siempre que la entidad lleve a cabo una actividad productiva (*actividad comercial o industrial sustancial*) en la jurisdicción de baja imposición.

En definitiva, el régimen venezolano de TFI o de reglas CFC, no es más que una respuesta normativa a las *prácticas tributarias perniciosas* o *tributación nociva*, que –precisamente– son abordadas por el plan BEPS.

2. Precios de transferencia o *transfer prices*

2.1. Introducción al régimen de precios de transferencia (PT) venezolano

Como fue anteriormente precisado, el régimen de precios de transferencia (*transfer prices*) se introduce en la legislación venezolana de impuesto sobre la renta –tardíamente– con la reforma de 1999⁽⁶⁶⁾, siguiendo los lineamientos de la legislación brasilera sobre la materia⁽⁶⁷⁾. Luego, con la modificación legislativa de 2001, se dio un vuelco a este régimen, mediante la adopción de los criterios y directrices de la OCDE. En las más recientes reformas de la LISLR en 2007 y 2014, por su parte, las normas en esta materia no experimentaron cambios.

Las reglas de PT se encuentran plasmadas en el Capítulo III del Título VII, artículos 111 a 170 de la LISLR venezolana, cuya finalidad no es otra que evitar la manipulación artifi-

AVIDT
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

(65) Cf. CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 58.

(66) Mientras que desde 1915, cuando Inglaterra implementó la primera regulación en esta área en el mundo, muchos países se han dado la tarea de buscar alternativas para paliar los efectos negativos de los PT, así como desincentivar su uso abusivo. De los diferentes intentos han surgido dos mecanismos o sistemas jurídicos: (i) el *sistema del principio arm's length*, que goza de consenso internacional y es apoyado por la OCDE; y (ii) el *sistema de la fórmula global*, que ha sido rechazado por la OCDE. Cf. BAISTROCCHI, Eduardo, «La raíz del problema de los precios de transferencia», en BAISTROCCHI, Eduardo (Dir.), *Litigios de precios de transferencia: teoría y práctica. Los casos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela*, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 86.

(67) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela en el área de litigios de precios de transferencia», en BAISTROCCHI, Eduardo (Dir.), *Litigios de precios de transferencia: teoría y práctica. Los casos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela*, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 469.

cial de los precios pactados entre *entes vinculados*⁽⁶⁸⁾, esto es, lograr que los resultados económicos —a partir de los precios fijados y condiciones de contratación en general— de las operaciones realizadas (suministro de bienes o prestación de servicios) entre *partes vinculadas* sean, a efectos fiscales, similares a los que se obtendrían entre *partes no vinculadas o independientes*⁽⁶⁹⁾, todo lo cual supone la aplicación del principio (o estándar⁽⁷⁰⁾) de independencia o de operador independiente (*arm's length principle*)⁽⁷¹⁾, que es entendido como la base fundamental sobre la cual se erige el estudio del tema⁽⁷²⁾, evitando, con ello, que se fijen precios —inferiores o superiores al valor de mercado— que *transfieran* y sitúen un mayor beneficio en el país con menor tributación o un mayor gasto en el país con mayor tributación⁽⁷³⁾.

Por PT se han entendido «[a]quellos precios establecidos por la prestación o suministro de bienes o servicios entre partes asociadas»⁽⁷⁴⁾, considerándose a su vez que el *transfer pricing* puede emplearse como «[u]n instrumento para distribuir beneficios y trasladar pérdidas e incidir en la distribución a escala global de los parámetros gravables en la tributación sobre la renta de personas físicas y sociedades»⁽⁷⁵⁾, de ahí que su vinculación con el fenómeno BEPS es indiscutible: al establecerse precios de operaciones *mayores* al valor de mercado entre vinculados, se genera un mayor gasto en el comprador (ubicado en una jurisdicción de mayor imposición) y, con esto, se erosiona su base de cálculo (erosión de

-
- (68) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios de transferencia», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos (Coord.), *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 198; y SOL GIL, Jesús, «Introducción al tema de los precios de transferencia», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario*, N° 1 (Precios de transferencia), Ediciones Latinoamericanas Tributarias-Asociación Venezolana de Derecho Tributario-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Caracas, 2005, p. 21.
- (69) Cuestión que es, a todas luces, una clara ficción, porque la realidad es que *no son partes independientes*, en efecto *son partes vinculadas* y, como tales, lo normal —que no necesariamente lo más conveniente para el mercado o sus competidores— es que actúen como tales. ¿Acaso ello no respondería al principio de realidad o sustancia económica?, ¿Acaso los padres no deben tratar como tales a sus hijos? En fin, apenas una reflexión en voz alta.
- (70) Cf. BAISTROCCHI, Eduardo, *op. cit.*, pp. 83-93.
- (71) Cf. ANDRADE, Betty, «La subcapitalización y los precios de transferencia en el régimen venezolano», *Jornadas Internacionales. Cuestiones actuales de Derecho tributario*, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2007, p. 218.
- (72) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 199. Así también lo ha entendido César GARCÍA NOVOA, para quien este principio se erige como: «[u]n instrumento fundamental para un correcto gravamen a escala mundial de las rentas de los operadores económicos transnacionales». GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia y valoración aduanera», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario*, N° 1 (Precios de transferencia), Ediciones Latinoamericanas Tributarias-Asociación Venezolana de Derecho Tributario-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Caracas, 2005, p. 119.
- (73) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, p. 231.
- (74) ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 217.
- (75) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia...» *cit.*, p. 118.

la base por *incremento del gasto*) y se transfiere el beneficio al vendedor (ubicado en una jurisdicción de menor imposición). Si por el contrario, se pactan unos precios *menores* al valor del mercado del bien o servicio objeto de contratación entre entes con vinculación, se disminuye el ingreso del vendedor (ubicado en una jurisdicción de alta imposición), erosionando su base imponible (erosión de la base por *decremento del ingreso*) y transfiriendo el beneficio al comprador (ubicado en una jurisdicción menos gravosa)⁽⁷⁶⁾.

2.2. Principio de independencia, de operador independiente o arm´s length principle en el régimen de PT venezolana

Como es conocido, este principio consiste en evitar que se acuerden condiciones económicas especiales en operaciones realizadas entre partes vinculadas (*e. g.* empresas de un grupo multinacional), que difieran de aquéllas que se pactaren actuando como partes independientes en el libre mercado. La finalidad de este principio, es eliminar las consecuencias económicas de estas condiciones especiales en la generación (por aumento o disminución artificial) de utilidades o beneficios de las empresas, para cuyo logro efectivo el *arm´s length principle* debe ser tomado en cuenta tanto por las empresas integrantes de grupos económicos transnacionales, cuanto por las propias Administraciones Tributarias de los distintos países⁽⁷⁷⁾.

El principio de independencia (de *empresa separada*⁽⁷⁸⁾ o de *operaciones a precio de mercado*⁽⁷⁹⁾), que inspira la redacción del artículo 9 (empresas asociadas) del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE⁽⁸⁰⁾, encuentra expresa consagración en la LISLR venezolana, en sus artículos 111 y 113, de acuerdo a los cuales:

«Artículo 111. Los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas están obligados, a efectos tributarios, a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de

(76) En este segundo supuesto, del pacto del precio de venta entre empresas vinculadas por debajo del valor de mercado, también se evidencia otro beneficio colateral –pudiendo, inclusive, ser el principal– para el comprador, por ejemplo, en un caso de operaciones comerciales sobre bienes muebles (compra-venta internacional de productos), ya que el costo de adquisición del bien será inferior al normal, pudiendo mantener su mismo precio de venta al público o, inclusive, reducirlo, pero generando una mayor rentabilidad en la operación (a los efectos de la LISLR venezolana, una mayor *renta bruta*: ingresos brutos menos costos), haciéndose de una importante –y cuestionable– ventaja competitiva la *empresa multinacional* que emplee esta práctica frente a las *empresas locales* del mismo ramo o sector en una determinada jurisdicción. Como se observa con estos ejemplos, son –por lo menos– dos los efectos que genera de “la manipulación” de los PT: (i) la *ventaja fiscal* para las empresas multinacionales, que pueden transferir beneficios a la jurisdicción menos gravosa y erosionar bases imponibles en las más gravosas; y (ii) la *ventaja comercial o competitiva* para las empresas multinacionales frente a las empresas locales, por la reducción considerable de los costos de sus productos.

(77) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 203.

(78) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia...», *cit.*, p. 116.

(79) Cf. CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 62.

(80) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia...», *cit.*, p. 118.

contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables».

«Artículo 113. Cuando las condiciones que se aceptan o impongan entre partes vinculadas en sus relaciones comerciales o financieras difieran de las que serían acordadas por partes independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las partes de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, serán incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.// La diferencia, en el valor, entre el beneficio obtenido por partes vinculadas y el beneficio que habrían obtenido partes independientes en las operaciones a que hace referencia este artículo, se imputará al ejercicio fiscal en el que se realizaron las operaciones con partes vinculadas».

La aplicación de las normas citadas puede, entonces, dar lugar a realizar los conocidos *ajustes correlativos o bilaterales* para asignar los beneficios entre partes vinculadas conforme hubiesen sido repartidos de haber actuado como partes independientes, respondiendo dichos ajustes a la *necesidad de consistencia* en la tributación de las empresas que llevaron a cabo la operación internacional en las jurisdicciones involucradas, así como en respeto del principio de capacidad contributiva. Con ello, se evita la doble imposición internacional, como consecuencia del ajuste en una jurisdicción sin el correspondiente ajuste en la otra (*ajustes unilaterales*), que generaría que un mismo beneficio tribute en ambos países.

La legislación venezolana de impuesto sobre la renta también remite, *ex artículo 115*, en términos similares a como lo hacen otras normativas de países latinoamericanos, a la aplicación de las guías sobre PT para empresas multinacionales y las Administraciones Tributarias aprobadas por el Consejo de la OCDE en el año 1995, o las que las sustituyan, para todo lo no previsto internamente en nuestra legislación⁽⁸¹⁾, cuestión que pudiera significar una socavación del principio de reserva legal tributaria⁽⁸²⁾, en tanto se considere que vía «Derecho blando» (*soft law*)⁽⁸³⁾ se estaría incidiendo en la delimitación de los elementos constitutivos del tributo y, con ello, en la determinación de la obligación tributaria⁽⁸⁴⁾.

(81) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios...» *cit.*, p. 205.

(82) Establecido a nivel constitucional, en los artículos 115, 133 y 317 de la *norma normarum* venezolana.

(83) «Las reglas de *soft law* son aprobadas por un organismo como el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, que adolece de falta de capacidad normativa, elaboradas por funcionarios representantes de los Estados miembros ante una organización internacional. No se puede decir que las recomendaciones de la OCDE (normalmente dictadas al amparo del artículo 5 de su Convenio fundacional) y los informes del Comité de Asuntos Fiscales sean auténticas normas jurídicas». GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma...», *cit.*, p. 49. También sobre la caracterización como «Derecho blando», «Derecho flexible», «Derecho suave» o *soft law* de las guías, comentarios y observaciones de la OCDE, *vid.* PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración...», *cit.*, pp. 184-185.

(84) En este sentido, *vid.* SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 210.

Como consecuencia de la aplicación del principio *arm's length*, se intenta, entonces, evitar la generación de ventajas y desventajas fiscales que podrían distorsionar las posiciones competitivas de una u otra empresa en el mercado⁽⁸⁵⁾, precisamente por una eventual fijación de precios de operaciones entre partes vinculadas al margen de la realidad o sustancia económica de la misma⁽⁸⁶⁾.

2.3. Noción de partes vinculadas en el régimen de PT venezolano

En general, son operaciones vinculadas aquéllas que se celebran entre operadores económicos vinculados o *no independientes* y, en especial, entre *empresas asociadas*⁽⁸⁷⁾. Específicamente, por *parte vinculada*, a tenor del artículo 116 de la LISLR venezolana, se entiende aquella empresa que participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa, o cuando las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas empresas, siguiendo, en este sentido, los lineamientos que al respecto ha delimitado la OCDE⁽⁸⁸⁾.

No obstante lo anterior, y como lo ha apuntado la doctrina, no es fácil precisar si existen o no partes vinculadas en aquellos casos de empresas con una composición accionaria heterogénea, máxime cuando hay varios accionistas menores con derecho a voto⁽⁸⁹⁾. En efecto,

(85) Pero no siempre se logra, amén de implicar altos costos de aplicación y litigio, como bien lo explica Eduardo BAISTROCCHI. [BAISTROCCHI, Eduardo, *op. cit.*, p. 87.] Al respecto, resulta interesante el planteamiento que presenta BAISTROCCHI –desde la teoría general del Derecho– sobre la raíz del problema de los PT a partir del *principio o estándar* (y no regla) de *independencia*. Explica el autor, que las normas centrales del Modelo OCDE –y con ellas, las de PT– están estructuradas como «principios» (normas «abiertas», de aplicación tipo «en la mayor medida posible»), razón por la cual, como ocurre con cualquier principio, su contenido sólo puede ser precisado *después* de que tiene lugar su aplicación por la actuación de la persona (en este caso, del contribuyente), esto es, su significación es suministrada *ex post* (mediante jurisprudencia o algo análogo, en definitiva, *caso a caso*), mientras que si dichas normas fuesen «reglas» (normas «cerradas», de aplicación tipo «todo o nada»), entonces su contenido estaría precisado *antes* de su aplicación por el actuar de la persona (contribuyente), o lo que es lo mismo, su significación estuviese precisada *ex ante*. *Ibid.*, pp. 87-89. Tal apreciación, que tiene sentido, cobra más peso aún si se repara en que la «ponderación de principios» –actualmente muy de moda en la teoría general del Derecho– no resuelve de manera *estable* los conflictos, pues, como enseña GUASTINI, la solución del conflicto vale para el caso *concreto objeto de estudio*, siendo totalmente *imprevisible* la solución en *casos futuros del mismo conflicto* [GUASTINI, Riccardo, *Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del Derecho*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, p. 171.], cuestión que dependerá del «juez del caso», máxime si se tiene en cuenta, nuevamente, que el contenido del «principio» se delimita *después* de su aplicación al caso concreto (*ex post*), *nunca antes* (*ex ante*). En general, sobre la diferencia entre reglas y principios (o estándares), *vid.* ATIENZA, Manuel y MANERO, Juan Ruiz, *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Ariel, 4ª edición, Barcelona, 2007, *in totum*, y sobre la *certeza* (previsibilidad) de las reglas vs. la *incerteza* (imprevisibilidad) de los principios, *vid.* RUIZ SOROA, José María, «¿Reglas o principios?», *Tribuna*, en http://elpais.com/elpais/2013/06/28/opinion/1372439698_848910.html, 30 de marzo de 2015.

(86) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 205.

(87) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia...», *cit.*, p. 116.

(88) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, p. 231.

(89) Cf. SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 207.

«[p]iénsese, por ejemplo, en el caso del accionista minoritario que contrata operaciones con la empresa de la cual forma parte. En este caso sería difícil determinar hasta qué punto este accionista ejerce verdaderos poderes de control sobre la empresa principal.»⁽⁹⁰⁾

Por su parte, el artículo 119 de la ley presume que son operaciones entre *partes vinculadas*, salvo prueba en contrario (presunción *iuris tantum*), las que tengan lugar entre personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en Venezuela y las personas naturales o jurídicas ubicadas o domiciliadas en paraísos fiscales (jurisdicciones de baja imposición), según los criterios expuestos del régimen venezolano de TFI.

Esta norma, por demás, genera dos claros inconvenientes: (i) que sin haber vinculación societaria alguna (accionaria o directiva), se entienda –salvo prueba en contrario– tal situación por el sólo hecho de la *ubicación* o *domicilio* en un paraíso fiscal de la parte extranjera, y (ii) que se coloca sobre el contribuyente la carga de producir la prueba diabólica –como normalmente se le conoce– de un hecho negativo: *la no vinculación*, cuando lo correcto sería que la Administración Tributaria pruebe el hecho positivo: *la vinculación*.

2.4. Criterios de aplicación del régimen de PT venezolano

Para que se active el régimen venezolano de PT, son *condiciones necesarias* que: (i) se trate de operaciones realizadas entre *partes vinculadas*, y (ii) que se trate de *operaciones internacionales*, esto es, que al menos una de las partes, ya sea persona natural o jurídica, esté domiciliada o domiciliada en el *extranjero*.

En cuanto al primer requisito de *vinculación*, ya fue apuntado el problema que se presenta en los casos de empresas con una composición accionaria compleja, a fines de determinar si, por ejemplo, un pequeño accionista que contrata los servicios de esa empresa realmente ejerce poderes de control sobre la misma. Lo cierto es que, como lo explica la más autorizada doctrina: «[i]a idea cardinal que late en el concepto mismo de “partes vinculadas” es la de *capacidad de influencia* de una operadora sobre otra»⁽⁹¹⁾. Esto tiene la mayor importancia, si se repara en que las reglas de PT venezolanas se erigen sin regular «[e] porcentaje o relevancia de dicha participación»⁽⁹²⁾, esto es, no establecen o delimitan criterios cuantitativos –sólo cualitativos– sobre la *dirección o control* (porcentaje que deba representar el voto de una parte en la toma de decisiones de la otra), por un lado, y sobre el *capital* (porcentaje accionario mínimo a partir del cual se active este régimen), por el otro.

También es importante tener en cuenta que el artículo 117 de la ley prevé la aplicación de este régimen en el caso de operaciones realizadas a través de persona interpuesta, *que no califique como vinculada*, pero que se emplee para operar entre entes que sí califiquen como vinculados. En otras palabras, las reglas de PT venezolanas perfectamente pueden ser aplicadas aun cuando formalmente no haya vinculación entre las partes que efectúan la

(90) *Idem*.

(91) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Precios de transferencia...», *cit.*, p. 116.

(92) ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 219.

operación –al igual que puede ocurrir con el criticado artículo 119 de la LISLR, en el caso de paraísos fiscales–, cuestión totalmente reprochable.

En relación al segundo requisito de que se trate de una *operación internacional* (que una de las partes, ya sea persona natural o jurídica, esté domiciliada o domiciliada en el *extranjero*), si bien la LISLR venezolana nada señala expresamente, no es menos cierto que dicho requisito se infiere de la interpretación sistemática de las normas sobre PT, a propósito de las distintas menciones que hace la ley a operaciones de importación, exportación, tratados internacionales, guías de la OCDE, jurisdicciones de baja imposición, operaciones financieras internacionales, etcétera. En efecto, «[s]i se atiende al espíritu de las primeras reglas sobre precios de transferencias, es decir, las elaboradas por la OCDE, y a lo establecido en la mayoría de las legislaciones internas debe concluirse que las normas de precios de transferencia sólo deben aplicarse para operaciones internacionales»⁽⁹³⁾.

Estando totalmente de acuerdo con esa posición, igualmente luce conveniente que las normas de la materia, específicamente, el artículo 111 de la LISLR venezolana (entre otros), expresamente se refiriera a la celebración de «operaciones “internacionales” con partes vinculadas», dotando de *certeza* el ámbito de aplicación de este régimen, en respeto del principio de seguridad jurídica, *ex* artículo 299 de la Constitución venezolana.

En definitiva, deben tenerse en cuenta dos requisitos para que se active el régimen venezolano de PT: (i) que se trate de operaciones efectuadas entre *partes vinculadas*, con la excepción señalada sobre la realización de operaciones a través de interpuesta persona no vinculada y la cuestionable presunción *iuris tantum* en supuestos que estén involucrados paraísos fiscales, y (ii) que se trate de *operaciones internacionales*, para lo cual redundaría necesario que al menos una de las partes esté domiciliada o domiciliada en el *extranjero*.

2.5. Los métodos aplicables para determinar el precio en operaciones comparables en el régimen de PT venezolano

De conformidad con el artículo 136 de la LISLR venezolana, el precio o valor que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables puede ser determinado por cualquiera de los siguientes métodos, todos internacionalmente aceptados: (i) el método del precio comparable no controlado (*comparable uncontrolled price method*), (ii) el método del precio de reventa (*resale price method*), (iii) el método del costo adicionado (*cost plus*

(93) SOL GIL, Jesús, «Precios...», *cit.*, p. 208. En igual sentido, ALVARADO WEFFER concluye en relación al régimen de PT venezolano que: «[l]as operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia son únicamente las transacciones internacionales de bienes, servicios y derechos, en función del carácter de residente vs. no residente que tengan las partes vinculadas, es decir, no aplica a nivel doméstico». ALVARADO WEFFER, Antonio, «Algunos aspectos problemáticos de la aplicación de los lineamientos de la OECD en materia de precios de transferencia», *Impuesto sobre la Renta e ilícitos tributarios. VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 280. En esta misma línea, *vid.* EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela...», *cit.*, p. 472; y CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, pp. 51, 61 y 62.

method), (iv) el método de división de beneficios (*profit split method*), y (v) el método del margen neto transaccional (*transactional net margin method*)⁽⁹⁴⁾.

De todos estos métodos, el contribuyente debe considerar el método del precio comparable no controlado (*comparable uncontrolled price method*) como primera opción, a fines de determinar el precio de las operaciones que hubiesen pactado entre partes no vinculadas o independientes en transacciones comparables libres, ex artículo 142 de la ley, debiendo la Administración Tributaria evaluar si el método aplicado por el contribuyente es el más adecuado y el que mejor se ajusta a la naturaleza de las operaciones que realiza y la actividad económica que desarrolla internacionalmente.

2.6. Acuerdos de precios anticipados (APA) del régimen de PT venezolano

La legislación venezolana también contempla la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y la Administración Tributaria celebren, con anterioridad a la realización de las transacciones internacionales entre partes vinculadas, acuerdos sobre la valoración de sus operaciones comparables como las que hubieren utilizado partes independientes, lo cual está detalladamente regulado del artículo 143 al 167 de la LISLR.

Los contribuyentes tienen la posibilidad de celebrar un APA sobre una o más de sus operaciones internacionales, con base en cualquier método de los anteriormente indicados, inclusive considerándose que las partes vinculadas pueden emplear métodos no expresamente autorizados por la LISLR venezolana⁽⁹⁵⁾.

2.7. Deberes formales del régimen de PT venezolano: la declaración informativa sobre las operaciones efectuadas entre partes vinculadas durante el ejercicio fiscal, la documentación contemporánea y el libro cronológico de operaciones financieras internacionales

A tenor del artículo 168 de la LISLR venezolana, las operaciones entre partes vinculadas deben ser reportadas a la Administración Tributaria mediante una *declaración informativa*, que debe cumplir con ciertos requisitos formales. Por su parte, la documentación e información que debe conservar el contribuyente a estos fines, está exhaustivamente listada en el artículo 169 *eiusdem*.

En lo que a la «documentación contemporánea» se refiere, esto es, la información y recaudos que deben mantener los contribuyentes a disposición de la Administración Tributaria a fines de facilitar las labores de investigación en esta materia, el artículo 169 de la

(94) Para unas preclaras explicaciones de cada uno de estos métodos, *vid.* GODDY, Juan Pablo y HOYOS, Catalina, «Precios de transferencia en Colombia», *Precios de transferencia en Venezuela: una visión global. Libro homenaje X aniversario ASOVEDEFI*, Asociación Venezolana de Derecho Financiero, Caracas, 2003, pp. 149-157.

(95) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela...», *cit.*, p. 487.

ley establece una larga y detallada lista de documentos que, adicionalmente, suponen altos costos de operación⁽⁹⁶⁾.

Por su parte, el artículo 170 de la ley obliga a los contribuyentes que celebren operaciones financieras internacionales de mercado abierto, primario y/o secundario, indistintamente del tipo de títulos valores de que se trate, a llevar un *libro cronológico* de estas operaciones, a los efectos del cálculo de los PT.

2.8. Recapitulando el régimen de PT venezolano: su vocación BEPS

La vocación BEPS de las reglas venezolanas de PT, así como de cualquier régimen en esta materia, luce evidente: como ya fue explicado, al establecerse precios *mayores* al valor de mercado del bien o servicio objeto de contratación entre entes con vinculación, se genera un mayor costo de adquisición en el comprador (ubicado en una jurisdicción más gravosa) y, con esto, se erosiona su base imponible (*base erosion*) y se transfiere un mayor beneficio (*profit shifting*) al vendedor (situado en una jurisdicción menos gravosa). Si por el contrario, se pactan las operaciones a unos precios *menores* al valor del mercado entre partes vinculadas, se reduce el ingreso del vendedor (establecido en una jurisdicción más gravosa), erosionando su base de cálculo (*base erosion*), transfiriéndose el beneficio (*profit shifting*) al comprador (localizado en una jurisdicción menos gravosa).

Como se observa, la evitación de situaciones como las descritas (fijación de precios mayores o menores a los que hubiesen pactado partes independientes, para realizar operaciones internacionales entre partes vinculadas, que se traducen, al fin y a la postre, en propiciar la *erosión de la base imponible y el traslado de beneficios*⁽⁹⁷⁾) por parte de las reglas sobre PT venezolanas, están en sintonía con las acciones 4, 8, 9, 10 y 13 del plan BEPS –aunque también las preceden– y, específicamente, en lo que a la acción 8 se refiere (sobre el aseguramiento de que los resultados de los PT estén en línea con la creación de valor en materia de intangibles), luce de importancia la adopción de una definición amplia y muy bien delimitada de intangibles, así como crear, siguiendo los lineamientos del plan, normas específicas sobre la –nada fácil– valoración de intangibles en la legislación venezolana de PT, cuya inexistencia puede afectar su correcta determinación y, con ello, la capacidad contributiva del contribuyente⁽⁹⁸⁾.

En efecto, y como ha quedado evidenciado, «[l]a metodología de los precios de transferencia es una manifestación del afán de evitar la erosión de las bases de imposi-

(96) Cf. *Ibid.*, p. 484.

(97) En este sentido, GODOY y HOYOS explican que: «[e]n el plano fiscal el término adquiere relevancia cuando dichos precios propician la erosión de bases impositivas que en principio deberían atribuirse a una determinada jurisdicción, mediante el traslado de rentas hacia territorios donde la carga tributaria resulta más atractiva». GODOY, Juan Pablo y HOYOS, Catalina, *op. cit.*, p. 133.

(98) Para un estudio detallado sobre el régimen venezolano de los intangibles y su fiscalidad, *vid.* KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban E., *Régimen de los intangibles en el Derecho positivo venezolano*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, *in totum*.

ción»⁽⁹⁹⁾, por lo que si bien las normas de PT venezolanas, en definitiva, actúan como mecanismos contra la elusión fiscal, así como para prevenir el abuso de formas con la finalidad última de reducir la evasión fiscal internacional⁽¹⁰⁰⁾, como —en general— lo pretende el plan BEPS, luce oportuno, a propósito de esta iniciativa, que se pudiera revisar la definición de *partes vinculadas* de la LISLR venezolana, por la ausencia de criterios cuantitativos que mejor precisen esta categoría, así como lo relativo a la presunción *juris tantum* que coloca la prueba (del hecho negativo) en el contribuyente domiciliado o domiciliado en Venezuela sobre su *no vinculación* con personas naturales o jurídicas ubicadas o domiciliadas en paraísos fiscales, situaciones normativas que lejos de evitar la erosión de la base y el traslado de beneficios, acarrear consecuencias perjudiciales para los contribuyentes.

3. Subcapitalización, capitalización delgada o *thin capitalization*

3.1. Introducción al régimen de subcapitalización venezolano

El fenómeno de la subcapitalización, capitalización delgada o capitalización débil, encuentra su origen, como es sabido, en la infracapitalización o capitalización insuficiente del Derecho mercantil, precisamente por un déficit en el capital social de la empresa⁽¹⁰¹⁾ que, en los términos que lo ha señalado la doctrina, se verifica en dos supuestos: (i) cuando la compañía no ha sido fondeada lo suficiente para realizar su actividad, derivando ello en un déficit en su capital y, con ello, en su capacidad de endeudamiento (infracapitalización *material*⁽¹⁰²⁾), y (ii) cuando la compañía sí ha sido fondeada suficientemente para ejercer su actividad, pero no por medio de aportes de capital (infracapitalización *formal o nominal*⁽¹⁰³⁾), sino a través del endeudamiento de los socios (préstamos a la compañía)⁽¹⁰⁴⁾. En efecto, «[I] a expresión “subcapitalización” hace referencia a aquellos supuestos en que *los socios, en lugar de realizar aportaciones de capital, financian a la sociedad a través de préstamos*, lo que supone que la sociedad tenga unos fondos propios (capitales y reservas) anormalmente reducidos en relación con su pasivo total, ya que gran parte de éste son deudas con los socios (la obligación de devolver el préstamo)»⁽¹⁰⁵⁾.

Así como la subcapitalización tiene claras consecuencias mercantiles, precisamente por la minoración de la capacidad de endeudamiento de la compañía porque su «[c]apital es

(99) PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración...», *cit.*, p. 200.

(100) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, p. 223.

(101) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Régimen jurídico tributario de la subcapitalización de empresas», en UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid y RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, Julio (Coords.), *Derecho de sociedades. Libro homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández*, volumen II, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2012, p. 368.

(102) Cf. *Ibid.*, p. 371.

(103) Cf. *Idem.*

(104) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 220.

(105) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, p. 239.

menor de lo que debiera»⁽¹⁰⁶⁾, cuestión que afecta su posibilidad de otorgamiento de mayores garantías, toda vez que su capital es —precisamente— una de las principales garantías del cumplimiento de sus obligaciones frente a sus acreedores⁽¹⁰⁷⁾, que no es otra cosa distinta que afirmar la eventual imposibilidad de asunción por parte de la compañía de mayores compromisos por no poder (o querer) respaldarlos, de igual manera la subcapitalización, infracapitalización o *capitalización exigua*⁽¹⁰⁸⁾ tiene trascendencia en materia fiscal, específicamente, en la determinación del impuesto sobre la renta.

En la legislación venezolana, las reglas sobre subcapitalización o capitalización delgada (*thin capitalization*), fueron introducidas por primera vez en la LISLR con la reforma de 2007, en su artículo 118. Estas reglas o *cláusulas antielusión* tienen la finalidad de evitar: (i) el traslado de la base imponible (*profit shifting*) del impuesto sobre la renta de una jurisdicción a otra (de la más a la menos severa), (ii) que se encubra la distribución de dividendos y, con ello, no tribute su pago en el país de origen y (iii) que se cree un gasto ficticio para aminorar la base imponible del impuesto de la empresa pagadora del préstamo⁽¹⁰⁹⁾, generándose, en estos dos últimos casos, la erosión de la base (*base erosion*) del prestatario. Así, su vinculación —de entrada— con el plan BEPS, luce manifiesta.

Y lo que al fin y a la postre se pretende evitar con las reglas de subcapitalización es la *caracterización formal* de una operación al margen de la *realidad material* de la misma: instrumentar un *préstamo*, en lugar de concretar un *aporte de capital*. En efecto, éstas son las dos formas en las que normalmente las compañías obtienen fondos para realizar sus actividades (préstamos y aportes de capital), luciendo más atractivo —en ocasiones— el fondeo de las operaciones vía préstamos, precisamente porque de esta manera, como lo ha explicado la doctrina, el prestamista tiene el derecho de recuperar el capital prestado y los intereses al margen del resultado de la actividad empresarial, mientras que en el caso del aporte de capital el accionista sólo verá recompensada su inversión ante la generación de utilidades por parte de la compañía y el respectivo pago de dividendos, amén de sólo poder recibir la restitución de su aporte por medio de la liquidación de la compañía o la reducción del capital social⁽¹¹⁰⁾. Bajo este enfoque luce entonces más conveniente, amén de flexible, el fondeo corporativo vía préstamos de capital, en lugar de aportes de capital.

No obstante lo anterior, y siendo perfectamente legítimas ambas modalidades de *obtención de fondos*, lo cierto es que dependiendo de las circunstancias reales y económicas de las compañías involucradas, en unos casos serán viables y convenientes los *préstamos*, mientras que en otros lo serán los *aportes de capital*. Ello dependerá, así, de las condiciones y escenarios que manejen los entes comprendidos en la operación y la intención que

(106) GARCÍA NOVOA, César, «Elusión fiscal...», *cit.*, p. 115.

(107) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 220.

(108) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela...», *cit.*, p. 488.

(109) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 374-375.

(110) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 216.

persiguen las partes⁽¹¹¹⁾. Y es esto lo que busca la LISLR venezolana: si las circunstancias de hecho (las características de los entes y de la contratación) apuntan a considerar que la operación se debe realizar de una u otra manera, y en caso de que una vez aplicadas las reglas de subcapitalización (para medir la real capacidad de endeudamiento del ente prestatario o evaluar las condiciones de contratación del préstamo) el análisis lleve a afirmar que el préstamo no se hubiese podido asumir por el ente prestatario por estar subcapitalizado o no se hubiese logrado materializar el préstamo en los términos acordados entre las partes involucradas en caso de haber actuado como entes no vinculados o independientes (*arm's length principle*), se objetarían, entonces, las consecuencias fiscales de la operación.

3.2. El principio de independencia, de operador independiente o *arm's length principle* y el régimen de subcapitalización venezolano

En el tratamiento sobre el régimen de PT, abordamos los particulares de este principio en la LISLR venezolana (artículos 111 y 113), la consecuencia de su aplicación en términos de los ajustes correlativos o bilaterales para evitar la doble imposición internacional, y la finalidad que el mismo persigue para sortear ventajas fiscales y competitivas entre distintas empresas, precisamente como consecuencia de la fijación de precios de operaciones entre partes no independientes al margen del mercado y de la realidad o sustancia económica de dichas operaciones.

Este principio, como lo explica la doctrina, justifica la existencia de las reglas de PT y las propias reglas de subcapitalización, teniéndose en cuenta, así, que la operación que pacten partes vinculadas o no independientes deben obedecer a las condiciones que hubiesen acordado por la misma negociación partes no vinculadas o independientes. De esta manera, lo que se busca es garantizar que las consecuencias fiscales de los financiamientos concedidos entre partes vinculadas estén en sintonía con el *arm's length principle*, por lo que ambos regímenes responden a un mismo propósito (reducir la elusión fiscal y prevenir el abuso de las formas con miras a evitar la evasión fiscal internacional), debiendo interpretarse tanto las normas de PT cuanto las correspondientes a subcapitalización conforme a este principio⁽¹¹²⁾ o *estándar*, con las dificultades que ello implica⁽¹¹³⁾.

(111) No hay que perder de vista que los socios de las compañías tienen *libertad plena de decisión, elección y gestión* sobre la forma en que quieren conducir sus negocios en lo general, y de cómo prefieren capitalizar sus empresas en lo particular, bien sea mediante préstamos (propios o de terceros) o aportes de capital, cuestión que es uno de los temas más relevantes y que deben siempre tomarse en cuenta en análisis minuciosos de regímenes como el de subcapitalización y de cláusulas anti-elusión en general. Sobre el derecho a la libertad de elección y gestión, y su caracterización como un principio constitucional de la tributación, *vid.* FRAGA PITTALUGA, Luis, *Principios constitucionales de la tributación*, Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos Nº 95, Caracas, 2012, pp. 145-172.

(112) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, pp. 222-223.

(113) En este sentido, hay que tener en cuenta: (i) la interesante crítica de Eduardo BAISTROCCHI sobre la raíz del problema de los PT por erigirse este régimen sobre el *principio o estándar* (y no regla) de *independencia*, anteriormente comentada, y su aplicación a las normas de subcapitalización por fundamentarse en el mismo *principio* [BAISTROCCHI, Eduardo, *op. cit.*, pp. 87-89]; y (ii) aunado a lo anterior, y más allá

3.3. Criterios de aplicación del régimen de subcapitalización venezolano

Anteriormente vimos que el régimen de PT venezolano se activa cuando: (i) se trate de operaciones realizadas entre *partes vinculadas*, y (ii) que dicha operación sea *internacional*. Pues bien, lo cierto es que estas dos *condiciones necesarias*, también califican como tales para que se pongan en marcha las reglas de subcapitalización, o lo que es lo mismo, el régimen de PT y de subcapitalización venezolanos encuentran un *denominador común* en que se trate de operaciones internacionales entre partes vinculadas para su activación.

Ahora bien, en el caso particular de la subcapitalización, si bien tales condiciones son necesarias, *no son suficientes*, pues forzosamente debe estar presente un tercer elemento definidor para que, ahora sí, se activen las reglas de la LISLR venezolana en esta materia: (iii) que el ente prestatario esté subcapitalizado, sea una empresa subcapitalizada, esto es, que no tenga la capacidad de endeudamiento mínima exigida por ley para asumir el préstamo que le otorgó una empresa vinculada (criterio *objetivo*) o que se den algunas circunstancias que, de conformidad con el principio *arm's length*, se consideren cuestionables y no propias de una contratación entre partes independientes (criterio *subjetivo*). A otras veces, el dato singular y adicionalmente característico de las reglas de subcapitalización es la *subcapitalización* misma de la empresa prestataria o el eventual cuestionamiento de la contratación del préstamo por alejarse de condiciones de libre mercado⁽¹¹⁴⁾.

del problema de falta de delimitación de su contenido *ex ante* de los *principios*, por oposición a las *reglas*, también debe repararse en que —como lo manifestamos en nuestro desarrollo del régimen de PT venezolano—, las reglas de subcapitalización igualmente se aplican a *partes vinculadas* y, como tales, la *realidad o sustancia económica* —más allá del *arm's length*— debe tenerse en cuenta: *es tan discriminatorio tratar desigual a los iguales, que igual a los desiguales* (v. g. mismo trato para partes vinculadas y no vinculadas). Por ejemplo, si la inversión de *casa matriz* está comprometida porque la *subsidiaria* no sale a flote y posiblemente un *tercero independiente* (e. g. un banco no vinculado) no le otorgaría el préstamo a la *subsidiaria*, si pudiera perfectamente hacerlo *casa matriz* porque tiene *interés directo* en fondear la operación para rescatarla, a fin de cuentas, es su inversión la que está en juego. Siendo así, ¿cómo *casa matriz* no va a darle un «trato preferencial» —como partes vinculadas, *en tanto lo son*—, que no es más que dárselo a sí misma, pues es su accionista? Esto pudiera representar una falla de base en la concepción misma de las reglas PT y subcapitalización, por erigirse sobre el internacionalmente aceptado *arm's length principle*.

- (114) Piénsese, por ejemplo, en una operación de préstamo internacional entre entes vinculados, con unas tasas de interés *muy por encima* de lo que partes no vinculadas o independientes pactarían. En este caso, la erosión de la base y el traslado de beneficios es palpable: el *ente prestatario* (situado en la jurisdicción de *mayor* imposición) recibe un préstamo con una tasa de interés que sobrepasa la tasa regular de mercado, lo que se traduciría en elevados pagos de intereses fiscalmente deducibles, con lo cual se erosionaría su base imponible (*base erosion*), mientras que por el lado del *ente prestamista* (ubicado en la jurisdicción de *menor* imposición), éste recibiría altas cantidades gravables por concepto de dichos intereses, trasladando hacia él los beneficios imponibles (*profit shifting*). Piénsese ahora en el efecto inverso, al pactarse una tasa de interés *muy por debajo* de la tasa regular de mercado: el *ente prestatario* (ahora situado en la jurisdicción de *menor* imposición) recibe un préstamo con una tasa de interés inferior a la tasa regular de mercado, lo que se traduciría en bajos pagos de intereses fiscalmente deducibles, con lo cual se trasladaría el beneficio en su dirección (*profit shifting*), mientras que por el lado del *ente prestamista* (ubicado en la jurisdicción de *mayor* imposición), se erosionaría su base imponible al recibir reducidas cantidades gravables por concepto de intereses (*base erosion*).

En relación a los dos primeros requisitos, anteriormente expusimos nuestras consideraciones descriptivas y críticas, enfocándonos, en lo que a la *vinculación* se refiere, en (i) la idea de *capacidad de influencia*, aspecto éste no delimitado cuantitativamente en la legislación venezolana, (ii) la *vinculación por la actuación de interpuestas personas* que no califique formalmente como vinculada, ex artículo 117 de la LISLR, y (iii) la presunción *iuris tantum* de vinculación de operaciones con personas ubicadas o domiciliadas en jurisdicciones de baja imposición (paraísos fiscales), de conformidad con el artículo 119 de la ley, por un lado; y por el otro, en lo que la *internacionalidad* de la operación se refiere, también precisamos que la LISLR venezolana no indica tal condición de manera expresa, aun cuando la misma se infiere del contenido normativo del régimen de PT, elemento que, adicionalmente, también ha sido precisado por la doctrina específicamente en materia de subcapitalización⁽¹¹⁵⁾, y que, sin duda, sería mejor que gozara de una referencia expresa ese importante dato en la legislación, específicamente en el artículo 111 de la LISLR, en aras del mejor cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En cuanto al tercer requisito (la subcapitalización *per se*), como es sabido, se entiende por *empresa subcapitalizada* aquella cuyas deudas con una parte vinculada producto de un préstamo recibido, superan su capital o patrimonio (dependiendo del ordenamiento de que se trate), esto es, que la proporción *deuda/capital* o *deuda/patrimonio* (*debt/equity ratio*) supere el coeficiente de endeudamiento permitido por la ley, entendiéndolo excesivo⁽¹¹⁶⁾. Por su parte, en cuanto a las *condiciones subjetivas* que establece la ley como concreción del principio de independencia, las mismas serán abordadas más adelante.

Conforme a lo anterior, entonces, necesariamente tienen que estar presentes tres requisitos para que se active el régimen venezolano de subcapitalización: (i) que se trate de operaciones efectuadas entre *partes vinculadas*, teniendo en cuenta las observaciones y críticas que formulamos sobre este concepto en la legislación venezolana, (ii) que se trate de *operaciones internacionales*, cuestión que supone que por lo menos una de las partes esté *residenciada* o *domiciliada* en el *extranjero*, y (iii) que se trate de una empresa *subcapitalizada* (método objetivo) o que se trate de unas condiciones pactadas del préstamo al margen del principio *arm's length* (método subjetivo)⁽¹¹⁷⁾.

(115) En este sentido, *vid.* ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 244, FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 412-413 y CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 51.

(116) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 375-376.

(117) Teniendo presente los puntos de encuentro entre las reglas de PT y de subcapitalización, resulta oportuno hacer la siguiente precisión sobre los eventuales supuestos de aplicación o activación de sus normativas. En efecto, consideramos que pueden darse, por lo menos, tres escenarios distintos: (i) un *primer escenario*, en el que en una operación internacional (distinta a un préstamo) entre partes vinculadas se fijen unos precios de transferencia divorciados del mercado (por excesivos o exigüos), en cuyo caso se activarían las reglas de PT; (ii) un *segundo escenario*, en el que en una operación internacional de préstamo entre partes vinculadas se fijen unos precios ajustados al mercado, pero con una empresa prestataria subcapitalizada, en cuyo caso se activarían las reglas de subcapitalización (método objetivo); y (iii) un *tercer escenario*, en el que en una operación internacional de préstamo entre partes vinculadas se fijen unas condiciones divorciadas del mercado, en cuyo caso también se activarían las reglas de subcapitalización —sin

3.4. El parámetro de medición (capital o patrimonio) del régimen de subcapitalización venezolano

Las reglas del régimen venezolano de subcapitalización emplean como *parámetro de medición*, a tenor del artículo 118 de la LISLR, el *patrimonio neto*. En efecto, de acuerdo con esta norma, los intereses pagados –directa o indirectamente– a partes vinculadas, serán deducibles sólo en la medida en que el monto de las deudas contraídas –también directa o indirectamente– con partes vinculadas, sumadas con el monto de las deudas contraídas con partes independientes, *no exceda del patrimonio neto del contribuyente*.

A fines de determinar si el monto de las deudas excede el patrimonio neto del contribuyente, se restará del saldo promedio anual de las deudas que tenga el contribuyente con partes independientes, el saldo promedio anual del patrimonio neto del contribuyente. Dicho saldo promedio anual del patrimonio neto se calculará dividiendo entre dos la suma del patrimonio neto al inicio del ejercicio y al final del mismo (antes de hacer el ajuste por inflación del ejercicio y sin considerar la utilidad o pérdida neta del ejercicio), y el saldo promedio anual de las deudas se calculará dividiendo la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio entre el número de meses del ejercicio. Para este cálculo, no se incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en dicho mes.

Pues bien, como lo ha precisado la doctrina, la magnitud económica que se debe emplear para determinar si los intereses pagados entre partes vinculadas son o no deducibles, no es el *capital social*, ni tampoco el *patrimonio*, sino el *patrimonio neto* de la empresa, entendiendo por tal, el *patrimonio neto financiero*. En efecto, la capacidad de endeudamiento del contribuyente –que es, a la postre, lo que aquí se pretende determinar– no es medible a partir de un patrimonio disminuido, como el que la LISLR venezolana emplea a los fines exclusivos del cálculo del ajuste por inflación, por razón de que dicho patrimonio no evidencia la verdadera o real capacidad de endeudamiento de la empresa. Ello así, sólo luce racional y razonable emplear, a los fines del cálculo del coeficiente de endeudamiento, el saldo promedio anual del *patrimonio neto financiero* del contribuyente, al inicio y final del ejercicio, antes de realizar el ajuste por inflación y sin tomar en cuenta la utilidad o pérdida neta del ejercicio en cuestión⁽¹¹⁸⁾.

Como se observa, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, la norma de subcapitalización venezolana se refiere, siempre y en todo caso, a la *fracapitalización material*, no la *formal*⁽¹¹⁹⁾, siendo, desde otro punto de vista, y hasta donde tenemos conocimiento la más severa de la región, pues establece la relación más baja entre deudas

estar la empresa prestataria subcapitalizada (método subjetivo)–, en estrecha sintonía con la normativa de PT por aplicación del principio que informa a ambos regímenes: el *arm 's length*.

(118) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 413-416. En sintonía con esta posición, *vid.* CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 52. En contra, *vid.* ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 254.

(119) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Régimen jurídico tributario...», *cit.*, p. 371.

y patrimonio (1:1)⁽¹²⁰⁾, esto es, delimita un nivel de endeudamiento hasta el monto del patrimonio neto⁽¹²¹⁾.

Tal coeficiente de endeudamiento, a su vez, no debería ser el único regulado o permitido en la ley, si se repara en que distintos sectores de actividad económica tienen –naturalmente– diferentes márgenes manejables de endeudamiento⁽¹²²⁾, pudiendo habilitarse la posibilidad, como en otras legislaciones, de celebrar acuerdos entre el contribuyente y la Administración Tributaria sobre la aplicación de un coeficiente distinto, una vez comprobada la necesidad de un mayor nivel de apalancamiento en determinada área, por un lado, y por el otro, dicha ratio apenas debería servir como un «puerto seguro» (*safe harbour*), en tanto indicativo objetivo de una banda de intereses de financiamiento que se considere dentro del mercado⁽¹²³⁾, como se analizará con detenimiento más adelante en cuanto al *método objetivo* establecido en la LISLR venezolana.

3.5. El monto deducible de los intereses y la re-caracterización del excedente como patrimonio neto en el régimen de subcapitalización venezolana

En lo que al monto deducible de los intereses se refiere, el artículo 118 de la ley ordena su determinación restando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente con partes independientes del saldo promedio anual del patrimonio neto y, el resultado, de ser positivo, debe dividirse entre el saldo anual de las deudas del contribuyente contraídas –directa o indirectamente– con partes vinculadas.

En este caso, si el cociente es igual o mayor a uno, la empresa prestataria podrá deducir el monto total de los intereses pagados a la empresa prestamista vinculada. Si por el contrario, el cociente es menor que uno, el ente prestatario podrá deducir únicamente el monto que resulta de multiplicar dicho cociente por el monto total de los intereses pagados a la empresa prestamista vinculada.

Por otro lado, la porción del monto de las deudas contraídas por el contribuyente –directa o indirectamente– con partes vinculadas que *exceda* del saldo promedio anual del *patrimonio neto* del contribuyente, recibirá el tratamiento de *patrimonio neto*, ex artículo 118 de la LISLR venezolana. Al respecto se ha considerado que, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, la norma venezolana no habilita la posibilidad de reclasificar el excedente (los intereses no deducibles) como *dividendos*, sino que más bien incorpora dichos intereses al patrimonio neto del contribuyente prestatario, en tanto no se estima como un aporte encubierto en el capital social de la compañía⁽¹²⁴⁾.

(120) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela...», *cit.*, p. 488, ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 257 y CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 53.

(121) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 222.

(122) Cf. CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, pp. 54-55.

(123) Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, p. 219.

(124) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 420-421. En igual sentido, *vid.* CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, pp. 57. En contra, *vid.* ANDRADE, Betty, *op. cit.*, pp. 257-260.

3.6. La utilización alternativa (¿y combinada?) de los métodos objetivo y subjetivo de aplicación del régimen de subcapitalización venezolano

Las reglas de subcapitalización venezolanas también se muestran peculiares, si se tiene en cuenta que, aun cuando se acogen al *método objetivo* o de ratios fijas (el *objective scope*⁽¹²⁵⁾) para la determinación de la subcapitalización de la empresa prestataria, y que éste consagra una *presunción*⁽¹²⁶⁾, también se hace —como ha podido inferirse de lo hasta ahora expuesto— del *método subjetivo* (el *subjective scope*⁽¹²⁷⁾), calificando como supuestos de subcapitalización endeudamientos del ente prestatario con el ente prestamista vinculado *aun cuando no superen el coeficiente apuntado de ley*, en tanto en cuanto se haya pactado el préstamo al margen de las condiciones libres del mercado como lo hubiesen hecho partes independientes⁽¹²⁸⁾. Las variables que emplea la ley, en la aplicación del método subjetivo, son las siguientes: (i) el *nivel de endeudamiento* del contribuyente, (ii) la *posibilidad* de que dicho contribuyente hubiera podido obtener ese préstamo de una parte independiente sin la intervención de una parte vinculada, (iii) el *monto de la deuda* que dicho contribuyente hubiera podido obtener de una parte independiente sin la intervención de una parte vinculada, (iv) la *tasa de interés* que dicho contribuyente hubiera obtenido de una parte independiente sin la intervención de su parte vinculada, y (v) los *términos y condiciones de la deuda* que dicho contribuyente hubiera obtenido de una parte independiente sin la intervención de una parte vinculada.

Al respecto, es importante precisar el uso *alternativo* o *por separado* —que *no simultáneo* o *combinado*— de estos dos métodos por parte de la ley venezolana y las negativas consecuencias que ello apareja. El artículo 118 de la LISLR no contempla expresamente un enlace de uso *simultáneo* o *combinado* de estos métodos o sistemas, más bien cada uno de ellos

(125) Cf. FINNERTY, Chris *et al.*, *op. cit.*, p. 222.

(126) Para FRAGA PITTALUGA y CASTILLO CARVAJAL, la norma que establece la ratio de endeudamiento máximo consagra una presunción *iuris et de iure*, en tanto no admite prueba en contrario, con todos los problemas que esto implica y que ellos denuncian. Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 417-418 y CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 53. Por otro lado, ANDRADE considera que si bien la norma no establece expresamente qué tipo de presunción es, la misma debe entenderse como una presunción *iuris tantum*, si se parte de que las guías sobre PT de la OCDE son aplicables en Venezuela, *ex artículo 115* de la ley, teniendo en cuenta que remiten a las reglas sobre subcapitalización de 1987 de ese mismo órgano, y que dichas guías imponen la aplicación del principio *arm's length*, por lo que entonces sería necesario concluir que las reglas del método objetivo deben *flexibilizarse* —como lo considera la OCDE— ante el principio en cuestión y, por ello, debe entenderse que la norma venezolana contiene una presunción *iuris tantum*. Cf. ANDRADE, Betty, *op. cit.*, pp. 231-238 y pp. 244-248. En relación a la propuesta de ANDRADE (criterio de *aplicación por remisión*), debe tenerse en cuenta el eventual riesgo de afectación del principio de reserva legal tributaria —anteriormente expuesto—, ante la consideración de las guías de PT como «Derecho blando» (*soft law*). Por otro lado e indistintamente de la tipología de la presunción legal contenida en el artículo 118 de la LISLR venezolana, la propuesta que presentamos a continuación va dirigida a esbozar una solución que resolvería el conflicto, sea la presunción *iuris et de iure* o *iuris tantum*.

(127) Cf. *Idem*.

(128) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, pp. 396-397.

se encuentra regulado de manera autónoma, por separado, como herramientas al servicio de la Administración Tributaria para, por cualquiera de esas dos vías, esto es, de manera alternativa (el uno o el otro) lograr la calificación de la subcapitalización.

No obstante lo anterior, si se tiene en cuenta la tipología normativa estándar en la teoría general del Derecho (reglas y principios⁽¹²⁹⁾), es posible aclarar el panorama brevemente expuesto. En nuestra opinión, ambos métodos califican –desde el análisis propuesto– como *reglas*, en tanto normas «cerradas» o tipo «todo o nada», lo que habilitaría su aplicación si las circunstancias fácticas se *subsumen* en sus supuestos de hecho (ratio de endeudamiento del ente prestatario y condiciones de contratación del préstamo). Si bien lo anterior es cierto, no es menos acertado que, como enseña la doctrina, cuando hay reglas y principios en tensión, las reglas ceden ante la aplicación de los principios⁽¹³⁰⁾, siendo esto precisamente lo que ocurre en este caso: por un lado tenemos las *reglas* contenidas en los métodos objetivo y subjetivo, y por el otro tenemos el *principio* de independencia o *arm's length*, por lo que partiendo de la necesaria interpretación del régimen de subcapitalización a partir de este principio, su aplicación en este sentido derrotaría la regla contenida en el método objetivo, desplazándolo, lo que al fin y a la postre se traduciría –en sentido práctico– en la aplicación *simultánea o combinada* de ambos métodos, objetivo y subjetivo, pues éste último es –concretamente– una manifestación directa de dicho principio. Lo anterior cobra inclusive más peso, si se incluye en la mezcla a los –también relevantes en esta materia– *principios* de capacidad contributiva y de realidad o sustancia económica.

Siendo así, entonces, la aplicación preeminente del *principio* de independencia o *arm's length* –al igual que los de capacidad contributiva y de realidad o sustancia económica– obligaría a precisar la ratio de endeudamiento del ente prestatario, así como a desentrañar las condiciones de contratación del préstamo, desde las particularidades de la operación y de las partes vinculadas, esto es, mediante la aplicación simultánea o combinada de las *reglas* tipificadas en los métodos objetivo y subjetivo y, con ello, se lograría: (i) superar los problemas de la aplicación estricta del *método objetivo*, que puede generar la calificación de una empresa prestataria como subcapitalizada (por la mera superación del coeficiente de endeudamiento), aunque, si se tienen en cuenta las peculiares circunstancias del caso (aplicación del *arm's length*, v. g. condiciones particulares de contratación del préstamo, situación financiera [de rescate] del ente prestatario, incursión del grupo multinacional en un nuevo mercado, etcétera), se evidencie que (realmente, en el caso bajo análisis) no lo es, cuestión que en este supuesto se corregiría por su aplicación complementaria con el méto-

(129) Al respecto, *vid.* la explicación contenida en la nota al pie N° 83.

(130) Nos referimos a la conocida doctrina de la «derrotabilidad de las normas». Al respecto *vid.* BAYÓN, Juan Carlos, «Derrotabilidad, indeterminación del Derecho y positivismo jurídico», en GAIDO, Paula, SÁNCHEZ BRÍGIDO, Rodrigo y SELEME, Hugo (Eds.), *Relevancia normativa en la justificación de las decisiones judiciales*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 157-208; SÁNCHEZ BRÍGIDO, Rodrigo y SELEME, Hugo, «Derrotabilidad de las normas jurídicas», en ORTEGA GOMERO, Santiago (Ed.), *Interpretación y razonamiento jurídico*, Ara Editores, Lima, 2009, pp. 107-118 y GARCÍA AMADO, Juan Antonio, «¿Dónde va el Derecho actual?», en: <https://www.youtube.com/watch?v=eWPZSKW-00Y>, 4 de abril de 2015.

do subjetivo⁽¹³¹⁾; y (ii) superar la amplia discrecionalidad y valoración que implica el *método subjetivo*, que puede llegar a colocar su aplicación en manifiesto divorcio de la realidad o sustancia económica y fáctica del préstamo pactado entre partes vinculadas, mediante su ejecución combinada con el método objetivo. A otras voces: *rescatando lo mejor de ambos métodos, pudiera paliarse lo revisable de ellos*.

Como se observa, no se trata de beneficiar al contribuyente ni a la Administración Tributaria —y esto es lo importante—, sino a favorecer, en todo caso, a la determinación de la realidad de la situación financiera del ente prestatario y de la operación, esto es, la contratación del préstamo, necesariamente contextualizándolo (aplicando *simultánea* o de manera *combinada* las reglas objetiva y subjetiva) con los elementos de hecho que rodean a las partes vinculadas, en atención del principio *arm's length*⁽¹³²⁾.

3.7. Recapitulando el régimen de subcapitalización venezolano: su vocación BEPS

La vinculación con el fenómeno BEPS de las cláusulas de subcapitalización venezolanas, al igual que los demás regímenes analizados, también es indiscutible: en lugar de que la parte ubicada en la jurisdicción de *menor* imposición efectúe un *aporte al capital* a la parte localizada en la jurisdicción de *mayor* imposición, que se traduciría en la causación y pago de impuestos por aumentos de capital (en Venezuela están gravados con una tasa del 1% sobre el monto de aumento, por su inscripción en el Registro Mercantil), así como gravamen al dividendo con ocasión a su decreto y pago en dicha jurisdicción (la de mayor imposición), se celebra un *préstamo* entre las partes vinculadas, siendo la *prestamista* la ubicada en la jurisdicción de *menor* imposición y la *prestataria* la establecida en la jurisdicción de *mayor* imposición, con lo cual: (i) se evitaría la causación impositiva por aumentos de capital (porque no habría tal aumento, por lo menos formalmente), (ii) tampoco tendría lugar el pago de dividendos y, con ello, del impuesto que recaería sobre el mismo en la jurisdicción de mayor imposición, y (iii) se generaría el pago de intereses, esto es, un gasto deducible del ente ubicado en la jurisdicción de *mayor* imposición (la prestataria), que serían gravables en cabeza del ente situado en la jurisdicción de *menor* imposición (la prestamista).

(131) Sobre este tema, Juan Carlos CASTILLO CARVAJAL reflexiona en torno a la posibilidad de acreditar la razonabilidad del endeudamiento que exceda la ratio establecida en la LISLR venezolana, apuntando —precisamente— a los principios de *realidad o sustancia económica de la operación*, por un lado, y de *capacidad contributiva* de la empresa prestataria, por el otro, concluyendo que: «[e]l contribuyente debería tener derecho a la deducción si puede demostrar que [e]l endeudamiento otorgado no difiere de aquél que hubiera obtenido de partes independientes» (corchetes nuestro). CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, *op. cit.*, pp. 53-55. Como se observa, la posición de CASTILLO CARVAJAL (criterio de *lex superior vs. lex inferior*), equivale a decir —desde la teoría general del Derecho— que las *reglas* del método objetivo deben ceder ante la aplicación de los *principios* de independencia, realidad o sustancia económica y capacidad contributiva.

(132) Lo que pudiera ser la «raíz del problema» de los PT (el principio *arm's length*), como lo explica Eduardo BAISTROCCHI y anteriormente abordamos, pudiera —a su vez— ser la «raíz de la solución» en la interpretación *racional y razonable* de la estructuración interna del artículo 119 de la LISLR —y de otros regímenes que adolezcan del mismo problema— en lo que a la aplicación *simultánea* o *combinada* de los métodos (reglas) objetivo y subjetivo se refiere (nuestro criterio: *reglas vs. principios*).

Con esta práctica, en los casos que no goce de legitimidad (sustancia), se pretende evitar la causación de –por lo menos– dos impuestos (por aumento de capital y pago de dividendos) y reducir (o eliminar) un tercer pago de impuestos por la generación de un gasto deducible a través de los intereses del préstamo, todo en la jurisdicción de mayor imposición. Es obvio, entonces, como se *transfiere* el beneficio de una jurisdicción a otra (de la más gravosa a la menos gravosa) y, por vía de consecuencia, como se *erosiona la base imponible* del ente ubicado en la jurisdicción de más alta tributación.

Siendo así, la lucha contra la elusión fiscal y la prevención del abuso de formas apuntando a evitar la evasión fiscal internacional por parte de las reglas sobre subcapitalización venezolanas, están en sintonía con varias acciones del plan BEPS, pero en particular se encuentran alineadas con la acción 4, mediante la cual se busca limitar la erosión de la base por vía de pagos excesivos de deducciones de intereses, máxime si se tiene en cuenta, como fue comentado, que la norma venezolana es la más estricta de la región, por cuanto establece la relación más baja entre deudas y patrimonio.

No obstante lo anterior, también debe dejarse claro que la *aplicación alternativa* (en lugar de *simultánea* o *combinada*) de los sistemas *objetivo* y *subjetivo* para combatir la subcapitalización –críticamente referida– que regula la LISLR venezolana, no está en sintonía con las recomendaciones de la OCDE, la cual admite el empleo del método objetivo siempre y cuando el ente prestatario pueda demostrar, en los casos que sus deudas superan el coeficiente de endeudamiento establecido en la norma, que el financiamiento se habría podido obtener en esos mismos o similares términos con un ente prestamista no vinculado⁽¹³³⁾, o lo que es lo mismo, que se permita el empleo *simultáneo* o *combinado* de estos métodos (reglas) para rescatar lo mejor de ambos, en aras de precisar la realidad de: (i) la situación (ratio) de endeudamiento de la empresa, (ii) la operación de financiamiento mediante el otorgamiento del préstamo, y (iii) las circunstancias que lo rodean; todo al amparo del principio *arm's length*.

Tampoco se presenta alineado a los criterios de la OCDE disponer de un coeficiente único de endeudamiento, pues ello no refleja necesariamente los tres particulares recién precisados, en desatención del *arm's length*, siendo lo más recomendable en este sentido habilitar la posibilidad de pactar acuerdos entre los contribuyentes y la Administración Tributaria sobre la aplicación de coeficientes distintos a actividades de diversas naturalezas.

4. Intercambio de información en Venezuela y CDIs

4.1. Introducción al régimen de intercambio de información en Venezuela

El Modelo de Convenio de la OCDE en materia de renta y patrimonio establece, en su artículo 26.1, el *intercambio de información* con trascendencia fiscal entre los Estados contratantes, no sólo para fines de aplicación del convenio, sino también cuando sea pertinente para la gestión de cualquier tributo interno, de cualquier nivel político territorial, aunque dicho tributo no esté expresamente comprendido en el convenio, en tanto el tributo en

(133) Cf. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización...», *cit.*, p. 418.

cuestión no suponga una imposición contraria al convenio⁽¹³⁴⁾. Ésta es —precisamente— la fuente primordial de intercambio de información en Venezuela⁽¹³⁵⁾, por el cual debe entenderse «[l]a comunicación de datos con trascendencia tributaria llevada a cabo por un Estado a favor de otro, como consecuencia de un tratado internacional (acuerdo de intercambio de información o Convenio de Doble Imposición con cláusula de intercambio). La información aportada se refiere a no residentes (normalmente residentes en el país que requiere la información)»⁽¹³⁶⁾.

4.2. Fuentes y tipos de intercambio de información permitidos en Venezuela

En efecto, una de las fuentes en Venezuela para llevar a cabo *intercambios de información* con otros Estados, son los propios CDIs que ha ratificado⁽¹³⁷⁾. Teniendo en cuenta que los CDIs celebrados por Venezuela siguen —fundamentalmente— el Modelo OCDE, sus disposiciones sobre el intercambio consisten, en sintonía con el indicado artículo 26.1 del modelo, en habilitar a las autoridades competentes a que intercambien las informaciones necesarias para *aplicar* los distintos convenios celebrados, pero sin limitarse al *campo de aplicación* del CDI y, con ello, habilitándose las solicitudes de información —no el intercambio automático— sobre operaciones en paraísos o refugios fiscales y en jurisdicciones con elementos de competencia tributaria desleal.

Las informaciones recibidas por Venezuela y los Estados con los que ha celebrado dichos convenios, deben mantenerse secretas en igual forma que las informaciones obtenidas con base en el Derecho interno venezolano y del otro Estado y serán comunicadas a las autoridades competentes (incluidos los tribunales y órganos administrativos) de la gestión o recaudación de los impuestos regulados en el convenio, de los procedimientos declarativo o ejecutivos relativos a los mismos y la resolución de los recursos interpuestos contra reparos formulados.

(134) Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *op. cit.*, pp. 197-198.

(135) Para un estudio detallado sobre la colaboración de Administraciones Tributarias, con especial referencia al caso venezolano, *vid.* CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Colaboración y asistencia mutua entre Administraciones Tributarias», *Revista de Derecho Tributario*, N° 100, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, pp. 161-219.

(136) GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma...», *cit.*, p. 51.

(137) El artículo 131 del Código Orgánico Tributario venezolano de 2014, establece que: «La Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial: (...) 11. Suscribir convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para cooperación e intercambio de información, siempre que esté resguardado el carácter reservado de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 136 de este Código, y garantizando que las informaciones suministradas sólo será utilizadas por aquellas autoridades con competencia en materia tributaria». De conformidad con el artículo 136 *eiusdem*: «Las informaciones y documentos que la Administración Tributaria obtenga por cualquier medio tendrán carácter reservado y sólo serán comunicadas a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad en los casos que establezcan las leyes. El uso indebido de la información reservada dará lugar a la aplicación de las sanciones respectivas».

4.3. Países con los que Venezuela ha suscrito CDIs

A partir de 1990, Venezuela se abrió a la suscripción de CDIs con los principales países del mundo⁽¹³⁸⁾. A la presente fecha, Venezuela ha suscrito 31 Convenios⁽¹³⁹⁾ con los siguientes países⁽¹⁴⁰⁾: Alemania⁽¹⁴¹⁾, Austria⁽¹⁴²⁾, Barbados⁽¹⁴³⁾, Belarús⁽¹⁴⁴⁾, Bélgica⁽¹⁴⁵⁾, Brasil⁽¹⁴⁶⁾, Canadá⁽¹⁴⁷⁾, China⁽¹⁴⁸⁾, Corea⁽¹⁴⁹⁾, Cuba⁽¹⁵⁰⁾, Dinamarca⁽¹⁵¹⁾, Emiratos Árabes Unidos⁽¹⁵²⁾, Es-

-
- (138) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «Los convenios para evitar la doble tributación internacional y otros aspectos internacionales de la política tributaria venezolana», en DE VALERA, Irene (Organizadora), *Comentarios a la Ley de Impuesto sobre la Renta*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000, p. 61.
- (139) Es importante mencionar que la postura del gobierno venezolano en las negociaciones de los CDIs, ha sido de amplia apertura para eliminar las barreras fiscales con los Estados contratantes, considerándose, incluso, que esa posición ha debido ser más moderada, dado que las tarifas otorgadas por Venezuela a estos países han estado muy por debajo del promedio concedido por otros países en vías de desarrollo, lo cual tiene dos lecturas: (i) Venezuela ha perdido en su recaudación esos conceptos, lo que a su vez implica un merma en los ingresos tributarios del Estado, o (ii) Venezuela ofrece mayores ventajas a inversionistas extranjeros que otros países de la región. Cf. *Ibid.*, pp. 65-66. Otro tema de importancia, es que el Modelo OCDE no fue concebido a partir de la realidad de los países latinoamericanos, razón por la cual su aplicación por países como Venezuela ha generado no pocos inconvenientes en la práctica. Por esta razón, entre otras, es que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-ILADT (www.iladt.org) tomó la excelente iniciativa y se dio la ardua tarea, bajo el equipo integrado por los profesores Addy MAZZ, Antonio Hugo FIGUEROA, Heleno TAVEIRA TORRES, Jacques MALHERBE, Natalia QUIÑONES CRUZ Y Pasquale PISTONE, de preparar el *Modelo ILADT de Convenio Multilateral de Doble Imposición para América Latina*, que responde a las particularidades, realidades y necesidades de los países de la región. El Modelo se puede consultar en: http://www.iuet.org.uy/docs/Modelo_Multilateral_ILADT_FINAL.pdf, 15 de marzo de 2015.
- (140) Consultado en: http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT, 15 de marzo de 2015.
- (141) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.266, 11 de agosto de 1997.
- (142) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.598, 5 de enero de 2007.
- (143) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.507 Extraordinario, 13 de diciembre de 2000.
- (144) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.095, 9 de enero de 2009.
- (145) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.269 Extraordinario, 22 de octubre de 1998.
- (146) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.344, 27 de diciembre de 2005.
- (147) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.927, 29 de abril de 2004.
- (148) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.089, 17 de diciembre de 2004.
- (149) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.598, 5 de enero de 2007.
- (150) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.086, 14 de diciembre de 2004.
- (151) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.219, 14 de junio de 2001.
- (152) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.685, 31 de mayo de 2011.

paña⁽¹⁵³⁾, Estados Unidos⁽¹⁵⁴⁾, Francia⁽¹⁵⁵⁾, Indonesia⁽¹⁵⁶⁾, Irán⁽¹⁵⁷⁾, Italia⁽¹⁵⁸⁾, Kuwait⁽¹⁵⁹⁾, Malasia⁽¹⁶⁰⁾, Noruega⁽¹⁶¹⁾, Países Bajos⁽¹⁶²⁾ (denunciado), Portugal⁽¹⁶³⁾, Qatar⁽¹⁶⁴⁾, Reino Unido⁽¹⁶⁵⁾, República Checa⁽¹⁶⁶⁾, Rusia⁽¹⁶⁷⁾, Suecia⁽¹⁶⁸⁾, Suiza⁽¹⁶⁹⁾, Trinidad y Tobago⁽¹⁷⁰⁾, y Vietnam⁽¹⁷¹⁾.

4.4. Límites al intercambio de información en los CDIs suscritos por Venezuela y en el ordenamiento interno

El primer límite que se regula en los CDIs celebrados por Venezuela, consiste en que las autoridades sólo pueden utilizar los informes obtenidos a partir del intercambio para *estos fines*, lo que por argumento *a contrario*, deja ver que cualquier utilización para *fines distintos* a los vinculados con la aplicación del convenio, constituirá un incumplimiento al mismo.

Por otro lado, los CDIs venezolanos establecen los tres típicos límites del Modelo OCDE, dirigidos a no obligar a los Estados contratantes a: (i) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante, (ii) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante, y (iii) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Finalmente, más allá de los límites establecidos en los CDIs al intercambio de información entre las Administraciones Tributarias extranjeras y la venezolana, lo cierto es que ningún convenio puede afectar las garantías establecidas en la Constitución de Venezuela. Por ello,

-
- (153) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.913, 5 de abril de 2004.
 - (154) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.427 Extraordinario, 5 de enero de 2000.
 - (155) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.635 Extraordinario, 28 de septiembre de 1993.
 - (156) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.659, 27 de marzo de 2003.
 - (157) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.344, 27 de diciembre de 2005.
 - (158) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.580 Extraordinario, 21 de mayo de 1993.
 - (159) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.347, 30 de diciembre de 2005.
 - (160) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.842, 3 de enero de 2008.
 - (161) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.265 Extraordinario, 1 de octubre de 1998.
 - (162) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.180 Extraordinario, 4 de noviembre de 1997.
 - (163) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.180 Extraordinario, 4 de noviembre de 1997.
 - (164) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.796, 25 de octubre de 2007.
 - (165) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.218 Extraordinario, 6 de marzo de 1998.
 - (166) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.180 Extraordinario, 4 de noviembre de 1997.
 - (167) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.822 Extraordinario, 25 de septiembre de 2006.
 - (168) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.274 Extraordinario, 12 de noviembre de 1998.
 - (169) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.192 Extraordinario, 18 de diciembre de 1997.
 - (170) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.180 Extraordinario, 4 de noviembre de 1997.
 - (171) Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.183, 21 de mayo de 2009.

la *inviolabilidad del hogar y de la correspondencia* no pueden ser desconocidos por los convenios, en tanto derechos individuales y constitucionales de los contribuyentes⁽¹⁷²⁾, al igual que el *derecho a la no autoinculpación*, ex artículo 49.5, conforme al cual nadie puede ser obligado a confesarse culpable o a declarar contra sí mismo, necesariamente teniendo en cuenta, claro está, que cualquier intercambio de información supone una doble quiebra del *derecho de intimidad* del contribuyente, porque, por un lado, se vulnera su intimidad cuando es obtenida la información, y por el otro, cuando la información es remitida al Estado solicitante y que va a hacer uso de la misma⁽¹⁷³⁾.

4.5. Recapitulando el régimen de intercambio de información en Venezuela: su vocación BEPS

Siendo la principal fuente en Venezuela para llevar a cabo *intercambios de información* los propios CDIs que ha ratificado, y teniendo en cuenta que éstos siguen –fundamentalmente– el Modelo OCDE, entonces se podría considerar que los lineamientos aplicables siguen implícitamente el plan BEPS. No obstante ello, debe tenerse en cuenta que la acción 12 del plan en particular, persigue diseñar y aplicar modelos mejorados de intercambio de información, específicamente dirigidos a la revelación de estructuras de planificación fiscal internacional entre Administraciones Tributarias, cuestión que, en caso de suponer en algún grado alguna afectación de los derechos individuales de los contribuyentes venezolanos, como los mencionados, entonces la constitucionalidad de tal medida se vería encontrada con las disposiciones de la *norma normarum* venezolana.

5. Beneficios de los CDIs y evitación de la «doble no imposición», *double non taxation* o no imposición internacional

5.1. Introducción y comentario general sobre los beneficios de los CDIs y la evitación de la «doble no imposición» o no imposición internacional en su aplicación

Para terminar este punto sobre el análisis descriptivo y crítico de las principales medidas en la LISLR venezolana con vocación BEPS, haremos un breve comentario sobre el contenido y alcance del artículo 3 de la ley en cuestión. A tenor literal, la norma establece lo siguiente:

«Artículo 3. Los beneficios de los Tratados para evitar la Doble Tributación suscritos por la República Bolivariana de Venezuela con otros países y que hayan entrado en vigor, sólo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre, en cualquier momento, que es residente en el país del cual se trate y se cumplan con las disposiciones del Tratado respectivo. A los efectos de probar la resi-

(172) Cf. LEÓN ROJAS, Andrés Eloy, «La doble tributación internacional. Diferencia entre países desarrollados y en desarrollo», *IV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1998, p. 324.

(173) Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma...», *cit.*, p. 62.

dencia, las constancias expedidas por autoridades extranjeras, harán fe, previa traducción oficial y legalización».

Como se observa, el artículo 3 de la LISLR establece una medida unilateral dirigida a evitar que los CDIs suscritos por Venezuela con otros países tengan como consecuencia o resultado, en contra de la finalidad que éstos persiguen, la (mal llamada) «doble no imposición»⁽¹⁷⁴⁾, realmente *no imposición internacional*, por razón de que los beneficios a que se refieren los convenios no sean gravados por ninguno de los Estados partes, con lo cual a todas luces se generaría un caso de erosión de la base imponible (*base erosion*) por partida doble.

5.2 Recapitulando el fin perseguido por el artículo 3 de la LISLR venezolana: su vocación BEPS

La comentada norma de la legislación venezolana se encuentra en sintonía con el plan BEPS que, en general, persigue la realización de trabajos encaminados a mejorar las regulaciones de los distintos países para evitar la *erosión de la base imponible y el traslado de beneficios* y, en particular, con la acción 6 del plan, mediante la cual se busca evitar la *no imposición internacional* por abuso de los convenios, pretendiendo un mayor alineamiento de la atribución de ingresos con la actividad económica que los genera.

V. GRADO DE INFLUENCIA (NULO, SIMBÓLICO O AMPLIO) DEL PLAN BEPS EN VENEZUELA

Analizadas y criticadas, como han sido, las principales medidas adoptadas en la legislación venezolana de impuesto sobre la renta con eventual vocación BEPS, corresponde brevemente comentar, en este particular, el grado de influencia que en nuestra opinión (nulo, simbólico o amplio) tendrá el plan de la OCDE en el ordenamiento jurídico tributario venezolano.

En tal sentido, debemos iniciar comentando que en Venezuela nada se comenta, por lo menos oficialmente y hasta donde tenemos conocimiento, sobre el plan BEPS de la OCDE. Pareciera que, sencillamente, no está en la agenda gubernamental, cuestión que se evidencia del hecho de que desde que se dictó el plan, nada ha ocurrido en Venezuela que permita pensar que el mismo se adoptará –inclusive, que se conoce–, y no nos estamos refiriendo a su adopción a corto, mediano o largo plazo, sino a que se adoptará en lo absoluto. Vivo ejemplo de ello es la reciente «reforma tributaria», por demás violadora de la Constitución en

(174) «En ocasiones se habla de “doble no imposición” para referirse a los supuestos en que ninguno de los dos Estados contratantes grava determinada renta. Ahora bien, la expresión no es muy afortunada, desde el punto de vista lógico, pues si bien la “imposición” puede ser doble, o triple, etcétera, si concurren sobre un mismo objeto los impuestos de dos o más Estados, sin embargo la “no imposición” no admite multiplicadores, pues si “cero” entra en una multiplicación, el resultado es siempre “cero”. Quiere con ello decirse que la “no imposición” es siempre eso –un supuesto no gravado– y que no tiene sentido alguno decir que resulta doblemente no gravado». FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Eivira, *op. cit.*, p. 113.

los términos comentados, en la cual, muy lejos de enfocarse en cuestiones de esta índole y relevancia, se basó –fundamentalmente– en restringir aún más los derechos de los contribuyentes⁽¹⁷⁵⁾. En efecto, no hubo un solo cambio sustancial del Código Orgánico Tributario ni de la LISLR, que tenga vinculación directa con el plan BEPS⁽¹⁷⁶⁾.

Esta «reforma», por demás, no fue objeto de consulta alguna, no se tomaron en cuenta a los medios empresariales, a la comunidad académica (universidades, institutos, asociaciones, etcétera), a las organizaciones no gubernamentales, a los distintos gremios, ni mucho menos a la sociedad civil en general, lo que evidencia la manifiesta tendencia que el gobierno ha asumido en su línea de acción, en definitiva, un proceso nada incluyente, más bien totalmente excluyente, no transparente, sin diálogo político en lo doméstico, cuestión que también sirve de indicio para pensar cuál es la postura oficial en lo internacional, muy contraria, por cierto, a la democrática línea que la OCDE planteó en el plan BEPS bajo el punto «Consultar a las empresas y a la sociedad civil» (*Consulting with business and civil society*)⁽¹⁷⁷⁾.

Con este panorama, no podemos más que concluir que, en nuestra opinión, el plan BEPS de la OCDE tendrá, en el mejor de los casos, un grado *simbólico* –por no decir lisamente *nulo*– de influencia en la legislación venezolana, por lo menos en los tiempos actuales.

(175) Al respecto, *vid.* las presentaciones que tuvieron lugar en el evento «Reforma Tributaria en el marco de la Ley Habilitante», Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 28 de enero de 2015, en <http://www.avdt.org.ve/sitio/images/AVDT/eventos/reformat.jpg>, 5 de abril de 2015.

(176) En efecto, se desaprovechó esta oportunidad para corregir los distintos aspectos criticados en este trabajo en materia de TFI, PT y subcapitalización, por un lado, así como para dar expresa acogida a otros, como, por ejemplo, las *operaciones internacionales financieras híbridas*, que carecen de regulación específica en la LISLR venezolana y que, como es sabido, sirven para –precisamente– erosionar las bases imponibles y trasladar beneficios.

(177) *Vid.* OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion...*, *cit.*, p. 26.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En Venezuela no se le ha dado acogida formal al plan BEPS en el ordenamiento jurídico tributario y, por vía de consecuencia, no han tenido lugar modificaciones normativas por tal razón, al margen de la reciente «reforma tributaria», y lo que luce peor aún, es que con el panorama descrito pareciera que el plan BEPS de la OCDE tendrá, en el mejor de los casos, un grado *simbólico* de influencia en la legislación venezolana, por lo menos en la actualidad.

2. Si bien lo anterior es cierto, también debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico tributario venezolano ha adoptado, desde la reforma de 1999 de la LISLR, distintas medidas (instituciones) de fiscalidad internacional (*v. g.* transparencia fiscal internacional, precios de transferencia y subcapitalización), dirigidos –precisamente– a evitar la *erosión de la base imponible* y el *traslado de beneficios empresariales*.

3. Esta adopción de medidas unilaterales de *cláusulas antielusión fiscal*, han significado el típico riesgo asociado a esta forma aislada de actuar en protección de la base impositiva doméstica, ante la potencial generación de doble imposición sin deducciones o exenciones que ayuden a aliviarla.

4. Todas las medidas antielusión acogidas en la legislación venezolana en materia de tributación internacional necesitan, como ha quedado expuesto, experimentar cambios para que no sólo alcancen su finalidad última, que no es otra que evitar la elusión fiscal y combatir el abuso de las formas y la evasión fiscal internacional, sino que además lo hagan en respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, en este caso, con especial atención en el principio de capacidad contributiva.

5. Finalmente, valdría la pena revisar, en el seno del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, y así lo recomendamos, la virtualidad del principio *arm's length* como fundamento de las reglas de precios de transferencia y subcapitalización pues, como fue propuesto, el mismo podría representar una *falla de base* en la concepción misma de estas normas si no se evalúa la *realidad o sustancia económica* más allá de sus designios, debiendo tenerse en cuenta que: *es tan discriminatorio tratar desigual a los iguales, que igual a los desiguales*.

Caracas, abril 2015

VII. BIBLIOGRAFÍA

ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «De “reformas judiciales” a “reformas ejecutivas”. El caso de la reserva legal tributaria, el Decreto N° 1.435 y el artículo 31 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta», *Revista de Derecho Público*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015, en imprenta.

_____, «Taxation and development. Case study: Venezuela», *Venezuela. Some current legal issues 2014. Venezuelan National Reports to the 19th International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law, Vienna, 20-26 July 2014*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Editorial Jurídica Venezolana, Serie Eventos, N° 31, Caracas, 2014.

_____, «La responsabilidad patrimonial del Estado “Administrador, Juez y Legislador” tributario venezolano. Especial referencia al paradigmático caso del procedimiento de verificación» (Relatoría Nacional - Venezuela), *Memorias de las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo II, Abeledo Perrot-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Buenos Aires, 2010.

_____, «Elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su conceptualización, sistematización y aplicación pragmática», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008.

ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS-IRAZÁBAL, Ramón, «Parafiscalidad, sistema tributario y Libertad», en HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso (Coord.), *Enfoques actuales sobre Derecho y Libertad en Venezuela*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013.

ALVARADO WEFFER, Antonio, «Algunos aspectos problemáticos de la aplicación de los lineamientos de la OECD en materia de precios de transferencia», *Impuesto sobre la Renta e ilícitos tributarios. VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002.

ANDRADE, Betty, «La subcapitalización y los precios de transferencia en el régimen venezolano», *Jornadas Internacionales. Cuestiones actuales de Derecho Tributario*, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2007.

ATIENZA, Manuel y MANERO, Juan Ruiz, *Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos*, Ariel, 4ª edición, Barcelona, 2007.

BAISTROCCHI, Eduardo, «La raíz del problema de los precios de transferencia», en BAISTROCCHI, Eduardo (Dir.), *Litigios de precios de transferencia: teoría y práctica. Los casos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela*, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2008.

BAYÓN, Juan Carlos, «Derrotabilidad, indeterminación del Derecho y positivismo jurídico», en GAIDO, Paula, SÁNCHEZ BRÍGIDO, Rodrigo y SELEME, Hugo (Eds.), *Relevancia*

normativa en la justificación de las decisiones judiciales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003.

BAZÓ PISANI, Andrés, «Transparencia fiscal internacional», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos (Coord.), *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.

BUHLER, Ottmar, *Principios de Derecho internacional tributario*, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1968.

CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Colaboración y asistencia mutua entre Administraciones tributarias», *Revista de Derecho Tributario*, N° 100, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

_____, «Factores de conexión en la legislación venezolana en materia de impuesto sobre la renta», en SOL GIL, Jesús (Coord.), *60 años de imposición a la renta en Venezuela. Evolución histórica y estudios de la legislación actual*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

_____, «Principios de la renta mundial y de la renta territorial», en DE VALERA, Irene (Organizadora), *Comentarios a la Ley de Impuesto sobre la Renta*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.

CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos, «Temas especiales de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Relatoría tema II)», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.

DÍAZ IBARRA, Valmy J., «Las reglas de transparencia fiscal internacional en Venezuela. Consecuencias de la vinculación de contribuyentes venezolanos con sociedades en "paraísos fiscales"», en DUPOUY M., Elvira y DE VALERA, Irene (Coord.), *Temas de actualidad tributaria. Homenaje a Jaime Parra Pérez*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2009.

EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «La experiencia de Venezuela en el área de litigios de precios de transferencia», en BAISTROCCHI, Eduardo (Dir.), *Litigios de precios de transferencia: teoría y práctica. Los casos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela*, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2008.

_____, «Los convenios para evitar la doble tributación internacional y otros aspectos internacionales de la política tributaria venezolana», en DE VALERA, Irene (Organizadora), *Comentarios a la Ley de Impuesto sobre la Renta*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.

_____, *Régimen jurídico de la doble tributación internacional*, McGraw-Hill, Caracas, 1999.

FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *Derecho fiscal internacional*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

FERGUSON, Niall, *Civilization: the West and the rest*, Penguin Books, Nueva York, 2012.

FINNERTY, Chris, MERKS, Paulus, PETRICCIONE, Mario y RUSSO, Raffaele, *Fundamentals of international tax planning*, IBDF, Amsterdam, 2007.

FRAGA PITTALUGA, Luis, «Subcapitalización y reclasificación de los intereses no deducibles», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.

_____, «Régimen jurídico tributario de la subcapitalización de empresas», en UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid y RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, Julio (Coords.), *Derecho de sociedades. Libro homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández*, volumen II, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2012.

_____, *Principios constitucionales de la tributación*, Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos N° 95, Caracas, 2012.

GARCÍA AMADO, Juan Antonio, «¿Dónde va el Derecho actual?», en: <https://www.youtube.com/watch?v=eWPZSKW-00Y>.

GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma de la lucha contra la elusión fiscal internacional. Paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperativas e intercambio de información», *Revista de Derecho Tributario*, N° 143, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014.

_____, «Elusión fiscal y los medios para evitarla» (Relatoría General), *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008.

_____, «Precios de transferencia y valoración aduanera», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario*, N° 1 (Precios de transferencia), Ediciones Latinoamericanas Tributarias-Asociación Venezolana de Derecho Tributario-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Caracas, 2005.

_____, «Problemas actuales del Derecho tributario internacional», Conferencia dictada en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas.

GODOY, Juan Pablo y HOYOS, Catalina, «Precios de transferencia en Colombia», *Precios de transferencia en Venezuela: una visión global. Libro homenaje X aniversario ASOVEDEFI*, Asociación Venezolana de Derecho Financiero, Caracas, 2003.

GUASTINI, Riccardo, *Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del Derecho*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999.

-
- KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban E., *Régimen de los intangibles en el Derecho positivo venezolano*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.
- LEÓN ROJAS, Andrés Eloy, «La doble tributación internacional. Diferencia entre países desarrollados y en desarrollo», *IV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1998.
- OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing.
- PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La lucha contra la erosión de las bases de imposición y la transferencia de beneficios (BEPS)», *Ámbito Jurídico*, Año XV - Nº 193, noviembre, Legislación Económica, C. A., Caracas, 2014.
- _____, «La política de Administración Tributaria en la globalización», *Administración Tributaria. En conmemoración a los 20 años del Seniat. Memorias de las XIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014.
- PAREDES, Carlos Enrique, *El principio de territorialidad y el sistema de renta mundial en la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana*, Andersen Legal, Caracas, 2002.
- ROCHE, Emilio J., «Transparencia fiscal internacional», en SOL GIL, Jesús (Coord.), *60 años de imposición a la renta en Venezuela. Evolución histórica y estudios de la legislación actual*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.
- RODRÍGUEZ LOSADA, Soraya, *La interpretación de los convenios para evitar la doble Imposición suscritos por España*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2012.
- RONDÓN GARCÍA, Andrea, HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso y ARIAS CASTILLO, Tomás A., «Case Study: Private Property Abolition in Venezuela», *International Property Rights Index. 2010 Report*, American for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Washington, 2010.
- ROSALES ROMERO, Alberto, «El uso de las presunciones en el sistema venezolano de transparencia fiscal internacional como herramienta para evitar la evasión fiscal», *Revista de Derecho Tributario*, Nº 113, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2007.
- ROSS, Maxim, *¿Capitalismo salvaje o Estado depredador?* Editorial Alfa, Caracas, 2008.
- RUIZ SOROA, José María, «¿Reglas o principios?», *Tribuna*, en http://elpais.com/elpais/2013/06/28/opinion/1372439698_848910.html.
- SÁNCHEZ BRÍGIDO, Rodrigo y SELEME, Hugo, «Derrotabilidad de las normas jurídicas», en ORTEGA GOMERO, Santiago (Ed.), *Interpretación y razonamiento jurídico*, Ara Editores, Lima, 2009.
- SANZ GADEA, Eduardo, *Transparencia fiscal internacional*, Ediciones Estudios Financieros, Madrid, 1996.

SOL GIL, Jesús, «Precios de transferencia», en SOL GIL, Jesús; PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo; DUPOUY MENDOZA, Elvira; y FERMÍN, Juan Carlos (Coord.), *Manual Venezolano de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.

_____, «Los paraísos fiscales», en CRUZ DE QUIÑONES, Lucy (Directora Académica), *Lecciones de Derecho tributario inspiradas por un maestro. Liber Amicorum en homenaje a don Eusebio González García*, tomo I, Universidad del Rosario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010.

_____, «Introducción al tema de los precios de transferencia», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario*, N° 1 (Precios de transferencia), Ediciones Latinoamericanas Tributarias-Asociación Venezolana de Derecho Tributario-Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Caracas, 2005.

TERRA, Ben J. M., y WATTEL, Peter J., *European tax law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (Países Bajos), 2008.

ZAMBRANO DUGARTE, Mary Clory, «Régimen de presunción de inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal», en KORODY TAGLIAFERRO, Juan Esteban (Coord.), *70 años del Impuesto sobre la Renta. Memorias de las XII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013.

Páginas Web consultadas

www.avdt.org.ve.

www.iladt.org.

www.iuet.org.uy.

www.internationalpropertyrightsindex.org/.

www.oecd.org.

www.seniat.gob.ve.

EL PLAN BEPS Y SU POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO

THE PLAN FOR BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) AND THE POSSIBILITY OF ITS INCORPORATION IN THE VENEZUELAN LEGAL SYSTEM

GILBERTO ATENCIO VALLADARES⁽¹⁾

Fecha de recepción: 09 de diciembre de 2015

Fecha de aprobación: 16 de diciembre de 2015

Página inicial: 65

Página final: 84

Resumen: En el presente artículo se analiza el Plan “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) y su posibilidad de incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano. Para la implementación de este plan, se deben tener presente los principios constitucionales tributarios y los principios tributarios constitucionalizados, al igual que se encuentra con una barrera infranqueable representada por los derechos y garantías de los contribuyentes. La posibilidad de incorporar efectivamente el Plan BEPS en el ordenamiento jurídico venezolano es simbólica.

Palabras claves: Plan “Base Erosion and Profit Shifting”, derechos y garantías de los contribuyentes, principios constitucionales tributarios, principios tributarios constitucionalizados.

Abstract: In this article we analyze the Plan for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) and the possibility of its incorporation in the Venezuelan legal system. To implement this plan, one must keep in mind the constitutional tax principles and constitutionalized tax principles, as well as an insurmountable barrier represented by the rights and guarantees of taxpayers. The ability to effectively incorporate the Plan in the Venezuelan legal system is symbolic.

Keywords: Plan for Base Erosion and Profit Shifting, rights and guarantees of taxpayers, constitutional tax principles, constitutionalized tax principles.

(1) Abogado, Universidad del Zulia. LL.M, IE *Law School*. Doctor en Derecho Tributario, Mención Europea, Universidad de Salamanca. Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela. Profesor, Universidad Rafael Urdaneta. Profesor Asociado, IGEZ. Profesor invitado, Universidad de Santiago de Compostela. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España) y del Colegio de Abogados del Estado Zulia (Venezuela). Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Asociación Española de Derecho Financiero y de la *International Fiscal Association*. Abogado y asesor. E-mail: gilbertoatenciov@usal.es.

Sumario

I.- INTRODUCCIÓN

1.- Plan «BEPS»

2.- Posibilidad de incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano

3.- Plan «BEPS» y los derechos de los contribuyentes consagrados en la Constitución

4.- Elusión, Plan «BEPS» y principios constitucionales de la tributación

II.- CONCLUSIONES

III.- BIBLIOGRAFÍA

I.- INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más polémicos que ha surgido en el plano de la fiscalidad internacional en los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, el Plan *Base Erosion and Profit Shifting*, en adelante, «BEPS». Por ello, nos parece acertada la elección por parte de la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), dada la importancia que tiene en estos momentos en el plano de los países iberoamericanos, al constituir un cambio de paradigma de la fiscalidad internacional a nivel global.

En la presente comunicación técnica, analizaremos de forma muy general, la posibilidad de incorporar el Plan «BEPS» al ordenamiento jurídico venezolano. Ahora bien, aunque se entiende la finalidad de este plan, hay que decir que choca con unas barreras infranqueables como son los principios constitucionales tributarios, principios tributarios constitucionalizados y los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Si bien es cierto que persigue unos objetivos ambiciosos en la lucha contra la evasión fiscal, la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, esos objetivos no pueden implementarse de manera atropellada, en perjuicio de los derechos y garantías de los contribuyentes. A este respecto, nos llama la atención el establecimiento de plazos, cuestión que podría significar una vulneración a los derechos de los contribuyentes. Sabemos que se trata de un problema real y que es necesario solucionar, pero siempre con el equilibrio debido.

Esta situación la alertamos en esta breve comunicación técnica, además de la viabilidad o no del Plan «BEPS» dentro del ordenamiento jurídico venezolano.

1.- Plan «BEPS»

El Plan «BEPS» consiste en una hoja de ruta y un proyecto para encontrar soluciones y eliminar la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios a jurisdicciones donde se tribute en menor manera. Ha sido una preocupación en los últimos años por los gobiernos del G20 y se busca que haya una coincidencia debida entre el lugar en que se realiza el hecho imponible y la tributación efectiva del contribuyente en ese mismo lugar. Se trata de un proyecto con una agenda ambiciosa⁽²⁾ que necesita una actividad intensa para intentar encontrar soluciones. En un primer momento, se planteó el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado «*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*» y luego el «*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*». Este plan establece acciones concretas y con plazos de cumplimiento, para atacar la erosión de bases imponibles y traslados de beneficios.

Como bien ha señalado MONTERO SIMÓ «estamos asistiendo a una reacción por parte de los países, ante la insuficiencia de la normativa doméstica y los tratados bilaterales, como mecanismo para resolver los problemas fiscales en un mundo de economía digital y global. Urge tomar soluciones globales para hacer realidad entre otros, los principios de coherencia

(2) Vid. BAKER, P., «Is there a cure for BEPS?», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013, pág. 605.

internacional en materia de ingresos y gastos, el de prevalencia de la sustancia sobre la forma y el principio de transparencia»⁽³⁾.

Por ello, GARCÍA NOVOA⁽⁴⁾ afirma que el «Informe de la OCDE sobre *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) con su correspondiente plan de acción es solo la culminación de los profundos cambios que está experimentando la fiscalidad y el propio Derecho Tributario».

Hay múltiples factores que han obligado a los gobiernos a implementar este plan de acción. Como bien se señala en la Relatoría General, básicamente la globalización, el comercio electrónico, las empresas digitales, los supuestos de doble no imposición y los tratados para evitar la doble imposición internacional. Se trata de un cambio fundamental a nivel de la fiscalidad internacional y que traerá repercusiones importantes en los ordenamientos jurídicos de los países a nivel global.

2.- Posibilidad de incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano

Una de las cuestiones que principalmente nos planteamos en esta comunicación técnica y que analizamos de forma incidental, es si precisamente este Plan de Acción «BEPS» podrá incorporarse efectivamente en el ordenamiento jurídico venezolano. Aquí varias cuestiones debemos analizar.

En primer lugar, hay que analizar si es factible realizar una reforma tributaria de las leyes que afecta el Plan de Acción «BEPS», entre las cuales mencionamos principalmente a las leyes que regulan al Impuesto sobre la Renta⁽⁵⁾ y al Impuesto al Valor Agregado⁽⁶⁾. Debemos decir que recientemente, en noviembre de 2014, se llevó a cabo una reforma tributaria que afectó a estos impuestos y vemos poco probable que por esta vía, se pueda incorporar el Plan en este ordenamiento.

Siguiendo este mismo orden de ideas, debemos señalar que en la Constitución venezolana se establece la posibilidad de que los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República, puedan formar parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano.

De esta manera, se consagra en el artículo 154 de la Constitución venezolana, lo siguiente:

«Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la República,

-
- (3) Vid. MONTERO SIMÓ, M., «El plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE. ¿Un cambio de paradigma», en <https://blogmastercaf.wordpress.com/2014/02/21/el-plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-imponible-y-el-traslado-de-beneficios-de-la-ocde-un-cambio-de-paradigma/>, España, 2015.
- (4) Vid. GARCÍA NOVOA, C., *El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), Bogotá, 2015, pág. 19.
- (5) Vid. Decreto N° 1435, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria núm. 6.152, de 18 de noviembre de 2014.
- (6) Vid. Decreto N° 1436, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria núm. 6.152, de 18 de noviembre de 2014.

a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional».

Sin embargo, debemos analizar la naturaleza jurídica del Plan «BEPS» dentro de las fuentes del Derecho que existen en el ordenamiento jurídico venezolano. Ciertamente, el Plan no tiene fuerza vinculante dentro de este ordenamiento. Nos parece muy difícil que desde el punto de vista pragmático se logre una implementación de este plan dentro de este ordenamiento, en virtud de la política internacional que se desarrolla en este país⁽⁷⁾. Así, para tener una idea de esta afirmación, se consagra en el artículo 153 de la Constitución Nacional lo siguiente:

«Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática de todos los organismos e instituciones internacionales».

(7) Se afirma que «El proceso de desarrollo del Plan tanto en la fase de concreción de los objetivos como de ejecución pretende caracterizarse por la «inclusión» de afectados y la transparencia. Esto es, se pretende garantizar la «universalidad» involucrando a los principales actores fuera de la OCDE y, singularmente, a los países del G-20 no miembros OCDE o a los países en vías de desarrollo con la participación de la ONU en el Plan, así como de concretos países en los foros de la OCDE (quizás tomando como ejemplo el Global Forum y su amplísima composición y representación de países, actualmente 122)». Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones ("BEPS"): ¿El final, el principio del final o el final del principio?», *Quincena Fiscal* 1-2, enero, Aranzadi, 2014, pgs. 89-90. Sin embargo, sobre esta experiencia del *Global Forum* de la OCDE, Venezuela no forma parte. Vid. <http://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm>. Por ello, en el discurso de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, el 1 y 2 de septiembre de 2009, en México, D.F., afirmaba que «en América Latina también hemos observado un progreso considerable con Chile, Costa Rica, Guatemala y Uruguay, todos tomando acciones que harán posible implementar los estándares. Sin embargo, en algunos países de la región el progreso ha sido demasiado lento». Vid. <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/foroglobalsobretransparenciaeintercambiodeinformacionpalabrasdeangelguria.htm>. Por su parte, SERRANO ANTÓN, plantea que en «el caso BEPS se pretende un proceso inclusivo bajo el liderazgo de la OCDE/G20 y la participación de los países en desarrollo. Es decir, el Plan de Acción si se quiere que sea operativo requiere un proceso global que incluya todas las partes interesadas de cierta importancia. Para ello, y con el fin de facilitar una mayor participación de las principales economías no miembros de la OCDE, se ha invitado a los países del G20 interesados que no sean miembros de la OCDE a formar parte del proyecto como Asociados, es decir, en pie de igualdad con los miembros de la OCDE (incluso a nivel de los órganos auxiliares que participan en los trabajos de BEPS). Los países en desarrollo también se enfrentan a problemas relacionados con BEPS, aunque los problemas pueden manifestarse de manera diferente dada la especificidad de sus marcos legales y administrativos.

Seguidamente, se estipula en el artículo 154 de la Constitución lo siguiente:

«La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna».

Como puede deducirse claramente, es difícil bajo estos parámetros que se llegue a adecuar la normativa tributaria venezolana al Plan «BEPS» emanado de la OCDE. La experiencia en esta materia valida la anterior afirmación.

Hay una discusión importante sobre la naturaleza jurídica de los informes de la OCDE. Básicamente, en poder determinar si efectivamente los informes y directrices de la OCDE son fuentes vinculantes del Derecho. Por ello, estos informes denominados *soft law*, según nuestro criterio, no poseen fuerza vinculante en el ordenamiento venezolano y con lo cual, no obligan al Estado en su cumplimiento. Nos inclinamos por el criterio de entender que con la terminología *soft law* se alude a un Derecho (*Law*) no vinculante (*Soft*)⁽⁸⁾.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) participa también en el trabajo tributario de la OCDE». Vid. SERRANO ANTÓN, F., «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios en el marco internacional», en *Fiscalidad en tiempos de crisis*, (obra colectiva dirigida por Luis Alberto Malvárez Pascual y Salvador Ramírez Gómez, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2014, pág. 507. Sin embargo, según nuestro criterio, estas medidas no son suficientes y la imposición de este plan a países como Venezuela, será de difícil implementación. Por ello, más adelante se afirma en relación al *soft law* que «debe insistirse en la idea del déficit democrático que se pone de manifiesto en el seno de las organizaciones en las que se aprueban estas disposiciones. La composición gubernamental-administrativa, por técnicos o representantes de distintos países y, a veces de los sectores económicos implicados, hace que no haya ocasión de plantear un debate en los órganos depositarios de la soberanía nacional sobre las distintas alternativas y soluciones y, por tanto, estas *pseudonormas* no gozan de la legitimidad democrática, de las posibilidades de debate, de la publicidad y transparencia que ostentan las fuentes normativas clásicas». Vid. SERRANO ANTÓN, F.: «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles...», *ob. cit.*, pág. 510.

(8) Vid. NOCETE CORREA, F., «El diverso alcance del softlaw como instrumento interpretativo en la fiscalidad internacional y europea», *Crónica Tributaria* núm. 1/2011, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2011, pág. 52; SERRANO ANTÓN, F., «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles...», *ob. cit.*, pág. 504. Compartimos la opinión de SERRANO ANTÓN, quien plantea que «los principales problemas que suscita el uso de este tipo de «*pseudo normas*» derivan de la forma en que son producidas y de los

En otro ámbito, recientemente, en enero de 2012, la República Bolivariana de Venezuela, denunció el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI), en una situación que aunque es muy diferente, podemos comparar con los lineamientos que emanaban del Banco Mundial a los lineamientos de la OCDE para este caso concreto. Con ello, podemos tener una aproximación de la posibilidad o no de la efectiva implementación del Plan «BEPS» en el ordenamiento jurídico tributario venezolano.

Por tanto, nos parece difícil que se logre este objetivo y, especialmente, que el Estado venezolano coopere con este Plan cuando no ha formado parte del proceso de discusión de objetivos, así como tampoco del diseño del Plan, con lo cual podría interpretarse por parte del Estado, como una imposición que vulnera la soberanía del país⁽⁹⁾.

No queda sino esperar las fases de cumplimiento del Plan «BEPS» y la progresiva aplicación en cada uno de los países. Los argumentos de la soberanía fiscal que reside en cada uno de los países y la ausencia de un poder tributario global, serán unos de los principales en los que probablemente se excusen países como Venezuela, para no asumir plenamente este plan dentro de sus ordenamientos jurídicos. Sin embargo, la solución a este problema y tal como se plantea en la Acción 15 del Plan «BEPS»⁽¹⁰⁾, debe reconducirse a un convenio

medios con los que se han dotado de coercibilidad, al ser aprobadas por un centro de producción normativo externo. Además, la falta de sanción por incumplimiento puede revelar su ausencia de fuerza vinculante, lo cual no compartimos, al menos en relación a todos los instrumentos de *soft law*, dado que la falta de cumplimiento puede conllevar una suerte de contramedidas políticas y económicas». Vid. SERRANO ANTÓN, F., «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles...», *ob. cit.*, pág. 508.

- (9) Haciendo eco de las palabras de los Profesores MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN CARRERA, «Tales objetivos de participación, globalización y transparencia son loables. Sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto no hubiera sido más oportuno involucrar a todos los actores en la fase de definición de objetivos, lo cual hubiera probablemente contribuido a tener una mejor perspectiva de los problemas actuales y no generaría la sensación de imposición de los objetivos y acciones por un grupo de países al resto del mundo. En cualquier proceso legislativo-participativo lo fundamental y el elemento de mayor legitimidad es la involucración de los actores desde el primer momento de definición de la política concreta y no solo la apertura del proceso en la fase de ejecución o concreción». Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERA, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión...», *ob. cit.*, pág. 90. Sin embargo, tal como plantea SERRANO ANTÓN en la doctrina española, «hay que añadir el valor que puede concederse al *Soft Law* en la interpretación teleológica de los preceptos vigentes pues, en muchos casos, la finalidad de la norma encontrará su explicación en estos textos». Vid. SERRANO ANTÓN, F.: «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles...», *ob. cit.*, pág. 511.
- (10) La Acción 15 del Plan «BEPS» dispone lo siguiente: «*Analizar las cuestiones de derecho internacional público y tributario en relación con el desarrollo de un instrumento multilateral que permita que las jurisdicciones que lo deseen implementen las medidas que se desarrollen en el curso de los trabajos de la erosión de las base imponible y el traslado de beneficios y así enmienden los convenios fiscales bilaterales. Sobre la base de este análisis, las partes interesadas desarrollarán un instrumento multilateral diseñado para ofrecer un enfoque innovador a la fiscalidad internacional, que reflejen la naturaleza rápidamente evolutiva de la economía global y la necesidad de adaptarse rápidamente a esta evolución*». Vid. *Plan de acción contra la erosión de la base imponible...», ob. cit.*, pág. 28.

multilateral⁽¹¹⁾. Se plantea que «al margen de escasas experiencias como el Tratado Nórdico, ésta sería la primera vez que un instrumento multilateral en el ámbito fiscal estaría dirigido no solamente a las normas de procedimiento, como el intercambio de información, sino también a reglas sustantivas como las mencionadas. En el campo de la inversión internacional, se realizaron esfuerzos para crear un acuerdo multilateral que fracasaron. En el ámbito del comercio internacional, el GATT y la OMC son ejemplos de éxito relativo, junto con varios tratados de comercio multilaterales que los complementan»⁽¹²⁾.

La incorporación del Estado venezolano a este convenio o no, inferimos dependerá de la negociación del mismo y si se trata de una mera imposición o de un consenso de los países miembros y no miembros de la OCDE. El papel que pueden jugar procesos de integración dentro de América Latina, como el MERCOSUR⁽¹³⁾ y UNASUR, pueden ser determinantes para que se incorpore el Estado Venezolano en este Plan de Acción «BEPS». Por tanto, un problema multilateral demanda una solución multilateral⁽¹⁴⁾ y es la única manera, que según nuestro juicio apriorístico, pueda tener entrada este Plan en el ordenamiento venezolano.

3.- El Plan «BEPS» y los derechos de los contribuyentes consagrados en la Constitución

Otra cuestión que debe manejarse con equilibrio es la posible implementación del Plan «BEPS» y los derechos fundamentales de los contribuyentes. Siguiendo las recomenda-

-
- (11) De esta forma, también lo plantea MALHERBE, al afirmar que «*the prime benefits of the multilateral treaty route would be speed and unity of interpretation. It would also facilitate inclusion in BEPS of developing countries, which often have difficulty in signing bilateral treaties*». Vid. MALHERBE, J., «The issues of dispute resolution and introduction of a multilateral treaty», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Amsterdam, 2015, pág. 94. Este acuerdo multilateral, tal como señala GARCÍA NOVOA, «exigirá precisión en la técnica jurídica empleada». Vid. GARCÍA NOVOA, C., *El Derecho tributario actual...*, ob. cit., pág. 231. También, aludiendo a las «*controlled foreign companies*», las cuales son tratadas en la Acción 3 del Plan BEPS, se afirma que «*Developing countries should participate in these discussions and have the right to influence on the solutions since such rules and recommendations influence on their policy measures*». Vid. MÆHLUM BJERKESTUEN, H. y GEORGE WILLE, H., «Tax holidays in a BEPS-Perspective», *Intertax* Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Amsterdam, 2015, pág. 118. De igual forma, se plantea que «*It is clear that States outside the G20 are also affected by the BEPS phenomenon and some of them have attractive tax regime for conduit companies and are concluding Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) and therefore they should be fully included in the BEPS movement and actions proposed as soon as possible*». Vid. DOURADO, A.P.: «The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative under analysis», *Intertax* Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Amsterdam, 2015, pág. 4.
- (12) Vid. MALHERBE, J., TELLO, C.P., GRAU RUIZ, M.A., *La revolución fiscal de 2014. FATCA, BEPS, OVDP*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2015, pág. 190.
- (13) En su momento, también planteamos la posibilidad de un Modelo de Convenio MERCOSUR para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Vid. ATENCIO VALLADARES, G., «Cuestiones tributarias del MERCOSUR: Aproximaciones desde el Derecho Tributario venezolano», *Revista de Derecho Tributario* núm. 141, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Legis Editores, C.A., Caracas, 2014, pág. 9. Esta es una buena oportunidad para que los países miembros del bloque del MERCOSUR puedan incorporarse plenamente al convenio multilateral BEPS.
- (14) Vid. MILLER, A. y KIRKPATRICK, A., «The use of multilateral instruments to achieve the BEPS Action Plan Agenda», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013, pág. 690.

ciones de la Relatoría General, se señala que «el Plan BEPS no contiene una referencia, ni expresa ni amplia, a la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes como garantía lograda en muchos sistemas nacionales»⁽¹⁵⁾.

En el caso venezolano, principalmente, debemos citar el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece el debido proceso, en los términos siguientes:

«El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

(15) Vid. ALVARADO ESQUIVEL, M.J., Directivas del Tema 1: *Medidas nacionales para evitar la erosión de la base tributaria. ¿Influencia de BEPS en Latinoamérica?*, XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, México, DF, 2015, pág. 9.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas».

No citamos esta disposición por mera casualidad, sino que consideramos que nos encontramos desde hace tiempo con una protección progresiva de los derechos de los contribuyentes a nivel constitucional. Por ello, la disposición anteriormente citada es una disposición avanzada desde el punto de vista de los derechos y garantías de los contribuyentes, por lo menos a nivel formal⁽¹⁶⁾. Esta situación se reconoce en los textos constitucionales de los países que conforman al Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) y consideramos que debemos tener un pronunciamiento expreso sobre la ausencia de un capítulo o catálogo de los derechos y garantías de los contribuyentes en el Plan «BEPS». Es una situación preocupante y la ausencia de este catálogo, nos muestra una idea de la forma de implementación de este Plan en los ordenamientos jurídicos internos y de aplicación por parte de las Administraciones Tributarias. Reiteramos nuevamente nuestro criterio de la lucha contra la evasión fiscal y la erosión de bases imponibles y traslados de beneficios en el impuesto sobre la Renta de las sociedades, pero nuevamente alertamos del debido equilibrio que debe existir con los derechos y garantías de los contribuyentes⁽¹⁷⁾.

-
- (16) No es la única disposición que se encuentra consagrada en la Constitución venezolana y en donde se garantizan los derechos de los contribuyentes. Para ello, seguimos la secuencia que señala el Profesor Blanco-Urbe Quintero, en un interesante estudio. Al respecto, señala los siguientes derechos humanos sustantivos: derecho al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 317 de la Constitución; derecho a la irretroactividad de la Ley, regulado en los artículos 24 y 317 de la Constitución; derecho a la igualdad y al principio de justicia tributaria, reconocidos en los artículos 21 y 316 de la Constitución; derecho al carácter pecuniario del tributo y el derecho a la integridad personal, consagrados en el artículo 317 de la Constitución; derecho a la libertad económica, estipulado en el artículo 312 de la Constitución; derecho a la propiedad, el derecho a la prohibición de la confiscación y el principio de capacidad económica, regulados en los artículos 115, 317 y 316 de la Constitución y el derecho al respeto de las potestades tributarias. *Vid.* BLANCO-URIBE QUINTERO, A., «Los derechos del contribuyente en la Constitución de 1999», en *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Editorial Livrosca, Caracas, 2000, pgs. 7-13.
- (17) Coincidimos con las palabras de la Profesora HOYOS JIMÉNEZ, quien plantea de forma acertada que «las discusiones que se están dando (en las que en gran medida brillamos por su ausencia nosotros, los contribuyentes, y nuestros derechos) parecieran basarse en una postura con cierto tinte maniqueísta, que parte de la existencia de “estados buenos” que cobran razonables impuestos, “estados malos” que no los cobran y grupos de “empresas perversas” que quieren afectar el recaudo de los primeros, amparándose en los segundos, o en los vacíos y diferencias regulatorias que unos y otros les ofrecen. Pero dichas discusiones no reparan en que dentro del rango de sistemas tributarios disímiles también hay “estados malos” que no lo son por dejar de cobrar, sino por cobrar en exceso o por desconocer abierta o veladamente los derechos de los contribuyentes». *Vid.* HOYOS JIMÉNEZ, C., *Prólogo a la obra El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos* de César García Novoa, Instituto Colombiano de Derecho Tributario (IGDT), Bogotá, 2015, pgs. 14-15. Por ello, con razón se afirma que «una de las facetas que más se echan de menos en el Plan de Acción es una voluntad más intensa de protección de los derechos de los contribuyentes como garantía lograda, con esfuerzo, en muchos sistemas nacionales, que puede perder muchos enteros en

También observamos una intención clara recaudatoria con el Plan, olvidando precisamente el otro lado de la relación jurídico tributaria, como son los sujetos pasivos. Toda la intención del plan se dirige a una especie de contribuyentes defraudadores que hay que perseguir. Incluso, se ha llegado a sostener que el Plan «BEPS» tiene un enfoque militarista⁽¹⁸⁾. Una cuestión que bajo nuestra óptica no guarda el debido equilibrio en la relación jurídico tributaria. Por ello, compartimos la opinión de SERRANO ANTÓN en relación al Plan, al señalar que «parece que se parte de una premisa consistente en que los contribuyentes, en general, y las multinacionales, en particular, defraudan, lo que choca con las orientaciones de una Administración tributaria asistencial, sin recelos, y cooperativa, que ha sido la doctrina más utilizada en los últimos años».

En este sentido, como bien afirma GARCÍA NOVOA «en cualquier replanteamiento de la fiscalidad internacional los derechos y garantías del contribuyente deben adquirir un protagonismo del que hoy carecen. Es necesario configurar una verdadera Carta de Derechos del Contribuyente a nivel internacional, que fije los derechos de notificación, audiencia y recurso como garantías mínimas en estos procedimientos internacionales».

Nos llama la atención la Acción 11 del Plan⁽¹⁹⁾ en donde se alude únicamente a la confidencialidad del contribuyente, pero no se menciona ninguno de los otros derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución venezolana, por lo que el tema de los derechos es tratado de manera marginal.

el actual proceso evolutivo. Y es que la lucha contra el fraude y la evasión es loable, la exigencia a las empresas que paguen tributos adecuados en los lugares donde realizan actividad también, pero, para perseguir este fin, no hace falta sacrificar logros trabajosamente alcanzados en los sistemas nacionales o la seguridad jurídica que los contribuyentes necesitan». Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión... *ob. cit.*, pág. 113.

- (18) Vid. SCHOUERI, L.E. y BARBOSA, M.C., «Transparency: From tax secrecy to the simplicity and reliability of the tax system», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013, pág. 681.
- (19) Vid. Así, se establece lo siguiente: «Desarrollar recomendaciones relativas a indicadores de la magnitud e impacto económico de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y garantizar que se dispone de herramientas para supervisar y evaluar la eficacia y el impacto económico de las medidas adoptadas para enfrentarse a BEPS de forma permanente. Ello implicará el desarrollo de análisis económicos de la magnitud e impacto de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (incluidos los efectos inducidos entre países) y las medidas para hacerle frente. El trabajo implicará también la evaluación de una serie de fuentes de datos existentes, la identificación de los nuevos tipos de datos que se deban recopilar y el desarrollo de metodologías basadas tanto en datos agregados (por ejemplo, IED y balanza de pagos) como en datos a nivel micro (por ejemplo, de los estados financieros y de las declaraciones fiscales), teniendo en cuenta la necesidad de respetar la confidencialidad del contribuyente y los costes administrativos para las administraciones tributarias y para las empresas». Vid. *Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios*, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OECD Publishing, París, 2013.

4.- Elusión, Plan BEPS y principios constitucionales de la tributación

El Plan «BEPS» también trae nuevamente un tema que podríamos calificar de clásico relacionado a la distinción entre evasión, elusión, economía de opción y planificación fiscal agresiva⁽²⁰⁾.

Pues bien, siguiendo las directrices de la Relatoría General, se menciona que se «trata de advertir posibles fricciones que BEPS enfrentaría con principios jurídicos tan elementales como la seguridad jurídica, la capacidad económica y la igualdad, abriendo las puertas a conflictos entre la Administración Tributaria que buscará etiquetar comportamientos empresariales como “agresivos”, aunque no puedan ser calificados formalmente como abusivos en términos de las normas nacionales vigentes»⁽²¹⁾.

No podemos entrar en esta comunicación técnica en la delimitación de estas instituciones, cuyos hitos de deslinde desde el punto de vista pragmático, en muchas ocasiones, es difícil de distinguir, pero sí podemos decir que dentro de las medidas internas que se establecen en el ordenamiento jurídico venezolano, se encuentra el artículo 16 del Código Orgánico Tributario, en donde se estipula lo siguiente:

«Cuando la norma relativa al hecho imponible se refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo.

Al calificar los actos o situaciones que configuren los hechos imposables, la Administración Tributaria conforme al procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este Código, podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y

(20) Ya hace un tiempo, en las recordadas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en la Isla de Margarita en el año 2008, se analizaron las diferencias entre la evasión y la elusión. Nos remitimos a la posición nacional venezolana, escrita por el Profesor Weffe. Vid. WEFTE, C., «Ponencia nacional: la elusión tributaria», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla* (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008. También, Vid. ABACHE CARVAJAL, S.: «Comunicación técnica: elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su concepción, sistematización y aplicación pragmática», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla* (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008; FERMÍN FERNÁNDEZ, J.C., «Comunicación Técnica: La elusión en el Derecho Tributario», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla*, (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) – Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008; HOMES JIMÉNEZ, L., «Comunicación Técnica: Elusión, evasión y planificación tributaria: aproximaciones y alcances», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla*, (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) – Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008.

(21) Vid. ALVARADO ESQUIVEL, M.J., Directivas del Tema 1: *Medidas nacionales para evitar la erosión de...*, *ob. cit.*, pgs. 20-21.

procedimientos jurídicos, cuando éstos sean manifiestamente inapropiados a la realidad económica perseguida por los contribuyentes, y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las obligaciones tributarias».

Con lo cual, en esta polémica disposición⁽²²⁾ se establece una cláusula general antielusiva en el Código Orgánico Tributario venezolano. En una primera aproximación, se podría entender que varias de las cuestiones señaladas en el Plan «BEPS» se reducen a poder calificar correctamente las situaciones jurídicas de hecho y se trata de un instrumento favorable a la Administración Tributaria para poder disminuir los supuestos de evasión tributaria y de planificación fiscal agresiva⁽²³⁾. Uno de los objetivos del Plan es precisamente alinear «la tributación con la realidad, la sustancia económica y la cadena de valor de la empresa»⁽²⁴⁾. Por ello, concordamos con la opinión de GARCÍA NOVOA⁽²⁵⁾, quien afirma que «lo cierto es que BEPS (y ello es una realidad innegable) va a tener una gran importancia en lo concerniente al diseño de los sistemas fiscales en el futuro. En especial en algunas materias, como la definición de la cláusula general anti-abuso, que, en cierto sentido, dejará de ser una expre-

(22) Vid. FRAGA PITTALUGA, L., «Algunas reflexiones en torno a la cláusula general antielusión del Código Orgánico Tributario venezolano», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario: la evasión y la elusión fiscal. Normas anti-elusivas*, núm. 2/2006, Ediciones tributarias latinoamericanas, Caracas, 2006, pág. 215.

(23) En este sentido, en la Acción 12 del Plan «BEPS» se establece lo siguiente: «Desarrollar recomendaciones relativas al diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o abusivas, teniendo en cuenta los costes administrativos para las administraciones tributarias y las empresas y aprovechando las experiencias del creciente número de países que cuentan con tales normas. El trabajo utilizará un diseño modular que permita la máxima coherencia, pero teniendo en cuenta las necesidades y los riesgos específicos de cada país. Uno de los centros de atención serán los regímenes fiscales internacionales, en los cuales el trabajo explorará el uso de una definición extensa de "beneficio fiscal" a fin de captar este tipo de transacciones. El trabajo se complementará con el trabajo sobre cumplimiento cooperativo. También implicará diseñar y poner en marcha modelos mejorados de intercambio de información para las estructuras de planificación fiscal internacional entre administraciones tributarias». Vid. *Plan de acción contra la erosión de la base imponible...*, ob. cit., pág. 26. También, en la Acción 5 del Plan «BEPS», se consagra lo siguiente: «Poner al día el trabajo sobre prácticas tributarias perniciosas con la mejora de la transparencia como prioridad, incluido el intercambio espontáneo obligatorio en las resoluciones individuales relativas a regímenes preferenciales, y con la existencia de una actividad económica sustancial como requisito básico para aplicar cualquier régimen preferencial. Se adoptará un enfoque holístico para evaluar los regímenes fiscales preferenciales en el contexto de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Se trabajará con los países que no son miembros de la OCDE sobre la base del marco existente y se considerarán modificaciones o adiciones al marco existente». Vid. *Plan de acción contra la erosión de la base imponible...*, ob. cit., pág. 21. De igual forma, en la Acción 6 del Plan, se estipula el «treaty shopping», al señalarse que se deben «desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas al diseño de normas internas que impidan la concesión de los beneficios del convenio en circunstancias inapropiadas. Se realizarán también trabajos para clarificar que los convenios fiscales no se destinan a ser empleados para generar la doble no imposición e identificar las consideraciones de política fiscal que, en general, los países deben tener en cuenta antes de decidirse a entrar en un convenio fiscal con otro país. El trabajo se coordinará con el trabajo sobre híbridos». Vid. *Plan de acción contra la erosión de la base imponible...*, ob. cit., pág. 22.

(24) Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión...», ob. cit., pág. 89.

(25) Vid. GARCÍA NOVOA, C., *El Derecho Tributario actual...*, ob. cit., pág. 105.

sión de la soberanía fiscal de cada país». Más adelante, con razón señala que «el proceso de internacionalización de la fiscalidad, afecta, y de manera muy importante, a la elusión tributaria. Esta circunstancia se ha puesto especialmente de manifiesto con la adopción del Informe BEPS, como pretendido estándar global anti-abuso. Pero BEPS no va a afectar de modo singular a la capacidad de los Estados para decidir sus instrumentos de política anti-elusiva, por lo menos, en lo que supone a la libertad de incorporar o no una *General Anti-Abuse Rules* –GAAR–), aunque algunos países como Australia y, sobre todo, México, están implementando sus respectivas cláusulas generales a la luz de las recomendaciones BEPS».

Por ello, compartimos la tesis de MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN CARRERO, quienes plantean que «el Plan de Acción BEPS, lejos de generar certeza y seguridad puede contribuir a causar inseguridad y conflictos, especialmente, si los distintos Estados tratan de actuar sin cambios meditados de sus normas que se adapten a sus particulares sistemas y, como viene ocurriendo ya, algunas Administraciones reaccionan desde el actual ordenamiento tributario etiquetando los comportamientos de las empresas como «agresivos», aunque no puedan ser calificados formalmente como estrictamente abusivos conforme a las normas vigentes»⁽²⁶⁾.

Ahora bien, otra cuestión que debe ser considerada en relación al Plan «BEPS» está relacionada a un límite claro reconocido a nivel constitucional en el ordenamiento jurídico venezolano⁽²⁷⁾, como es el principio de seguridad jurídica. El «saber a qué atenerse» para los contribuyentes que se vean afectados por este Plan es muy importante de cara a las obligaciones tributarias que han cumplido.

La seguridad jurídica se trata de la «idoneidad del Derecho para lograr ese saber a qué atenerse»⁽²⁸⁾. Con la implementación agresiva del Plan «BEPS» podría vulnerarse el principio de seguridad jurídica y quedarían afectados los contribuyentes.

(26) Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión...», *ob. cit.*, pág. 112. Como plantea BAKER, será interesante ver en marzo de 2015, cuando se produzca la discusión del borrador de la acción 12 en relación al balance entre los derechos a la privacidad, confidencialidad y recibir asesoría legal y la «aggressive tax planning». Vid. BAKER, P.: «The BEPS Project: Disclosure of aggressive tax planning schemes», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015, pág. 90.

(27) Se encuentra consagrado en el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual: «El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta».

(28) Vid. GARCÍA NOVOA, C., *El principio de seguridad jurídica en materia tributaria*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2000, pág. 21.

Ahora bien, no solamente podríamos encontrarnos en una situación que se aparte al principio de seguridad jurídica con la ejecución del Plan «BEPS», sino también con otros principios tributarios constitucionalizados, que se encuentran recogidos en el texto constitucional venezolano.

Así, ante comportamientos empresariales que puedan calificarse como «agresivos», por la erosión de las bases imponibles y traslados de beneficios en el Impuesto sobre la Renta, podrían apartarse algunas actuaciones al principio de igualdad en materia tributaria⁽²⁹⁾, al otorgar un tratamiento diferente, por ejemplo, con las empresas nacionales. La ejecución del Plan «BEPS» iría en contra directamente de las empresas transnacionales y, obviamente, podrían presentarse situaciones violatorias al principio de igualdad.

Pues bien, «por mucho que exista un empeño en diluir la distinción entre Derecho Tributario interno y Derecho Tributario internacional, el ordenamiento tributario sigue siendo expresión del poder tributario de los Estados y sigue estando ordenado por las respectivas constituciones, que incorporan principios de justicia y derechos fundamentales de los contribuyentes. El sistema fiscal es, en suma, una cuestión de cada Estado»⁽³⁰⁾.

Ese afán recaudatorio presente en todo el Plan de Acción «BEPS», olvidando la situación de los contribuyentes, también consideramos que puede apartarse del principio constitucional de recaudación eficiente, que se encuentra consagrado en el artículo 316 de la Constitución venezolana⁽³¹⁾.

(29) Este principio se encuentra consagrado de forma general, en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual:

«Todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

3. Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas.

4. No se reconocen títulos nobiliarios, ni distinciones hereditarias».

(30) Vid. GARCÍA NOVOA, C., *El Derecho tributario actual...*, ob. cit., pgs. 216-217.

(31) Según esta disposición: *«El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos».* Sobre este principio, en la doctrina nacional, Vid. FRAGA PITTALUGA, L., *Los principios constitucionales de la tributación*, Fraga, Sánchez & Asociados, Caracas, 2006, pg. 91.

Aunque reconocemos la importancia del Plan y la lucha que representa contra la evasión fiscal, no podemos dejar de mencionar que una ejecución agresiva de este Plan también podría constituir un indicio grave de violación al principio de capacidad contributiva⁽³²⁾ y, en su caso, al principio de no confiscación en materia tributaria⁽³³⁾ y debe buscarse el equilibrio entre este Plan y los principios constitucionales de la tributación.

En resumen, el Plan «BEPS» tendrá una serie de barreras para que pueda aplicarse de manera efectiva en el ordenamiento venezolano. Por un lado, barreras en origen que deben salvarse mediante la negociación de un tratado multilateral, en donde los procesos de integración a los cuales pertenece el Estado Venezolano, pueden jugar un papel preponderante para que se cumpla el objetivo de adecuación al Plan. Por otro lado, barreras a nivel constitucional, dado que deberán respetarse en todo momento los derechos y garantías de los contribuyentes, al igual que buscar el equilibrio con los principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionalizados, especialmente, con los principios de seguridad jurídica, igualdad, capacidad económica, no confiscación y recaudación eficiente. El tiempo nos dirá si afortunadamente este planteamiento era erróneo o lamentablemente, era cierto.

(32) Este principio también se encuentra recogido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(33) Este principio se encuentra consagrado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual: «No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la Ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio».

II.- CONCLUSIONES

Las posibilidades de incorporación del Plan «BEPS» en el ordenamiento jurídico venezolano son bajas, al tratarse de normas que carecen de fuerza vinculante y dado que se podría entender que no se discuten en el seno de la Asamblea Nacional venezolana, como cuerpo legislador. La experiencia en otras materias validan esta afirmación.

El Plan «BEPS» no contiene una declaración de derechos y garantías de los contribuyentes. La implementación agresiva de este plan puede conllevar a vulneraciones de estos derechos y se aboga por el establecimiento de una declaración o catálogo de derechos en el Plan.

El Plan «BEPS» se encuentra con unas barreras infranqueables en el ordenamiento constitucional venezolano, representado por los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica, igualdad, capacidad económica, no confiscación y recaudación eficiente. Los orígenes del Plan «BEPS» como fuente de legalidad son de dudosa aplicación en el Derecho venezolano.

En el Código Orgánico Tributario venezolano, se encuentra regulada la cláusula general antielusiva, como mecanismo para evitar la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. Se trata de uno de los mecanismos principales que se quieren implementar con el Plan «BEPS».

La solución a una posible incorporación del Estado Venezolano en el Plan «BEPS», dependerá de la negociación del convenio multilateral que se desarrolle, según la Acción 15 del Plan BEPS y si se tratará de un convenio impuesto o mediante el consenso de todos los Estados involucrados, miembros y no miembros de la OCDE. Para el caso específico venezolano y la práctica de celebración de tratados en el momento actual, el papel que pueden jugar los procesos de integración en donde el Estado venezolano sea miembro, puede ser determinante para lograr la efectiva implementación del Plan en este ordenamiento jurídico.

III.- BIBLIOGRAFÍA

- ABACHE CARVAJAL, S., «Comunicación técnica: elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su conceptualización, sistematización y aplicación pragmática», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla* (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008.
- ALVARADO ESQUIVEL, M.J., Directivas del Tema 1: *Medidas nacionales para evitar la erosión de la base tributaria. ¿Influencia de BEPS en Latinoamérica?*, XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, México, DF, 2015.
- ATENCIO VALLADARES, G., «Cuestiones tributarias del MERCOSUR: Aproximaciones desde el Derecho Tributario venezolano», *Revista de Derecho Tributario* núm. 141, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Legis Editores, C.A., Caracas, 2014.
- BAKER, P., «The BEPS Project: Disclosure of aggressive tax planning schemes», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015.
- BAKER, P., «Is there a cure for BEPS?», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013.
- BLANCO-URIBE QUINTERO, A., «Los derechos del contribuyente en la Constitución de 1.999», en *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Editorial Livrosca, Caracas.
- Discurso de Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, de fecha 01 de septiembre de 2.009. <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/foroglobalsoibretransparenciaeintercambiodeinformacionpalabrasdeangelgurria.htm>.
- DOURADO, A.P., «The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiative under analysis», *Intertax* Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015.
- FERMÍN FERNÁNDEZ, J.C., «Comunicación Técnica: La elusión en el Derecho Tributario», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla*, (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) – Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008.
- FRAGA PITTALUGA, L., *Los principios constitucionales de la tributación*, Fraga, Sánchez & Asociados, Caracas, 2006.
- FRAGA PITTALUGA, L., «Algunas reflexiones en torno a la cláusula general antielusión del Código Orgánico Tributario venezolano», *Revista Latinoamericana de Derecho Tributario: la evasión y la elusión fiscal. Normas anti-elusivas*, núm. 2/2006, Ediciones tributarias latinoamericanas, Caracas, 2006.
- GARCÍA NOVOA, C., *El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), Bogotá, 2015.

GARCÍA NOVOA, C., *El principio de seguridad jurídica en materia tributaria*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2000.

Global Forum. OCDE. <http://www.oecd.org/tax/transparency/membersoftheglobalforum.htm>.

HOMES JIMÉNEZ, L., «Comunicación Técnica: Elusión, evasión y planificación tributaria: aproximaciones y alcances», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla*, (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) – Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008.

HOYOS JIMÉNEZ, C., *Prólogo a la obra El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos* de César García Novoa, Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), Bogotá, 2015.

MARTÍN JIMÉNEZ, A., y CALDERÓN CARRERO, J.M., «El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones ("BEPS"): ¿El final, el principio del final o el final del principio?», *Quincena Fiscal* 1-2, enero, Aranzadi, 2014.

MALHERBE, J., «The issues of dispute resolution and introduction of a multilateral treaty», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015.

MALHERBE, J., TELLO, C.P.; GRAU RUIZ, M.A., *La revolución fiscal de 2014. FATCA, BEPS, OVDP*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2015.

MÆHLUM BJERKESTUEN, H. y GEORGE WILLE, H., «Tax holidays in a BEPS-Perspective», *Intertax* Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015.

MILLER, A. y KIRKPATRICK, A., «The use of multilateral instruments to achieve the BEPS Action Plan Agenda», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013.

MONTERO SIMÓ, M., «El plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE. ¿Un cambio de paradigma», en <https://blogmastercaf.wordpress.com/2014/02/21/el-plan-de-accion-contra-la-erosion-de-la-base-imponible-y-el-traslado-de-beneficios-de-la-ocde-un-cambio-de-paradigma/>, España, 2015.

NOCETE CORREA, F., «El diverso alcance del softlaw como instrumento interpretativo en la fiscalidad internacional y europea», *Crónica Tributaria* núm. 1/2011, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2011.

Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OECD Publishing, París, 2013.

SERRANO ANTÓN, F., «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios en el marco internacional», en *Fiscalidad en tiempos de crisis*, (obra colectiva dirigida por Luis Alberto Malvárez Pascual y Salvador Ramírez Gómez, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2014.

-
- SCHOUERI, L.E. y BARBOSA, M.C., «Transparency: From tax secrecy to the simplicity and reliability of the tax system», *British tax review* núm. 5/2013, Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, Oxford, 2013.
- WEFFE, C., «Ponencia nacional: la elusión tributaria», en *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema I: La elusión fiscal y los medios para evitarla* (obra colectiva), Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Caracas, 2008.

CAMINO A UN TRATADO MULTILATERAL CONTRA LA EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y EL DESPLAZAMIENTO DE INGRESOS (BEPS)

THE ROAD TO A MULTILATERAL AGREEMENT ON BASE EROSION AND PROFIT SHARING (BEPS)

ROMINA SIBLESZ VISO⁽¹⁾

Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2015

Fecha de aprobación: 17 de diciembre de 2015

Página inicial: 85

Página final: 110

Palabras claves: Venezuela. BEPS. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Interpretación. Convenios para Evitar la Doble Imposición. Modelo de Convenio. OCDE. ONU. Comentarios. Impuesto sobre la Renta. Intercambio de Información. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Tratado Multilateral. Reforma tributaria. Arbitraje internacional. Reservas de los Tratados Internacionales.

Key words: Venezuela. BEPS. Vienna Convention on the Law of the Treaties. Interpretation. Double Tax Treaties. Model Convention. OECD. UN. Commentaries. Income Tax. Exchange of Information. Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Multilateral Treaty. Tax reform. International arbitration. Reserves.

Resumen: La adopción de las medidas BEPS en los países desarrollados, miembros de la OCDE, ha generado en la comunidad internacional la revisión de sus legislaciones domésticas en materia de impuesto sobre la renta, algunos para seguir la tendencia mundial. El presente es un análisis dogmático de mi entendimiento de lo que podría ser la política de Venezuela –considerando que no hay información oficial a este respecto- frente al tema BEPS y la posible negociación, celebración y firma de un convenio multilateral en materia BEPS.

(1) Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela (2000). Especialista en Derecho Corporativo (UNIMET, 2002) y Especialista en Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello (Tesis pendiente). Profesora titular de las materias Derecho Tributario Internacional y Planificación Tributaria en el Diplomado de Gerencia Tributaria, coordinado por el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) (Universidad Católica Andrés Bello). Socia de Globaljuris, P.A.

Abstract: International community has reacted to the adoption of BEPS by developed –OECD– countries, in reviewing their domestic income tax legislation, many of which are willing to follow up on the new trend. This is a dogmatic analysis of my understanding of what could be Venezuela’s point of view –considering there is no official data on the subject– with respect to BEPS and the possibility of entering into the negotiation and execution of a multilateral agreement on BEPS.

Sumario

- I. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
- II. Interpretación de las normas
- III. Modelo de Convenios para Evitar la Doble Tributación y sus Comentarios
- IV. Aplicación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación y la Cláusula sobre el intercambio de información
- V. Hacia un Tratado Multilateral en materia de BEPS

Bibliografía

En atención a los esfuerzos internacionales para contrarrestar las medidas perjudiciales que han adoptado sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para disminuir la obligación tributaria, se convocó como tema de estudio los efectos de la erosión de la base imponible y desplazamiento de ingresos (en adelante, BEPS por sus siglas en inglés)⁽²⁾ a los fines de obtener una perspectiva local de los esfuerzos –o no– efectuados por los países participantes de ILADT.

El presente trabajo lo he enfocado en el estudio de las normas de derecho internacional público en Venezuela y sus efectos en la legislación tributaria venezolana, con especial énfasis en el impuesto sobre la renta, y la referencia a recientes sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en relación con las obligaciones asumidas por Venezuela a través de tratados internacionales en materia de derechos humanos y cómo pueden esas interpretaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia influir en la celebración de un Tratado Multilateral en materia de BEPS, tal como ha sugerido el grupo de trabajo OCDE/G20.

Los avances en esta materia a nivel internacional demuestran el interés que tiene la comunidad internacional –especialmente las autoridades tributarias de los países de la comunidad internacional– de lograr un consenso y acuerdo de normas de aplicación internacional para contrarrestar prácticas que perjudican las haciendas nacionales de la mayoría de los países.

En base a ese interés, sírvase encontrar de seguidas el análisis del derecho internacional público y sus efectos en Venezuela, tomando en consideración que la comunidad internacional está construyendo un camino para celebrar un tratado multilateral en materia de BEPS.

AVID^{DT}
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

(2) Base Erosion and Profit Sharing.

I. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Venezuela no es Estado Parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados⁽³⁾ al rechazar la regla de *pacta sunt servanda* y *estoppel* contemplados en los artículos 62⁽⁴⁾ y 45 (b)⁽⁵⁾ de la Convención, respectivamente.

El motivo de no ratificar la mencionada Convención reposa en el histórico Laudo Arbitral de 1899, en el que Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña sometieron a arbitraje la disputa sobre el territorio del Esequibo. La decisión del tribunal arbitral que favoreció al Reino Unido de Gran Bretaña fue considerada injusta por Venezuela⁽⁶⁾.

-
- (3) U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, que entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Viena, 23 de mayo de 1969, en http://www.oas.org/xxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf.
- (4) **62. Cambio fundamental en las circunstancias.** 1. *Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él a menos que:*
- a) *la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y*
 - b) *ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.*
2. *Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él:*
- a) *si el tratado establece una frontera; o*
 - b) *si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.*
3. *Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado”.*
- (5) **45. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado.** *Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado:*
- (...).
- b) *se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación según el caso.*
- (6) Según el artículo de Arturo Sosa A. titulado “Los Límites con Guyana: Injusticia y ‘arreglo práctico’”, la decisión de la controversia sobre el territorio del Esequibo entre Venezuela y Gran Bretaña adoptada por el Tribunal Arbitral del año 1899 no tuvo fundamentos legales sino que fue la obra de una negociación política entre Gran Bretaña y Rusia. Desde el mismo momento que se hizo conocer el Laudo Arbitral, la representación diplomática de Venezuela, así como el Congreso de la República de Venezuela se han pronunciado en contra de la injusta decisión e inclusive han denunciado tal situación a los órganos internacionales. Vale la pena transcribir un extracto del Memorandum del abogado Mallet-Prevost de 1944 –quien fuera abogado de Venezuela ante el Tribunal Arbitral- publicado por el Dr. Otto Schoenrich después de la muerte de aquél, pronunciándose acerca del desarrollo del arbitraje:

“La sentencia provocó sorpresa y decepción generalizada. Los estudiosos del Derecho Internacional deplo­raron la ausencia de toda clase de razones o argumentos en la sentencia. Los conocedores de la tesis

Como consecuencia del mencionado Laudo Arbitral, la cancillería de Venezuela consideró que era un agravio ratificar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, específicamente las reglas mencionadas anteriormente, pues daría a entender que habría accedido a lo decidido por el Tribunal Arbitral.

No obstante lo anterior, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –por ser el único instrumento que codifica el derecho de los tratados internacionales- es considerado por los Estados que no la ratificaron como costumbre internacional o principio general del Derecho Internacional Público.

Al celebrar los tratados internacionales, Venezuela se rige por las reglas recogidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aplicándola como costumbre internacional del derecho internacional público⁽⁷⁾.

venezolana en la controversia, se escandalizaron por la excesiva concesión de territorio a la Guayana Británica, evidentemente mucho más allá de la línea que la colonia podía justamente invocar. Sin embargo, no había nada que hacer al respecto (...).

Los venezolanos quedaron particularmente disgustados por el resultado y no lo han aceptado nunca, a pesar de que han honrado al Abogado que defendió sus derechos". (Cita tomada de "The American Journal of International Law", Vol. 43, No. 3, julio de 1948, Ministerio de Relaciones Exteriores, **Reclamación de la Guayana Esequiba**, Documentos 1962-1981, Caracas 1981, pp.158, en SOSA A, Arturo. "Los límites con Guyana, Injusticia y 'arreglo práctico", en gumilla.org/biblioteca/bases/biblio/texto/SIC_1981439_389-393.pdf."

- (7) Según el derecho internacional consuetudinario, de obligatorio cumplimiento para los Estados, los tratados internacionales deberán cumplirse de buena fe, según la regla del *pacta sunt servanda*. En la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de mayo de 2004, sobre la ratificación de cumplimiento de las medidas provisionales al Estado Venezolano, dictadas por la Corte a favor de Lilibian Ortega, Luisiana Ríos, Luis Uzcátegui, Marta Colomina y Lilibian Velásquez, el Estado Venezolano se excusa del cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte alegando la soberanía del Estado Venezolano y la supremacía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela frente a los actos emanados del derecho internacional público, justificando de esta manera, su incumplimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la referida Resolución, señala lo siguiente:

"Que la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben cumplir con sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado la Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden por razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida. Aun cuando Venezuela alegó no ser parte de la Convención de Viena, la obligación internacional del pacta sunt servanda, es norma de derecho consuetudinario de obligatorio cumplimiento (...)". (Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de mayo de 2004, sobre las ratificación de cumplimiento al Estado Venezolano de las medidas provisionales dictadas por la Corte a favor de Lilibian Ortega, Luisiana Ríos, Luis Uzcátegui, Marta Colomina y Lilibian Velásquez, en www.corteidh.or.cr/docs/medidas/venezuela_se_012.pdf, p. 21).

II. Interpretación de las normas

El principio general de interpretación de las normas jurídicas en Venezuela está contemplado en el artículo 4 del Código Civil Venezolano⁽⁸⁾, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 4.- *A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.*

Quando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho”.

Como regla general, la interpretación de las normas jurídicas se hará tomando en cuenta el significado propio de las palabras conectadas entre sí y de la intención del legislador al momento de su creación. Sin embargo, la interpretación no debe ser estática en el tiempo pues las normas se crean para situaciones que varían con el pasar del mismo.

Así lo señala el Profesor José Melich-Orsini, en su libro titulado *Doctrina General del Contrato*:

“(…) en la interpretación de la ley debe indagarse la voluntad inmanente de la ley, la cual una vez creada exige en sí y por sí. Por lo cual, si las circunstancias en que ella fue creada (occasio legis) pueden auxiliarnos en alguna medida para escrutar el espíritu, la intención en abstracto del legislador, hay que cuidarse sin embargo de no extralimitar la importancia de esta indagación histórica, pues la ley está dirigida a regir una pluralidad de casos más numerosos y complejos que aquellos en los que pudo haber pensado el legislador, hasta el punto que se considera que la mejor garantía de su realización exige ir adaptándola y aun desaplicarla a medida que vayan cambiando las singulares circunstancias psicológicas y sociales de las que ella emanó⁽⁹⁾”.

Por su parte, en materia tributaria, el Código Orgánico Tributario (en adelante, COT)⁽¹⁰⁾ establece que las normas tributarias se interpretarán según los métodos admitidos⁽¹¹⁾ en

(8) Publicado en la *Gaceta Oficial* de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982.

(9) MELICH-ORSINI, José. *Doctrina General del Contrato*. Editorial Jurídica Venezolana y Marcial Pons. Tercera Edición, Caracas, 1997, p. 418.

(10) Publicado en *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, que reforma el Código Orgánico Tributario publicado en la *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, que entró en vigencia el 16 de febrero de 2015.

(11) Artículo 5° del COT de 2001 y de su reforma de 2014. En este sentido, OCTAVIO L., José Andrés, señala que la primera parte del artículo 5° del COT de 2001 (reproducido en idénticos términos en el COT 2014) admite que las normas tributarias se equiparan a cualquier norma jurídica, desde el punto de vista de la interpretación, y que de esta manera se desechan los aforismos *in dubio pro fisco* o *in dubio contra*

derecho atendiendo al fin y significado económico⁽¹²⁾. Así mismo, se admite la analogía para aquellos casos en los que haya vacíos o lagunas legales, limitándola en su alcance. A través de la analogía no podrá crearse tributo alguno, ni otorgar exenciones, exoneraciones o beneficios fiscales y tampoco tipificar ilícitos tributarios. Finalmente, en el caso que el COT o la ley especial que regula el tributo no puedan resolver la situación específica, el artículo 7 del COT remite a otras leyes de carácter tributario, a los principios generales en materia tributaria y otras normas del derecho siempre que atiendan a su naturaleza y fin⁽¹³⁾.

Es importante enfatizar que en materia tributaria, sólo a la ley le corresponde crear, modificar y eliminar tributos así como crear beneficios fiscales, entre ellos las exenciones y ordenar las exoneraciones. Así mismo, en virtud de que los tributos han sido creados por el Estado como medio para que los administrados contribuyan con el gasto público, el legislador deberá tener en consideración la capacidad contributiva de los sujetos a los fines de evitar efectos confiscatorios. Ambos son garantías constitucionales previstas en el artículo 316⁽¹⁴⁾ y 317⁽¹⁵⁾ de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela⁽¹⁶⁾.

En el Derecho Internacional Público, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla los métodos aceptados para la interpretación de los tratados interna-

fiscum. (Vid. Modelo de Código Tributario para América Latina, preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA/BID. Secretaría General, Organización de Estados Americanos. Washington D.C. 1968. Segunda Edición en OCTAVIO, José Andrés, *La Interpretación de las Normas Tributarias*, Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Livrosca, Caracas 2002, p. 228).

- (12) Respecto de la interpretación de la norma tributaria atendiendo a su fin y a su significación económica, concluye OCTAVIO L, José Andrés, lo siguiente:

"En conclusión, cuando el nuevo Código señala que las normas tributarias deberán ser interpretadas '... atendiendo a su fin y a su significación económica...', ello no modifica la forma en que estas deben ser interpretadas respecto al COT anterior, pues al igual que todas las disposiciones legales, las normas tributarias deben ser interpretadas en función de las realidades sobre las cuales proyectan sus efectos, que no son otras que los flujos de riqueza que el legislador valora como reveladores de la capacidad contributiva al establecer los distintos hechos imponibles. (...)" (OCTAVIO L, José Andrés, op.cit. p. 230).

- (13) Artículo 7º del COT de 2001 y 2014.

- (14) Artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: *"El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como al protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en el sistema eficiente para la recaudación de tributos"*.

- (15) Artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: *"No podrá cobrarse impuestos, tasas o contribuciones que no estén establecidos en la ley ni concederse exenciones o rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio"*.

- (16) Publicada en la *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

cionales en sus artículos 31⁽¹⁷⁾, 32⁽¹⁸⁾ y 33⁽¹⁹⁾. El artículo 31 señala que las disposiciones de los tratados internacionales deberán interpretarse de buena fe según el sentido corriente de las palabras dentro del contexto del tratado y atendiendo a su objeto y fin a menos que las partes asignen un sentido distinto al término. El artículo 32 del Convenio permite a las partes utilizar métodos de interpretación complementaria cuyo objetivo es esclarecer el sentido de la norma en el caso que la interpretación realizada utilizando el método del artículo 31 sea oscura, ambigua o absurda. Finalmente, se establecen reglas para la interpretación de tratados autenticados en distintos idiomas.

- (17) *"Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. **Regla general de interpretación.** 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.*
- 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:*
- a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;*
 - b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;*
- 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:*
- a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;*
 - b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;*
 - c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.*
- 4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes".*
- (18) *"Artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: **Medios de interpretación complementarios.** Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:*
- a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o*
 - b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable".*
- (19) *"Artículo 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. 1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.*
- 2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.*
- 3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.*
- 4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 39, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado".*

Tal como ha dejado sentada la doctrina en la materia, los Convenios para Evitar la Doble Tributación son una especie dentro del catálogo de tratados internacionales regulados por el derecho internacional público y por ende, deberán interpretarse según las reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, los Convenios para Evitar la Doble Tributación contemplan expresamente en su artículo 3 las reglas de interpretación y aplicación de los convenios. El numeral 1, del artículo 3 de los Convenios para Evitar la Doble Tributación contempla el significado y alcance de los términos utilizados en el Tratado, sin menoscabo de las definiciones específicas contenidas en otras disposiciones del Convenio.

Por su parte, el numeral 2, del artículo 3 de los Convenios para Evitar la Doble Tributación contempla, de forma general, los métodos de interpretación de otros términos no definidos expresamente en el Convenio, que lee así⁽²⁰⁾:

“Artículo 3. Definiciones Generales

(...).

2. En lo que concierne a la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, cualquier término que no esté definido en el Convenio tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya en la legislación de ese Estado Contratante relativa a los impuestos a los que se aplica el Convenio, cualquier significado atribuido por la legislación fiscal aplicable de ese Estado, prevalece sobre un significado dado a los términos bajo las leyes de ese Estado”.⁽²¹⁾

De la norma anteriormente transcrita se infiere que el Convenio para Evitar la Doble Tributación se interpretará de la siguiente manera:

- Se atenderá a las definiciones expresamente contenidas en el Convenio;
- En el supuesto que el término no esté definido en el Convenio, se le dará prioridad a la interpretación según el contexto;
- De no inferirse una interpretación distinta según el contexto, el término se definirá según las leyes tributarias de la materia específica –impuesto sobre la renta e impuesto sobre el patrimonio–; y éstas definiciones prevalecerán sobre la definición contenida en otras leyes distintas a las fiscales.

(20) La cita corresponde al artículo 3º, numeral 2 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Palestina para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, publicado en *Gaceta Oficial* No. 40.480 de fecha 21 de agosto de 2014.

(21) Artículo 3º, numeral 2 de la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Palestina para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que fue el más reciente convenio suscrito en esta materia.

Visto el orden en el cual deberá interpretarse los términos de los Convenios para Evitar la Doble Tributación suscritos por Venezuela, es notorio que el contexto dentro del cual se encuadre la norma aplicará de forma preferente a la remisión que realiza la disposición del Tratado a la legislación doméstica del Estado Contratante.

El artículo 3º, numeral 2 del Convenio para Evitar la Doble Tributación no contempla definición alguna para el término contexto por lo que será necesario remitirse al significado expresado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 31, el cual es del tenor siguiente:

“(…) 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; (…).”

Queda claro entonces que, para la interpretación de las disposiciones de los Convenios para Evitar la Doble Tributación suscritos por Venezuela se atenderá al método del significado corriente de las palabras en su contexto –incluido el objeto y fin del Convenio– y a la remisión que la disposición del Convenio hace a la legislación doméstica de los Estados Contratantes, con preeminencia de la ley fiscal doméstica de los mismos.

III. Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación y sus Comentarios

Es bien conocido que en materia de Convenios para Evitar la Doble Tributación la negociación de las disposiciones del tratado bilateral tiene su punto de partida en un “Modelo” de Convenio para Evitar la Doble Tributación. Son dos “Modelos” los más utilizados a nivel mundial para la negociación de los mismos: el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa (OCDE)⁽²²⁾ y el Modelo de la Organización de Naciones Unidas (ONU)⁽²³⁾.

(22) La Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa (OCDE) es sucesora de la Organización para la Cooperación Económica de Europa (OCEE), creada en 1948, cuyo propósito fue llevar a ejecución el Plan Marshall para reconstruir un continente devastado por la Guerra. Los gobiernos de los países europeos reconocieron voluntariamente la interdependencia de sus economías, lo cual dio como resultado el inicio de una nueva era de cooperación que cambiaría a Europa. Motivados por el éxito logrado y con el pronóstico de seguir llevando a cabo trabajos a nivel global, Canadá y Estados Unidos se unieron a la OCEE como Estados Miembros al suscribir el Convenio de creación de la OCDE en diciembre de 1960. La OCDE comenzó sus labores el 30 de septiembre de 1961, fecha en la cual entró en vigencia el Tratado. (Vid. www.oecd.org).

(23) El nombre “Naciones Unidas” fue acuñado por el Presidente Franklin D. Roosevelt (EEUU) y utilizado por primera vez en la Declaración de 1 de enero de 1942, en la que 26 países se aliaron para pelear contra las fuerzas del Eje. Finalizada la II Guerra Mundial, los representantes de 50 países se reunieron en San

El Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la OCDE (MCOCDE)⁽²⁴⁾ ha sido redactado por expertos tributarios de países con economías desarrolladas —con predominio de países europeos— y que principalmente exportan capitales para invertirlos en otros países. Este Modelo de Convenio se caracteriza por otorgar la potestad tributaria de gravar las rentas a los Estados que exportan el capital, es decir, el criterio de vinculación de la renta es el Estado de la residencia.

Por su parte, el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la ONU (MCONU) fue una iniciativa del Consejo Económico y Social de la ONU mediante Resolución del 4 de agosto de 1967 en la que se expresó el deseo de concluir tratados bilaterales para evitar la doble tributación entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Esa Resolución dio pie a que el Secretario General de la ONU instituyera el Grupo de Expertos Ad Hoc de Convenios Internacionales para Evitar la Doble Tributación entre Estados Desarrollados y en vías de Desarrollo. El Grupo de Expertos estaba compuesto por funcionarios y especialistas en materia tributaria de los países participantes⁽²⁵⁾.

De este Modelo, destaca el hecho que por estar involucrado países en vías de desarrollo, que son principalmente economías importadoras de capital extranjero, se otorga con mayor predominio la potestad tributaria de gravar las rentas a los Estados receptores de capitales extranjeros, es decir, el criterio de vinculación de la renta es el del Estado de la fuente.

El mérito de los Modelos de Convenios⁽²⁶⁾ antes mencionados es que, a través de ellos, se ha logrado una consistencia en la práctica de los tratados para evitar la doble tributación (en aquellos aspectos en los que hay consenso) y ha permitido que los tratados bilaterales para evitar la doble tributación suscritos en el mundo tengan su base en alguno de los Modelos antes mencionados.

Francisco para redactar los Estatutos de la Organización de Naciones Unidas, la cual comenzó sus labores el 24 de octubre de 1945.

El antecesor de la Organización de las Naciones Unidas fue la Liga de Naciones concebida en similares circunstancias durante la I Guerra Mundial y constituida en 1919 a través del Tratado de Versalles, cuyo propósito fue *promover la cooperación internacional y lograr la paz y seguridad*. La Liga de Naciones cesó sus actividades cuando falló en evitar la II Guerra Mundial. (Vid. www.un.org).

- (24) Los inicios del MCOCDE se remontan al año de 1956 cuando funcionarios de las administraciones tributarias de Europa emprendieron un proyecto común para desarrollar disposiciones para un tratado en materia tributaria que fuera uniforme bajo la tutela de la OCEE. No fue sino hasta 1977 que el primer Modelo de Convenio fue hecho público. (Vid. www.oecd.org y en OWENS, Jeffrey y BENNETT Mary, *OECD Model Tax Convention, Why it works*, http://www.oecdobserver.org/news/printpage.php/aid/2756/OECD_Model_Tax_Convention.html#).
- (25) Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la Organización de las Naciones Unidas entre Países Desarrollados y en vías de desarrollo*. Naciones Unidas, Nueva York, 2011, p. vii
- (26) Para el caso de los Estados Unidos (EEUU), el Departamento del Tesoro emite cada diez años una actualización de su Modelo de Convenio (MCEEUU). Para los negociadores de EEUU, el MCEEUU es un instrumento utilizado como punto de partida en las negociaciones para suscribir un tratado bilateral para evitar la doble tributación con países cuyas economías están en vías de desarrollo. Es característico de este Modelo que EEUU grava en la fuente las rentas originadas en su territorio a través de la retención (*i.e. withholding*) a razón que el flujo de capitales con países en desarrollo, la inversión extranjera es menor

Además de los Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación, los grupos de expertos de cada una de las organizaciones internacionales han emitido Comentarios a las disposiciones de los Modelos de Convenio cuyo propósito es ofrecer una guía de las interpretaciones de las reglas contenidas en el texto del Modelo de Convenio correspondiente, el cual ha sido una referencia a los contribuyentes, administraciones tributarias y tribunales judiciales a nivel mundial.

Dada la importancia que han cobrado los Modelos de Convenios y sus respectivos Comentarios, el debate se centra en el valor que ellos tienen en la interpretación de los tratados bilaterales para evitar la doble tributación en materia de impuesto sobre la renta y patrimonio suscritos en el mundo.

Los Comentarios del MCONU del año 2011 expresamente señalan el propósito del MCO-NU y sus Comentarios de la siguiente manera:

"[TRADUCCION] El Modelo de Convenio de Naciones Unidas representa un compromiso entre el principio de la fuente y el de residencia aunque, tal como se indicó anteriormente, da más peso al principio de la fuente que en el Modelo de Convenio de la OCDE. El Modelo de Convenio de las Naciones Unidas no tiene como intención ser prescriptivo sino ofrecer herramientas a los que toman decisiones en los países la información necesaria para que entiendan las consecuencias de las distintas perspectivas para la situación específica de su país. Como se advirtió en la Introducción del Modelo de Convenio en su anterior versión las disposiciones del Modelo de Convenio no son exigibles. Sus disposiciones no son vinculantes y no deben entenderse como recomendaciones formales de las Naciones Unidas. En su lugar, el Modelo de Convenio de las Naciones Unidas tiene como propósito facilitar la negociación, interpretación y aplicación de los tratados bilaterales de impuesto"⁽²⁷⁾.

Por parte de la OCDE, el Consejo de dicho organismo internacional emitió una recomendación⁽²⁸⁾ acerca del MCOCDE adoptada en el seno del Consejo el 23 de octubre de 1997, mediante el cual se invitaba a los miembros de la OCDE:

1.- A celebrar los convenios bilaterales de doble tributación entre sí tomando como base el MCOCDE y hacerlo extensivo a Estados no miembros de la OCDE cuando fuese posible.

2.- A considerar que las disposiciones del MOCDE se interpretan en el sentido señalado en los Comentarios.

que la exportación de capital desde EEUU hacia la economía en vías de desarrollo. (Vid. Steng, William, *U.S. Income Tax Treaties Trends, Issues & Reports, Recent Developments-Future Prospects*. Houston International Tax Forum, Houston 2009, pp. 4-21).

(27) Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, *op.cit.* p. ix.

(28) *Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital*. C(97) 195/Final del 23 de octubre de 1997, (Vid. <http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=91&InstrumentPID=88&Lang=en&Book=>).

3.- Las Administraciones Tributarias deben tener presente los Comentarios del MCOCDE al momento de aplicar el convenio bilateral para evitar la doble tributación.

El Centro de Políticas y Administración Tributaria de la OCDE opinó en una nota publicada en el *OECD Observer*⁽²⁹⁾ que "(...) el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la OCDE sirve de ayuda a resolver muchos problemas aunque no es legalmente vinculante. En su lugar, la OCDE emitió una Recomendación basada en la posición general de sus miembros quienes, por su parte, se comprometen a seguir los lineamientos del Modelo y sus comentarios de cuyas disposiciones podrán reservarse al momento de celebrar o renegociar los convenios bilaterales. Los comentarios que se actualizan extensiva y regularmente que acompañan el modelo ofrecen la interpretación del texto principal (...)"⁽³⁰⁾.

En base a las anteriores referencias, puede afirmarse que ni los Modelos de los Convenios para Evitar la Doble Tributación ni sus Comentarios son exigibles ni vinculantes para ninguno de los miembros de las respectivas organizaciones internacionales. Sin embargo, en vista del esfuerzo mancomunado incurrido por ambas organizaciones internacionales, la práctica internacional ha demostrado que los Estados al negociar los Convenios bilaterales para evitar la doble tributación utilizan uno u otro Modelo y por ende, los Comentarios a las disposiciones de los Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación deben tener un grado de impacto en la interpretación y aplicación de los mismos.

La doctrina internacional aún no ha logrado un consenso pacífico del valor de los Comentarios como medio de interpretación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación en relación a las reglas de interpretación previstas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Una parte de la doctrina internacional sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios deben interpretarse según el artículo 31, numeral 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues si la intención de las Partes de un convenio bilateral para evitar la doble tributación fue redactar las disposiciones según el Modelo de Convenio, las Partes pretendieron entonces darle a las disposiciones el sentido que tienen las mismas según el Modelo de Convenio y sus respectivos Comentarios, existentes para el momento de la negociación y conclusión del Convenio.

Otra parte de la doctrina internacional sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios deben interpretarse según el artículo 31, numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esto significa que el Modelo de Convenio y sus Comentarios, serán utilizados como medios complementarios de interpretación cuando del sentido común de los términos arroje una interpretación absurda, oscura o genere un vacío.

Una tercera posición sugiere que el Modelo de Convenio y sus Comentarios se interpretarán según el artículo 31, numeral 3 (b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en la que destaca la práctica subsecuente entre las Partes Contratantes al aplicar el Tratado, es decir, el entendimiento que tienen los Estados Partes del Convenio bilateral

(29) OWENS, Jeffrey y BENNETT, Mary, *op. cit.*, p. 1.

(30) OWENS, Jeffrey et al., *op. cit.* p., 1.

para evitar la doble tributación generará un comportamiento entre sí que podrá considerarse relevante para los efectos de cómo lo interpretan. Esta perspectiva es débil pues la práctica se generará a nivel doméstico por las administraciones tributarias y decisiones de los tribunales judiciales, las cuales podrán cambiar sin que se genere esa “práctica” que requiere constancia en el tiempo.

En Venezuela, la Administración Tributaria y los tribunales judiciales no se han pronunciado acerca del valor de los Comentarios a las disposiciones de los Modelos de Convenios (OCDE y ONU).

A los fines de tratar de circunscribir el valor de los Modelos de Convenio para Evitar la Doble Tributación y sus respectivos comentarios, remitimos al caso del régimen de precios de transferencia contemplado en la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana.

La referida Ley al regular los precios de transferencias expresamente, remite a las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales aprobadas por el Consejo de la OCDE en el año 1995, o aquéllas que las sustituyan, siempre que no contradigan las disposiciones de la Ley de impuesto sobre la renta y de los Tratados para Evitar la Doble Tributación suscritos y vigentes en Venezuela⁽³¹⁾.

Según la Comisión de la OCDE, las guías de precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales “(...) ofrecen pautas para la aplicación del ‘principio de plena competencia’ que constituye el consenso internacional sobre los precios de transferencia, es decir, sobre la valoración, a efectos fiscales, de las operaciones internacionales entre empresas asociadas (...)”.⁽³²⁾ (Subrayado nuestro).

Venezuela aplica las pautas internacionales para la determinación de los precios de transferencia siempre que las mismas no contravengan la Ley de Impuesto sobre la Renta y las disposiciones de los Tratados para Evitar la Doble Tributación suscritos por Venezuela. De esta manera, se reconoce que los Tratados Internacionales en materia de Impuesto sobre la Renta y la Ley de Impuesto sobre la Renta tienen preeminencia sobre las guías de precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias elaboradas por la OCDE.

La diferencia entre las guías de precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias y los Comentarios de los modelos de Convenio para Evitar la Doble Tributación, es que aquéllas se aplicarán de forma subsidiaria según remisión legal,

(31) Artículo 115 de la Ley de Impuesto sobre la Renta: “Para todo lo no previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán aplicables las guías sobre precios de transferencias para empresas multinacionales y las administraciones fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el año 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y de los tratados celebrados por la República Bolivariana de Venezuela”. (Vid. Gaceta Oficial N° 6.172 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014).

(32) Descripción de las guías sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias, OCDE (Vid. http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/directrices-de-la-ocde-aplicables-en-materia-de-precios-de-transferencia-a-empresas-multinacionales-y-administraciones-tributarias-2010_9789264202191-es).

tal como lo contempla el artículo 115 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Los Comentarios sobre las disposiciones de los Modelos de Convenio para Evitar la Doble Tributación no gozan de esta referencia legal expresa, la cual no limita su aplicación como marco de referencia sobre el sentido de las disposiciones contenidas en los Modelos de Convenios para Evitar la Doble Tributación.

Aplicando la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados como costumbre internacional, considero que para Venezuela los Comentarios a las disposiciones de los Modelos para Evitar la Doble Tributación se aplicarán siempre que los métodos de interpretación contemplados en el artículo 3, numeral 2 de los Convenios para Evitar la Doble Tributación y los reconocidos por las normas tributarias venezolanas arrojen interpretaciones ambiguas, oscuras, manifiestamente absurdas o irracionales, en los términos del artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

IV. Aplicación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación y la cláusula sobre el intercambio de información

En Suramérica, Venezuela es la jurisdicción con más convenios para evitar la doble tributación⁽³³⁾. En la década comprendida entre los años 2000 y 2010, Venezuela suscribió 18 convenios para evitar la doble tributación, los cuales incluyen la cláusula de intercambio de información⁽³⁴⁾. Actualmente, Venezuela cuenta con 31 convenios efectivos y uno suscrito con el Estado de Palestina. Destaca que la actividad en materia de negociación y suscripción de convenios para evitar la doble tributación y de convenios de intercambio de información ha disminuido y no se cuenta con información oficial acerca de los mismos.

El único pronunciamiento relacionado con la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación celebrados válidamente por Venezuela ha sido la Sala Constitucional del

(33) **Argentina** cuenta con 19 convenios para evitar la doble tributación y 25 acuerdos de cooperación y asistencia mutua en materia impositiva (*Vid.* www.afip.gov.ar); **Paraguay** cuenta con 4 convenios para evitar la doble tributación y 3 convenios para transporte internacional aéreo y terrestre (*Vid.* www.leyes.com.py/disposiciones/categoria/4/46/convenios-para-evitar-doble-imposicion.htm); **Brasil** cuenta con 29 convenios para evitar la doble tributación (*Vid.* www.receita.fazenda.gov.br/principal/Espanhol/AcordosInternacionais/DuplaTributDefault.htm); **Bolivia** cuenta con 7 convenios para evitar la doble tributación (*Vid.* webdms.ciat.org/accion.php?kt-path=info); **Ecuador** cuenta con 13 convenios para evitar la doble tributación (*Vid.* www.fen.espol.edu.ec/federaudbarzola/medidasparaevitarladobleimposicioninternacionalecuador); **Colombia** cuenta con 8 convenios para evitar la doble tributación (*Vid.* www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tratados/doble); **Perú** cuenta con 8 convenios para evitar la doble tributación (*Vid.* www.mef.go.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=100878&lang=en) y; **Uruguay** cuenta con 5 convenios de los cuales sólo dos están vigentes (*Vid.* www.deloitte.com/assets/Dcom-Uruguay/Local%20Assets/Documents/Seminarios/tax/2010_08_20%20-%20Charla%20convenios.pdf).

(34) El resto de los convenios se suscribieron en los años 1988, 1993, 1997, 1998, 2011 y 2014. En mayo de 2004 y efectivo a partir del 1 de enero de 2005, la Comisión de la Comunidad Andina modificó la antigua Decisión 40, mediante la cual se acordó el régimen para evitar la doble tributación entre los Estados Miembros. El 22 de abril de 2006, con la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela, esta quedó excluida del régimen común para evitar la doble tributación entre otra normativa comunitaria.

Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 7 de agosto de 2001, que versó sobre un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 8, 10, 11 y 26.1, del Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objeto de evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio, del Protocolo Adicional y del Acta de Ratificación de dicho Convenio. A decir de la Sala, entre otros considerandos a favor de los beneficios y necesidad de los Convenios para Evitar la Doble Tributación, destaca lo siguiente:

“(...) Sobre la base de ese concepto [la doble tributación internacional], asumido en la generalidad de los tratados bilaterales suscritos en el mundo para evitar la doble tributación, Venezuela y Estados Unidos han acordado distribuir la competencia para gravar las rentas de sus residentes y nacionales, según modelos internacionalmente reconocidos y que han sido objeto de otros Tratados para evitar la doble tributación que se han convertido en leyes del país, que implican la combinación del criterio general de la residencia (renta mundial), del criterio de la fuente y del criterio intermedio del establecimiento permanente o base fija para los beneficios empresariales; con la finalidad de mantener la carga tributaria acumulada por la concurrencia de los poderes de ambos Estados dentro de umbrales individuales razonables y justos (capacidad económica del contribuyente) y repartir equitativamente la imposición de las rentas conectadas con ambos Estados, ya sea atribuyéndosela exclusivamente a alguno de los dos o dividiendo la base imponible o la alícuota aplicable entre ambos Estados, según el tipo de rentas en cuestión (...).”⁽³⁵⁾ (Subrayado nuestro).

En este sentido, Venezuela ha favorecido la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación y ha honrado de buena fe la aplicación de este tipo de Convenios a pesar de la denuncia que hiciera del Acuerdo de Cartagena el 22 de abril de 2006, que excluyó a Venezuela del régimen comunitario andino.

En cuanto a las cláusulas de intercambio de información es costumbre para Venezuela suscribir los Convenios para Evitar la Doble Tributación en materia de Impuesto sobre la Renta con una cláusula de intercambio de información, la cual ha sido aceptada por Venezuela como parte importante de los convenios internacionales pues está *“destinado a prevenir la evasión fiscal por parte de los contribuyentes de ambos Estados Contratantes y particularmente, para apoyar a la Administración Tributaria de Venezuela en la aplicación del nuevo criterio de ‘renta mundial’, referente principalmente a las rentas externas de los residentes y domiciliados en Venezuela, gravables a partir del 1º de enero de 2001 por el Fisco Nacional. Sistema sin el cual podría fracasar el propósito del Estado Venezolano de gravar dichas rentas provenientes de la exportación de capitales de las personas naturales y jurídicas venezolanas”⁽³⁶⁾. (Subrayado nuestro)*

(35) Sentencia N° 1393 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de agosto de 2001, con Ponencia de Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vid. <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1393-070801-00-1440%20.htm>.

(36) Sentencia N° 1393 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de agosto de 2001, en recurso de nulidad contra algunas disposiciones del Convenio para Evitar la Doble Tributación suscrito entre Venezuela y Estados Unidos.

En el presente, Venezuela no ha suscrito Convenios para el Intercambio de Información en materia tributaria (específicamente en materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio) y tampoco, ha iniciado negociaciones para la suscripción de un Tratado Bilateral en materia de FATCA⁽³⁷⁾ con Estados Unidos ni Convenios para el intercambio de Información Automática ni Asistencia Mutua en la Recaudación auspiciado por la OCDE.

A decir de Renaud Fossard de la *Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe*⁽³⁸⁾, Venezuela no figura en la lista de los países que hayan suscrito este tipo de convenios⁽³⁹⁾, aunque reconoce que intercambia información tributaria con otras jurisdicciones **previa petición por parte de la Administración Tributaria**⁽⁴⁰⁾.

La razón por la cual Venezuela no ha iniciado negociaciones para la celebración de este tipo de tratado internacional, tiene su fundamento en el artículo 86 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario⁽⁴¹⁾ el cual establece el sigilo bancario en los siguientes términos:

“Artículo 86. Está prohibido a las instituciones bancarias, así como a sus directores o directoras y trabajadores o trabajadoras, suministrar a terceros cualquier información sobre las operaciones pasivas y activas de sus usuarios y usuarias, a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en el artículo 87 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley (...).”

Más adelante, la propia ley contempla las circunstancias en las cuales podrá levantarse el secreto bancario, siempre que medie una solicitud de parte de alguno de los funcionarios u órganos enumerados expresamente en el artículo 87 y que la información sea requerida

(37) Foreign Account Tax Compliance Act [Ley para el Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero] aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en 2010 con el propósito de obtener información tributaria de sus ciudadanos y residentes en cuentas bancarias ubicadas en bancos extranjeros. La Ley obliga a las entidades bancarias a suministrar de forma automática la información de sus ciudadanos y residentes, para lo cual ha establecido en la ley y en los convenios suscritos con distintas jurisdicciones el procedimiento para dicho intercambio.

(38) La Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe es un espacio independiente que busca fortalecer la acción de las organizaciones que la integran, estimulando el intercambio de experiencias y la acción colectiva a fin de potenciar su impacto en la búsqueda de un nuevo modelo fiscal.

La Red y sus 21 miembros llevan adelante acciones coordinadas de difusión, formación, investigación y cabildeo a nacional, regional y global. (Vid. <http://www.justiciafiscal.org/acerca-de-la-red/quienes-somos/>).

(39) El Nuevo Herald en su edición de fecha 15 de septiembre de 2012 reportó que el Gobierno de los Estados Unidos de América, no facilitará la información de los venezolanos que tienen cuentas bancarias en instituciones financieras norteamericanas pues, a juicio del Departamento del Tesoro y del IRS, el Estado venezolano no garantiza las condiciones mínimas para el intercambio de información, vale decir, el resguardo de la información y el destino exclusivo para hacer cumplir las leyes. (Vid. DELGADO, Antonio María, *EEUU no compartirá con Caracas información bancaria de venezolanos*, El Nuevo Herald, 15 de septiembre de 2012, <http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2017762.html>).

(40) FOSSARD, Renaud, *Intercambio automático entre recaudadores*, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. (Vid. <http://www.justiciafiscal.org/2014/06/intercambio-automatico-entre-recaudadores/>).

(41) Publicada en Gaceta Oficial No. 6.154 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

para fines oficiales. Dentro de los órganos que podrá solicitar información a las instituciones del sector bancario está la administración aduanera y tributaria⁽⁴²⁾.

En materia tributaria, el uso de la información solicitada y suministrada por las entidades bancarias deberá hacerse sólo con fines tributarios, según lo ordena el Código Orgánico Tributario (COT) en sus artículos 136; 131, numeral 11 y artículo 134, Parágrafo Único, los cuales son del siguiente tenor:

“Artículo 136. Las informaciones y documentos que la Administración Tributaria obtenga por cualquier medio tendrán carácter reservado y sólo serán comunicadas a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad en los casos que establezcan las leyes. El uso indebido de la información reservada dará lugar a la aplicación de las sanciones respectivas (...).”

“Artículo 131. La Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos y en especial:

(...).

11. Suscribir convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para cooperación e intercambio de información, siempre que esté resguardado el carácter reservado de la misma conforme a lo establecido en el artículo 136 de este Código y garantizando que las informaciones suministradas sólo serán utilizadas por aquellas autoridades con competencia en materia tributaria.”

“Artículo 134 (...).

Parágrafo Único: La información a la que se refiere el encabezamiento de este artículo será utilizada única y exclusivamente para fines tributarios y será suministrada en la forma, condiciones y oportunidad que determine la Administración Tributaria.” (Subrayado nuestro).

En consecuencia, mientras Venezuela garantice el sigilo bancario en los términos antes señalado, no celebrará convenios internacionales para el intercambio de información automática, en los términos contemplados en los acuerdos FATCA para Estados Unidos y el intercambio de información automática de la OCDE.

(42) Artículo 87, numeral 2 de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario. *“De acuerdo con la Ley, podrán los órganos de otros países solicitar información de los usuarios a las instituciones del sector bancario cuando Venezuela haya celebrado con dicho Estado un Convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y legitimación de capitales”.* (Vid. Artículo 87, numeral 6 de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en la *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014).

V. Hacia un Tratado Multilateral en materia de BEPS

Del análisis sobre las normas de derecho internacional público y sobre el valor de los Modelos de Convenio de la OCDE y ONU y sus respectivos Comentarios como medios de interpretación de los Convenios para Evitar la Doble Tributación suscritos por Venezuela, así como la práctica pacífica por parte de Venezuela de suscribir Convenios en materia de Impuesto sobre la Renta con cláusulas de intercambio de Información, es posible que Venezuela considere suscribir el Tratado Multilateral en materia de BEPS siempre que el Fisco Venezolano obtenga un beneficio mayor en su política fiscal interna.

Venezuela tiene experiencia en la celebración de tratados multilaterales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal cuando perteneció a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El régimen comunitario para evitar la doble tributación quedó plasmado en la Decisión N° 40 del Pacto Andino del año de 1971. En ese mismo instrumento de aprobación se adoptó el modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación entre los Miembros del Pacto Andino y países fuera de la Subregión Andina. Vale destacar que los convenios para evitar la doble tributación entre Venezuela y otros países fuera de la subregión andina, siguieron primordialmente, el Modelo de la OCDE desplazando de esta manera el convenio tipo de la subregión.

Posteriormente, la Decisión N° 40 fue modificada por la Decisión N° 578 que establece el Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal entre los Países Miembros.

El mérito de la Comunidad Andina de Naciones fue lograr que los países miembros acordaran como criterio de vinculación del gravamen a la renta el principio de territorialidad. Así, en líneas generales la renta causada u originada en el territorio de los países miembros se gravaba en dicho territorio. El control fiscal de la renta territorial pertenecía primordialmente a la Administración Tributaria del país miembro en el cual se causaba u originaba la renta.

Un año después de la entrada en vigencia de la Decisión 578, Venezuela denuncia⁽⁴³⁾ el Acuerdo de Cartagena, excluyendo al país del sistema subregional.

Aun cuando el propósito del tratado multilateral en materia de BEPS tiene como objeto atender la erosión de la base imponible y el desplazamiento de los ingresos a través de los puntos que se discuten en el seno de la OCDE/G-20, no es del conocimiento público que Venezuela esté participando activamente en las discusiones sobre las medidas que podrían adoptarse para contrarrestar estas prácticas. A pesar de ello, considero que la política fiscal venezolana está orientada a desincentivar prácticas que tengan como único propósito eludir y evadir las obligaciones tributarias y controlar el cumplimiento de la normativa tributaria.

Esto queda evidenciado en la última reforma del Código Orgánico Tributario (COT)⁽⁴⁴⁾ a través del cual –y en líneas generales– se intensifica el control de la Administración Tributaria. Así, en esta reforma la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria

(43) Fecha de la denuncia: 22 de abril de 2006.

(44) Mediante Decreto Presidencial N° 1.434, publicado en *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

con sus accesorios y la acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de libertad prescribe a los seis años –cuando en el COT derogado las dos primeras prescribían a los cuatro años–. Así mismo, esta misma norma agrega que prescribirá a los seis años la acción para exigir el pago de deudas tributarias y sanciones pecuniarias firmes⁽⁴⁵⁾. Por su parte, el artículo 56 del COT establece que los dos primeros supuestos antes mencionados prescribirán a los diez años cuando ocurra cualquiera de las causas previstas en dicha norma⁽⁴⁶⁾.

Otro punto importante de la reforma del COT es la tipificación de la defraudación tributaria, la cual quedó redactada de la siguiente manera:

“Artículo 119. Incurrir en defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta, produzca una disminución del tributo a pagar.

La defraudación tributaria será penada con prisión de seis (6) meses a siete (7) años.

En el caso de obtención indebida de devoluciones, la sanción contemplada en el párrafo anterior se incrementará en un tercio de la pena.

Cuando el sujeto pasivo sea sancionado por la comisión del ilícito de defraudación tributaria, el tribunal competente ordenará la sanción prevista en el encauzamiento del artículo 112 de este Código sea aumentada en un doscientos por ciento (200%)”.

A diferencia de esta reforma, el COT del año 2001 tipificó que el sujeto pasivo incurría en defraudación tributaria cuando utilizando cualquier forma de engaño inducía en error a la Administración Tributaria y obtenía para sí, o un tercero, un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a expensas del sujeto activo. En la reforma de 2014 se elimina el límite mínimo de 2.000 Unidades Tributarias para considerar que el sujeto pasivo incurre en defraudación tributaria, cuando mediante cualesquiera de los medios antes señalados, produzca una disminución del tributo a pagar, cualquiera sea su monto.

(45) Artículo 55, numerales 1, 2 y 3 del COT.

(46) Artículo 56.- *“En los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término de la prescripción será de diez años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes:*

El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones que correspondan.

El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria no haya podido conocer el hecho imponible, en los casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio.

El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria o se trate de hechos imposables vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior.

El sujeto pasivo no lleve contabilidad o registros de las operaciones efectuadas, no los conserve durante el plazo establecido o lleve doble contabilidad o registros con distintos contenidos”.

Así mismo, la última reforma del COT amplía los indicios de defraudación tributaria en su artículo 120, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 120. Constituyen indicios de defraudación tributaria:

Declarar cifras, deducciones o datos falsos u omitir deliberadamente hechos o circunstancias que incidan en la determinación de la obligación tributaria.

No emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en medios distintos a los autorizados por la Administración Tributaria.

Emitir o aceptar facturas u otros documentos cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real.

Ocultar mercancías o efectos gravados o productores de rentas.

Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificado de inscripción o identificación falso o adulterado, en cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o en los casos en que se exija hacerlo.

Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.

Remover el dispositivo de seguridad de máquinas fiscales, sin autorización, así como cualquier otra modificación capaz de alterar el normal funcionamiento de la máquina fiscal.

Presentar declaraciones que contengan datos distintos a los reflejados en los libros o registros especiales.

No llevar o no exhibir libros, documentos o antecedentes contables, en los casos que los exija la normativa aplicable.

Aportar informaciones falsas sobre las actividades o negocios.

Omitir la presentación de declaraciones exigidas por las normas tributarias.

Ejercer actividades industriales o comerciales sin la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Utilizar mercancías, productos o bienes objeto de incentivos fiscales para fines distintos de los que correspondan.

Utilizar indebidamente sellos, timbres, precintos y demás medios de control así como destruirlos”. (Subrayado nuestro).

Finalmente, como punto importante de la reforma del COT, se incrementan las sanciones administrativas aplicables a los ilícitos tributarios.

Así mismo, en la misma Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la que se publicó el decreto con rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario de fecha 18 de noviembre de 2014 se publicó la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

En este decreto de reforma de Ley destaca que en materia de deducciones se añadió un requisito para poder deducir los sueldos, salarios y remuneraciones pagadas a los trabajadores así como los egresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles, el cual consiste en que el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono previstas en el propio Decreto Ley, que a mi entender, corresponde con la obligación de practicar las retenciones del impuesto sobre la renta en su condición de agente de retención así como cumplir con las obligaciones formales inherentes a su condición de patrono como por ejemplo, expedir el ARC-V de forma oportuna⁽⁴⁷⁾.

Dentro de otras medidas adoptadas a partir del año 1999 y en años posteriores que además coinciden con las medidas adoptadas a nivel internacional para contrarrestar los efectos perjudiciales de prácticas elusivas o evasivas de las obligaciones tributarias, está el régimen de precios de transferencia⁽⁴⁸⁾, las normas de subcapitalización⁽⁴⁹⁾, el régimen de transparencia fiscal internacional⁽⁵⁰⁾ y el principio de la substancia sobre la forma⁽⁵¹⁾, las cuales han estado en práctica desde la adopción del criterio de renta mundial por Venezuela vigente a partir del 1 de enero de 2001 –salvo las normas de subcapitalización incluidas en la reforma del Decreto Ley de Impuesto sobre la Renta del año 2007⁽⁵²⁾– y que son puntos importantes en el desarrollo de las medidas BEPS.

La OCDE/G20 también considera adoptar, como medidas para contrarrestar las prácticas de los sujetos pasivos que generan los BEPS, el intercambio de información automático y el arbitraje internacional en materia tributaria.

Sobre estos aspectos, considero que se debilita la posibilidad para Venezuela de suscribirse al tratado multilateral en materia BEPS o de suscribirlo, Venezuela realizaría reservas respecto a las normas que regulen estas materias, pues para el caso del intercambio de información fiscal automática, tal como se indicó más arriba, la legislación venezolana prevé que deberá mediar una solicitud expresa por parte de alguno de los órganos expresamente autorizados por la Ley de Instituciones del Sector Bancario, para que las instituciones reguladas por esa ley faciliten la información. Así mismo, la Administración Tributaria deberá tratar la información como confidencial y sólo podrá utilizarla para fines tributarios. En consecuencia, hasta tanto no se modifique la legislación doméstica en esta materia, Venezuela no podrá suscribir válidamente disposiciones o convenios de intercambio de información automática que contravengan los límites establecidos en su legislación.

(47) Artículo 27, numeral 1 del Decreto Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2014).

(48) Artículos 111 al 164 del Decreto Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2014).

(49) Artículo 118 del Decreto Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2014).

(50) Artículos 100 al 110 del Decreto Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2014).

(51) Artículo 16, único párrafo del COT y artículo 94 del Decreto Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2014).

(52) Artículo 118 de la Ley Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.628 de fecha 16 de febrero de 2007.

Sobre la resolución de controversias a través del arbitraje internacional, es notorio que Venezuela ha expresado malestar respecto de los procedimientos de arbitraje internacional pues, a decir de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso del recurso de interpretación de la norma contenida en el único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ejercido por Hildegard Rondón de Sansó *et al/* en representación de la República Bolivariana de Venezuela, en líneas generales, el Estado Venezolano deberá evaluar y dar su consentimiento expreso de someter determinado caso a un procedimiento de arbitraje internacional aun cuando exista un tratado internacional válidamente suscrito por Venezuela.

Según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el hecho que en un tratado internacional se establezca como mecanismo de resolución de controversias el arbitraje internacional, no significa de modo alguno, que el Estado Venezolano ha consentido de forma automática a todo procedimiento de arbitraje internacional⁽⁵³⁾.

El fallo antes referido y los laudos arbitrales dictados en aplicación del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados (CIADI) en contra de la República Bolivariana de Venezuela –Gold Reserve– dio pie a que Venezuela denunciara el antedicho Convenio el 24 de enero de 2012.

Con fundamento a la interpretación de la norma constitucional del aparte único del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la denuncia por parte de Venezuela del CIADI en 2012, por los momentos, considero que Venezuela podría realizar una reserva a la aplicación de una posible norma de someter a arbitraje internacional la resolución de conflictos en materia tributaria en aplicación del convenio internacional, condicionándola al consentimiento expreso del Estado venezolano para someter al procedimiento de arbitraje internacional la resolución de un determinado conflicto.

No obstante los puntos que pueden debilitar la celebración de un tratado multilateral en materia de BEPS o en el mejor de los casos, condicionar su aplicación, considero que para Venezuela es beneficioso participar y brindar cooperación internacional en estas medidas para contrarrestar prácticas que afectan de forma negativa el ingreso público venezolano. También considero que las medidas a adoptarse no deberán conculcar los derechos constitucionales de los sujetos pasivos pues, en lugar de buscar un equilibrio, se inclinaría la balanza hacia el otro lado, creando de esta manera una administración tributaria controladora y conculcadora de las actividades y libertades económicas de sus ciudadanos.

(53) Sentencia de fecha 17 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, en recurso de interpretación del único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (*Vid.* www.tsj.gob.ve).

BIBLIOGRAFIA

Libros

MELICH-ORSINI, José, *Doctrina General del Contrato*. Editorial Jurídica Venezolana y Marcial Pons, Tercera Edición, Caracas 1997.

OCTAVIO L, José Andrés, *La interpretación de las normas tributarias* en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 200, Livrosca, Caracas 2002.

STRENG, William, *US Income Tax Treaties Trends, Issues & Reports, Recent Developments-Future Prospects*, Houston International Tax Forum, Houston 2009.

Internet

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. U.N. Doc A/Conf 39/27 (1969) U.N.T.S. 331, Viena 23 de mayo de 1969, www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf.

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. *Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación de la Organización de las Naciones Unidas entre Países Desarrollados y en vías de desarrollo*. Naciones Unidas, Nueva York, 2001, www.un.org.

DELGADO, Antonio María, *EEUU no compartirá con Caracas información bancaria de Venezolanos*, El Nuevo Herald. 15 de Septiembre de 2012, www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2017762.html.

Descripción de las Guías de Precios de Transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias, OCDE, www.oecd_library.org.

FOSSARD, Renaud. *Intercambio automático entre Recaudadores*. Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. www.justiciafiscal.org/2014/06/intercambio-automatizado-entre-recaudadores.

OWENS, Jeffrey y Mary Bennett, *OECD Model Tax Convention, why it works*, www.oecdobserver.org/news/printpage.php/aid/2756/OECD_Model_Tax_Convention.html#.

Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital. C (97)195/Final. 23 de octubre de 1997, <http://acts.oecd.org/instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=91&InstrumentPID=88&Lang=en&Book->

SOSA A, Arturo, *Los límites con Guyana, Injusticia y Arreglo Práctico*, www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblio/texto/SIC1981439_389-393.pdf.

www.afip.gov.ar.

www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tratados/doble.

www.deloitte.com/assets/Dcom-Uruguay/Local%20Assets/Documents/Seminarios/Tax/2010-08-20-%20-%20charla%20convenios.pdf.

www.fen.espol.edu.ec.

www.justiciafiscal.org/acerca-de-la-red/quienes-somos/.

www.leyes.com.py/disposiciones/categoria/4/46/Convenios-para-evitar-doble-imposicion.htm.

www.mef.go.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=100878&lang=en.

www.oecd.org.

www.un.org.

webdms.ciat.org/action.php?kt-path-info.

Normas legales

Código Civil Venezolano, publicado en *Gaceta Oficial* de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982.

Código Orgánico Tributario. Decreto N° 1.434 de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, publicado en la *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.

Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado de Palestina para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio, publicada en *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.480 de fecha 21 de agosto de 2014.

Decreto N° 1.402 de la Presidencia de la República mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

Decreto de Ley de Reforma de Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en *Gaceta Oficial* de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

Sentencias judiciales

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de mayo de 2004 sobre la ratificación del cumplimiento del Estado Venezolano de las medidas provisionales dictadas por la Corte a favor de Liliana Ortega, Luisana Ríos, Luis Uzcátegui, Marta Colomina y Liliana Velásquez, www.corteidh.or.cr/docs/medidas/venezuela_se_012.pdf.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 1393 de fecha 7 de agosto de 2001, <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1393-070801-001440%20.htm>.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 1942 de fecha 15 de julio de 2003, <http://historico.tsj.gob.ve>.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia de fecha 17 de octubre de 2008, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales en recurso de interpretación del único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, www.tsj.gob.ve.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2008, Expediente N° 08-1572, www.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1939-2008-08-1572.html.

BEPS, soft law y derechos humanos

BEPS, Soft Law and Human Rights

Betty Andrade Rodríguez⁽¹⁾

Fecha de recepción: 02 de diciembre de 2015

Fecha de aprobación: 09 de diciembre de 2015

Página inicial: 111

Página final: 166

Resumen: Desde el año 2013 la OCDE —a través de las denominadas normas anti-BEPS— adelanta trabajos orientados a evitar la erosión de bases y traslado de beneficios de empresas multinacionales que resulten en una disminución indebida de ingresos tributarios asociados a las jurisdicciones donde se haya llevado a cabo la actividad económica correspondiente. Sin embargo, tales medidas deben ser adoptadas respetando el equilibrio debido entre las partes de la relación jurídico-tributaria y en especial los derechos de los contribuyentes, asegurando la verdadera medición de riqueza conforme a su capacidad contributiva.

Palabras claves: BEPS, derechos humanos, *soft law*

Abstract: Since 2013, the OECD — through the so-called rules anti-BEPS— works in several reports to avoid the base erosion and profits shifting of multinational entities that will result in an undue decrease of the tax revenues of the States where the corresponding economic activity is carried out. However, such measures must be adopted safeguarding the balance due between the parties of the tax-relationship and especially the rights of the taxpayers, assuring the true measurement of wealth in accordance with their ability to contribute to the public expenses.

Key words: BEPS, human rights, *soft law*.

AVDT
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

(1) Abogada *Summa Cum Laude* egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Doctora en Ciencias, Mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Cátedra de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Profesora de la Cátedra Imposición Municipal de la Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Cátedra Contencioso Tributario en la Maestría en Gerencia Tributaria de la Universidad Metropolitana.

SUMARIO

- I. Introducción. Fundamento de las acciones BEPS
- II. ¿Nuevo enfoque de la tributación internacional?
- III. Acciones BEPS y *soft law*
- IV. *Treaty shopping*, abuso de forma y planificación fiscal agresiva
 - 1. Abuso de tratados
 - 2. Planificación fiscal agresiva
- V. Convenio multilateral
- VI. Convenio ILADT
- VII. Garantías de los contribuyentes frente a BEPS
- VIII. Derecho a la intimidad
 - 1. Secreto bancario
 - 2. Secreto tributario
- IX. Conclusiones
- X. Bibliografía

I. Introducción. Fundamento de las acciones BEPS

El 19 de julio de 2013 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico⁽²⁾ (OCDE, según sus siglas en español y OECD, conforme a su acrónimo en inglés) presentó en París, cumpliendo con el encargo del G-20, el denominado Plan BEPS (*base erosion and profit shifting*)⁽³⁾ destinado a prevenir la erosión de bases y el traslado de beneficios de una jurisdicción a otra⁽⁴⁾. El surgimiento de las BEPS ha generado debates acerca de si estos estándares presuponen la redefinición de la tributación internacional, constituyendo base para su refundación.

El proyecto BEPS emanado de la OCDE tiene como propósito esencial evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios de forma artificiosa a jurisdicciones de nula o escasa tributación, donde el contribuyente no realiza actividad económica alguna o ésta es limitada, eludiendo de esta forma el pago del impuesto Sobre la Renta o su equivalente en la jurisdicción a la cual serían naturalmente atribuibles estas rentas⁽⁵⁾. Las medidas propuestas giran en torno a tres pilares fundamentales: la coherencia de la imposición a la renta a nivel internacional, la sustancia económica de las operaciones y la transparencia, junto con la seguridad jurídica y la predictibilidad. Veremos a lo largo de este trabajo hasta qué punto es posible afirmar que estas premisas se cumplen efectivamente en las acciones BEPS.

A decir de la OCDE, la posibilidad de erosionar la base de cálculo se deriva, entre otras razones, de legislaciones fiscales escasamente desarrolladas o de discrepancias entre las leyes de las distintas legislaciones involucradas, que dan espacio para la transferencia de resultados económicos a jurisdicciones menos onerosas fiscalmente. El hecho de que las leyes fiscales no se desarrollen al ritmo de la economía, repercute en tales resultados.

-
- (2) Puede remontarse su origen a la Organización Europea de Cooperación Económica fundada en 1947 con el fin de ejecutar el Plan Marshall destinado a regular la reconstrucción de Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el 14 de diciembre de 1960 surge la OCDE, cuyo convenio entró en vigencia el 20 de septiembre de 1961. El objetivo del convenio fue que los países más avanzados cooperaran con la economía mundial y los países en vías de desarrollo a fin de lograr la expansión del comercio mundial.
 - (3) Erosión de base y desplazamiento de resultados, conforme a su traducción al español. La doctrina se ha referido a este plan bien como medidas anti-BEPS (atendiendo al resultado que pretende evitarse) o al plan BEPS, medidas BEPS, etc. En nuestro caso, a lo largo del texto haremos referencia a las acciones o medidas BEPS, para referirnos al conjunto de medidas adoptadas por la OCDE como forma de evitación de los efectos de erosión de base y desplazamiento de resultados.
 - (4) Asimismo, se ha pretendido impulsar por el G-20 y el G-8 el Convenio OCDE /Consejo de Europa, como elemento para la asistencia administrativa y la generalización del intercambio de información rogado, así como planes de intercambio de información automática, construido sobre el denominado FATCA.
 - (5) Conforme a lo señalado por la OCDE, las BEPS deben concentrarse en 6 áreas claves: (1) híbridos y desajustes; (2) saldo de impuesto de residencia-fuente, en el contexto particular de la economía digital; (3) departamento de financiación, con empresas en países de altos impuestos que se encuentran cargados de deuda; (4) transferencia de precios para lo cual es relevante revisar como el tratamiento de las sinergias de grupo, riesgos, realización efectiva de la actividad productiva, etc.; (5) la efectividad de las reglas contra la evasión, que a menudo son desaplicadas debido a la excesiva burocracia y presión competitiva y (6) la existencia de regímenes preferenciales.

De esta forma, la erosión de las bases puede ocurrir cuando las empresas utilizan mecanismos para atribuir sus ingresos a jurisdicciones de tributación más favorecida, cuando aparecen productos financieros híbridos que permiten imputar los resultados a jurisdicciones más favorables, cuando existen paraísos fiscales que estimulan la asignación de resultados a sus Estados, cuando se establecen políticas fiscales agresivas para favorecer la inversión extranjera y que, en la práctica, ofrecen un espacio para la asignación de resultados y la generación de gastos a los Estados en los que efectivamente se origina la inversión y cuando existen contradicciones en la interpretación de las normas tributarias internas, que pueden favorecer un *treaty shopping* o *tax shopping*. No obstante, es importante considerar que no todos estos efectos pueden estar asociados a planificaciones fiscales agresivas o abusos de forma por los particulares, únicos que permitirían la aplicación de acciones que reasignen los ingresos obtenidos por los particulares a jurisdicciones distintas de las seleccionadas por el contribuyente. Para legitimar la aplicación de las normas antiabuso, deberá evidenciarse el uso de estructuras manifiestamente anormales para la obtención de los resultados económicos y la ausencia de razonabilidad de atribución a una jurisdicción determinada.

Así las cosas, las acciones tomadas por la OCDE han sido justificadas en el hecho de que las empresas transnacionales han creado estructuras complejas, que conllevan acuerdos artificiales en diversas materias, como el caso de los precios de transferencia, enajenaciones de derechos de patente, transferencia de las comisiones administrativas y otras prácticas similares, que han derivado en la merma de pago de los tributos en las jurisdicciones a las que corresponde la atribución de la riqueza correspondiente. Asimismo, se afirma que los resultados de estas actividades son especialmente nocivos en los países en vías de desarrollo, donde su fuente principal de ingresos reposa en los tributos.

Con ello, se ha concluido, entonces, que con estas actividades se afecta la *generalidad* y la *igualdad* entre los contribuyentes, toda vez que solo los más *ingenuos* terminarían pagando tributos. Por ello, la defensa principal hacia las BEPS es que a través de ellas se lograría justa asignación de los tributos entre los países, de acuerdo con la actividad económica efectivamente realizada en su jurisdicción.

Aún a pesar de las afirmaciones anteriores, la OCDE no niega el derecho de los particulares de ordenar sus negocios en la forma que resulte fiscalmente más ventajosa. En consecuencia, sostiene la necesidad de mantener el principio de independencia y eliminar los supuestos de doble imposición, por una parte, pero, por la otra, el requerimiento de evitar la doble no imposición cuando ella resulte de estrategias *discutibles*, hechas por contribuyentes *agresivos*, o derivadas de políticas impuestas por gobiernos nacionales⁽⁶⁾. De esta forma, la actuación se centra en evitar la doble no imposición o la merma en la imposición debida sobre actividades y la revisión de situaciones en las cuales los beneficios sean percibidos como geográficamente divorciados de las actividades.

(6) SAINT-PASCAL, Amans, Página web OCDE, "What the BEPS are we talking about?", <http://www.oecd.org/tax/what-the-beps-are-we-talking-about.htm>.

Las BEPS, de esta forma, están procurando:

(i) un tratamiento uniforme de la imposición a la renta en los distintos países. Ello implica, entre otras cosas, (a) la regulación de las entidades híbridas –transparentes en una jurisdicción y opacas en otras–, la regulación de los instrumentos financieros híbridos (acción 2), (b) la regulación de las normas CFC (acción 3), (c) la regulación de la deducción de intereses, con relación a las reglas de subcapitalización y precios de transferencia (acción 4), (d) regulación de las prácticas fiscales perniciosas, buscando la transparencia en la información (acción 5).

(ii) la tributación sobre la base de la realidad económica, que se lograría a través de (a) la regulación de los normas sobre abuso de tratados (acción 6) a través del desarrollo de cláusulas antielusivas para el modelo y para la normativa interna y establecimiento expreso de la prohibición de la doble no exención, (b) normas que eviten la elusión artificiosa del establecimiento permanente, modificando la definición de este concepto (acción 7), (c) inclusión de reglas de precios de transferencia sobre intangibles (acción 8), (d) inclusión de reglas para prevenir la erosión de base mediante la transferencia de riesgos entre entidades del grupo o atribución excesiva de capital (acción 9), (e) inclusión de reglas sobre precios de transferencia relacionadas con otras transacciones de alto riesgo (acción 10).

(iii) transparencia y seguridad jurídica. Dentro de ello, se pretende la regulación de la economía digital y el desarrollo de un instrumento multilateral que permita la implementación de las medidas adoptadas. Implica (a) adopción de metodologías para recopilar y analizar los datos sobre las BEPS (acción 11), (b) reglas sobre revelación obligatoria de estrategias de planificación fiscal agresiva que deberían ser adoptadas por la normativa interna (acción 12), (c) la determinación de la documentación aplicable sobre precios de transferencia (acción 13), la inclusión de mecanismos de resolución de controversias más eficaces (acción 14).

De esta forma, las acciones BEPS estarían enfocadas al control de la evasión fiscal, la regulación de la planificación fiscal agresiva y el control de los supuestos de abuso de forma, pretendiendo, para ello, introducir nuevas reglas en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, así como la introducción de propuestas de regulación del derecho interno que pueden afectar inclusive la percepción e interpretación del Derecho interno de los Estados.

II. ¿Nuevo enfoque de la tributación internacional?

Como hemos señalado, se ha afirmado que el plan BEPS constituye un nuevo paradigma en el Derecho Tributario internacional, pudiendo representar cambios importantes en el mismo. Los primeros esfuerzos de la creación de los modelos de los convenios para evitar la doble imposición –uno de los más conocidos representado en el Modelo preparado por la propia OCDE– estaban orientados a evitar abusos de las Administraciones Tributarias nacionales que podrían pretender tributar actividades no directamente atribuibles a estas, muchas veces aprovechando zonas oscuras en sus legislaciones que podrían conllevar supuestos de doble imposición. Lo que se procuraba, a través de los Modelos, era la protección y el fomento del comercio internacional, evitando presiones excesivas que pudieran lesionar

su desarrollo. Para ello, la OCDE, consciente de la necesidad de estrechar la colaboración entre los Estados orientadas a dicho fin, preparó el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición, a ser considerado por sus países miembros en la preparación de los convenios bilaterales. De esta manera, podría considerarse que el centro de atención del Derecho Tributario Internacional durante mucho tiempo fue la protección de las operaciones transnacionales y, dentro de ello, a las empresas multinacionales, procurando reducir en la menor medida posible la doble tributación. Sin embargo, también formaba parte del objetivo de estas políticas la reducción y control de la evasión fiscal internacional.

Sin embargo, es posible entender que para la OCDE el foco de la tributación internacional ha mutado: así, el estudio del área debe estar orientado a evitar supuestos de doble no-imposición, así como a la prevención de tributos establecidos por jurisdicciones complacientes que faciliten la erosión de bases de cálculo y la transferencia de resultados, sometidos a regímenes impositivos considerablemente inferiores a los que inicialmente hubieran correspondido, derivado de la implementación de formas abusivas por parte de los contribuyentes⁽⁷⁾. En segundo plano queda, entonces, la evitación de la evitación de la doble imposición.

Por ello, podría hablarse de la existencia de un cambio de visión pendular acerca del fenómeno tributario internacional, que habría pasado de la protección del contribuyente a la protección de las competencias de las Administraciones Tributarias y la recaudación por los Estados de los tributos formalmente causados en su territorio. Desde ya, este elemento debe conducir a afirmar que el fenómeno tributario internacional no puede plantear como antagónicos dos objetivos que, claramente, no lo son: el estudio del Derecho Tributario Internacional debe garantizar que los particulares tributen debidamente de acuerdo con su *capacidad contributiva global* en las jurisdicciones a las cuales sean atribuibles los ingresos correspondientes. En consecuencia, las medidas internacionales no pueden pretender resolver los problemas propios del área *favoreciendo* a una de las dos partes de la relación jurídico-tributaria, sino *reconociendo* el necesario equilibrio que debe existir entre ambas, sustentado claramente en los principios que informan a la tributación: reserva legal, generalidad, capacidad contributiva, entre otros⁽⁸⁾. Con ello, la interpretación del Derecho Tributario

(7) De esta forma, nos indica Domingo Carballo sobre la evolución de las medidas internacionales de imposición: "*Se trataba, en consecuencia, de evitar la doble imposición internacional, fuese ésta económica (gravar la misma renta o patrimonio dos o más veces) o jurídica (someter a la misma EMN, obligado tributario, a varios gravámenes).* / Sin embargo, ahora, el mantra internacional ha cambiado; lo que se intenta por medio de la iniciativa BEPS, es todo lo contrario: evitar la «doble no imposición internacional» o la «reducción intencionada e ilegal de la imposición sobre las rentas o patrimonios internacionales», aprovechando la disparidad del tratamiento fiscal de estas rentas, según la jurisdicción fiscal competente, utilizando esquemas de planificación fiscal, la cual, a su vez, se califica como «agresiva» o «abusiva», sin matices". (CARBAJO VASCO, Domingo. "El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una perspectiva empresarial". *Crónica Tributaria*, Nº 154/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, p. 52).

(8) Domingo CARBAJO aclara, en todo caso, que, al menos temporalmente, la modificación de la perspectiva de las medidas internacionales conllevaría a la coexistencia de medidas encontradas e inclusive contradictorias entre sí, como podría ocurrir en el caso del Modelo OCDE que habría sido creado como forma de evitar la doble imposición internacional, pero que habría sido reformado incluyendo múltiples normas

no puede favorecer ni al acreedor ni al deudor de la obligación tributaria, sino que ambas partes deben ser iguales ante la Ley, respondiendo la tributación a elementos de justicia y racionalidad, sustentadas en la capacidad contributiva⁽⁹⁾.

Por ello, la interpretación de las acciones BEPS no puede conducir a la negación o la atenuación de lo que fue el objetivo principal perseguido por la OCDE en materia de tributación internacional: evitar la doble imposición y proteger el comercio internacional. Si bien las nuevas propuestas pretenden la evitación de los abusos por parte de ciertos contribuyentes, es perfectamente posible la conciliación entre estas dos perspectivas sin que, insistimos, deba considerarse que una antagoniza con la otra. El propósito debe ser la procura de la justicia en la tributación, de forma tal que los contribuyentes paguen los tributos en la jurisdicción donde se desarrollan las actividades y sin que existan costos o trabas administrativas altas que impidan o limiten el ejercicio de la actividad económica y la optimización de sus beneficios por dicha actividad.

III. Acciones BEPS y *soft law*

Uno de los primeros aspectos que, consideramos, debe llamar nuestra atención, es la efectividad que las acciones BEPS puede producir en la tributación mundial y, especialmente, en los países no miembros de la OCDE, en el entendido de que el plan BEPS y cada una de sus acciones pueden ser clasificadas como *soft law*.

Por una parte, consideramos que los documentos contentivos de las distintas acciones BEPS no tendrían carácter vinculante ni para los países miembros ni para quienes no lo son, por cuanto se tratan de meras recomendaciones emanadas de la OCDE, sin carácter concluyente, al menos en el estado actual del desarrollo del trabajo.

Sin embargo, como puede apreciarse de distintas de las acciones BEPS, su implementación puede hacerse de varias formas: aprobando un convenio multilateral, que incorpore las nuevas directrices sobre tributación internacional y que, por tales razones, tenga carácter vinculante para quienes lo suscriban, efectuar recomendaciones sobre reforma de las reglas de tributación interna, modificar el Modelo OCDE o, inclusive, simplemente realizar modificaciones de sus comentarios, lo cual derivaría en una reforma implícita del Modelo OCDE. No obstante, las dos últimas acciones indicadas y, en especial, la última, podrían conllevar la violación del principio de reserva legal tributaria.

asociadas a evitar la doble no imposición. En consecuencia, al menos a corto plazo, la implementación de las BEPS deberá transitar caminos confusos y contradictorios, que exigirán mayores estudios y acuerdos entre los Estados. (Cfr. CARBAJO, Domingo. *Ob. cit.* p. 55).

(9) Al efecto, puede consultarse el trabajo de CASÁS, Osvaldo. "Interpretación de las leyes tributarias". en: *Lecciones de Derecho Tributario inspiradas por un Maestro. Liber amicorum en homenaje a Eusebio González García*, Bogotá, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2010, p. 323.

El principio de reserva legal en materia tributaria está consagrado en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, como una garantía esencial del derecho de los contribuyentes. Permite asegurar que los propios ciudadanos participen en la determinación de la presión fiscal recibida sobre su patrimonio en cargo a la satisfacción de las necesidades colectivas y que, asimismo, sea enteramente regulado a través de un instrumento legal los supuestos de nacimiento, exigibilidad y extinción de la obligación tributaria. Así lo recoge el artículo 316 de la Constitución venezolana⁽¹⁰⁾, desarrollado por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario⁽¹¹⁾.

A pesar del reconocimiento universal de dicho principio en materia tributaria, en el Derecho internacional es cada día más común considerar como una fuente del Derecho al denominado *soft law*, *backdoor rules* o derecho blando⁽¹²⁾. En este concepto se incluyen a todos los actos, directrices, instrucciones, resoluciones, circulares u otros elementos similares que *carecen de carácter obligatorio, pero que se encuentran incardinados en el sistema de fuentes, esto es, que detentan cierta relevancia jurídica*⁽¹³⁾.

El *soft law* constituye un recurso cada vez más utilizado en el Derecho internacional, cuyos motivos nos dan luces acerca de su importancia actual. Para SHELTON⁽¹⁴⁾ el uso recurrente de este recurso se debe a las razones siguientes: (i) la burocratización de los instrumentos internacionales requiere de la adopción de estructuras más flexibles, de rápida implementación por los Estados, que puedan ser modificadas o derogadas rápidamente, (ii) las instituciones internacionales normalmente carecen del poder de adoptar instrumentos vinculantes, por lo cual únicamente pueden recurrir al *soft law*, (iii) puede ser utilizada como forma de respeto del *hard law* cuando existan dudas acerca del cumplimiento de las potenciales normas o exista desacuerdo sobre los aspectos de la disposición propuesta, de forma tal que el *soft law* otorga espacio para la adopción paulatina de reglas jurídicas, mientras se realiza el examen correspondiente por los Estados, (iv) estos acuerdos no vinculantes pueden estar destinados a lograr que los Estados participen en tratados o a presionar a los Estados que no son parte a aceptar el contenido de la normativa concreta, (v) las normas vinculantes pueden ser inapropiadas cuando el asunto a tratar o la respuesta esperada no se encuentra claramente identificada, pero es necesaria la toma de acciones, y, finalmente, (vi) es requerido cuando los ordenamientos internos de los países establecen reglas vinculantes que pueden diferir entre sí.

(10) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en la *Gaceta Oficial* N° 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

(11) Publicado en la *Gaceta Oficial* N° 6.152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.

(12) Este concepto fue acuñado por Lord Mc Nair, buscando efectuar una diferenciación entre la interpretación del derecho vigente y las propuestas de modificación del derecho vigente (*lege ferenda*). (Cfr. FITZMAURICE, Malgosia y ELIAS, Olefumi, *Contemporary issues in the law of treaties*, Holanda, Eleven International Publishing, 2005, p. 34).

(13) ALARCÓN GARCÍA, Gloria, "El soft law y nuestro sistema de fuentes", en: *Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo*, Vol. 1, Tomo I, Madrid, Editorial Aranzadi, 2010, págs. 271-298.

(14) SHELTON, Dina, *ob. cit.*, pp. 12 y ss.

Sobre el valor jurídico del *soft law* tradicionalmente se han mantenido tres posiciones: la primera de ellas considera que estos acuerdos no vinculantes, si bien pueden ser relevantes, no forman parte del mundo jurídico, sino de acuerdos políticos⁽¹⁵⁾; la segunda consideraría que por cuanto estos acuerdos implican manifestación de voluntad de instituciones, tienen fuerza jurídica; y, por su parte, una tercera postura determinaría que el valor de estos acuerdos dependería de la voluntad expresada por los actos en el proceso, sin que pueda afirmarse o negarse de plano su valor jurídico.

El derecho blando o las disposiciones no vinculantes son empleadas en el Derecho internacional de diversas formas, lo cual hace difícil su identificación y, en consecuencia, la determinación de sus efectos. Usualmente, es difícil conseguir estos instrumentos no vinculantes en forma aislada, pues o bien resultan de proyectos de normas o propuestas legales o son dictados en complementos a reglas jurídicas ya existentes. De esta forma, el *soft law* muchas veces es utilizado como forma de llenar vacíos o resolver las ambigüedades que pueden presentarse en la interpretación de los tratados suscritos por las partes. Así, CHINKIN ha procurado crear las siguientes categorías de este tipo de disposiciones: (i) *Elaborative soft law*, referido a los principios que proveen guía a la interpretación, elaboración o aplicación del Derecho, (ii) *Emergent hard law*, referido a postulados creados con la aspiración de ser convertidos en reglas jurídicas o adoptados por costumbre por los Estados, (iii) el *soft law* como evidencia de la existencia de las reglas jurídicas, (iv) normas de derecho blando y duro paralelas, que permiten a las normas no vinculantes actuar como disposiciones de soporte, y (v) el *soft law* como fuente de disposiciones legales, a través de la aquiescencia incluso en contra de la intención original de las partes⁽¹⁶⁾.

Resulta evidente que las directrices, lineamientos y modelos de la OCDE constituyen formas de *soft law*, que existen “con el objeto de establecer o codificar una serie de parámetros uniformes a nivel internacional con la finalidad de que, tanto los países miembros como los no miembros de dichas organizaciones admitan, lo que en la mayoría de los supuestos les conducirá a reformar su legislación interna a tal efecto”⁽¹⁷⁾.

En definitiva, el *soft law* puede constituirse en un mecanismo de interpretación de tratados y muchas veces conduce implícitamente a su modificación, bajo la concepción de la existencia de *tratados vivos*. Este recurso es utilizado en varias de las acciones BEPS, que han propuesto como forma de su implementación, la reforma del Modelo OCDE o, más grave

(15) Así, se ha señalado que las consecuencias de la violación del *hard law* llevan a consecuencias jurídicas, mientras que la ruptura del *soft law* a consecuencias políticas. No obstante, se advierte que esta distinción no es fácil de hacer, por cuanto muchas veces las acciones derivadas de violación de normas derivan en consecuencias políticas, como podría ser el caso del llamado a consulta de un embajador, que podría devenir del desacuerdo de una política del Estado, como de la violación de una regla jurídica. (Cfr. SHELTON. Dina, en: *Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system*, New York. Oxford Associated Press, 2003, p. 11).

(16) CHINKIN, Christine, “Development in the international system”, en: *Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system*, New York, Oxford Associated Press, 2003, p. 31.

(17) ALARCÓN GARCÍA, Gloria, *ob. cit.*, p. 286.

aún, únicamente de los comentarios del Modelo OCDE, sin necesidad de cambiar su texto principal, otorgando un nuevo sentido a las disposiciones legales aprobadas en los distintos tratados y de lo que fue la intención original expresada en los mismos.

Ello es particularmente importante de cara al principio de reserva legal y de certeza. Para los países miembros de la OCDE los comentarios al Modelo formalmente no son vinculantes⁽¹⁸⁾, en la medida en que su incumplimiento no causaría sanción alguna, pero deben moralmente ser consideradas por las administraciones tributarias en la interpretación de los convenios, existiendo recomendaciones de entes internacionales en tal sentido⁽¹⁹⁾.

Sin embargo, ha llegado a afirmarse que cuando las administraciones de dos Estados Parte aceptan habitualmente el uso de los cambios de los comentarios de la OCDE al Modelo para la interpretación de los tratados bilaterales, implicaría un acuerdo ulterior acerca de la interpretación del tratado, en el sentido del artículo 31.3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tal consideración implicaría, así, una reforma implícita al tratado bilateral, sin el intercambio de información alguna que exteriorice tal intención, lo cual atentaría contra el principio de reserva legal y certeza, por lo cual, esta posición ha encontrado rechazo de un importante sector⁽²⁰⁾.

Para los países no miembros de la OCDE, para los cuales no existe ni siquiera un acuerdo internacional para el seguimiento de tales lineamientos, la situación es aún más difusa⁽²¹⁾. Si bien, por su carácter de *soft law*, se pretende que estos comentarios influyeran a las administraciones tributarias de estos países en la interpretación de los tratados suscritos, en especial en seguimiento del Modelo OCDE, por tratarse de interpretaciones emanadas de paneles de expertos en la materia, la reforma al Modelo o sus comentarios tendrían un valor referencial sobre la interpretación de un dispositivo determinado. En la medida en que el convenio contenga una disposición exacta o muy similar al Modelo OCDE, los comentarios

(18) Así inclusive es reconocido en el apartado 29 del capítulo introductorio de los Comentarios al Modelo OCDE: “Si bien los comentarios no están destinados en modo alguno a figurar como anexos a los convenios que se firmen por los países miembros, que son los únicos que constituyen instrumentos jurídicos vinculantes de carácter internacional, pueden, no obstante, ser de gran ayuda en la aplicación e interpretación de los convenios y, en particular, en la resolución de controversias”.

(19) Los países miembros de la OCDE no están obligados a adoptar literalmente las disposiciones del Modelo, pudiendo apartarse de este. Sin embargo, es esperable que al adoptar literalmente las disposiciones del Modelo, los comentarios al Modelo sean empleados para la interpretación del convenio bilateral.

(20) De esta forma, SERRANO ANTÓN manifiesta el rechazo a la modificación implícita de los tratados en la forma expuesta, sostenida por LANG y BRUGGER. Cfr. SERRANO ANTÓN, Fernando, Tema I, “Relatoría General. La interpretación y aplicación de los Convenios de Doble Imposición internacional”, en: *Fiscalidad y Globalización. XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Madrid, Aranzadi, 2012, p. 85.

(21) Otra posición compleja es la de los países que, sin ser miembros de la OCDE, son observadores, como el caso de Argentina, que ha participado en las reuniones de la OCDE y formulado reservas y observaciones al Modelo y sus Comentarios. Estos países, si bien no están vinculados por las decisiones de la OCDE, parecerían estar en situaciones similares a los miembros de la OCDE, al haber participado en las mesas de trabajo respectivas.

de esta norma, si bien referenciales, tendrán mayor eficacia interpretativa que la que recaería sobre una norma sustancialmente diferente⁽²²⁾. En cualquier caso, no podrá afirmarse que los comentarios son aplicables en forma absoluta, sin restricciones, para la interpretación de los convenios firmados por países que no sean miembros de la OCDE ni hayan participado en su formación.

En este mismo contexto, otro aspecto que debemos considerar es si los comentarios del Modelo OCDE deben ser considerados como medios complementarios de interpretación de los tratados. De esta forma, de conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los papeles preparatorios de los tratados pueden ser empleados como medios complementarios de su interpretación si, luego de agotados los procedimientos del artículo 31, aún es ambiguo u oscuro el sentido de la disposición o conduce a un resultado absurdo o irrazonable⁽²³⁾.

En ello, las posiciones han sido encontradas. Si bien, por una parte, se ha aceptado que los comentarios del Modelo OCDE constituyan mecanismos complementarios de interpretación de los tratados bilaterales, asimilándolos a los papeles preparatorios de los convenios, por otra parte, se ha negado esta posibilidad, bajo la consideración de que constituyen instrumentos internacionales sin fuerza de ley que, además, emanarían de una organización de la cual podría no ser parte el país correspondiente y que, en consecuencia, deben tener un valor meramente referencial, pues difícilmente puede asumirse que los Estados parte del convenio bilateral, aunque sean parte de la OCDE, aceptaron una modificación de los comentarios que incidiera en el texto del convenio ya vigente⁽²⁴⁾.

En nuestro entender, la última posición expresada sería la única que permitiría garantizar el respeto al principio de reserva legal, evitando modificaciones implícitas de los convenios bilaterales que, además, deriven de recomendaciones internacionales adoptadas por un ente

(22) Cfr. SERRANO ANTÓN, Fernando, *ob. cit.*, p. 101.

(23) Inclusive, SERRANO ANTÓN apunta que existen cuatro posturas acerca del valor de los Comentarios al Modelo OCDE conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Así, apunta: "*Parece que existen cuatro posibles teorías para calificar a los Comentarios como elementos interpretativos: los que consideran que son medios auxiliares o complementarios de interpretación; aquellos otros que entienden que son parte del contexto; los que justifican que tienen un sentido especial; y, por último, otros que defienden su carácter de normas generales de tributación internacional*" (SERRANO ANTÓN, Fernando, *ob. cit.* p. 105).

(24) En este sentido, se hace referencia a que la Corte Constitucional de Colombia ha asumido posiciones contradictorias, al afirmar en algunas decisiones que es posible acudir al artículo 32 de la Convención de Viena para emplear los Comentarios de la OCDE como medios de interpretación de los tratados, en la medida en que tomen como base el Modelo OCDE, mientras que en otras ha negado tales posiciones. En este segundo caso, se afirma: "*concluye la Corte Constitucional en esta Sentencia que las determinaciones adoptadas por la OCDE, que no hayan sido adoptadas expresamente por el derecho colombiano, no pueden tenerse en cuenta como criterio determinante para interpretar una disposición interna, porque 'la interpretación en los casos concretos terminaría por convertirse en una regla general de interpretación que se incorporaría a la ley interpretada, y por otro lado, dado el carácter imperativo que se desprende de la ley ya no se trataría de una mera opción interpretativa, sino de una fijación de sentido de carácter*

internacional que carece de las competencias propias de un parlamento y que, adicionalmente, no han sido publicadas por los Estados Parte siguiendo sus mecanismos internos de divulgación de las normas. Tal conclusión es mucho más clara si consideramos que, en muchos casos —como ocurre con América Latina—, el Estado que pretende la aplicación de los comentarios no ha efectuado una traducción oficial de los mismos a su idioma, generando, de esta forma, una gran inseguridad jurídica en los administrados. Estas notas resultan igualmente tanto con relación a la aplicación de los comentarios al Modelo OCDE, como de las Guías de precios de transferencia dictadas por este mismo ente, reconocidas en muchas legislaciones, incluyendo la venezolana⁽²⁵⁾, como parte de la normativa interna. Ante la ausencia de traducciones oficiales y divulgación oficial de la normativa por cada Estado Parte, difícilmente podría sostenerse que las reformas a las Guías de la OCDE serán directamente empleadas por los Estados sin algún elemento formal de recepción, pues ello atentaría contra los principios de reserva legal y certeza.

Tales conclusiones son aún más claras para los países no miembros de la OCDE, para los cuales los comentarios al Modelo OCDE solo pueden constituir mecanismos interpretativos auxiliares de los tratados firmados por los países no miembros, pero siendo posible que el resultado interpretativo se aparte del contenido de los comentarios. Solo así se evitaría que estos comentarios terminen constituyendo normas internas aplicables por el Estado correspondiente, sin haber seguido el procedimiento de aprobación de las leyes. De esta forma, los comentarios constituirían guías de interpretación de los tratados, útiles pero no vinculantes y que no podrían derivar en caso alguno en la modificación de su texto.

Asimismo, un elemento adicional que debemos considerar para determinar el efecto que las modificaciones a los comentarios del Modelo OCDE producirían en los tratados ya suscritos es si debe efectuarse una interpretación estática o dinámica de dichos comentarios, esto es, si sus modificaciones deben ser aplicadas para convenios ya ratificados por los Estados Parte. Esta cuestión es particularmente importante en el caso de la implementación de las acciones BEPS, pues el cambio de dirección de las normas dictadas por este ente podría afectar directamente el contenido de los tratados firmados bajo la doctrina anterior.

Así, la OCDE ha defendido la aplicación dinámica de las modificaciones del Modelo OCDE y de sus comentarios para afectar tratados ya firmados, bajo la consideración de que estos

vinculante” (BERMÚDEZ TAMAYO, María Mercedes, *Doctrina de la Corte Constitucional sobre el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE*, en: www.bo.com.co, consultado el 3 de octubre de 2015).

(25) Artículo 115 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta: “*Para todo lo no previsto en esta Ley, serán aplicables las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 1995, o aquellas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley y de los tratados celebrados por la República Bolivariana de Venezuela*”. Publicada en la *Gaceta Oficial Extraordinario* N° 6.152 del 18 de noviembre de 2014.

comentarios constituyen simples interpretaciones de normas existentes, por lo cual, mal podría hablarse de una retroactividad en su aplicación. Así, el párrafo 36 de la Introducción al Modelo OCDE indica que los comentarios “*simplemente clarifican, no cambian, el significado de los Artículos o de los Comentarios*”. Sin embargo, la propia OCDE indica que la interpretación estática de los convenios puede implicar una congelación en el tiempo de los mismos, así como la inadecuación a las nuevas estructuras comerciales y tecnológicas que surjan en el futuro⁽²⁶⁾.

No obstante, este pretendido carácter interpretativo de los comentarios de la OCDE parecería ponerse en tela de juicio cuando consideramos la posibilidad de que estos introduzcan cambios efectivos en el sentido de una norma, como ocurriría en el caso de las BEPS. Mal podría negarse este hecho cuando, se ha afirmado, estas acciones constituyen un golpe de timón en la tributación internacional, al cambiar el foco de la evitación de la doble imposición a la doble no imposición, como hemos indicado anteriormente. Por ello, no podría sostenerse que los nuevos comentarios dictados en el marco de las BEPS constituirían claramente un mero elemento interpretativo de las disposiciones ya existentes y que su consideración no devendría en un efecto retroactivo, por lo cual, por regla general, no podrían ser aplicados para la interpretación de convenios o de normas internas ya existentes antes de la emisión de las acciones BEPS⁽²⁷⁾.

Así, entonces, la asunción por las administraciones tributarias de las disposiciones del Modelo OCDE o de los nuevos comentarios al Modelo como formas de interpretación de los tratados ya firmados por sus Estados, atentaría contra los derechos de los administrados, yendo contra el principio de certeza, así como de reserva legal, por cuanto (i) por esta vía podría realizarse una modificación implícita de los convenios internacionales, que se apartaría de la intención del Estado firmante al momento de la ratificación del tratado, (ii) tal modificación no habría sido objeto de aprobación por el parlamento nacional, (iii) no estaría disponible a través de una publicación oficial y (iv) mucho menos a través de una traducción oficial al idioma español. En consecuencia, la adopción de estos comentarios afectaría directamente el conocimiento por los particulares de las consecuencias fiscales de sus actos y, lo que es más grave aún, se admitiría la flexibilización de las normas vigentes sin reforma legal, en clara violación del principio de reserva legal.

Por ello, consideramos que, por regla general, debería negarse la aplicación directa de las reformas al Modelo OCDE y los nuevos comentarios introducidos sobre normas del Modelo para la interpretación de los convenios de doble imposición firmados o las normas internas

(26) Cfr. RODRÍGUEZ, Soraya, “La interpretación dinámica de los Convenios para evitar la doble imposición”. En: *Fiscalidad y Globalización. XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*. Madrid. Aranzadi, 2012, p. 882.

(27) Sobre ello, indica S. Rodríguez que: “*parece conveniente sostener que, en lo que hace a la interpretación del Convenio, para tener en cuenta los Comentarios posteriores a la conclusión de un CDI será necesario que se cumplan las siguientes premisas: primero, que se trate de verdaderos preceptos interpretativos o aclaratorios, para que pueda tener un alcance «retroactivo»; y, segundo, que no se realicen modificaciones sustanciales, sino meras aclaraciones*”. (Rodríguez, Soraya, *ob. cit.*, p. 884).

vigentes. Excepcionalmente, esta aplicación podría ser posible si se constata que, efectivamente, se trata de una mera interpretación factible de la normativa ya existente, que no modifique el propósito y objetivo perseguido al momento de creación de la norma respectiva.

Conforme a lo anterior, una forma de garantizar la seguridad jurídica de los administrados y el debido respeto al principio de reserva legal podría ser la aprobación del Convenio Multilateral propuesto en la Acción 15 de las BEPS. Ello permitiría la discusión de las nuevas disposiciones por los Estados Parte y su aceptación expresa a través de la ratificación del convenio multilateral, sin que conlleve la modificación implícita de sus disposiciones.

IV. Treaty shopping, abuso de forma y planificación fiscal agresiva

Tal y como hemos señalado hasta ahora, las BEPS centran su atención en la evitación del abuso de los tratados —así como de los vacíos y desencuentros entre las normas domésticas de los países—. En consecuencia, puede afirmarse que la mayor parte de las acciones están orientadas a procurar detectar posibles abusos en la interpretación de las normas fiscales aplicables a una situación concreta y el uso de formas manifiestamente inapropiadas para procurar el fin perseguido por estas.

En refuerzo de este objetivo, las BEPS contemplan dos acciones específicas destinadas a regular directamente el problema en comentarios, a saber, la acción 6 sobre abuso de tratados y la acción 12 sobre planificación fiscal agresiva.

1. Abuso de tratados

De lo dicho, queda en evidencia que uno de los objetivos principales de las acciones en comentarios es la adopción de medidas antiabuso. Se trata, específicamente, de la evitación del uso abusivo de los tratados o *treaty shopping*, lo cual podría ocurrir, por ejemplo, mediante el uso de una compañía sin sustrato económico en uno de los Estados contratantes que permita la desviación de los ingresos hacia ella. Ello ocurriría como consecuencia del aprovechamiento de lagunas o espacios en las normas aplicables que permitirían la creación de estructuras que reducirían la tributación efectiva sobre determinadas operaciones. También podría verificarse adoptando estructuras que le permitan la aplicación de disposiciones más favorables, pero no llamadas realmente a regular la operación exteriorizada, como el caso del *rule shopping*.

Tales recursos dan lugar en el Derecho internacional al denominado *fraude a la ley*, el cual, constatada su verificación, permite excepcionar la aplicación del derecho extranjero, cuando pueda comprobarse la manipulación fraudulenta de un factor de conexión para evitar la aplicación de las normas imperativas de un determinado ordenamiento jurídico. La posibilidad del reconocimiento del fraude a la ley se sustenta, hoy día, en el principio del *pacta sunt servanda*, conforme al cual la interpretación de los tratados debe hacerse de buena fe, no solo por los Estados Parte, sino por los individuos que pretenden su aplicación, en el entendido de que, en definitiva, serán éstos los receptores de las disposiciones internacionales correspondientes.

La situación planteada amerita la ponderación de dos intereses en juego: la aplicación de las normas incluidas en los convenios para evitar la doble imposición, a los fines de fomen-

tar la globalización de las transacciones comerciales y, por el otro, evitar que estos tratados sean utilizados exclusivamente como medio para eludir el pago de un tributo determinado.

Dada la imposibilidad de que las reglas formales cubran, *ex ante*, todas las situaciones que podrían dar lugar a supuestos de *treaty shopping* o de *rule shopping*, se hace necesario el uso de disposiciones que permitan remediar esta situación. Ello ocurriría, por ejemplo, mediante la incorporación de cláusulas generales o específicas antielusivas, que permitan revestir a la operación de su verdadero sentido económico. La puesta en marcha de la cláusula antielusiva implicará la aplicación de la norma eludida, esto es, la norma defraudada, con la determinación tributaria derivada de ello y la exigencia de los correspondientes intereses moratorios. Sin embargo, la recalificación correspondiente, en principio, no daría lugar a la imposición de sanciones, por no tratarse de una disminución ilegítima de ingresos tributarios⁽²⁸⁾.

La adopción de tales medidas es el objetivo directo de la Acción 6 de las BEPS. La Acción 6 identifica tres objetivos de las medidas a ser propuestas, a saber, el desarrollo de modelos de cláusulas antielusivas a ser incluidas tanto en las reglas domésticas como en los tratados; clarificar que los convenios para evitar la doble imposición no están previstos para generar desimposición y generar consideraciones de política fiscal al ser tenido en cuenta por los Estados al momento de negociar una nueva convención internacional, mediante la consideración de las razones por las cuales los Estados deben evitar celebrar convenios con países con baja o nula tributación.

Las acciones propuestas en las BEPS estarían destinadas directamente, a la recomendación de que todos los tratados incluyan una declaración general de que los Estados contratantes no intentan crear oportunidades que conduzcan a la doble no-imposición o a una tributación reducida indebida, el establecimiento de una norma de "*limitation-on-benefits*"⁽²⁹⁾ (LOB) y, por último, la creación de una regla antiabuso general basada en el "*principal purpose test*", pretendiendo, con ello, asegurar que solo los verdaderos residentes de un Estado puedan verse beneficiados con las disposiciones del Tratado. La regla propuesta sería la siguiente: "*No obstante las disposiciones de este Convenio, los beneficios concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta o de patrimonio cuando sea razonable considerar, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a*

(28) Inclusive, fuera de nuestras fronteras tal idea ha sido reconocida al señalar que: "*las consecuencias de la realización de un hecho en fraude a la ley tributaria, tras su declaración en el correspondiente expediente especial, consisten en la aplicación de la norma eludida, el devengo de intereses de mora –ya que ha existido una dilación en el pago del tributo– y la no exigencia de sanciones (puesto que no ha existido una vulneración directa del ordenamiento jurídico)*" (HERRERA MOLINA, Pedro. "El Fraude a la Ley en el Derecho Español", en: *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y en los convenios para evitar la doble imposición internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2002, pp. 24-25.

(29) Esta regla permite que el convenio sea aplicado únicamente a los residentes que cumplan alguno de los requisitos señalados en la propia norma antiabusiva basados, entre otros, en la propiedad, la actividad económica o la propia naturaleza jurídica del residente.

percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención del mismo, excepto cuando se determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y el propósito del Convenio”.

En todo caso, la Acción 6 acepta la flexibilización de la propuesta formulada dependiendo de los intereses de los Estados contratantes, permitiendo una combinación de las soluciones propuestas, a saber: (i) implementar la regla LOB conjuntamente con la cláusula general antielusiva, (ii) incluir únicamente la regla general antiabuso, o (iii) incluir la regla LOB y una cláusula antielusiva aplicable exclusivamente a los acuerdos instrumentales de financiación.

Por su parte, en la Acción 6 se sugiere la inclusión de reglas antiabuso específicas, como es el caso de (i) el establecimiento de un período mínimo de un año durante el cual se tiene que poseer la participación exigida en el artículo 10 del Modelo OCDE, correspondiente a dividendos, a fin de tener derecho a la aplicación del tipo reducido, (ii) la inclusión en el artículo 13 del Modelo de una regla que permita la tributación por el Estado de la fuente cuando se transmitan acciones o cualquier forma de participación en entidades con sustrato inmobiliario, incluyendo *trusts*, (iii) modificar la regla del artículo 4 del Modelo a fin de resolver los conflictos de residencia de quienes no sean personas naturales mediante arreglos amigables caso a caso, en lugar de acudir al criterio de sede de dirección efectiva, reduciendo esta fórmula únicamente en el caso de que existan criterios comunes entre los Estados para su aplicación, y (iv) incluir una regla que evite que el Estado de la residencia deje exenta de impuesto la renta de un establecimiento permanente localizado en otro Estado y siempre que el activo correspondiente se transfiera a establecimientos permanentes situados en Estados que no gravan dicha renta u ofrecen un trato preferencial a dicha renta.

Asimismo, la Acción 6 sugiere incluir en la normativa interna cláusulas especiales antiabuso, como las correspondientes a híbridos (acción 2), reglas de transparencia fiscal internacional (acción 3), reglas de reducción de intereses (acción 4) y reglas sobre precios de transferencia (acciones 8, 9 y 10).

Es importante considerar que cualquier medida antielusiva que cumpla con los fines antes señalados —evitar la desviación de resultados económicos a entidades que no guarden vinculación efectiva con los mismos— debe implicar la constatación de la existencia de una disminución intencional de ingresos fiscales y que, asimismo, dicha disminución pueda ser caracterizada como abusiva. De lo contrario, deberá darse preeminencia al mantenimiento de la estructura en la forma como fue establecida por el contribuyente, en respeto al principio de *libertad económica*. Así, entonces, a los fines de evitar arbitrariedades de la Administración, se hace necesario definir un estándar de cuándo nos encontramos ante un supuesto de *abuso de forma*. Los Comentarios al artículo 1, párrafo 9.5 del Modelo de Convenio OCDE procuran establecer un *guiding principle* a este respecto, pero no parece claramente ilustrativo de sus extremos.

La Acción 6 habilita definir una cláusula antiabuso convenio por convenio, a través de cláusulas de limitación de beneficios o cláusulas generales o específicas para evitar el abuso. En cualquier caso, las reglas usadas deben ser lo más objetivas posibles, a los fines de garantizar su transparencia, certeza y predictibilidad, para evitar inseguridades jurídicas a los administrados. El establecimiento de cláusulas antiabuso generales permitiría evitar la

realización de planificaciones fiscales agresivas que pretendan utilizar jurisdicciones donde el umbral e interpretación de las reglas antiabuso sean más bajas.

2. Planificación fiscal agresiva

La Acción 12 por su parte se refiere a la obligación de los contribuyentes de revelar sus esquemas de *planificación fiscal agresiva*. Tiene como precedente el Informe de la OCDE de 2011, denominado *Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure*⁽³⁰⁾, que principalmente hacía referencia a las experiencias de algunos países, más que a la indicación de medidas específicas a ser adoptadas, refiriendo a los Estados que habían adoptado medidas internas para combatir la planificación fiscal agresiva, como es el caso de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Irlanda y Portugal –según se indica en el Anexo 1 de este documento–, haciendo referencia específica a los casos de Estados Unidos y Reino Unido, sobre los esfuerzos de revelación de estructuras elusivas.

Conforme a lo indicado en este informe, las iniciativas para la revelación de información adoptadas por los países indicados incluyen (i) reglas de revelación de información anticipada obligatoria, (ii) reportes adicionales de relevancia específica para la planificación fiscal agresiva (como podría ser el caso de la obligación de revelar información sobre la deducción de intereses debidos a una parte relacionada, el aviso anticipado de pérdidas de capital, la explicación de diferencias sustanciales entre estados financieros y fiscales), (iii) el uso de cuestionarios, (iv) programas de cooperación voluntarios, destinados a llegar a acuerdos sobre el impacto fiscal de las operaciones de los contribuyentes, (v) el uso de pronunciamientos vinculantes, y (vi) sanciones relacionadas con el incumplimiento de las reglas de revelación de información sobre planificación fiscal agresiva. A decir de la OCDE en el informe referido, los países habrían experimentado beneficios tanto para las administraciones tributarias como para los particulares, derivadas de la adopción de medidas como las indicadas. Así, indica la OCDE que para los gobiernos, los beneficios incluirían información anticipada y global permitiendo una respuesta más rápida en niveles de cumplimiento y políticas fiscales y mejor análisis de alarmas centrándose en los contribuyentes de mayor riesgo, promoviendo así mejor asignación de recursos y reduciendo los costos administrativos. Para los contribuyentes, los beneficios incluyen la creación de bases seguras de trabajo, incremento de certeza, la reducción de costos de cumplimiento para aquellos que son transparentes y no entran en planificaciones fiscales agresivas y el mantenimiento de una reputación e imagen pública favorable. Igualmente, favorecería a ambas partes la reducción de las fiscalizaciones, el aumento de la transparencia y el impacto positivo en la cultura general de cumplimientos.

El objetivo principal de la Acción 12 es (i) desarrollar recomendaciones sobre diseños de programas para la revelación de información, (ii) realizar una interpretación ampliada de *beneficios fiscales*, para capturar las estructuras agresivas y (iii) desarrollar mecanismos de intercambio de información entre administraciones. Esencialmente, se pretende a través de estas medidas que los contribuyentes o sus asesores estén obligados a comunicar a la

(30) <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48322860.pdf>.

Administración Tributaria las estructuras de *planificación fiscal agresiva* a ser adoptadas, indicando los ahorros fiscales que se obtendrían con las mismas, los sujetos involucrados y otros similares, sin que la Administración Tributaria tenga que esperar a una fiscalización para entrar en conocimiento de estas, la cual operaría tiempo después de su implementación. En consecuencia, se trata de obligaciones generales de revelación de información a cargo de los particulares, cuyo incumplimiento daría lugar a la imposición de sanciones.

En las propuestas formuladas por la OCDE en la Acción 12, de esta forma, se recomienda que los Estados adopten medidas similares a las ya contenidas en algunos ordenamientos jurídicos –referidos anteriormente–, estableciendo en su normativa interna la obligación de que las empresas revelen las estructuras de planificación fiscal adoptadas, a los fines de que la Administración Tributaria, antes de su implementación, puedan pronunciarse sobre la legalidad de las mismas.

Se afirma en la Acción 12 que la información a ser suministrada podría ser revelada por las empresas o *sus asesores*, advirtiendo la existencia de potenciales esquemas abusivos –lo cual podría conllevar a la pregunta de si ello no atentaría contra el derecho de no autoinculpación–, información que deberá ser revelada antes de la implementación del esquema correspondiente. Evidentemente, es necesario que la Acción delimite cuáles son las operaciones específicas que deberán ser obligatoriamente reveladas, a los fines de evitar interpretaciones discrecionales sobre lo que califique como abusivo, así como costos administrativos excesivos que limiten o afecten el ejercicio de la actividad económica por los sujetos pasivos.

Lo anterior llama la atención sobre las legislaciones, como la venezolana, que regulan el *secreto profesional* y que impiden la revelación de información⁽³¹⁾. Sobre este punto, la Acción 12 indica que en las legislaciones que contemplen el secreto profesional, la obligación de revelación de información deberá recaer en el sujeto asesorado. Alternativamente, el cliente tendrá la posibilidad de efectuar la renuncia voluntaria al secreto profesional y si eso ocurre, la obligación de revelar información recaerá en el asesor.

Ahora bien, la planificación fiscal, por regla general, constituye una práctica legítima que determina la posibilidad de reducir el impacto fiscal de las empresas, a través de la adopción de las alternativas provistas por la propia legislación y la elección de las formas jurídicas que resulten más ventajosas.

Uno de los problemas principales de esta acción es que no existe una definición cerrada de lo que debe entenderse por planificación *agresiva*, constituyendo un término ambigüo que da lugar a un amplio margen de discrecionalidad de la Administración Tributaria en el examen de las estructuras presentadas a su consideración.

Se ha justificado la necesidad de la revelación de los esquemas de planificación fiscal ante la Administración Tributaria en la posibilidad de conocer *ex ante* si la estructura adoptada

(31) La parte final del artículo 134 del Código Orgánico Tributario indica que: “No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que se encuentren en relación de dependencia con el contribuyente o responsable”. De acuerdo con esta norma, el asesor profesional *independiente* deberá hacer valer su secreto profesional para no revelar información sobre los sujetos asesorados por el mismo.

es legítima, si debe, en consecuencia, ser respetada por la Administración Tributaria o si, por el contrario, esta debe ser modificada por el contribuyente, evitando de esta forma la imposición de reparos, con las consecuencias, sanciones y obligación de pago de recargos.

Ahora bien, uno de los aspectos esenciales a considerar en este caso es dónde está el límite entre la planificación fiscal *legítima* y la planificación fiscal *agresiva*. Si la planificación fiscal es legítima, no es posible para el Estado desconocerla. Sólo le queda reformar la normativa tributaria, en caso de que ello corresponda. Por ello, trazar los límites entre ambos conceptos es esencial.

Sobre ello, el juez estadounidense Learned Hand en el caso *Gregory vs. Helvering*, sostuvo la legitimidad de los particulares de ordenar sus negocios en la forma que resultara más eficiente. Señaló que: *"Cada quien puede arreglar sus asuntos de tal forma que los impuestos que deba pagar sean los más bajos posibles; el contribuyente no está obligado a escoger la fórmula que mejor le convenga a la Administración Tributaria; ni siquiera existe un deber patriótico de pagar más impuestos que los que se está obligado a pagar"*⁽³²⁾. Tal aseveración dio paso al derecho de la *economía de opción*, que parte de la libertad económica, en procura de la obtención de la mayor rentabilidad posible y sustentado, asimismo, en el principio de mínima intervención.

La planificación fiscal legítima o la economía de opción, implica la búsqueda de ahorros o ventajas fiscales dentro de la ley y en atención a las estrategias generales de optimización económica de la empresa, por medio de la cual el contribuyente escoge entre diversas opciones otorgadas de alguna forma por la ley, por la cual se asumen conductas verdaderas y válidas que implican ahorros fiscales. Tales alternativas pueden derivarse de la norma en forma expresa, pero también pueden venir dadas implícitamente de ella. De esta forma, *"la opción, que no se reconduce necesariamente a una oferta explícita de la ley, sino al aprovechamiento de las ventajas implícitas del ordenamiento, puede manifestarse en una conducta activa, de realización de un hecho, acto o negocio para incurrir en el supuesto más ventajoso, o una conducta pasiva, la cual... consiste 'en la omisión de un acto determinado con el fin expreso de no asumir las consecuencias tributarias que dicho acto conlleva'. Con mucha frecuencia, ambas conductas irán unidas; se evita un hecho y se opta por otro. Normalmente, el hecho que se elude es constitutivo de hecho imponible, evitando incurrir en el presupuesto del mismo"*⁽³³⁾.

Conforme a lo señalado, la economía de opción deriva directamente del derecho de los particulares de arreglar sus negocios en la forma que resulte menos onerosa y de la propia

(32) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Americana, caso *Gregory vs. Helvering*, Comisionado del Internal Revenue Service, del 19 de marzo de 1934, N° 324. Dice textualmente la decisión que: "Any one may so arrange his affairs that his taxes shall be as low as possible; he is not bound to choose that pattern which will best pay the Treasury; there is not even a patriotic duty to increase one's taxes".

(33) GARCÍA NOVOA, César. Evolución o revolución tributaria. Retos del siglo XXI, en: Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2008. p. 66.

libertad de contratación, que permite a los particulares adoptar las formas convencionales que mejor le arreglen. Así, entonces, el ahorro fiscal obtenido no es en forma alguna contrario al ordenamiento, pues su fuente, directa o indirecta, es la propia Ley⁽³⁴⁾. De allí, entonces, que *“las conductas orientadas a la planificación fiscal no deben suscitar ningún tipo de objeción”*⁽³⁵⁾.

Todo lo anterior, entonces, reitera que no toda planificación fiscal podrá ser calificada como agresiva, siendo legítima la adopción de alternativas menos gravosas dentro del marco legal. La pregunta que debemos hacernos es, entonces, cómo determinamos si estamos en presencia de una planificación fiscal agresiva que deba dar lugar a acciones especiales para su evitación. Reiteramos que nos resulta preocupante que la OCDE no haya dedicado espacio en sus reportes a la definición de esta forma de planificación y su diferenciación con formas de economía de opción lícita, lo cual conlleva al uso de disposiciones de textura abierta que maximizan la discrecionalidad de la Administración en el análisis de las operaciones comerciales.

En consecuencia, cualquier esfuerzo de definición que hagamos en el presente texto derivaría de una apreciación doctrinal sobre el término, sin saber si se corresponde o no con la delimitación efectuada por la OCDE o si esta, más grave aún, considera que no existe límite entre la planificación fiscal legítima y la *agresiva*.

En tal sentido, en un esfuerzo de definición de la planificación fiscal agresiva, podríamos acudir a la Recomendación de la Comisión Europea sobre planificación fiscal agresiva elaborada en Bruselas el 6 de diciembre de 2012, la cual, a contrario de los reportes BEPS, introduce algunas ideas sobre su delimitación. En cualquier caso, llama nuestra atención especialmente que el concepto aportado por la Comisión no delimita adecuadamente las diferencias entre ambas formas de planeación, nuevamente derivando en el uso de conceptos de textura abierta que hacen discrecional la actuación administrativa, en detrimento de la certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos.

La Comisión indica que la planificación fiscal agresiva consiste en *“aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria, y puede adoptar diversas formas. Entre sus consecuencias, cabe señalar las deducciones dobles (por ejemplo, se deduce la misma pérdida tanto en el Estado que da origen como en el de la residencia) y la doble no imposición (por ejemplo, la renta que no se grava en el Estado de origen está exenta en el Estado de la residencia)”*⁽³⁶⁾. Pareciera entonces que, haciendo uso de esta definición, constituyen supuestos de planificación fiscal agresiva las estructuras económicas que generen doble deducción o doble no-imposición. Sobre ello, no existirían objeciones. No obstante, desconocemos si podría afirmarse que existen otros casos de planificación fiscal agresiva y la forma de

(34) Cfr. GARCÍA NOVOA, César, *ob. cit.*, p. 69.

(35) GARCÍA NOVOA, César, *ob. cit.*, p. 70.

(36) Recomendación de la Comisión Europea de 6.12.2012 sobre la planificación fiscal agresiva, Bruselas, 6.12.2012. C (2012) 8806 final.

diferenciación con las economías de opción. En aras de procurar delimitar el concepto, lo más apropiado sería realizar una lista de los efectos fiscales obtenidos que podrían resultar de una planificación fiscal agresiva, tales como los ya mencionados.

En este mismo contexto, BILARDI estima que las medidas contempladas en la Acción 12 solo podrían proteger –en alguna medida–, los derechos de los contribuyentes si existe un “*mecanismo de rúling multilateral tempestivo y vinculante tanto para el contribuyente como para las administraciones involucradas a fines de que brinde certeza jurídica tanto a los fiscos como a los contribuyentes acerca de la legitimidad de la planificación fiscal propuesta por este último*”⁽³⁷⁾. En su visión, entonces, en contrario de lo indicado en el reporte de la OCDE, las medidas de divulgación obligatoria no deberían formar parte de las normas domésticas, sino de la convención multilateral referida en la Acción 15.

En el reporte levantado sobre planificación fiscal agresiva, una de las recomendaciones efectuadas implica el uso de la norma general antifraude y la inclusión de una cláusula anti-doble no-imposición en los convenios bilaterales en materia fiscal. Igualmente, (a) se propone el uso de normas mínimas de buena gobernanza por parte de los Estados, que impliquen (i) transparencia, (ii) intercambio de información, (iii) ausencia de medidas fiscales perniciosas; y también (b) se propone el uso de listas negras de paraísos fiscales. En tal sentido, se sugiere la adopción de medidas contra los países terceros que no respetan las normas mínimas, y, en contrapartida, de medidas a favor de los terceros países que sí las cumplan.

A los efectos de establecer algunos lineamientos sobre los puntos en comentarios, la OCDE se encuentra en proceso de elaboración de una base de datos de algunos esquemas de planificación que podrían calificar como agresivos, que podría ser consultado por las Administraciones Tributarias para el análisis de las planificaciones fiscales⁽³⁸⁾. Como puede verse, ello repercute en contra de la *igualdad* de las partes en la relación jurídico-tributaria, al limitar a las Administraciones Tributarias el acceso y la revisión del listado referido, lo cual le impediría a los administrados prever, antes de iniciar la ordenación de sus negocios, cuáles de las estructuras a ser adoptadas calificaría como planificación fiscal agresiva. De esta forma, la Administración contaría con una posición ventajosa al tener acceso a una base de datos privada y exclusiva sobre las estructuras a ser observadas, que no sería compartida o exteriorizada con los particulares.

(37) BILARDI, Cristián, “Cláusulas especiales y derechos del contribuyente. La interpretación divergente del “otro Estado contratante””, *Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo II, Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 2014, p. 791.

(38) <http://www.oecd.org/ctp/aggressive/co-operation-and-exchange-of-information-on-atp.htm>. Se trata de una base de datos a la cual solo tienen acceso los gobiernos de países que sean miembros del grupo de expertos del directorio de planificación fiscal agresiva (ATP). La base de datos contiene más de 400 esquemas de planificación fiscal, así como una sección de acuerdos sobre híbridos, a los fines de permitir a las distintas administraciones tributarias el intercambio de información sobre las tendencias en planificación fiscal agresiva.

Ello atentaría contra los principios de *transparencia* –mencionado en innumerables ocasiones en el texto de las BEPS como pilar fundamental de dichas acciones–, *seguridad jurídica*, *libertad económica* y de *igualdad*, permitiendo a la Administración un amplio margen de discrecionalidad en el manejo de la información, imposible de controlar por el particular y que delimitaría una ventaja injustificada del ente estatal en el examen económico de la fórmula propuesta. Si los postulados que defienden la revelación de la planificación fiscal agresiva se sustentan en la buena fe de las partes, ello debe exteriorizarse, en primer término, otorgando igual tratamiento y condiciones a los dos sujetos de la relación tributaria.

Evidentemente otro elemento complicado resulta en reposar la valoración de la estructura propuesta en el sujeto activo de la obligación tributaria, cuyo deber, formalmente establecido, es maximizar la recaudación fiscal. La Acción 12 señala que uno de los objetivos claros de estas reglas obligatorias de revelación de información es el desestímulo de la adopción de políticas de planificación fiscal agresiva, afirmando que “*los contribuyentes pueden pensar dos veces en entrar en el esquema si éste tiene que ser revelado y ellos saben que las autoridades tributarias pueden tomar una posición diferente sobre las consecuencias fiscales del esquema o acuerdo*”⁽³⁹⁾. Nuevamente, esta afirmación atentaría contra el principio de presunción de inocencia, advirtiendo que la revelación de información desestimulará a los particulares a la evitación de la aplicación de la norma fiscal, censurando, así, toda práctica de planificación fiscal, sea esta legítima o no, lo cual lesiona directamente el derecho de cada sujeto a dedicarse a la actividad económica de su preferencia.

Si bien constituye un postulado que la Administración debe actuar de buena fe, no es menos cierto que el cumplimiento de su deber de recaudación determinará la imposibilidad de actuar como juez imparcial en el examen de las condiciones de los particulares, lo cual repercutirá en la negación de adopción de estructuras que podrían haber sido viables. Por ello, la calificación de las estructuras a ser adoptadas no debería ser encargada al sujeto acreedor del tributo, sino a un ente imparcial, como podría ser el caso de los Tribunales de la República, que tendrían competencia para ello únicamente como consecuencia de la revisión de un reparo formulado. Por tales razones, al contrario de lo señalado en la Acción 12, la obligación de revelar la información sobre las planificaciones adoptadas por las empresas, desestimularía la realización de los arreglos económicos que optimicen legítimamente su carga fiscal, al encontrarse con una Administración Tributaria ávida de recaudación que tome a su cargo la revisión del esquema presentado.

A los fines de lograr el intercambio de información entre la Administración y los administrados, la OCDE sugiere la adopción tanto de medidas imperativas como voluntarias. Las primeras son directamente reguladas en la Acción 12, tal como hemos visto. Sobre las últimas –medidas voluntarias–, el Foro de Administración Tributaria de la OCDE publicó en 2013 el documento denominado *Cumplimiento cooperativo. Un panorama: de la relación mejorada al cumplimiento cooperativo*. Conforme a este documento, se hace necesario que la relación tributaria esté regida por la cooperación entre los sujetos de la misma, lo cual

(39) Acción 12, *Mandatory disclosure*, p. 18.

conlleva también el propósito de la administración de riesgo de los órganos recaudadores, por cuanto el cumplimiento conduce al pago oportuno del impuesto en el momento oportuno. La nueva relación entre los sujetos de la obligación tributaria se sustentaría en cinco puntos: comprensión del negocio del contribuyente, imparcialidad, proporcionalidad, apertura a través de revelación de criterios y transparencia y capacidad de respuesta. De más se encuentra decir que ello implica, directamente, la publicación de las opiniones e información que maneja la Administración, lo cual contradice el carácter reservado de los “modelos” de planificación fiscal agresiva manejados por la OCDE. Igualmente, estas acciones, por su carácter voluntario, permitirían maximizar la posibilidad de que la relación entre acreedor y deudor sea tratada en plano de igualdad⁽⁴⁰⁾.

Como hemos indicado, tal revelación de información por parte del contribuyente va más allá de lo que la Ley ordena, por lo cual, se trata de un acto de revelación voluntaria por su parte. En consecuencia, a diferencia de la Acción 12, no se establecerían obligaciones a cargo de los contribuyentes, sino que se le persuade de las ventajas de intercambio de información, pues, a cambio, obtendrá certeza jurídica. Obviamente, este intercambio de información *cooperativo* –distinto de lo propuesto en las BEPS– implica la exclusión de la posibilidad de que al contribuyente le sean aplicadas cláusulas antielusivas, así como el compromiso del pago del tributo debido. Asimismo, en garantía de los derechos de los particulares, se establecen medios alternativos de solución de controversias, para las diferencias que se lleguen a presentar en la apreciación de la operación y su subsunción en el caso concreto.

Aun no directamente relacionada con la planificación fiscal agresiva, pero sí con el pilar de transparencia que la OCDE propugna que informa a las BEPS, consideramos prudente hacer referencia a la Acción 5, que se refiere a políticas de intercambio de información, ya no entre contribuyentes sino entre administraciones tributarias. La Acción 5 está llamada a contrarrestar las prácticas de competencia fiscal lesiva de manera más efectiva, tomando en consideración la transparencia y la sustancia.

En este caso, la OCDE considera que se han producido cambios con relación al Informe levantado en 1998 denominado *Harmful Tax Competition*, dado que no existe *ring-fencing* para muchos regímenes, los incentivos están más camuflados en la imposición a la renta, entre otros supuestos. La competencia fiscal lesiva deriva del establecimiento de políticas *erráticas* por parte de ciertas jurisdicciones, oscuras y carentes de control, que atraen las inversiones de las empresas multinacionales hacia ellas. De esta forma, podría afirmarse que diversas jurisdicciones han contribuido a la existencia de descoordinaciones entre los Estados y que conllevan a la erosión de las bases, a través de “*Políticas Fiscales erráticas, descoordinadas y, en particular, por el ejercicio de una competencia fiscal dañina, harmful*”

(40) En todo caso, vale resaltar lo señalado por Phillip BAKER y Pasquale PISTONE en su Informe General al tema *The Practical Protection of Taxpayers' Fundamental Rights* prestado en la reunión de la IFA (*International Fiscal Association*) celebrada en Basilea en 2015, en donde indican que existe preocupación de que la oportunidad de celebrar estos acuerdos se ofrece de forma discriminatoria o que ciertas empresas reciban presión para su celebración.

tax competition, tendente a atraer hacia sus territorios las actividades económicas de tales EMN, mediante la conocida política de race to the bottom. / Ello sin hablar de la proliferación de Estados y jurisdicciones de diferente categoría que se han aprovechado conscientemente de esta ausencia de reglas de competencia fiscal ordenada actuando como free riders en la esfera internacional buscando atraer rentas, inversiones y transacciones e residentes en otros Estados, ofreciendo regímenes fiscales opacos y de nula transparencia”⁽⁴¹⁾.

Por tales razones, en la Acción 5 se pretende la mejora de la transparencia, incluyendo la notificación entre autoridades competentes de los supuestos de concesión de beneficios, la necesidad de que se requiera que exista sustancia en el desarrollo de la actividad como requisito para acceder a cualquier régimen preferencial y la coordinación de la acción con Estados no miembros de la OCDE. En todo caso, aspectos importantes a considerar son la forma de definición de lo que debe entenderse por sustancia, así como la existencia de regímenes *dañinos*. En principio, pareciera que lo coherente sería que la *sustancia* sea definida en conjunto con las acciones correspondientes a las normas antiabuso y a las de precios de transferencia, garantizando de esta forma la comprensión integral de todas las acciones en referencia.

La Acción incide sobre la revelación de seis categorías de normas: (i) normas sobre regímenes preferenciales, (ii) uso de APAs (acuerdos anticipados de precios de transferencia), (iii) normas que realizan una reducción de la renta, (iv) reglas sobre establecimiento permanente, (v) reglas sobre empresas intermedias y (vi) cualquier otra regla que pueda dar lugar a problemas de erosión de base, ante la ausencia de intercambio de información. El intercambio de información sobre estas áreas, en países que disponen de la base legal adecuada, comenzará el 1º de abril de 2016 y, en otros casos, a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

V. Convenio multilateral

La implementación de las BEPS sugiere la adopción de diversas acciones propuestas que pasan por la redefinición de conceptos incluidos en el Modelo OCDE, la modificación de los comentarios al Modelo OCDE, la sugerencia de reforma de normas domésticas y, claramente, por último, la necesaria reforma de los tratados bilaterales.

La naturaleza de tales acciones evidencia la necesidad de un plazo razonable para su implementación, siendo además costoso y en algunos casos, difícil de completar, inclusive por la necesidad de acuerdos posteriores entre los Estados Parte. En tal sentido, si bien CARBAJO afirma que es posible para los organismos internacionales cambiar válidamente el acento colocado a las medidas destinadas a evitar la doble imposición para ponerlo en las medidas antielusivas o preventivas de la doble no-imposición –posición de la cual disintimos, tal como indicamos al comienzo de este trabajo, por la necesidad de preservar un tratamiento igualitario entre los sujetos de la obligación tributaria–, el autor sostiene que la

(41) CARBAJO VASCO, Domingo, “El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una perspectiva empresarial”. *Crónica Tributaria*. Nº 154/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, p. 51.

transición entre las normas actuales y las acciones propuestas generaría elementos claros de inseguridad jurídica frente a los particulares, al no poder conocer estas las verdaderas consecuencias de sus actuaciones, lo cual resultaría del cambio del objeto perseguido por las normas tributarias, la comunión de normas dictadas con propósitos encontrados y la asunción de las acciones como una forma de *soft law*.

De esta forma, señala CARBAJO: “*En estas condiciones, las EMN y las personas, físicas o jurídicas, implicadas (cada vez más y en mayor grado) en las relaciones fiscales internacionales verán aumentada su incertidumbre, los problemas de interpretación jurídica, propios de la situaciones de Derecho transitorio y acrecentados por la naturaleza «blanda», no imperativa, del soft Law en nuestro caso, por las dificultades para incorporar principios de Derecho anglosajón, Common Law en reglas de Derecho Continental, de raigambre napoleónica) y, en general, los conocidos por la doctrina como complicate costs para los obligados tributarios, sufrirán un nuevo aumento, porque la variedad de las aplicaciones en Derecho nacional de las diversas Acciones BEPS es inevitable y como cualquier norma jurídica, susceptibles de interpretaciones muy diferenciadas*”⁽⁴²⁾.

Para procurar enfrentar dicha problemática, el 16 de septiembre de 2014 la OCDE publicó el reporte sobre la viabilidad de desarrollar el instrumento multilateral para complementar los tratados fiscales bilaterales titulado “*Desarrollando un Instrumento Multilateral para Modificar Tratados Fiscales Bilaterales*” (Acción 15), que procuraría la solución frente a tan solo un grupo de las acciones propuestas: aquellas destinadas a la modificación de los convenios bilaterales. Este reporte concluye que un instrumento multilateral es deseable y factible, para lo cual la OCDE ordenó la formación de un grupo de trabajo *ad hoc* que tomaría a su cargo el diseño de un instrumento multilateral que modificara la existencia de tratados bilaterales únicamente para implementar las medidas desarrolladas en el curso de las BEPS y que estaría formado por todos los Estados interesados, formasen o no parte de la OCDE. El 27 de mayo de 2015 se inició en París los trabajos para la elaboración del instrumento multilateral. La reunión inaugural tuvo lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2015.

La celebración del convenio multilateral reduciría tiempo de renegociación de los tratados y, a decir de la OCDE, favorecería a los países en desarrollo, que podrían verse perjudicados en los procesos de renegociación de los CDIs. El instrumento multilateral también podría favorecer a la solución de cuestiones multilaterales, como los procedimientos de acuerdos amistosos, en lugar de acudir a los convenios bilaterales, permitiendo la adopción de medios de solución de conflicto que resuelva disputas entre múltiples países relevantes para el contribuyente y para el tributo determinado. Tal disposición también proveería la posibilidad de llevar el caso a arbitraje, en caso de que sea imposible llegar a un arreglo amistoso. Asimismo, se afirma que estos convenios podrían aumentar la consistencia y claridad de los tratados en materia fiscal, aumentando también la certeza de la vigencia de las reglas BEPS entre los países que lo suscriban. De esta forma, se determina que el acuerdo es deseable, pero que debe permitirse la participación de un amplio número de países, a los fines de crear igualdad de condiciones entre los mismos.

(42) CARBAJO, Domingo, *ob. cit.*, p. 55.

El reporte enumera las posibles soluciones para la implementación de un acuerdo multilateral frente a los convenios bilaterales. Así, se reseña que podrían existir tres remedios posibles: *(i)* un instrumento autónomo que reemplace plenamente los convenios bilaterales existentes, *(ii)* un instrumento que funja simplemente como protocolo de los convenios bilaterales, y *(iii)* un instrumento que coexista con los tratados bilaterales. En opinión de la OCDE, solo la tercera opción salvaguardaría la soberanía fiscal y lograría un resultado eficiente. Esta opción implicaría la modificación de un número limitado de disposiciones de los tratados y, de ser necesario, la inclusión de nuevas medidas sobre las BEPS. Así, se incluirían, entre otras, cláusulas que traten los medios de solución de conflictos —como apuntamos anteriormente—, las soluciones globales para los supuestos de dualidad de residencia, reglas sobre acuerdos híbridos, los supuestos de atribución de ingresos a establecimientos permanentes localizados en jurisdicciones de baja imposición y el abuso de tratados. En este último caso, se afirma que el uso de un convenio multilateral podría evitar que los particulares procuren aprovecharse indebidamente de los beneficios de un tratado, en la medida en que se establezcan cláusulas antiabuso uniformes para todos los Estados contratantes.

Mediante este acuerdo, se propone, se modificarían las cláusulas incluidas en los convenios bilaterales, quedando estos en vigencia solo para los temas no relacionados con BEPS. Tal modificación es posible a través de un convenio multilateral y no solo mediante la reforma del convenio bilateral, siempre que los principios de soberanía y consentimiento de los Estados sean respetados, esto es, que las partes estén conformes con ello. De esta forma, los convenios bilaterales coexistirían con el multilateral para la regulación de los supuestos de tributación internacional.

En caso de contradicción, serían aplicables los postulados de temporalidad de las normas jurídicas, conforme a los cuales cualquier norma posterior aprobada en la misma materia sería de aplicación preferente sobre la convención anterior en todo aquello que la contradiga, principio que es igualmente aplicable en el derecho internacional, conforme al artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

De esta forma, los tratados bilaterales mantendrían pleno vigor en áreas no reguladas en el convenio multilateral o, asimismo, quedarían plenamente vigentes cuando exista un convenio bilateral ratificado tan solo por uno de los Estados signatarios del convenio multilateral, pues no podría oponérsele al otro Estado la normativa de la convención internacional de la cual no forma parte.

Por su parte, en caso de modificación del convenio multilateral, conforme al artículo 39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, solo será aplicable la reforma a las partes que expresamente hayan consentido en ella.

En todo caso, si bien esta será la regla general aplicable, el Anexo 1 del reporte sugiere que, a los fines de preservar la claridad en la interpretación de ambos tipos de disposiciones, se introduzcan cláusulas específicas de compatibilidad en el convenio multilateral, lo cual podría implicar *(i)* la declaratoria expresa de las áreas que serían reguladas por los convenios multilaterales y que desplazarían al convenio bilateral, *(ii)* la declaratoria general de que el convenio multilateral desplaza a la convención bilateral solo si son incompatibles entre sí, *(iii)* la declaratoria de que ciertas normas son compatibles con el convenio bilateral, *(iv)* la

regulación de que las disposiciones más favorables serán aplicables, o (v) la especificación de cuáles disposiciones de los tratados bilaterales fueron modificadas.

El Anexo 1 del reporte también sugiere la inclusión de cláusulas de obediencia, aplicables en caso de celebración de tratados bilaterales con fecha posterior a la convención multilateral y que prohibirían que las partes celebren acuerdos en contradicción con esta última. En este caso, en virtud de estas cláusulas, los nuevos tratados solo podrían ampliar lo ya acordado en la convención multilateral, sin derogarla.

Asimismo, podrían adoptarse varias alternativas sobre la fecha de entrada en vigencia del convenio multilateral, siendo factible indicar que ello solo ocurriría después de que exista un número mínimo de ratificaciones, o que las disposiciones entrarán en vigencia en distinto orden, o que solo serán aplicables para el primer día del próximo período que se inicie luego de la entrada en vigencia del convenio, o que el convenio estará vigente para las nuevas partes que lo suscriban con el depósito de la ratificación o con una *vacatio legis*, de ser preciso.

Otro punto adicional que sugiere el Anexo 1 debe ser tratado, es la posibilidad de que la convención multilateral contenga comentarios que faciliten su interpretación, así como que se establezcan lenguajes oficiales para su interpretación y mecanismos de solución de conflictos, en caso de diferencias en el alcance de los términos usados en los distintos idiomas oficiales o no oficiales. Asimismo, se sugiere la constitución de un órgano que realice el seguimiento de la implementación de las disposiciones del convenio. Recomienda, asimismo, que se realicen versiones consolidadas de los convenios bilaterales que permitan conocer el texto refundido de la nueva regulación.

El reporte sugiere también la necesidad de que existan mecanismos flexibles que permitan a las partes la introducción de particularidades en sus convenios bilaterales. Tales mecanismos podrían pasar por la reserva de ciertas cláusulas, la adopción de cláusulas alternativas, la inclusión de ciertas cláusulas adicionales opcionales, entre otras medidas. No obstante, ello podría afectar el cumplimiento del fin perseguido con el convenio multilateral propuesto al llevar a contradicciones entre los regímenes de los distintos países. A los fines de procurar evitar tales efectos, el reporte sugiere que deben existir una serie de disposiciones mínimas que sean obligatoriamente suscritas por los Estados signatarios del acuerdo multilateral. Evidentemente, la delimitación de cuáles serán estas cláusulas determinará la efectiva viabilidad de que el convenio multilateral produzca verdaderos efectos jurídicos y no se constituya en una mera petición de principios, al dejar amplio margen a las reservas de los Estados Parte.

Por el momento, más de 90 países han indicado su interés en participar en la formación del instrumento multilateral. Esto nos lleva a preguntarnos si será posible lograr un consenso mínimo entre los Estados que lleve a la elaboración de un instrumento multilateral único que no termine plagado de disposiciones flexibles, alternativas, reservas y otras observaciones que impidan la formación del instrumento coherente necesario para regular la imposición a la renta a nivel internacional.

IV. Convenio ILADT

El convenio ILADT⁽⁴³⁾ constituye una propuesta formulada de convención multilateral que, como tal, puede ser base para la introducción de las disposiciones BEPS. Es importante considerar que este convenio, a diferencia de los objetivos declarados para las BEPS, pone uno de sus acentos en la protección de los derechos de los contribuyentes en las situaciones transfronterizas, por lo cual, podría constituir un instrumento válido de trabajo que equilibraría los intereses contrapuestos que hoy parecen manifestarse en la tributación internacional: la evitación de la doble imposición contra la prohibición de la doble no-imposición y los abusos de forma.

De acuerdo con las disposiciones del Modelo ILADT, la interpretación de sus términos se hará, por regla general y salvo que de su contexto se infiera una interpretación diferente, a la luz de las disposiciones del Convenio, así como de su objeto y propósito, conforme a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Solo podrá acudir a la ley interna para su interpretación como un mecanismo *suplementario* de interpretación y, en este caso, deberá atenderse a la definición del concepto contenida en el derecho fiscal antes que en otras ramas del Derecho de ese mismo Estado.

De esta forma, el Modelo ILADT procura una interpretación autónoma de sus disposiciones que dependa en la menor medida posible de las normas internas de los Estados que la suscriban, procurando de esta forma la uniformidad y el verdadero tratamiento universal de la convención, que pueda evitar inequidades en su aplicación.

Ahora bien, es posible afirmar que el Modelo ILADT cumple con muchas de las funciones propuestas para la formación del convenio multilateral propuesto por la OCDE para la implementación de las medidas BEPS. Si bien el mandato conferido por la OCDE al grupo de trabajo encargado en la elaboración del convenio multilateral limitó el trabajo a las acciones necesarias para la implementación de las BEPS, siendo el Modelo ILADT un proyecto más amplio, destinado a la sustitución de los convenios bilaterales, muchas de sus disposiciones ya toman en consideración las necesidades BEPS.

Así, es posible apreciar en el Modelo ILADT disposiciones que aportan soluciones similares a las contenidas en las acciones BEPS. En primer término, las acciones 2 y 6 de las BEPS proponen la incorporación de medidas que resuelvan los problemas de residencia dual, así como el abuso de los tratados a través del forzamiento de la condición de residente de uno de los Estados Parte. Para ello, se propone que los tratados contengan una declaración general de que estos serán aplicables de buena fe por las partes y que estos no están orientados a generar beneficios no queridos directamente por los tratados. En este sentido, el artículo 1 del Modelo ILADT señala que *"este convenio se aplicará a las personas de buena fe que sean residentes de uno o más Estados contratantes y a todas las personas de*

(43) En las *XXIII Jornadas* de 2006 en Córdoba (Argentina) se acordó la elaboración de un Modelo de Convenio Para Evitar la Doble Imposición a cargo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, encargado a los Dres. Antonio Hugo FIGUEROA, Jacques MALHERBE, Pasquale PISTONE y Heleno TAVEIRA TORRES. El modelo multilateral propuesto fue presentado en las *XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario* en 2010, en Cartagena (Colombia).

buena fe que se encuentren en una situación objetivamente similar”, recogiendo, de esta forma, la declaración de principios propuesta en las BEPS⁽⁴⁴⁾.

Esta norma, tal como se indica en su comentario 5, está destinada a constituir una alternativa a las cláusulas de limitación de beneficios (LOB). Asimismo, se apunta que, dado que esta norma estaría contenida en un convenio multilateral, todas las rentas estarían sujetas a la misma retención, por lo cual, en principio, no sería necesaria la inclusión de una cláusula LOB⁽⁴⁵⁾.

A los efectos de la solución de los supuestos de la residencia dual, el Modelo ILADT acude a la sustancia económica como elemento de solución de conflictos en la materia, sosteniendo que debe atribuirse el domicilio al lugar donde se realice la actividad principal de la entidad, en el sentido que será el lugar donde se localiza la mayor parte de los elementos humanos y materiales que son necesarios para alcanzar los objetivos de la sociedad⁽⁴⁶⁾.

Por su parte, al igual que se indica en la Acción 15, el Modelo ILADT reconoce que sus disposiciones solo serán aplicables entre los Estados signatarios. Sin embargo, el Modelo ILADT va más allá que la propuesta de la OCDE, al señalar en el comentario 2 del artículo 3 que los Estados se comprometen a interpretar y aplicar los convenios con los terceros países *“en forma compatible con las disposiciones de este Convenio, aun unilateralmente, si fuese necesario”*.

Por su parte, la Acción 3 indica que deberá adoptarse una definición de empresas subsidiarias controladas o CFC, incluyendo en ellas no solo a personas jurídicas, sino a *trusts*, *partnerships*, etc. La definición de empresa y de nacional contenida en el artículo 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) y 4.1.d) del Modelo ILADT prevé la posibilidad de sujetar a las disposiciones del Convenio a cualquier persona jurídica o entidad que se considere como tal a efectos impositivos, incluyendo a sociedades de personas (*partnerships*), fideicomisos (*trusts*) u otra forma de asociación. Sin embargo, las disposiciones del Modelo no serán aplicables si se trata de una entidad fiscalmente transparente.

(44) En el comentario 6 del artículo 1 del Modelo ILADT se señala que esta normativa es propia de los principios que informan al Derecho internacional, en la medida en que la buena fe en la interpretación y aplicación de los tratados es un principio que deriva de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

(45) Comentario 5 del artículo 1 del Modelo ILADT: *“De conformidad con la disposición del artículo 15 del presente Modelo, la existencia de una cláusula que limita la aplicación del Convenio a los supuestos de buena fe permite lograr este resultado sin privar a los Estados Contratantes del derecho de excluir la aplicación del mismo en posibles situaciones abusivas. Se trata de un camino alternativo a la previsión de cláusulas de limitación de beneficios, que permite aplicar las cláusulas nacionales antiabuso para contrarrestar las prácticas de treaty shopping, encaminadas a lograr la aplicación de menores retenciones en la fuente. En este sentido se deberá entender que no tendrán derecho a la aplicación del Convenio los sujetos residentes en terceros Estados que no se encuentren en los supuestos indicados por el artículo 1º apartado 2º, como por ejemplo las sociedades base que no cuentan con actividades económicas sustanciales en el Estado firmante. Al tratarse de un Convenio multilateral, las retenciones estarán limitadas al mismo monto máximo, y por eso se vuelve innecesario incluir una cláusula de tipo limitación de beneficios (LOB). Cualquier situación de abuso será regulada por los Estados Contratantes a través de la aplicación de las cláusulas internas antiabuso como requisito de buena fe para otorgar beneficios del tratado”*.

(46) Comentario 11 del artículo 5 del Modelo ILADT.

Asimismo, la Acción 7 prevé la inclusión de reglas que redefinan la constitución del establecimiento permanente en una determinada jurisdicción. Una de las medidas propuestas es la delimitación de la excepción del establecimiento permanente aplicable sobre actividades auxiliares o preparatorias, destacando que solo será aplicable la excepción si queda evidenciado que efectivamente las actividades desarrolladas son auxiliares de una actividad principal. Sobre ello, el artículo 4.1.h) del Modelo ILADT en la definición de establecimiento permanente indica que “*En ningún caso puede admitirse la existencia de un establecimiento permanente respecto a actividades de naturaleza preparatoria o auxiliar*”⁽⁴⁷⁾.

Por su parte, la incorporación en el artículo 4 del Modelo ILADT de una relación de definiciones autónomas y la declaratoria de que el tratado será interpretado conforme a lo que se desprenda del mismo, solo acudiendo al Derecho interno como último recurso, contribuiría a la reducción de los desajustes de los híbridos, al procurar un tratamiento único de cada operación, conforme a los convenios internacionales⁽⁴⁸⁾. En este sentido, el comentario 25 del artículo 4 del Modelo ILADT destaca que los instrumentos financieros híbridos derivados y demás negocios financieros complejos se calificarán como intereses, dividendos o ganancias de capital dependiendo de la posibilidad de determinar con antelación la remuneración.

Asimismo, la Acción 2 establece la necesidad de evitar que las regulaciones sobre híbridos se constituyan en un supuesto de doble imposición. Sobre ello, el artículo 8.3 del Convenio prevé que en el caso de los intereses y regalías, el Estado contratante en el que surge dicho ingreso tendrá derecho a gravarlo en la medida en que haya permitido la deducción del gasto correspondiente por parte del pagador, lo cual reduciría las posibilidades de doble imposición de estos instrumentos. Ello, sin perjuicio de las reglas sobre subcapitalización, que limitarían la deducción de los intereses, cuando se determine que el dividendo fue caracterizado como interés, a los fines de lograr una deducción y la retención de montos menores de impuesto.

Igualmente el Modelo ILADT introduce diversas reglas antiabuso. Por una parte, en el artículo 8 destaca que la limitación de la tributación en la fuente de las rentas pasivas queda sujeta a que el receptor sea el beneficiario efectivo del enriquecimiento, a fin de evitar que se faciliten supuestos de *treaty shopping*⁽⁴⁹⁾. Asimismo, en los comentarios del artículo 14 se indica que si bien no se menciona en forma expresa, el principio de no discriminación no impediría que en algunos casos se trate a las operaciones transfronterizas en forma menos favorable, como ocurriría “*por efecto de la necesidad de luchar efectivamente contra las prácticas abusivas ante la ausencia de un adecuado intercambio de información*”.

(47) Sobre ello, el comentario 12 del artículo 4 del Modelo ILADT dispone que: “*Se entiende que tengan naturaleza auxiliar o preparatoria las actividades que un sujeto realiza para lograr la conclusión de un negocio que genera un ingreso específico como actividad empresarial, sin que sean generadoras de ingresos de manera autónoma. Por ello, no tendrán naturaleza auxiliar o preparatoria aquellos negocios que sean objeto de una remuneración independiente*”.

(48) En los comentarios al artículo 8 del Modelo ILADT se destaca que se procuró en su texto la unificación del tratamiento de las distintas rentas pasivas, lo cual aseguraría la neutralidad en el tratamiento y transparencia en el poder de imposición.

(49) Comentario 9 del artículo 8 del Modelo ILADT.

Por su parte, así como ocurre en la Acción 6, el artículo 15 del Modelo OCDE dispone que este no afecta el derecho de los Estados Contratantes de aplicar las disposiciones nacionales para contrarrestar la elusión y la evasión fiscal. De esta forma, con base en el principio de buena fe, es posible aplicar disposiciones antielusivas internas. En cualquier caso, se aclara que las cláusulas antielusivas domésticas no pueden ser aplicadas en forma menos favorable que como lo hubieran sido en un contexto puramente interno.

Por su parte, consideramos que el Modelo ILADT si bien no contradice la adopción de las reglas CFC⁽⁵⁰⁾, podría estar estableciendo un límite a las mismas, al prever la obligación del Estado de la residencia de aceptar como crédito los impuestos recaudados en el Estado de la subsidiaria, siempre considerando que dichos impuestos hayan sido pagados a la tarifa máxima permitida por el Convenio⁽⁵¹⁾ y, por su parte, determinar que el Estado de la residencia del beneficiario de dividendos deberá otorgar alivio frente a la doble imposición económica, otorgando una exención equivalente a los impuestos a que fueron sometidas las rentas de las que se distribuyeron los dividendos a nivel societario⁽⁵²⁾. Sobre esta disposición, se indica en el comentario 4 del artículo 13 del Modelo ILADT que el Estado de la residencia tiene un poder de imposición muy limitado y, en contraste, obligaciones de desgravación fuertes, al deber aceptar un mecanismo de crédito nacional *“sin afectar las decisiones de política fiscal de cada Estado Contratante de la fuente”*. Específicamente, sobre las normas CFC, el comentario 3 del artículo 15 dispone que estas disposiciones se deberán aplicar en forma que se garantice el derecho efectivo a la eliminación de la doble imposición, para lo cual *“los Estados Contratantes deberán acudir al mutuo acuerdo, y en caso de ausencia de acuerdo, la distribución de la tributación por dichos regímenes se decidirá por arbitraje de acuerdo con lo previsto en el artículo 16”*.

El Modelo ILADT también incluye cláusulas sobre solución de conflictos, tal como lo propone la Acción 14 de las BEPS. En este sentido, innovando en medidas no propuestas en las BEPS, el artículo 16 del Modelo ILADT parte por sostener la posibilidad de que los contribuyentes sometan a la autoridad de su Estado de residencia cualquier interpretación adoptada por los Estados contratantes que pueda conducir a un supuesto de doble imposición. Hasta que la autoridad no resuelva el caso, está obligada a suspender la ejecución o el recaudo de los impuestos en discusión.

(50) Las reglas CFC constituyen una *“técnica tributaria unilateral usualmente implementada en países con sistemas fiscales modernos y fundamentalmente exportadores de capitales... para contrarrestar que la no distribución de resultados por parte de la entidad controlada a su controlador, pueda dar lugar al diferimiento total o parcial de la obligación tributaria por rentas de fuente extranjera, erosionando la base imponible aún cuando la recaudación de la tributación de dichos beneficios constituye un legítimo derecho en los países que han adoptado el criterio de gravamen sobre fuente mundial.”* (RAMOS ÁNGELES, Jesús. “Transparencia fiscal internacional: análisis de su aplicación a individuos y empresas con inversiones en el exterior”, en: *Informativo Caballero Bustamante*. Revista de Asesoría Especializada N° 779, Segunda quincena, marzo 2014, Lima, p. A3.

(51) Artículo 13.2 del Modelo ILADT.

(52) Artículo 13.3 del Modelo ILADT.

Sin embargo, en caso que la autoridad del Estado contratante no pueda resolver por sí misma la situación, deberá resolver el conflicto de mutuo acuerdo dentro de los dos años siguientes al momento en el que el caso haya sido presentado por el contribuyente. Esta solución se asimila a las presentadas por la OCDE, al prever la resolución de conflictos de mutuo acuerdo y dentro de un plazo perentorio, que garantice eficiencia en la solución de las controversias. Por su parte, al igual que se sugiere en la Acción 14, en caso de que no sea posible solucionar el conflicto de mutuo acuerdo, la situación será sometida a arbitraje obligatorio, si el contribuyente así lo solicita.

En cuanto al intercambio de información, que se encuentra regulado en el artículo 17 del Modelo OCDE, queremos puntualizar que el numeral 2 de esta norma prevé la posibilidad de que los Estados celebren acuerdos bilaterales de asistencia mutua en el suministro de información. La norma contempla que *“en todo caso los Estados Contratantes deberán otorgar las mismas garantías procesales disponibles para los contribuyentes en los procesos tributarios internos de ejecución”*, lo cual implicaría, como señalaremos más adelante, en el Derecho venezolano, que el suministro de información deberá efectuarse en el marco de una fiscalización concreta, sin que pueda efectuarse una pesquisa general.

De esta forma se establece que la obligación de revelar información en ningún caso podrá obligar a un Estado Contratante a adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, suministrar información que revele un secreto profesional, empresarial, industrial, comercial, o un proceso industrial, o cuya comunicación sea contraria al orden público. Tal disposición sería cónsona con el respeto de la normativa interna venezolana sobre las limitaciones para el suministro de información fiscal⁽⁵³⁾. Más claro aún, el comentario 6 del Modelo ILADT se manifestaría implícitamente en contra de las normas tipo FATCA, señalando que *“el derecho de la autoridad de un Estado Contratante de obtener informaciones relevantes para la aplicación del Convenio, así como del derecho nacional, no implica que se puedan efectuar expediciones de pesca. Por esta razón, se entiende que no se pueden pedir informaciones de carácter general y en todo caso se rechazan peticiones en que falte una previa investigación por el órgano de verificación tributaria del Estado que pide las informaciones, puesto que de otra forma se realizaría una externalización indebida de los costes relativos a las actividades de verificación”*.

Como señalamos anteriormente, una de las preocupaciones que conllevan las acciones BEPS es que si bien estas declaran que la información suministrada deberá ser tratada como confidencial, no hay regulaciones específicas en este sentido. En el artículo 17 del Modelo ILADT se introduce una disposición que prevé que la información suministrada sea tratada como secreta y solo podrá ser revelada a autoridades que se encarguen de la determinación del tributo, del cobro coactivo, de la determinación de apelaciones o la supervisión de los mismos. La información solo podrá ser usada para fines fiscales y usada en procesos judiciales.

(53) Al respecto, el comentario 1 del artículo 17 dispone que *“El Modelo apoya un intercambio de informaciones entre las autoridades tributarias de cada Estado Contratante en forma amplia, según los estándares internacionales, aún sin vulnerar los principios fundamentales en cada Estado miembro”*. En todo caso *“el Modelo ILADT no postula un intercambio automático, sino más bien un intercambio a demanda”*.

Por último, en cuanto a su entrada en vigor, al igual que la propuesta de la Acción 14, se establece un número mínimo de ratificaciones para su entrada en vigencia y una *vacatio legis* para su puesta en marcha.

VII. Garantías de los contribuyentes frente a BEPS

Conforme nos recuerdan los principios de las BEPS, los convenios para evitar la doble imposición se originan en los años '20 por la Liga de las Naciones, destinados a evitar supuestos de múltiple imposición, así como distorsiones en el mercado que impidieran el crecimiento económico sustentable. De esta forma, el objetivo central de los Modelos de convenio que fueron preparados fue justamente la eliminación de la doble imposición.

No obstante, tal y como reseñamos anteriormente, las BEPS consideran que es necesario efectuar modificaciones al sistema tributario internacional, evitando las oportunidades que el régimen actual existente da a la doble no-imposición, derivado del abuso de los convenios. De esta forma, se produce un giro copernicano en la aproximación del derecho tributario internacional, centrándose, ahora, en la evitación de la doble no-imposición. Si bien la OCDE ha declarado que actualmente existen dos propósitos esenciales de los convenios para evitar la doble imposición, a saber, promover, por la eliminación de la doble tributación internacional, el intercambio de bienes y servicios y los movimientos de capital y personal y, asimismo, prevenir la elusión fiscal⁽⁵⁴⁾, tal equilibrio no se encuentra presente en los razonamientos expuestos a lo largo de las BEPS.

Aun cuando no es explícito del texto de las acciones BEPS, pareciera entenderse que las dos propuestas –evitación de la doble imposición y de la doble no-imposición– en criterio de la OCDE, antagonizan entre sí, lo cual conduciría necesariamente a la afirmación de que no es posible lograr equilibrios en la relación jurídico-tributaria, debiendo ponderar siempre a favor de uno u otro sujeto de la misma.

Tal aproximación parece derivarse de la afirmación constante de que la actual composición de los convenios para evitar la doble imposición condujo a abusos que deben ser evitados mediante la modificación de los convenios existentes, a fin de incluir todos los correctivos que garanticen efectivamente la doble no-imposición. Llama nuestra atención, en este sentido, que de las quince acciones que componen las BEPS, tan solo una está referida a la protección de derechos de los contribuyentes y se relaciona únicamente con la adopción de medios alternativos de solución de conflictos, sin referirse a otros derechos inherentes a su condición o al mantenimiento del postulado de la evitación de la doble imposición.

Tal voluntad, que pareciera se exterioriza en las BEPS, es incorrecta, por cuanto la nueva propuesta debe estar orientada a la búsqueda de un equilibrio efectivo entre los sujetos de la obligación tributaria, manteniendo la comunión entre las dos finalidades: la evitación tanto de la doble tributación, como del abuso de los tratados. De esta forma, cualquier medida a ser adoptada debe tomar como centro de su actuación el que todo tributo debe sustentarse y medir adecuadamente la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, logrando un gra-

(54) Cfr. OECD (2012), *Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010)*, OECD publishing, p. 118.

vamen justo sobre dicha manifestación de riqueza en los Estados que estén efectivamente involucrados en su producción, evitando, de esta forma, afectaciones del derecho de propiedad de los particulares⁽⁵⁵⁾.

En este sentido, debemos recordar que la tributación debe, racionalmente, estar sustentada en el establecimiento de las relaciones entre sus sujetos en un plano de igualdad, donde sean preservados los derechos y garantías de los contribuyentes. Así, entonces, como ha apuntado la doctrina, el propósito perseguido con la sistematización de la normativa en materia tributaria es el logro del equilibrio de intereses contrapuestos: la pretensión del individuo de disminuir el pago del tributo frente a la necesidad de la Administración de garantizar la mayor recaudación posible. En efecto, apunta PAOLINELLI MONTI que: *“la codificación debe conciliar las facultades fiscalizadoras que deben otorgarse a la Administración Tributaria, tendientes a desviar el frecuente interés del contribuyente por desfigurar los datos que sirven para determinar la base impositiva, con la necesidad jurídica que los derechos fundamentales de éstos sean debidamente resguardados y que aquélla, en consecuencia, no caiga en la arbitrariedad, esto es, en la carencia de la razonabilidad en el actuar o falta de proporción entre los medios empleados y los objetivos a obtener”*⁽⁵⁶⁾. Este postulado, si bien está directamente referido a la normativa doméstica, atiende, por igual, a las regulaciones de derecho tributario internacional, las cuales forman parte del ordenamiento jurídico interno de los Estados y se sustentan en los mismos principios⁽⁵⁷⁾.

La necesidad de la existencia de este equilibrio, único que podría garantizar que la tributación, efectivamente, se funde en la verdadera capacidad contributiva y, en materia internacional, que sea asignada a las jurisdicciones productoras del enriquecimiento, ha sido puesta en cuestionamiento por otros modelos internacionales, por lo cual, no es de sorprender el cambio en la concepción de la tributación internacional por las BEPS. En efecto, el Modelo de Código preparado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)

(55) A este respecto, se ha indicado que la imposición debe efectuar un justo balance entre el interés general del Estado a la percepción del tributo y la exigencia de tutelar los derechos del contribuyente, siendo que el resultado final de este balance no debe conducir al individuo a deber soportar una carga fiscal excesiva o de tal forma desproporcionada que incida, en modo significativo, sobre el derecho del contribuyente al pacífico disfrute de sus bienes. (Cfr. La Valva, Claudio, “Misure antiabuso e tutela del contribuente nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, en: Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Tomo II, Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 2014, p. 831).

(56) PAOLINELLI MONTI, Ítalo, “Aspectos generales de la codificación tributaria”, en: *Cuadernos Tributarios* Nº 19 y 20, Revista editada por la Asociación Fiscal Internacional (IFA), Lima, Grupo Peruano, 1995, p. 190.

(57) En el Derecho venezolano, el valor que debe atribuirse al derecho internacional frente al Estado venezolano parece resuelto por las disposiciones constitucionales, toda vez que los tratados internacionales forman parte del derecho interno, por disposición expresa de la Carta Magna. En tal sentido, por una parte, la recepción de los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y de integración económica es automática, de conformidad con los artículos 23 y 153 de la Constitución, mientras que la recepción de los demás Tratados ocurrirá luego de que sea dictada la Ley aprobatoria del convenio internacional correspondiente y promulgada por el Presidente de la República. En cualquier caso, una vez que el tratado internacional es reconocido por el Estado venezolano, formará parte del derecho interno.

de 1997 hace énfasis en la necesidad del ejercicio efectivo de las funciones de la Administración, atribuyéndole amplísimas facultades. Se fundamenta en una relación de poder, donde los derechos y deberes de cada parte no son necesariamente puestos en equilibrio, dejando al particular muchas veces en situación de inferioridad. Los comentarios al Modelo sustentan su postura en una concepción distinta de la relación jurídico-tributaria: en ella, no estaríamos en presencia de intereses antagónicos entre la Administración y el administrado, sino de intereses contrapuestos entre un administrado al que se le requiere el pago del tributo y un conjunto de particulares –el colectivo– que requieren de su cumplimiento para poder satisfacer sus necesidades. Ante tal postura, la protección de los intereses del administrado-sujeto pasivo, debe ceder ante el colectivo que se ve afectado por la falta de cumplimiento del tributo⁽⁵⁸⁾. Así, entonces, considera el CIAT que *“no se justifica volcar los mayores esfuerzos en el desarrollo y sustentación de los derechos del contribuyente sino que, en el pretendido equilibrio entre las partes de la relación fisco-contribuyente, se debe atender en igual forma y con igual énfasis a la trascendencia y asequibilidad de la realización del derecho del fisco de concretar el cobro de los tributos que se generan por imperio de disposiciones legales”*.

No obstante, la asunción de la supuesta prelación de los intereses del colectivo en la concepción de la relación jurídico-tributaria contraviene la necesaria protección de los derechos humanos que es immanente al Estado Social de Derecho, reconocida en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. De esta forma, la actuación gubernamental en el marco de la relación tributaria debe estar orientada a la protección de los derechos de los particulares, en todos sus ámbitos, incluyendo el ejercicio de las labores de determinación, fiscalización, verificación y recaudación de los tributos. Por ello, la normativa no puede favorecer la flexibilización de la protección de los derechos de los particulares en aras de un interés superior traducido en la satisfacción de las necesidades del colectivo a través de la actuación estatal. Los intereses del particular-sujeto pasivo no están contrapuestos al del resto del colectivo: él es miembro activo de ese colectivo interesado en el cumplimiento de los tributos para la satisfacción de sus necesidades. La actuación estatal, en consecuencia, no puede estar amparada en la protección de ese interés abstracto en desmedro de los miembros de la comunidad.

Conforme a lo indicado, es imposible concebir al contribuyente como un antagonista, un enemigo, del colectivo. Con ello, resulta inaceptable cualquier consideración que permita

(58) *“... muchas veces se ha partido del entendimiento de que existe una contraposición de intereses entre un ciudadano, obligado tributario, y la Administración tributaria, acreedora tributaria, y en aras de la preservación de los derechos del ciudadano se consideró que éste debe ser favorecido. No obstante, si se profundiza en la esencia del fenómeno de la tributación, podría entenderse que el conflicto se produce entre un ciudadano, obligado tributario, y millones de ciudadanos que podrán verse afectados en su derecho, por un lado, al privársele de ciertos bienes o servicios que les deberían ser prestados por el Estado y, por otro, al tener que sujetarse a una tributación no igualitaria. Considerando la situación desde este último ángulo, la opción aconsejable para que prevalezca uno u otro principio podría ser distinta”* (Modelo del Código Tributario del CIAT de 1997, Consideraciones Generales, p. 2).

flexibilizar la garantía de sus derechos, prácticamente asimilando su condición a la situación extraordinaria que se produce en el caso del crimen organizado.

Así, universalmente ha sido aceptado que a los fines de lograr la prevención de delitos que atentan contra la humanidad, como el caso del narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, deben implementarse medidas extraordinarias que derivan en la ponderación de los derechos fundamentales. Con base en ello, se han establecido reglas de intercambio de información entre los Estados, que permitan detectar y prevenir la comisión de estos ilícitos. Sin embargo, la condición del contribuyente no es asimilable a estos flagelos, dado que, por una parte, ha sido afirmado que la elusión no constituye una conducta ilícita, por lo cual, su evitación no puede ser amparada mediante la asunción de las mismas acciones que combaten los crímenes de lesa humanidad. En segundo término, si bien resulta evidente la necesidad de evitar la elusión tributaria, objetivo a ser alcanzado en beneficio de la colectividad, ello solo puede efectuarse adoptando medidas que sean proporcionales a la potencialidad de la lesión causada, sin que pueda pretenderse que la falta de pago del tributo equivale a los supuestos de crimen organizado.

Si bien es cierto que usualmente los delincuentes de crímenes organizados son, asimismo, evasores de tributos –lo cual resulta lógico por la naturaleza de su actividad– no es posible afirmar lo contrario, y menos aun cuando se está en supuestos de abuso de tratados y no de fraude fiscal. Ello deriva en una consecuencia clara: es imposible que las medidas internacionales tomadas contra el crimen organizado sean empleadas contra el particular, como si se tratara de un enemigo social.

Con ello, las nuevas tendencias internacionales en la tributación implican la *estigmatización* del sujeto pasivo de la obligación tributaria y la justificación de cualquier acción necesaria para la evitación de la elusión fiscal, aun ante la potencial violación de sus derechos y garantías. Así ha sido denunciado por WEFEE, al indicar que disposiciones como las contenidas en el Modelo CIAT de 1997 –equivalente en gran medida a las reglas BEPS– se constituyen en *“una forma de estigmatización del contribuyente, justificante... del relajamiento, por no decir del abandono, de buena parte de las garantías fundamentales que caracterizan, en lo punitivo, al Estado social y democrático de derecho, en un proceso que ha contado con un reciente apoyo de la jurisprudencia”*⁽⁵⁹⁾. Continúa afirmando el autor en este sentido que *“existe todo un sistema paralelo al de las garantías propias del ejercicio del ius puniendi estatal, que bajo el pretexto de la «emergencia» propia de la cruzada contra la evasión fiscal y con el Código como su instrumento, ha venido ampliando los límites de lo permitido para la represión, estigmatizándose al contribuyente como «enemigo» del particularísimo «bien jurídico» preeminente, para esta concepción de las cosas, del Derecho penal tributario: la recaudación tributaria”*⁽⁶⁰⁾.

(59) WEFEE H., Carlos E., “La codificación del derecho penal tributario en Venezuela”. en: *30 años de Codificación del Derecho Tributario en Venezuela*. Tomo II, Principios constitucionales e ilícitos tributarios, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2012, p. 409.

(60) WEFEE H., Carlos E., *ob. cit.* p. 417.

Si bien resulta claro que las acciones BEPS no introducen disposiciones sancionadoras –y no podría ser de otro modo, dada la reserva legal propia de la materia–, sí procuran el otorgamiento de facultades extraordinarias a las administraciones tributarias para la facilitación de sus labores de fiscalización y en donde resultan plenamente aplicables los comentarios antes referidos. Si la denuncia contra el auge de un *Derecho penal del enemigo* es absolutamente pertinente, dada la condena exacerbada a las acciones del infractor fiscal –aun tratándose de meras infracciones a deberes formales–, cuanto más aún ocurre con relación al otorgamiento de funciones extraordinarias y excesivas para el control del cumplimiento de obligaciones tributarias sobre un universo de contribuyentes que, posiblemente, han cumplido debidamente con el pago de sus tributos. De esta forma, garantizar que la Administración cuente con amplísimos y extraordinarios poderes de fiscalización atenta contra la *presunción de inocencia*, justificando cualquier abuso en las gestiones de control en el hecho de encontrarse en presencia de un evasor fiscal, juzgado y condenado antes siquiera de haberse iniciado el procedimiento de fiscalización correspondiente. Por ello, si resulta inadmisibles que las normas sancionatorias conculquen los derechos y garantías del infractor, menos aún puede ser aceptado el otorgamiento de facultades extraordinarias de fiscalización y control del cumplimiento de obligaciones tributarias que conlleven a la lesión de las garantías de los particulares.

Así, mal podría aplicarse las reglas de un derecho de excepción a actuaciones administrativas ordinarias, que puedan conllevar determinación de diferencias de impuestos a pagar y, en todo caso, a eventuales infracciones comunes. Entonces, el «*Derecho penal del enemigo*» es un derecho de excepción, de emergencia, nacido al amparo de las amenazas que la globalización ha impuesto a las sociedades contemporáneas –esto es, a grandes rasgos, la criminalidad organizada: terrorismo, tráfico de estupefacientes, etc.– y que tiene como característica fundamental una relajación importante –e incluso la negación– del estado de garantías propio del Estado social y democrático de derecho⁽⁶¹⁾, categorías penales «dentro de las cuales es muy difícil –sino imposible– encuadrar a la ilicitud tributaria»⁽⁶²⁾.

Todo lo anterior conlleva a una conclusión clara: no es posible justificar en forma alguna el relajamiento de los derechos y garantías constitucionales fundado en la necesidad de fortalecimiento de las labores de la Administración. En el Estado Social de Derecho, la protección de los derechos ciudadanos constituye pilar fundamental en la actuación estatal y nunca puede atentar contra este propósito. Por ello, se afirma sin ambigüedades que el «*Derecho –sin adjetivos– es un orden de convivencia para ciudadanos, sin que sea posible instrumentar, por lo menos en el Derecho propio del Estado social y democrático, áreas de excepción o de relajación pseudo-justificadas en la «eficacia represiva», o en la eficacia del «modelo sectorial de gestión»; en otras palabras, un «Derecho de enemigos», ni en el orden penal, ni en ningún otro*»⁽⁶³⁾.

(61) WEFER H., Carlos E., *ob. cit.*, p. 418.

(62) WEFER H., Carlos E., *ob. cit.*, p. 422.

(63) WEFER H., Carlos E., *ob. cit.*, p. 424.

Otro aspecto que llena de preocupación en la valoración de los derechos humanos frente a BEPS es la potencial violación de los principios de certeza y seguridad jurídica. Tal como se propone en la Acción 15, la solución propuesta para la implementación de las BEPS sería la coexistencia entre los tratados bilaterales y el convenio multilateral que introduciría las nuevas acciones. Si, como hemos indicado, los tratados bilaterales tuvieron como fundamento la evitación de la doble imposición y el convenio multilateral hace énfasis en la prohibición de la doble no-imposición, es perfectamente posible que se constate la existencia de disposiciones encontradas para la regulación de una misma situación, vistas en el contexto de ambas normativas, lo cual generaría incertidumbre en los administrados acerca de los efectos fiscales de las operaciones llevadas a cabo por ellos. Si bien se indica en la Acción 15 que el convenio multilateral deberá integrarse armónicamente con los tratados bilaterales, previendo la adopción de una serie de medidas para ello, como las cláusulas de compatibilidad, así como la publicación de versiones consolidadas de los convenios bilaterales, parecería que los supuestos de contradicción podrían seguirse dando, en la medida en que la razonabilidad de ambos tipos de disposiciones se sustenta en enfoques distintos.

Evidentemente, la situación es más grave ante el uso de conceptos indeterminados en la mayor parte de las BEPS. La consideración de que deben adoptarse regulaciones sobre la *planificación fiscal agresiva*, sin que exista una definición clara de lo que implica este concepto ni su delimitación con los supuestos de economía de opción, así como el uso de conceptos de estricto contenido moral que, por sus características, revisten un fuerte componente subjetivo imposible de definir *a priori*, como el uso de los términos como “resultados indeseables”, dificulta, en demasía, la posibilidad del particular de prever el resultado de sus actuaciones y delimitar el contenido de sus derechos y obligaciones⁽⁶⁴⁾. Si bien afirmamos que existe una relación íntima entre el Derecho y la moral, es necesario limitar el uso de referencias de textura abierta y de valoración subjetiva para la delimitación de las obligaciones de los particulares y la consecuencia de sus actos.

De esta forma, el uso de estos conceptos jurídicos indeterminados otorga un alto grado de discrecionalidad a la Administración en sus actuaciones, lo cual pondría de lado implícitamente la vigencia de los principios de legalidad –que sujetan a las actuaciones administrativas a lo indicado en la Ley–, así como el de reserva legal –que determina que todos los elementos integradores del tributo deberán venir definidos por Ley–. La discrecionalidad administrativa, es de bulto, es ajena a la materia tributaria, en atención a la tutela de seguridad jurídica, certeza y transparencia, por lo cual, acudir a ella, implica el cercenamiento de los derechos señalados.

Las medidas BEPS incurrir igualmente en el uso de presunciones y ficciones⁽⁶⁵⁾, las cuales, si bien convenientes para las administraciones tributarias al facilitarles sus labores

(64) Otro caso se da en la Acción 5 cuando se determina que la procedencia de la aplicación de los beneficios está condicionada a que la operación tenga *sustancia* económica, así como la necesidad de combate de regímenes *dañinos*.

(65) Así, por ejemplo, ocurre en la Acción 4 *Limitación de la erosión de base relacionada con deducción de intereses y otros pagos financieros*, en los cuales se sugiere la implementación de *ratios* para el cálculo de la deducción máxima permitida. En efecto, en la normativa se recomienda asumir una regla de deducción

de fiscalización, resultan contrarias a los derechos del contribuyente, al determinar, muchas veces, la causación de tributos al margen de su capacidad contributiva, e imponerles costos administrativos para la defensa de la improcedencia de la presunción, cuya prueba, muchas veces, es prácticamente imposible, como sería el caso de la posibilidad del levantamiento de una presunción cuando existan *razones económicas válidas*.

Por su parte, varias de las medidas BEPS prevén la obligación de preparación de reportes adicionales por las empresas sobre información patrimonial, contable y contractual que debe ser suministrada a las Administraciones tributarias. La falta de suministro de tal información conlleva la aplicación de sanciones para la empresa. Así ocurre, por ejemplo, con la Acción 12 sobre planificación fiscal agresiva y la Acción 13 acerca del suministro de documentación sobre precios de transferencia. La preparación de tales reportes conlleva dos preocupaciones esenciales que, si bien son reconocidas por los informes preparados por la OCDE, no aportan soluciones claras que eviten los potenciales daños de estas medidas. Nos referimos esencialmente a (i) los costos administrativos relacionados con la preparación y suministro de información, que lesionan la *libertad económica*, al deber la empresa destinar importantes recursos no a la realización de la actividad elegida, sino al cumplimiento de un sinfín de deberes fiscales, y (ii) la necesidad de garantizar la confidencialidad de la información y que solo sea empleada para fines fiscales, sin que exista el riesgo de que sea transmitida a terceras personas, lo cual podría conllevar la lesión frontal del *derecho a la intimidad* de las personas.

Conviene también hacer mención a la incorporación de medidas de solución de conflictos en las BEPS. Tal y como ya apuntamos, la adopción de las medidas indicadas en la Acción 14⁽⁶⁶⁾, destinadas a la implementación de medios alternativos de solución de controversias, constituye una forma de protección de los derechos y garantías de los contribuyentes; no obstante, no constituye, por sí sola, elemento suficiente para lograr dicho fin. Llegado el momento de la adopción de estos mecanismos han ocurrido ya múltiples eventos que han

fija limitando el monto de deducción de intereses u otros pagos equivalentes a un porcentaje de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El *ratio* será entre 10% - 30%. También deberá establecerse complementariamente una *ratio* para el grupo económico a nivel mundial, que permita la deducción de intereses por encima de la *ratio* interna.

Alternativamente, puede establecerse una *ratio* máxima de deducción en comparación con intereses a ser pagados a terceras personas. Puede también establecerse una *ratio* entre el nivel de patrimonio de la compañía y el total del grupo.

- (66) En este reporte, la OCDE propone el reforzamiento de los procedimientos de acuerdos recíprocos (MAP) previstos en el artículo 25 del Modelo OCDE, por los cuales los Estados Parte de los tratados bilaterales pueden resolver sus diferencias sobre la interpretación de los convenios basados en acuerdos recíprocos. Se reitera la necesidad de que estos mecanismos de solución de controversias sean efectivos y permitan su resolución tempestiva. Las acciones proponen el establecimiento de un estándar mínimo para la resolución de las disputas relacionadas con la interpretación de los tratados, orientado a su rápida implementación, mediante el establecimiento de un monitoreo constante del estado de las disputas planteadas. Igualmente, se propone el establecimiento de arbitraje obligatorio como forma de solución final del conflicto.

lesionado los derechos ciudadanos, como la protección de su derecho a la intimidad, derivado de la revelación automática de información bancaria o de sus operaciones entre partes vinculadas; la limitación al libre ejercicio de su actividad económica, como consecuencia de la imposición de cargas excesivas para el suministro de la información requerida por la administración, tal como es el caso de las nuevas disposiciones sobre precios de transferencia; la lesión a ambos grupos de derechos indicados, mediante la obligación de revelación de información sobre supuestos de planificación fiscal agresiva, entre otros.

En tal virtud, si bien aplaudimos la existencia de la propuesta sobre la adopción de medios alternativos de solución de conflictos, ello no puede revertirse en la única opción orientada a lograr el equilibrio de los sujetos de la obligación tributaria.

VIII. Derecho a la intimidad

En adición a las consideraciones antes efectuadas, consideramos de especial preocupación la invasión que las BEPS pueden presuponer en el derecho a la intimidad, en la medida en que se imponen cargas excesivas en la revelación de la información de los contribuyentes dirigidas a las administraciones tributarias. Sobre ello, consideramos prudente detenernos en el denominado *secreto bancario* y el *secreto tributario*.

1. Secreto bancario

El Foro Global (Global Tax Forum on Fiscal Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) concluyó en su reunión celebrada en octubre de 2014 en Berlín, que se aplicaría el estándar OCDE (AEOIE) de intercambio automático de información tributaria de cuentas financieras en el ejercicio 2017. Dicho estándar, junto con la Ley para el Cumplimiento Fiscal de Cuentas del Extranjero (FATCA) aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América⁽⁶⁷⁾, pretender contrarrestar la erosión de bases tributarias móviles donde se utilizan mecanismos agresivos de planificación fiscal. También podemos encontrar otros instrumentos de intercambio de información en la Directiva sobre los Ahorros de la Unión Europea de 2003⁽⁶⁸⁾, la Directiva sobre la Cooperación Administrativa en el Ámbito de la Fiscalidad⁽⁶⁹⁾ y la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios.

(67) A través de estas normas se pretende que las instituciones financieras suministren información directa al *Internal Revenue Service*. Si el acuerdo no es firmado, el gobierno norteamericano en forma unilateral retendrá el 30% de los ingresos de la entidad generados en los Estados Unidos por rentas, intereses y dividendos originados en acciones y valores. FATCA prevé que en los casos en los cuales la legislación interna de los países contemple el secreto bancario, es necesario obtener una autorización legal de los clientes que levante las restricciones legales y, de no ser posible obtener la autorización, deberá procederse al cierre de la cuenta.

(68) El objeto de la Directiva es que las instituciones financieras reporten información de las ganancias sobre los intereses que los residentes de la Unión Europea obtengan por fuera del Estado miembro en el cual residieran. Esta normativa ha sido objeto de diversas reformas para su optimización.

(69) Propuesta presentada por la Comisión Europea en 2009, referida a la asistencia mutua entre los Estados miembros sobre tributos directos y aprobada en 2011.

Básicamente, las acciones indicadas pretenden que las distintas instituciones financieras entreguen en forma automática y sin seguimiento de procedimiento de fiscalización específico, información bancaria sobre los potenciales contribuyentes.

Sabido es que la proliferación reciente de los acuerdos internacionales que prevén intercambio automático de información ha puesto en riesgo la vigencia del secreto bancario, inclusive, está llevando a la modificación de reglas internas de los Estados⁽⁷⁰⁾. Consideramos que este hecho obliga a la revisión de los conceptos de secreto bancario y la necesidad de la obtención de la información en el marco de una fiscalización concreta, que permita la preservación del derecho de los particulares, siempre en el entendido, como hemos afirmado, que la materia tributaria no es asimilable a las acciones preventivas que deben ser tomadas contra el crimen organizado.

El origen del secreto bancario se remonta al surgimiento de la institución bancaria, en los inicios de la civilización. Los comienzos de la actividad bancaria se cimentaron en instituciones públicas o en los propios templos, los cuales actuaban como custodios de los depósitos recibidos. Al estar relacionada entonces esta actividad con los templos de la antigüedad, era normal que los hechos desplegados en esta resultasen secretos y apartados de la vida pública⁽⁷¹⁾⁽⁷²⁾.

(70) Desde 1988 se han visto acuerdos internacionales que prevén la imposibilidad de invocar el secreto bancario para negarse al suministro de información. Tal sería el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988).

(71) De igual forma, se consideraba que todo aquello que resultaba bueno para el hombre debía ser protegido por los dioses, lo cual justificaba que los antiguos sacerdotes se hiciesen custodios del dinero. Así, Luis María CAZORLA, citado por BUENO RINCÓN, expuso: *"estamos ya en condiciones de afirmar justificadamente que la discreción es característica principal y primitiva de la actividad bancaria, conseguida por tres motivos: por el subjetivo, de los dioses y sacerdotes que en el tráfico de tal naturaleza intervinieron en un principio; por su ubicación, por lo cual desarrollándose inicialmente en los templos, le confería una notable venta de intimidad; y, por fin, por el especial papel que en el nacimiento de las vautas representativas de riqueza material, destacado objetivo de las operaciones de los bancos, desempeñaron también los templos"* (BUENO RINCÓN, Fabio Enrique, *El Secreto Bancario*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997, p. 23).

(72) Posteriormente, en Grecia, con el auge de las instituciones privadas, era necesario que estas fuesen particularmente eficientes para lograr competir con aquellos que representaban a los dioses, lo cual se lograba mediante la preservación del secreto bancario, el cual, en sus inicios, revestía una obligación de carácter estrictamente moral. No obstante, en Roma esta figura sufre una evolución, en tanto se estatuye jurídicamente esta norma por primera vez, previendo que los libros llevados por los banqueros eran de carácter reservado y que solo debían ser exhibidos en caso de una controversia judicial. En el Renacimiento, aun cuando inicialmente el secreto bancario constituía parte de la ética de los negocios, mas no propiamente un deber jurídico, comienza la consagración legal de dicha institución. La regulación del secreto bancario como hoy lo conocemos, se hizo por primera vez en la *Ordonnance Sur le Commerce*, en octubre de 1706, así como en una sentencia del Consejo Francés de 1724, en la cual se estableció mandatoriamente el carácter de reserva de la información manejada por los banqueros. Bueno Rincón refiere esta situación, al exponer: *"... el verdadero sentido del secreto bancario, tal como se concibe hoy, aparece en octubre de 1706 en la Grande Ordonnance Sur le Commerce, y en 1724 una sentencia del Consejo, para la que establecía una Bolsa en París, decía claramente: Los agentes de cambio no podrán mencionar, en ningún*

El reconocimiento de la existencia del secreto bancario aparece en nuestra legislación en la Ley de Instituciones del Sector Bancario⁽⁷³⁾, así como en el Código Orgánico Tributario⁽⁷⁴⁾. En efecto, el artículo 88 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario reconoce expresamente la existencia del *sigilo bancario*, estableciendo una prohibición a las instituciones bancarias, sus trabajadores, así como a los entes públicos, de suministrar información sobre las operaciones de los usuarios de las instituciones financieras, a menos que medie autorización expresa de los usuarios o que se trate de las excepciones contempladas en el artículo 89 de la Ley. Por su parte, el artículo 89 exceptúa del secreto bancario a la información requerida para fines oficiales, entre otros, por *“El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia para Interior y Justicia, el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia para la Defensa, los Órganos del Poder Judicial, la administración aduanera y tributaria, y la autoridad administrativa con competencia en materia cambiaria, según las leyes”* (subrayado nuestro). En tal caso, continúa la norma indicando que *“Los receptores o receptoras de la información a que se refiere el presente artículo, deberán utilizarla sólo a los fines para los cuales fue solicitada, y responderán de conformidad con las leyes por el incumplimiento de lo aquí establecido”*.

Por su parte, el artículo 134 del Código Orgánico Tributario prevé que *“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo (relativas al suministro de información por parte de terceras personas) no podrá ampararse en el secreto bancario”* (interpolado nuestro).

RODRÍGUEZ AZUERO sostiene que *“El secreto bancario, obligación profesional es, en esencia la necesidad de conservar la privacidad de las fuentes, el destino, la cuantía, etc., de las operaciones celebradas por cuenta de su clientela, así como la de los estados financieros e informes particulares sobre sus actividades comerciales que ordinariamente presentan los clientes a los bancos, como requisito para la tramitación de las distintas operaciones”*⁽⁷⁵⁾.

Ahora bien, ha quedado lo suficientemente claro en la doctrina que el secreto bancario no es absoluto, siendo que no podrá escudarse la institución financiera en este para tolerar y encubrir la comisión de un ilícito, perjudicar los derechos de un tercero o de una colectividad. Como sabemos, ningún derecho es ilimitado y ello debe implicar, por sí, que si bien el secreto se sustenta en una duplicidad de derechos: el de las instituciones financieras de captar los recursos del público y el de los particulares de mantener la reserva de la data concerniente a ellos, de forma tal que existirán supuestos en los cuales el interés colectivo deberá privar sobre estos derechos y permitir el acceso a la información puesta en custodia de los banqueros.

caso, a las personas que le hayan encargado negocios, a las que tendrán que guardar un secreto inviolable y además servirles con fidelidad en cualquier circunstancia de la negociación” (BUENO RINCÓN, Fabio Enrique, *ob. cit.*, p. 27).

(73) *Gaceta Oficial* N° 6.154 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014.

(74) *Gaceta Oficial* N° 6.152 Extraordinario, del 18 de noviembre de 2014.

(75) Bueno, Rincón, Fabio Enrique, *ob. cit.*, pp. 49-51.

No obstante, el suministro de esta información debe efectuarse en forma controlada, de forma tal que cualquier pretensión del Estado o de un tercero en acceder a la información, no se traduzca en la desaparición del carácter de reserva de la institución, la cual ha sido fundamental desde tiempos remotos, para el mantenimiento y fortalecimiento de la actividad bancaria. De esta manera, un importante número de legislaciones han establecido que no es posible oponer la existencia del secreto bancario, para que las instituciones financieras se sustraigan de la obligación de suministrar información que le sea requerida por las autoridades fiscales correspondientes⁽⁷⁶⁾.

Ahora bien, si bien es posible materialmente la solicitud de información bancaria correspondiente, ello debe hacerse en el contexto de las regulaciones del Código Orgánico Tributario, para determinar si efectivamente es posible para el órgano competente solicitar el suministro de información indiscriminada a las instituciones financieras. En este contexto, el artículo 131.2 del Código Orgánico Tributario faculta a la administración tributaria a *“ejecutar los procedimientos de verificación y de fiscalización y determinación, para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos del tributo”*.

En virtud del principio de legalidad, queda entendido que la Administración Tributaria solo podrá solicitar a los particulares el suministro de información en los términos en que así lo establezca la ley y *dentro de los límites propios de las facultades atribuidas a los organismos administrativos*. De esta forma, al disponer el artículo 131 del Código Orgánico Tributario que las facultades de investigación de la Administración se ejercen mediante la ejecución de procedimientos de fiscalización, determinación y verificación, solo podrá ser requerida información a los particulares en el marco del procedimiento respectivo.

Asimismo, el artículo 137.11 del Código Orgánico Tributario prevé la facultad de la Administración Tributaria de determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias, pudiendo practicar fiscalizaciones que serán autorizadas mediante providencia administrativa. Estas fiscalizaciones *“podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios períodos fiscales, o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base imponible”*. Ello implicará que la actividad de la Administración Tributaria debe estar dirigida a la determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de sujetos pasivos específicos y con relación a períodos concretos, mediante el seguimiento del procedimiento debido, quedando descar-

(76) Según lo indica ECHEVERRÍA HERRERA, Alfredo: *“Cabe destacar que la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) en un documento elaborado en el año 1999, sobre las prácticas de los países en el acceso a la información bancaria para fines tributarios, advierte que se puede abusar de la confidencialidad ‘para ocultar actividades ilegales y evadir impuestos’ y agrega en el resumen ejecutivo del documento, que ‘ni la criminalización del fraude tributario ni el tratamiento de la evasión de impuestos bajo las leyes tributarias de los países miembros de la OCDE son homogéneos’, pero que ‘sin embargo, los gobiernos de la mayoría de los países miembros de la OCDE han tomado la visión de que en este contexto, las autoridades tributarias no deben ser tratadas como simples terceros sino que se les debe otorgar un acceso privilegiado a la información bancaria con fines tributarios”* (Cfr. ECHEVERRÍA HERRERA, Alfredo, “El Sigilo Bancario. Acceso a la Información Bancaria para Fines Tributarios”, en: http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/sigilo_bancario.htm).

tada la posibilidad de efectuar fiscalizaciones aleatorias a los fines de procurar la obtención azarosa de información de relevancia fiscal⁽⁷⁷⁾.

Por ello, los terceros están obligados a “*prestar su concurso a todos los órganos y funcionarios de la Administración Tributaria*”, únicamente en el ejercicio de las funciones que le hayan sido legalmente atribuidas a dichos organismos públicos. De esta forma, si las facultades de investigación de la Administración Tributaria pueden ejercerse únicamente mediante la iniciación de un procedimiento determinado, solo podrá exigirse la colaboración de terceros en la medida en que dicho procedimiento efectivamente exista.

De esta manera, cuando el Código Orgánico Tributario establece que la información podrá ser solicitada “*con carácter general o particular*”, ello no implica que deba suministrarse datos de los sujetos pasivos en forma indiscriminada sin que medie un procedimiento determinado. Por el contrario, solo podrá entenderse este requerimiento como obligación de suministro de los datos generales que posea un tercero en relación con un contribuyente concreto, contra el cual se haya iniciado un procedimiento de determinación, fiscalización o verificación. Ello por cuanto este es el medio legalmente establecido para que los funcionarios autorizados ejerzan las funciones que le han sido asignadas.

Esta posición ha sido asumida por SOLER, al indicar que: “*Las facultades conferidas al ente recaudador en punto a requerir información a terceros así como a citarlos o, inclusive, inspeccionarlos, se inscriben dentro del marco acotado por un proceso de verificación o fiscalización realizado en cabeza de cualquier presunto responsable. No podría, con base en dicho artículo, requerírsele a cualquier tercero información indiscriminada sobre cualquier contribuyente que no esté sometido a verificación porque no es éste el propósito de la norma, como se desprende de su redacción, la que en todo momento presupone la actividad del organismo recaudador orientada a cumplir el desempeño de sus funciones de fiscalización. Sólo la iniciación de una fiscalización concretada sobre un contribuyente o responsable le otorga al fisco las facultades establecidas por el artículo 35...*”⁽⁷⁸⁾.

De igual forma, en el Informe para la Reforma de la Ley General Tributaria Española, elaborado por la Comisión para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Reforma de la Ley General Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales, de julio de 2001, se indica que la solicitud de suministro de información debe estar necesariamente relacionada con la determinación de hechos imponible concretos, lo cual requerirá, entonces, que la solicitud se haga en el contexto de un procedimiento de fiscalización ya iniciado. En palabras de la Comisión: “*Se recuerda así que, en otros ordenamientos, el ejercicio de la función de obtención de información queda limitado a la trascendencia tributaria de los datos respecto de hechos*

(77) De igual forma, el artículo 134 del Código Orgánico Tributario debe ser interpretado concatenadamente con el artículo 155 *ejusdem*. Esta última norma prevé deberes formales a cargos de los contribuyentes, responsables o terceros, relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria. Se insiste en esta norma, nuevamente, en el deber de colaboración con la Administración en el ejercicio de sus facultades propias, las cuales deberán llevarse a cabo mediante el procedimiento debido.

(78) SOLER, Osvaldo, *Derechos y Defensas del Contribuyente Frente al Fisco*, 2001, Buenos Aires, Editorial La Ley, S.A., p. 119.

imponibles realizados, para cuya comprobación ya se ha iniciado el procedimiento frente al sujeto al que se refiere la información⁽⁷⁹⁾.

La posición anterior también se fundamenta en el hecho de que la Administración Tributaria debe abstenerse de requerir información a terceras personas que no le sea absolutamente indispensable, a fin de evitar el entorpecimiento del desempeño de las funciones propias de los distintos operadores económicos. En efecto, existiendo el derecho constitucional del libre ejercicio de la actividad económica de la preferencia de los particulares, la injerencia de la Administración en dichas actividades debe efectuarse en forma tal que no afecte el ejercicio de las funciones de la compañía, siendo entonces que cualquier requerimiento debe ser lo suficientemente razonable como para no implicar la amplia dedicación de recursos y tiempo a la satisfacción de dicho requerimiento, en desmedro del despliegue de las funciones propias de la empresa.

Debe entenderse, entonces, que la solicitud de suministro de información de manera indiscriminada podría constituir una gran inversión de tiempo y recursos humanos en su cumplimiento que afectaría la operación de la empresa y que no se encuentra directamente asociada a una actividad fiscalizadora de la investigación, por lo cual tal inversión podría haber resultado inútil, siendo contraria a los principios rectores de la Administración Pública que requieren su funcionamiento en las mayores condiciones de eficacia y economía.

Por su parte, debemos hacer notar que si bien el Código Orgánico Tributario dispone que las instituciones financieras no pueden ampararse en el secreto bancario para oponerse al suministro de información, la interpretación de esta disposición solo puede hacerse en aplicación de los principios constitucionales. Así, la Constitución de 1999 regula en su artículo 60 el derecho al honor y la confidencialidad, al disponer que *"Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación"*. Este principio por regla general implicará que aquellos que posean información de terceras personas, estarán en la obligación de mantenerla en reserva, sin exponerla al público.

La comprensión del principio de colaboración con los órganos públicos debe efectuarse en forma equilibrada con el principio de confidencialidad, de manera tal que aquel no podrá afectar este último. Ello solo podrá lograrse en la medida en que el suministro de información al órgano administrativo se haga en tal forma que se revele la información mínima que sea necesaria para garantizar los fines procurados por las funciones de policía y fiscalización ejercidas por los entes públicos. De esta forma y a título ejemplificativo, deberán suministrar información las instituciones financieras a la Superintendencia de Bancos relacionada con movimientos bancarios de determinada cuantía, para procurar evitar los supuestos de lavado de dinero. Asimismo, en materia tributaria, el suministro de información deberá estar relacionado con la fiscalización o determinación de obligaciones tributarias.

(79) Informe elaborado por la Comisión para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Reforma de la Ley General Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Secretaría del Estado de Hacienda, julio de 2001, p. 120.

Por ello, si bien la institución financiera no puede oponer la existencia del secreto bancario para negarse al suministro de información solicitada a esta en relación con obligaciones tributarias eventualmente exigibles, esta no estará en el deber de suministrar dicha información cuando sea exigible en forma indiscriminada. Por el contrario, la preservación del derecho de confidencialidad de los cuentahabientes requiere que la data relativa a estos solo sea entregada a los entes públicos *cuando así específicamente lo requiera la ley y cuando de alguna forma ésta haya sido individualmente solicitada*, en respeto al sigilo bancario consagrado en la propia ley rectora de la materia bancaria, que obliga al suministro de información a las autoridades tributarias *conforme a las leyes aplicables*.

La doctrina ha considerado que es necesario encontrar un justo equilibrio entre las potestades fiscalizadoras de la Administración y los derechos constitucionales de los administrados, al sostener: *"Idea que debe resaltarse en cuanto se sitúa en el punto de equilibrio entre los intereses público y privado que deben ponderarse en todo supuesto de conocimiento de operaciones bancarias a efectos fiscales, que no puede ser entendido como la prevalencia, sin más, del interés público sino como instrumento al servicio de los intereses de la colectividad, lo que implica la necesaria garantía del interés privado y, en concreto, del derecho a la intimidad que se encuentra en base al secreto bancario, a través de la adopción de las cautelas necesarias"*⁽⁸⁰⁾⁽⁸¹⁾.

(80) SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther, *Los Deberes de Información Tributaria desde la Perspectiva Constitucional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 323.

(81) Es importante destacar, no obstante, que el Tribunal Constitucional español ya se ha pronunciado acerca de la posible violación del derecho a la intimidad personal y familiar, cuando se le solicita a una institución financiera el suministro de información acerca de las operaciones activas y pasivas en ella realizadas. En efecto, en la sentencia 110/1984, del 31 de diciembre de 1984, este Tribunal indicó que el derecho a la intimidad era parte de las libertades humanas fundamentales, en el entendido de que las personas tienen derecho a tener una vida privada personal y familiar, lo cual se extiende, con la evolución de las comunicaciones, a los datos que sobre su persona puedan disponer terceros. Así, el Tribunal Constitucional se cuestiona cuáles son los límites de la información que puede solicitar la Administración Tributaria sobre los datos de una persona. Continúa el Tribunal afirmando que no queda duda acerca de la existencia de los deberes de inspección de la Administración, así como del deber de colaboración con dichas facultades, no solo por parte de los contribuyentes sino de los terceros, a los fines de garantizar que todos los ciudadanos efectivamente cumplan con su contribución a las cargas públicas. De allí que sería legítima la exigencia de información general (esto es, las simples certificaciones de operaciones activas y pasivas, sin referirse al detalle de éstas), ya que el derecho a la intimidad no debe considerarse ilimitado. No obstante, esta decisión considera que el suministro de información deberá darse dentro del marco de competencias efectivamente atribuida al órgano, en forma tal que si esta información es solicitada fuera de estos límites, no existiría obligación alguna de suministro, sino que, por el contrario, podría oponerse el derecho a la intimidad de los particulares. Conforme a la doctrina, el fallo antes citado tiene como mérito el haber conectado por primera vez el deber de suministro de información con el derecho a la intimidad, en lo que se refiere a las operaciones bancarias, estableciendo que si la data a ser suministrada permite determinar detalles que van más allá del simple movimiento de las cuentas, ello excedería los fines de las facultades administrativas, conforme a la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria dispone en su artículo 111, numeral 3, lo siguiente: *"El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario. / Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones*

Por otra parte, se considera que la búsqueda de información general entre la totalidad de la documentación que soporta las experiencias personales y económicas de los administrados, en la procura de la constatación de infracciones tributarias, sin que exista una orientación clara acerca de lo que constituye la materia específica que se investiga, viola el derecho del administrado de conocer de las infracciones que se le imputan, que le permitan ejercer oportunamente las defensas que correspondan.

En efecto, estas búsquedas generales, denominadas por la doctrina como “*expediciones de pesca*”, tienen la característica fundamental de carecer de orientación alguna, en donde la Administración se encuentra a la procura de la constatación de que algún sujeto pasivo, entre la totalidad de estos, ha incumplido con un deber formal o material tributario. De allí que el administrado carece de cualquier certeza acerca de las consecuencias de las actuaciones de la Administración Tributaria, pudiendo estar siendo objeto de fiscalización e investigaciones, sin haber tenido conocimiento oportuno de ello, lo cual deriva en dos consecuencias fundamentales: (i) por una parte, el administrado puede ser notificado de los resultados de dichas investigaciones sin que haya sido parte del procedimiento de fiscalización correspondiente, sino que, por el contrario, es un tercer sujeto quien ha aportado información sobre su persona para la determinación de si este ha incumplido algún deber tributario, (ii) la iniciación de una fiscalización, aún contra un grupo de sujetos indeterminados, debe estar precedida del levantamiento de la providencia autorizatoria correspondiente, la cual debe ser notificada al sujeto investigado, permitiéndole de esta forma ejercer oportunamente su derecho a la defensa, bajo el entendido de que sus derechos e intereses nunca podrán estar adecuadamente representados por un tercero que se encuentre suministrando información sobre su persona⁽⁸²⁾. Por ello, en nuestro entender, la solicitud de información

*activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director del Departamento competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, del Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente. Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren./ La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación inspectora para regularizar la situación tributaria de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentra dicho origen y destino”. Esta norma pretende proteger el derecho a la intimidad de las personas, por lo cual la información deberá solicitarse **previo el seguimiento del procedimiento** referido en la norma y, además, **deberá estar relacionada con información específica** del particular investigado.*

(82) Sobre ello, Phillip BAKER y Pasquale PISTONE destacan que si bien los países han tendido a adoptar normas que favorecen el intercambio de información bancaria, ello no puede hacerse en desmedro de los derechos de los contribuyentes. Así, los contribuyentes deben ser informados de la entrega de información que les es relevante, a los fines de poder anticipar las consecuencias y ejercer las defensas respectivas. (Informe General al tema *The Practical Protection of Taxpayers' Fundamental Rights* preparado por Phillip BAKER y Pasquale PISTONE prestado en la reunión de la IFA (*International Fiscal Association*) celebrada en Basilea en 2015).

en la forma indicada, resultaría atentatoria del derecho a la defensa, en la forma en la cual se encuentra previsto en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de 1999⁽⁸³⁾.

El ejercicio de las funciones administrativas y su intervención en la esfera privada deberá restringirse a lo que sea estrictamente indispensable para la satisfacción de estos fines. De esta forma, carece de sustento finalístico la exigencia de información que no pueda encontrarse vinculada –en forma real– con la verificación de un hecho imponible. FERNÁNDEZ LÓPEZ considera sobre el particular que: “*La realización del hecho imponible, al tiempo que da vida al crédito tributario o derecho subjetivo de la Administración, legítima a esta última para el ejercicio de las potestades tributarias, las cuales deben orientarse o bien a la efectividad de dicho crédito o bien al descubrimiento de su existencia*”⁽⁸⁴⁾.

No es posible afirmar que la solicitud de información aleatoria e indiscriminada a una institución financiera pretende evidenciar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes, ya que la posible determinación de la existencia del crédito tributario requiere del análisis de la información que se encuentra en poder de la administración o la que haya sido suministrada directamente por el sujeto pasivo a requerimiento de aquella, que permita un análisis previo de lo que constituiría su situación fiscal.

De acuerdo con lo señalado, en el estado actual de la normativa venezolana, no es posible el intercambio automático de información bancaria a las administraciones tributarias, sino que será necesaria la iniciación de un procedimiento de fiscalización previo. Conforme a lo indicado, una institución financiera venezolana no podría válidamente enviar información a una autoridad tributaria extranjera sobre sus usuarios, a riesgo de violación de la obligación de sigilo bancario recogida en la Ley de Instituciones del Sector Bancario⁽⁸⁵⁾. En cualquier caso, de acuerdo con la normativa venezolana, cualquier requerimiento de información deberá suministrarse en el marco de una investigación concreta.

No obstante lo señalado, tenemos entendido de información general⁽⁸⁶⁾ que las instituciones financieras venezolanas han celebrados acuerdos directos con el *Internal Revenue Service* para el suministro de información, lo cual las podría colocar, dependiendo de la forma que asuman para el suministro de esta información, en situación de riesgo de incum-

(83) Esta norma dispone que: “*La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho de recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley*”.

(84) Fernández López, Roberto, *ob. cit.*, p. 32.

(85) Es clara la presión que impone la administración americana sobre el cumplimiento de las FATCA, en la medida en que la omisión de reportar al Internal Revenue Service podría determinar la aplicación de una suerte de sanciones a las entidades financieras, como podría ser el caso de retenciones de fondos de origen estadounidense, cierre o modificación del estatuto de las cuentas de corresponsalía en los Estados Unidos.

(86) Esta información, por ejemplo, puede ser consultada en el siguiente link: <http://www.cuentasclarasdigital.org/2014/06/fatca-30-instituciones-financieras-de-venezuela-registradas-en-el-irs/>.

plimiento de la normativa venezolana, la potencial imposición de sanciones y la asunción de supuestos de responsabilidad civil. Sin embargo, la falta de suscripción de estos acuerdos genera consecuencias directas sobre las inversiones realizadas por estas instituciones en los Estados Unidos, conforme a las normas FATCA. A los fines de paliar estos riesgos frente a la Administración venezolana, una opción sería que las entidades financieras venezolanas requieran directamente autorización de la persona cuya información va a ser suministrada, antes de que ello ocurra, la cual, de ser obtenida, daría lugar a una de las excepciones contenidas en el artículo 88 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, lo cual debería evitar la eventual imposición de sanciones por parte del ente regulador.

En cualquier caso, resulta evidente que la imposición de la adopción de las normas FATCA en forma unilateral para que rijan en jurisdicciones que consagran el secreto bancario – como es nuestro caso–, constituye una limitación a la soberanía de los Estados, máxime cuando tales acciones son directamente exigidas a los entes económicos del país, sin pasar por negociaciones gubernamentales previas que permitan al Estado soberano ponderar la conveniencia e influencia de la vigencia de dichas disposiciones dentro de su territorio.

Las disposiciones del Código Orgánico Tributario y la Ley de Instituciones del Sector Bancario forman parte del Derecho interno venezolano y limitan las actuaciones de la Administración Tributaria, como forma de garantía de los derechos ciudadanos. En consecuencia, son de obligatoria aplicación, como desarrollo de los derechos constitucionales a la intimidad y a la dignidad humana, no pudiendo ser restringidos en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos conforme al artículo 24 de la Constitución.

En consecuencia, en caso que Venezuela llegara a celebrar acuerdos internacionales para el suministro de información bancaria a terceros Estados, quedaría cuestionada la constitucionalidad y validez de tal acuerdo, por contravenir principios y garantías constitucionales. En todo caso, la tendencia mundial frente a las FATCA está conduciendo a la celebración de los convenios directos entre los respectivos Estados y los Estados Unidos de América, a los fines de poder negociar el contenido y la forma de entrega de la información requerida, procurando evitar que las instituciones financieras locales queden comprometidas a incumplir la normativa de alguna de las dos jurisdicciones cuando exista reconocimiento del secreto bancario. Obviamente, tales consideraciones implican la imposición de países desarrollados que priven su actividad recaudatoria sobre las eventuales violaciones de derechos ciudadanos y las razones que dieron lugar al establecimiento del secreto bancario. Parece, sin embargo, que tal práctica podría constituir tendencia en los próximos años, lo cual podría ser matizado como consecuencia de la decisión dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que veremos más adelante.

Aun en el estado actual de la normativa venezolana, estos precedentes podrían constituir base para que las administraciones tributarias pretendan requerir a las instituciones financieras entrega automática de información, bajo el entendido de que ello ha sido permitido a nivel global. No obstante, insistimos, al menos mientras no sea reformada la legislación interna –y quedando en duda la posibilidad de la derogatoria del secreto bancario, en protección al derecho a la intimidad y demás disposiciones señaladas– no es posible el suministro de información fuera del marco de un procedimiento administrativo de fiscalización,

en virtud de lo cual, se hace imposible la implementación directa de estas medidas por la administración nacional.

Un último punto que debemos anotar sobre los acuerdos de intercambio de información es que estos, si bien pretenden facilitar a las administraciones tributarias sus labores de fiscalización, no toman en consideración los costos que el cumplimiento de estos requerimientos generan, ni la necesidad de destinar recursos humanos exclusivamente para ello, en lugar del desarrollo de las actividades de la empresa, en violación del derecho a la libertad económica. Otro aspecto más que permite censurar las nuevas políticas sobre intercambio de información.

2. Secreto tributario

Otro aspecto de especial atención en las acciones BEPS es el mantenimiento del denominado *secreto tributario*, el cual tiene dos alcances: la necesidad de la reserva de la información obtenida por la Administración Tributaria y, asimismo, la posibilidad de utilizarla únicamente para efectos tributarios.

En Venezuela, el reconocimiento del secreto tributario se consagra en el artículo 134 del Código Orgánico Tributario, el cual prescribe textualmente: “*Las autoridades civiles, políticas, administrativas y militares de la República, de los estados y municipios, los colegios profesionales, asociaciones gremiales, asociaciones de comercio y producción, sindicatos, bancos, instituciones financieras, de seguros y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y en general cualquier particular u organización, están obligados a prestar su concurso a todos los órganos y funcionarios de la Administración Tributaria y suministrar, eventual o periódicamente, las informaciones que con carácter general o particular le requieran los funcionarios competentes. / Asimismo, los sujetos mencionados en el encabezamiento de este artículo, deberán denunciar los hechos de que tuvieran conocimiento que impliquen infracciones a las normas de este Código, leyes y demás disposiciones de carácter tributario. / **Parágrafo Único:** La información a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, será utilizada única y exclusivamente para fines tributarios y será suministrada en la forma, condiciones y oportunidad que determine la Administración Tributaria. / El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrán ampararse en el secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que se encuentren en relación de dependencia con el contribuyente o responsable” (Subrayado nuestro).*

Las acciones BEPS contienen elementos de relevancia, en especial, respecto de aquellas dirigidas al establecimiento de nuevas normas sobre precios de transferencia, en la medida en que obligan al suministro de información que puede afectar secretos industriales de los contribuyentes y cuya relevancia para la determinación fiscal puede ser dudosa.

Uno de los puntos de mayor preocupación es si los requerimientos de transparencia en la información, como la que se exige en la Acción 5, no conllevarían revelación de secretos industriales de cualquier clase de los competidores. En tal sentido, una de las sugerencias

propuestas implica que sean aplicadas las mismas garantías establecidas en el artículo 26 del Modelo de Convenio de la OCDE de 2010⁽⁸⁷⁾.

Igual preocupación existe con relación al suministro de información previsto en la Acción 13, en la cual se requiere la preparación de archivos maestros, archivos locales y la preparación de información país por país, los cuales, en su conjunto, colocan una gran cantidad de datos en cabeza de las administraciones tributarias, la cual podría ser eventualmente utilizada por sus funcionarios en motivos no tributarios, sea dentro de la administración pública o para su transferencia a terceros, situación que es especialmente sensible considerando la posibilidad de revelación de secretos industriales de las empresas. Obviamente, la revelación de esta información especialmente sensible, también atenta contra el derecho de intimidad y de dignidad humana de los sujetos pasivos.

Ello sin perjuicio, tal y como hemos indicado, del establecimiento de cargas administrativas excesivas en los particulares para el cumplimiento de un sinnúmero de deberes formales y que pretendan aliviar a la Administración de sus labores de fiscalización. Todo lo anterior podría conllevar a que el particular termine enfocando parte esencial de sus activos materiales y humanos en el cumplimiento de deberes tributarios, más que en el desarrollo de su actividad económica. Sin duda, la adopción de acciones como las señaladas, sin contemplar sus consecuencias, podría conllevar a la reducción de un importante número de operaciones económicas, con el perjuicio directo de la tan esperada recaudación fiscal.

Sobre este particular, vale hacer mención a la decisión emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 6 de octubre de 2015, caso 362/14. En este caso, el Sr. Max Schrems, ciudadano austríaco, denunció el envío de sus datos personales desde los servidores irlandeses de Facebook, donde esta entidad tenía su sede europea. La base de la denuncia era que el gobierno americano no podía garantizar la protección de sus datos, basado en las informaciones reveladas por Edward Snowden en 2013, quien señaló que la CIA —Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos— tenía derecho a esos datos.

El intercambio de información se sustentaba en la Decisión del 26 de julio de 2000 de la Comisión Europea, que avala la transferencia de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos, si las empresas certificaban cumplir con los principios de *puerto seguro* (por ejemplo, que se informe al usuario del uso que se dará de sus datos, la autorización del usuario de la cesión de derechos a terceros, el derecho a la rectificación de los datos, el control de cumplimiento de los límites al uso de los datos, entre otros⁽⁸⁸⁾). De acuerdo con esta deci-

(87) MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo y CALDERÓN CARRERO, José Manuel, “El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (“BEPS”): ¿El final, el principio del final o el final del principio?”, *RQF Quincena Fiscal Aranzadi*, Enero I-II, 2014, p. 95.

(88) Sobre la protección de derechos relacionados con el intercambio de información, podemos revisar el Informe General al tema *The Practical Protection of Taxpayers’ Fundamental Rights* preparado por Phillip BAKER y Pasquale PISTONE prestado en la reunión de la IFA (*International Fiscal Association*) celebrada en Basilea en 2015. En dicho reporte se resalta la necesidad de la protección de la confidencialidad de los datos del contribuyente como elemento mínimo de protección de los derechos humanos. Para ello, se destaca la necesidad de establecer deberes a terceros custodios de los datos de los contribuyentes, el derecho de acceder y corregir la información mantenida por las autoridades, necesidad de protección de los

sión, solo es posible la transferencia de los datos si se obtiene una *protección adeudada* de los mismos, situación que debe ser verificada por la Comisión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró la nulidad de la referida Decisión. Dejó constancia de que los Estados Unidos de América permiten el intercambio de información automática en cuestiones de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley. De esta forma, el Tribunal deja constancia de que la Comisión Europea no habría comprobado: (i) la existencia de limitaciones específicas en la legislación americana contra injerencias en los derechos humanos (carácter selectivo de la información requerida, justificación de acceso a la información para la prevención de la delincuencia, así como la existencia de garantías comprobables de protección de la información) y (ii) la posibilidad de que se produjera la protección judicial específica contra intrusionas en el ejercicio de los derechos humanos.

En la decisión judicial se hace referencia expresa a la necesidad de la protección del derecho a la intimidad y la privacidad de los datos. De esta forma, se señala en forma contundente que *“una normativa que permite a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas lesiona el contenido esencial del derecho fundamental al respeto de la vida privada”*⁽⁸⁹⁾. Más adelante, en la misma decisión se señala que *“el acceso masivo e indiferenciado a los datos personales es manifiestamente contrario al principio de proporcionalidad y a los valores fundamentales”*.

Como consecuencia de la nulidad de la Decisión de la Comunidad Europea, se ordena al gobierno irlandés determinar si efectivamente se cumplen las condiciones señaladas para garantizar la protección de los datos de los ciudadanos europeos. De lo contrario, no podrá continuarse con el envío de la información.

Si bien la decisión en comentarios hace referencia al uso de los datos personales contenidos en Facebook, en nuestra consideración esta sentencia es igualmente extensible a la protección de los datos económicos, los cuales forman parte de la noción de intimidad personal. De esta manera, aun cuando formalmente siguen vigentes los acuerdos automáticos de intercambio de información, como es el caso de las FATCA —que representa una forma de producción de información generalizada de manera automática— queda, cuando menos, en cuestionamiento la validez de estas normas, hasta que, al menos, no se constate la protección efectiva de los datos, sobre la base de los parámetros determinados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En consecuencia, nos cuestionamos si del fallo citado no devendrá una revisión de los acuerdos relacionados con la transferencia de datos bancarios que actualmente se encuentran en ejecución.

datos circulados a través de internet, establecimiento de responsabilidades de funcionarios por revelación de información, responsabilidad en caso de suministro inapropiado de información, entre otros.

(89) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictado en Luxemburgo el 6 de octubre de 2015, caso C-362/14, Maximilliam Schrems/data protection commissioner en: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf>.

IX. Conclusiones

Como puede apreciarse, el Plan BEPS pone énfasis en la necesidad de evitación de los supuestos de abusos de tratados y doble no-imposición, procurando garantizar una tributación justa en los Estados donde se generen los ingresos gravables. De esta forma, pretenden reducir el número de maniobras empleadas por las empresas multinacionales para reducir inapropiadamente la tributación de sus operaciones.

En todo caso, es importante mantener el foco en que dichas acciones no pueden ejecutarse en perjuicio de los derechos de los contribuyentes. Cualquier acción estatal debe girar en torno a la satisfacción de los derechos del hombre, sin que pueda antagonizar con los mismos.

Si bien podemos conseguir supuestos donde se ha aceptado la flexibilización de los derechos de los particulares en protección del interés colectivo, ello solo ha sido admitido de forma excepcional, como única medida posible para evitar daños de especial entidad, tal y como ocurre en los casos del crimen organizado. No obstante, el abuso de los tratados no puede jamás ser equiparado a los delitos en referencia y, mucho menos, es posible habilitar la adopción de medidas extremas y excepcionales por la Administración Tributaria para llevar a cabo sus labores de fiscalización, por cuanto ello conllevaría la violación directa del principio de presunción de inocencia, así como de las más elementales garantías de los particulares.

De esta forma, si bien defendemos la necesidad de combatir los supuestos de elusión fiscal, que se traducen implícitamente en la pérdida de la posibilidad de los Estados de hacer frente a las cargas públicas y el incremento de la presión fiscal de los cumplidores de la Ley, las medidas para prevenir este hecho no pueden ser adoptadas en irrespeto de los derechos de los particulares, sino conviviendo con ellos. El contribuyente forma parte del colectivo interesado en el cumplimiento de los tributos y como tal, debe ser tratado, preservando sus garantías y el derecho de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, obteniendo el retorno justo por ellas.

X. Bibliografía

- Acción 5 BEPS, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*.
- Acción 6 BEPS, *Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances*.
- Acción 12 BEPS, *Mandatory disclosure rules*.
- Acción 15 BEPS, *Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties*.
- ALARCÓN GARCÍA, Gloria, "El soft law y nuestro sistema de fuentes", en: *Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a Alvaro Rodríguez Bereijo*, Vol. 1, Tomo I, Madrid, Editorial Aranzadi, 2010.
- BAKER, Phillip y PISTONE, Pasquale, Informe General al tema *The Practical Protection of Taxpayers' Fundamental Rights* presentado en la reunión de la IFA (International Fiscal Association) celebrada en Basilea en 2015.
- BERMÚDEZ TAMAYO, María Mercedes, Doctrina de la Corte Constitucional sobre el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, en: www.bo.com.co [consultado el 3 de octubre de 2015].
- BILARDI, Cristián, "Cláusulas especiales y derechos del contribuyente. La interpretación divergente del 'otro Estado contratante'", *Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo II, Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 2014.
- BUENO, Rincón, Fabio Enrique, *El Secreto Bancario*, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997.
- CARBAJO VASCO, Domingo, "El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una perspectiva empresarial", *Crónica Tributaria*, Nº 154/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015.
- CARBAJO VASCO, Domingo. El plan de acción de la iniciativa BEPS. Una perspectiva empresarial, *Crónica Tributaria*, Nº 154/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015.
- CASÁS, Osvaldo, *Interpretación de las leyes tributarias*, en: *Lecciones de Derecho Tributario inspiradas por un Maestro. Liber amicorum en homenaje a Eusebio González García*, Bogotá, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2010.
- CHINKIN, Christine, "Development in the international system", en: *Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system*, New York, Oxford Associated Press, 2003.
- Código Orgánico Tributario, Publicado en la *Gaceta Oficial* Nº 6152 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la *Gaceta Oficial* Nº 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

-
- ECHEVERRÍA HERRERA, Alfredo, "El Sigilo Bancario. Acceso a la Información Bancaria para Fines Tributarios", en: http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/sigilo_bancario.htm
- FITZMAURICE, Malgosia y ELIAS, Olefumi, *Contemporary issues in de law of treaties*. Holanda, Eleven International Publishing, 2005.
- GARCÍA NOVOA, César, *Evolución o revolución tributaria. Retos del siglo XXI*, en: *Memorias XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2008.
- HERRERA MOLINA, Pedro, "El Fraude a la Ley en el Derecho Español", en: *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y en los convenios para evitar la doble imposición internacional*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2002.
- Informe elaborado por la Comisión para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Reforma de la Ley General Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Secretaría del Estado de Hacienda, julio de 2001.
- LA VALVA, Claudio, "Misure antiabuso e tutela del contribuente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo", en: *Memorias de las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Tomo II, Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 2014.
- Ley de Impuesto Sobre la Renta, Publicada en la *Gaceta Oficial* N° 6.152 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014.
- Ley de Instituciones del Sector Bancario, *Gaceta Oficial* N° 6.154 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014.
- MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo y CALDERÓN CARRERO, José Manuel, "El plan de acción de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones ("BEPS"): ¿El final, el principio del final o el final del principio?", *RQF, Quincena Fiscal* Aranzadi, enero I-II, 2014.
- Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición a cargo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Dres. Antonio Hugo FIGUEROA, Jacques MALHERBE, Pasquale PISTONE y Heleno TAVEIRA TORRES, presentado en las *XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario* en 2010, en Cartagena (Colombia).
- Modelo del Código Tributario del CIAT de 1997. Consideraciones Generales.
- OECD (2012). *Model Tax Convention on Income and on Capital 2010* (updated 2010). OECD publishing.
- OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project*. 2015 *Final reports*.
- PAOLINELLI MONTI, Ítalo, "Aspectos generales de la codificación tributaria", en: *Cuadernos Tributarios* N° 19 y 20, Revista editada por la Asociación Fiscal Internacional (IFA), Lima, Grupo Peruano, 1995.

-
- Propuesta presentada por la Comisión Europea en 2009, referida a la asistencia mutua entre los Estados miembros sobre tributos directos y aprobada en 2011.
- RAMOS ÁNGELES, Jesús, "Transparencia fiscal internacional: análisis de su aplicación a individuos y empresas con inversiones en el exterior", en: *Informativo Caballero Bustamante*, Revista de Asesoría Especializada N° 779, Segunda quincena, marzo 2014, Lima.
- Recomendación de la Comisión Europea de 6.12.2012 sobre la planificación fiscal agresiva, Bruselas, 6.12.2012, C(2012) 8806 final.
- RODRÍGUEZ, Soraya, "La interpretación dinámica de los Convenios para evitar la doble imposición", en: *Fiscalidad y Globalización, XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Madrid, Aranzadi, 2012.
- SAINT-PASCAL, Amans, página web OCDE, "What the BEPS are we talking about?". <http://www.oecd.org/tax/what-the-beps-are-we-talking-about.htm>
- SÁNCHEZ LÓPEZ, María Esther, *Los Deberes de Información Tributaria desde la Perspectiva Constitucional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.
- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Americana, caso Gregory vs. Helvering, Comisionado del Internal Revenue Service, del 19 de marzo de 1934, N° 324.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictado en Luxemburgo el 6 de octubre de 2015, caso C-362/14, Maximilliam Schrems/data protection commissioner en: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf>
- SERRANO ANTÓN, Fernando, Tema I, Relatoría General, "La interpretación y aplicación de los Convenios de Doble Imposición internacional", en: *Fiscalidad y Globalización. XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Madrid, Aranzadi, 2012.
- SHELTON, Dina, en: *Commitment and Compliance. The role of non-binding norms in the international legal system*, New York, Oxford Associated Press, 2003.
- SOLER, Osvaldo, *Derechos y Defensas del Contribuyente Frente al Fisco*, 2001, Buenos Aires, Editorial La Ley, S.A.
- Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure.* <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48322860.pdf>
- WEFFE H., Carlos E, "La codificación del derecho penal tributario en Venezuela", en: *30 años de Codificación del Derecho Tributario en Venezuela*, Tomo II, Principios constitucionales e ilícitos tributarios, Caracas, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 2012.

III. JURISPRUDENCIA

SENTENCIAS DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Aduanas/Actos Administrativos

Fecha: 10 de diciembre de 2015

Expediente: 2013-0506

Sentencia: 01475

Caso: COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA, C.A.

Magistrada Ponente: Evelyn Marrero Ortíz

Es obligación de la Administración Aduanera pronunciarse –aunque sea de manera sucinta– sobre los elementos utilizados para considerar que la devolución de los créditos fiscales solicitados por los contribuyentes operaba en un monto menor al solicitado, con la observación del procedimiento descrito en el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales de 1996.

"(...) este Alto Tribunal aprecia que la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante las *Providencias Administrativas* Nros. INA/2002-28113, INA/2002-28083, INA/2002-28129, INA/2002-28100, INA/2002-28142, INA/2002-28197, INA/2002-28334, INA/2002-28385 y INA/2002-28354, las seis (6) primeras del 6 de diciembre de 2002 y las restantes del 26 del mismo mes y año, autorizó a la empresa recurrente el reintegro de los impuestos de importación (Draw Back), con cargo a la Primera Emisión Global de Certificado Especial de Reintegro Tributario, por los montos detallados en el siguiente cuadro:

Providencia Nro.	Fecha	Monto Bs.	Cantidad Actual Bs.
INA/2002-28113	6/12/2002	112.060.000,00	112.060,00
INA/2002-28083	6/12/2002	172.110.000,00	172.110,00
INA/2002-28129	6/12/2002	78.100.000,00	78.100,00
INA/2002-28100	6/12/2002	90.610.000,00	90.610,00
INA/2002-28142	6/12/2002	383.370.000,00	383.370,00
INA/2002-28197	6/12/2002	154.420.000,00	154.420,00

Providencia Nro.	Fecha	Monto Bs.	Cantidad Actual Bs.
INA/2002-28334	26/12/2002	129.010.000,00	129.010,00
INA/2002-28385	26/12/2002	3.080.000,00	3.080,00
INA/2002-28354	26/12/2002	55.370.000,00	55.370,00
	Total=	1.178.130.000,00	1.178.130,00

Igualmente, del contenido de las listas anexas a las mencionadas *Providencias Administrativas* recurridas, esta Alzada evidencia lo siguiente:

(...).

En conexión con lo anterior, la Sala observa del contenido de los actos administrativos impugnados, que la Administración Aduanera se fundamentó en lo siguiente:

'(...) Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de comunicarle que esta Intendencia Nacional de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 5, numeral 6 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con lo pautado en la Resolución Ministerial N° 722 06/03/2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37,152 (sic) de fecha 06/03/2001 y a los artículos 66 y 67 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales, promulgado según Decreto 1.666 de fecha 30/12/1996, autoriza a la empresa antes indicada el reintegro de impuestos de importación (Draw Back), con cargo a la Primera Emisión Global de Certificado Especial de Reintegro Tributario según lo establecido en el artículo 1 de la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 951 de fecha 03 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la república (sic) Bolivariana de Venezuela Nro. 37.457 de fecha 04/06/2002 (sic) de conformidad con lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° (...) autorizada en Punto de Cuenta Nro. (...) a las solicitudes y por los montos indicados en lista anexa'.

Sin embargo, esta Máxima instancia advierte en el caso concreto que la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) se limitó únicamente a mencionar las disposiciones que regulan el régimen para el cálculo de los reintegros.

Lo anterior queda en evidencia cuando se ordenó el reintegro de los créditos fiscales señalando en el listado anexo (*'Detalle de las solicitudes autorizadas a la empresa:'*) los montos por solicitud, pero sin delimitar cuál fue el porcentaje utilizado a cada rama industrial por el valor FOB de exportación, en moneda nacional calculado al tipo de cambio referencial para la venta del Banco Central de Venezuela, para la fecha de registro de la respectiva Declaración de Aduanas, y tampoco el porcentaje utilizado para sustraer de la cantidad solicitada, el monto correspondiente a mermas y desperdicios para cada rama industrial, conforme al artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales de 1996.

De lo expuesto, considera esta Sala que en el caso de autos, la Administración Aduanera se encontraba en la obligación de pronunciarse –aunque fuera de manera sucinta– sobre los elementos utilizados para considerar que la devolución de los créditos fiscales solicitados por la contribuyente operaba en un monto menor al solicitado, con la observación del procedimiento descrito en el aludido Reglamento. (*Vid.*, sentencia Nro. 00502 del 22 de marzo de 2007, caso: *Complejo Siderúrgico De Guayana, C.A.*).

En armonía con lo anterior, esta Alzada constata que el vicio de inmotivación, deviene por la circunstancia de no conocer la empresa recurrente, las razones en que se fundamentó la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para autorizar parcialmente la devolución de los créditos fiscales solicitados, lo cual constituye una violación de su derecho a la defensa, de acuerdo a los términos antes señalados.

Adicionalmente, conviene advertir que la Administración Aduanera no remitió ante el Tribunal de origen, ni a esta Máxima Instancia los respectivos expedientes administrativos, especialmente las hojas de cálculo correspondientes a cada una de las *Providencias* impugnadas, requeridas mediante los Autos para Mejor Proveer Nros. 110 del 16 de julio de 2013 y 119 del 15 de julio de 2015, lo cual de acuerdo a las consideraciones expuestas por esta Máxima Instancia respecto a la procedencia del vicio de inmotivación, hubieran podido subsanar la omisión aludida. Incluso el Intendente Nacional de Aduanas (E) del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante *Oficio* Nro. *SNAT/INA/GRA/DDA/UDB/2015/E-002281* del 21 de octubre de 2015 (folios 317 y 318 del expediente judicial), respecto a las hojas de cálculo requeridas, informó que '*los expedientes no contienen tales hojas, motivado a que a partir de 1996, en la Coordinación de Draw Back adscrita a la División de Destinos de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, se implementó un sistema de liquidación automatizado para el cálculo del reintegro de los impuestos de importación, de acuerdo a los datos exigidos en el artículo 67 del reglamento (sic) de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes Liberación, Suspensión y Otros Regímenes Aduaneros Especiales, publicado en la Gaceta oficial (sic) de la república (sic) de Venezuela Nº 5.129 Extraordinario de fecha 30/12/1996 (...)*', por lo que todos los cálculos se encuentran registrados en el Sistema, el cual no emite ningún reporte.

Bajo la óptica de las consideraciones expresadas, la Sala estima que el presente vicio acarrea la nulidad de los actos administrativos impugnados, contenidos en las *Providencias Administrativas* Nros. *INA/2002-28113, INA/2002-28083, INA/2002-28129, INA/2002-28100, INA/2002-28142, INA/2002-28197, INA/2002-28334, INA/2002-28385 y INA/2002-28354*, las seis (6) primeras del 6 de diciembre de 2002 y las restantes del 26 del mismo mes y año, emitidas por la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ya que el interesado no pudo conocer los fundamentos que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano tributario para dictar su decisión. Así se declara".

Contencioso Tributario/Admisión

Fecha: 20 de enero de 2016

Expediente: 2014-1124

Sentencia: 00008

Caso: HÉCTOR IGUINI

Magistrado Ponente: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta

Para la reapertura del lapso de admisión del recurso contencioso tributario, motivado a que las llamadas 'guarimbas', vale decir, acciones de protesta que implicaron el cierre de calles, quema de basura, agresiones en ocasiones con objetos contundentes, disparos, incendios de centros de salud y edificios públicos; imposibilitó el acceso a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, deben las partes afectadas consignar elementos demostrativos que tal hecho notorio comunicacional les impidió acudir a los órganos jurisdiccionales, tales como imágenes fotográficas o videos.

"(...) se observa en cuanto a la declaratoria del fallo apelado, que los apoderados judiciales del contribuyente alegaron que la Jueza de instancia desconoció el 'estado de conmoción social' ocurrido en nuestro país desde el 6 de febrero de 2014, lo cual generó 'constantes manifestaciones que se tradujeron en el cierre de vías de acceso' y particularmente, hacia la sede de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, ubicada en el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda; calificándolo como un 'hecho notorio comunicacional'.

En este orden de ideas, afirman que la situación acontecida les imposibilitó ejercer a plenitud el derecho a la defensa que asiste a su representado, a fin de interponer el recurso contencioso tributario dentro del plazo establecido en el Código Orgánico Tributario de 2001, de allí que invocando el contenido de lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, solicitan a esta Sala '(...) ordene a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario se pronuncien nuevamente sobre la admisión del recurso contencioso tributario (...)'.
(...)

Acerca de la situación fáctica planteada por los representantes judiciales del contribuyente, que a su decir, les impidió interponer el recurso contencioso tributario de manera oportuna, se considera conveniente hacer alusión al criterio sentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 98 del 15 de marzo de 2000, caso: *Oscar Silva Hernández*, ratificado por esta Sala Político-Administrativa en el fallo N° 00615 de fecha 5 de junio de 2012, caso: *Orlando Castro Llanes*, donde se señaló:

'(...) El hecho comunicacional, fuente de este tipo particular de hecho notorio que se ha delineado, es tan utilizable por el juez como el hecho cuyo saber adquiere por su oficio en el ejercicio de sus funciones, y no privadamente como particular, lo que constituye la notoriedad judicial y que está referido a lo que sucede en el tribunal a su cargo, como existencia y manejo de la tablilla que

anuncia el despacho; o lo relativo al calendario judicial, a los cuales se refiere el juzgador sin que consten en autos copias de los mismos; notoriedad judicial que incluye el conocimiento por el juez de la existencia de otros juicios que cursan en su tribunal, así como el de los fallos dictados en ellos.

¿Puede el juez fijar al hecho comunicacional, como un hecho probado, sin que conste en autos elementos que lo verifiquen? Si se interpreta estrictamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio general, el juez sólo puede sentenciar en base a lo probado en autos, con excepción del hecho notorio. Tiene así vigencia el vetusto principio que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero si observamos las sentencias, encontramos que ellas contienen un cúmulo de hechos que no están probados en autos, pero que son parte del conocimiento del juez como ente social, sin que puedan tildarse muchos de ellos ni siquiera como hechos notorios. Así, los jueces se refieren a fenómenos naturales transitorios, a hechos que están patentes en las ciudades (existencia de calles, edificios, etc.), a sentencias de otros tribunales que se citan como jurisprudencia, a obras de derecho o de otras ciencias o artes, al escándalo público que genera un caso, a la hora de los actos, sin que existan en autos pruebas de ellos.

Si esto es posible con esos hechos, que casi se confunden con el saber privado del juez, con mucha mayor razón será posible que el sentenciador disponga como ciertos y los fije en autos, a los hechos comunicacionales que se publicitan hacia todo el colectivo y que en un momento dado se hacen notorios (así sea transitoriamente) para ese colectivo.

Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, por qué negar su uso procesal.

El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia.

Pero el juez, conocedor de dicho hecho, también puede fijarlo en base a su saber personal, el cual, debido a la difusión, debe ser también conocido por el juez de la alzada, o puede tener acceso a él en caso que no lo conociera o dudase. Tal conocimiento debe darse por cierto, ya que solo personas totalmente desaprensivos en un grupo social hacia el cual se dirige el hecho, podrían ignorarlo; y un juez no puede ser de esta categoría de personas.

*Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 eiusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, **esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración (...)**.* (Resaltado de esta decisión).

En el caso bajo examen, observa esta Sala que los apoderados del contribuyente alegaron una circunstancia difundida por distintos medios de comunicación social, y en este sentido, de las reseñas periodísticas explanadas en los diferentes diarios de circulación nacional así como de las diversas publicaciones en las páginas web nacionales se desprende la información según la cual a partir del 12 de febrero del año 2014 en varios Municipios del Área Metropolitana de Caracas, se produjeron las llamadas 'guarimbas', vale decir, acciones de protesta que implicaron el cierre de calles, quema de basura, agresiones en ocasiones con objetos contundentes, disparos, incendios de centros de salud y edificios públicos. (Ver: www.eluniversal.com del lunes 24 de febrero de 2014; y <http://www.telesurtv.net/news/Conozca-que-son-las-guarimbas-en-Venezuela-y-quienes-están-detrás-20140312-0050.html> del 12 de marzo de 2014).

Estos hechos violentos que afectaron la paz social se prolongaron por casi tres (3) meses, y específicamente, en el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda sufrieron daños edificios públicos ubicados en la Avenida Francisco de Miranda, entre ellos, las sedes de los Ministerios del Poder Popular para el Turismo y del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y además de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. (Ver: www.aporrea.org/actualidad/n250693.html del 12 de mayo de 2014; y <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/235567> del 25 de abril de 2014).

De manera que, luego de evaluar el escenario bajo el cual acontecieron los hechos indicados y sus efectos, acreditados por la difusión pública y masiva que sobre su existencia proporcionaron los medios de comunicación, y atendiendo a lo establecido por la Sala Constitucional en la aludida sentencia, considera esta Máxima Instancia que la circunstancia planteada por el contribuyente ocurrida durante el mes de febrero de 2014 en el Municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas constituyó, en efecto, un hecho notorio comunicacional. Así se determina.

Ahora bien, en estrecha vinculación con lo indicado, observa esta Alzada que los apoderados judiciales del contribuyente alegaron que el referido *'estado de conmoción social'* que generó *'constantes manifestaciones que se tradujeron en el cierre de vías de acceso'* les imposibilitó acudir a la sede de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, ubicada en el Municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas, a fin de interponer oportunamente el recurso contencioso tributario contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0813 del 9 de diciembre de 2013. Motivo por el cual, invocando el contenido de lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, solicitaron a esta Sala *'(...) ordene a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario se pronuncien nuevamente sobre la admisión del recurso contencioso tributario (...)'*.

En cuanto al particular argumentado, conviene destacar que el encabezado del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

(...).

De la norma adjetiva transcrita pueden identificarse dos (2) supuestos, el primero de ellos se refiere a la prórroga de los lapsos procesales, en tanto que el segundo se circunscribe a la reapertura de los mismos. Dichos supuestos se pueden dar en el caso que la ley así lo establezca o siempre que concurra una causa no imputable a la parte que lo solicita, con la única limitante de que la solicitud de prórroga sea formulada antes de la expiración del lapso correspondiente, y la de reapertura luego de que haya expirado el lapso.

En el caso en particular, observa esta Sala que la solicitud planteada está dirigida a la reapertura del lapso de admisión del recurso contencioso tributario, bajo la justificación, a decir de los representantes judiciales del contribuyente, de una causa que no les fue imputable (cierre de las vías) y que les impidió el acceso a la sede de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para la interposición de dicho medio de impugnación dentro del lapso legal previsto en el artículo 261 del Código Orgánico Tributario de 2001.

Al respecto, resalta este Alto Tribunal que si bien durante el mes de febrero de 2014 aconteció el referido hecho notorio comunicacional bajo las circunstancias reseñadas, se advierte que de la revisión de las actas procesales no se desprenden elementos demostrativos que tal suceso le impidió al público en general, y particularmente a los apoderados judiciales del recurrente, el acceso a la sede de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ubicada en la Avenida Tamanao, Edificio Impres, Urbanización El Rosal, del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda a objeto de interponer el recurso contencioso tributario dentro del lapso legal.

Al efecto, observa esta Sala del contenido del escrito de fundamentación de la apelación, que los recurrentes no precisaron cuáles fueron los días cuando intentaron acercarse a la sede de los órganos jurisdiccionales, ni acompañaron las probanzas necesarias que evidenciaran los obstáculos físicos que pudieron impedir el acceso a la misma, tales como imágenes fotográficas o videos, y en general, aquellos elementos que le permitieran a esta Máxima Instancia evidenciar la imposibilidad fáctica invocada.

En concordancia con lo anterior, constata esta Alzada de la aludida información emanada de la Coordinación Judicial de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que en el mes de febrero de 2014 transcurrieron dieciocho (18) días de despacho, siendo éstos, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26, de cuya información se desprende, por una parte, **que los órganos jurisdiccionales laboraron durante el referido mes**, y por la otra, **que a pesar de la circunstancia fáctica acontecida en esa época**, los apoderados judiciales del contribuyente sí pudieron acceder un (1) día después del vencimiento del lapso legal previsto para ello a la sede de los mencionados Tribunales para interponer el recurso contencioso tributario, lo cual, en efecto, hicieron el día veintiséis (26).

De allí que, no estando satisfecho el requisito de la existencia de una causa no imputable a los solicitantes y por cuanto bajo las consideraciones expuestas el hecho notorio comunicacional analizado *per se* no justifica la reapertura del lapso de admisión del recurso contencioso tributario, esta Máxima Instancia estima improcedente la petición planteada. Así se decide”.

JURISPRUDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Extractos de sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario

Recopilada por Roberta Núñez Díaz y Andrés Halvorssen Villegas

Fecha: 23 de noviembre de 2015

Expediente: AP41-U-2014-000018

Sentencia: 034/2015

Caso: EXPERTOS INTEGRALES EXPERTIA, S.A.

Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario

del Área Metropolitana de Caracas

Juez: Raúl Gustavo Márquez Barroso

Las actividades profesionales o profesiones liberales, al ser de naturaleza civil, no son susceptibles de formar parte de la base imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de índole Similar. Se debe ratificar que no es importante el hecho de que medie en el ejercicio de la profesión una sociedad mercantil, sino la verdadera naturaleza de la actividad ejercida o realizada; siendo igualmente irrelevante que sus honorarios profesionales sean calificados semánticamente en una forma distinta. El elemento sustancial del hecho imponible es la actividad, más no la forma de sociedad de comercio, puesto que por deducción en contrario, si se gravase por la forma, las personas naturales comerciantes quedarían excluidas y las sociedades mercantiles cuyo objeto social es la actividad agrícola o pecuaria, estarían incluidas dentro del contexto del hecho imponible.

"(...) Examinados los argumentos expuestos por los representantes de la sociedad mercantil EXPERTOS INTEGRALES EXPERTIA, S.A., en su escrito recursivo, así como las defensas opuestas por los representantes del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, este Tribunal observa que en el caso concreto la controversia planteada ha quedado circunscrita a decidir sobre los vicios de falso supuesto de hecho de la Resolución número 094/2013 de fecha 04 de septiembre de 2013, dictada por el Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda, al considerar que la sociedad recurrente califica como sujeto pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas en dicho Municipio.

Delimitada la controversia, este Tribunal pasa a decidir apreciando lo siguiente:

En este sentido, es necesario analizar en qué consiste la actividad desarrollada por la recurrente, para así determinar si ejerce una actividad económica de

carácter civil o si por el contrario, realiza una actividad económica de carácter mercantil.

El primer aspecto a analizar se desprende de la lectura de su Documento Constitutivo, que a su vez sirve de Estatutos Sociales, de donde se puede leer lo siguiente:

‘Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto, la prestación de servicios profesionales de consultoría gerencial, cuyo alcance sin ser limitativo abarca las siguientes prácticas: 1. Estrategia de Negocios.- Análisis estratégico-competitivo de sectores y segmentos de negocios; diseño y aplicación de escenarios estratégicos; definición de posicionamiento estratégico, el portafolio de negocios, los vectores de crecimiento rentable, la propuesta precio-valor, y las ventajas competitivas; identificación de competencias medulares distintivas, concepción de estrategias cooperativas y alianzas estratégicas, diseño de estrategias de internacionalización. formulación de misión-visión-objetivos, y diseño de planes de negocio en general, todo ello a nivel de corporaciones, unidades de negocio, empresas establecidas, nuevos emprendimientos, áreas funcionales y gremios. 2. Modelos de Negocio.- Análisis y transformación de modelos de negocio, incluyendo configuración de actividades y sistema de valor, innovación y mejoramiento de procesos, diseño de redes de negocio y evaluación outsourcing estratégico, conformación de corporaciones en unidades de negocio en el ámbito producto-mercado-canal-geografía, desarrollo de palancas competitivas de costos y valor, identificación de habilitadores tecnológicos organizacionales, de procesos y de infraestructura física. 3. Organización.- Análisis organizacional multidimensional ; diseño organizacional en lo referente a estructura roles y sistema de trabajo, modelos de gestión y políticas gerenciales, procesos y sistemas gerenciales de gobierno dirección y control, incentivos y compensación estratégica; diseño de modelos y sistemas de información gerencial para el apoyo a las decisiones y la gestión; achatamiento organizacional a través del facultamiento dimensionamiento (sic) del factor humano ajustado al tamaño del negocio. 4. Fusiones y Adquisiciones.- Evaluación de prospectos en cuanto al potencial de sinergias y alineación con la estrategia de negocios, valoración, gerencia del proceso de integración. 5. Mercadeo y Ventas.- Diseño de la estrategia y el plan de mercadeo, configuración producto-mercado-geografía-canal de la fuerza de ventas y diseño de su sistema de control de gestión e incentivos. 6. Operaciones, Logística y Procura.- Diseño de las estrategias de operaciones, logística y procura, y configuración de las cadenas de suministro y distribución. 7. Finanzas Corporativas.- valoración de empresas, evaluación económico-financiera de estrategias y proyectos, diseño de estrategias de inversión y financiación. 8. Recursos Humanos.- Diseño de la estrategia del capital humano, alineación de los procesos de selección, capacitación, compensación, y desarrollo con la estrategia del negocio. 9. Tecnología de Información.- Evaluación y selección de tecnologías de información habilitadoras de innovaciones en el modelo de negocio, incluyendo la construcción del caso de negocios subyacente, y el monitoreo de la implantación de dichas tecnologías para asegurar su alineación con la visión

de negocios; diseño de la estrategia, modelo de negocio, y organización de la función de informática. 10. Distribución Física.- Diseño de células de trabajo y de la configuración física de operaciones en empresa de manufactura y servicio para optimizar el flujo de procesos y la productividad. 11. Gerencia del Cambio e Implantación.- Planificación y coordinación integral de la implantación de innovaciones en estrategia, modelos y procesos de negocio, diseños organizacionales, tecnologías de información y configuración física, así como la correspondiente gerencia del cambio; pudiendo así mismo (sic), dedicarse sin más limitaciones que aquellas impuestas por Ley, a cualquiera otra actividad lícita, que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, estimare conveniente a los intereses de la misma. Se hace imperativo destacar, que la sociedad bajo ningún respecto ejercerá, puesto que no es su objetivo, actos de comercio o negocios mercantiles o comerciales de los previstos en el Código de Comercio vigente y otras leyes especiales reguladoras de la materia comercial'. (...).

Con relación a este aspecto, la jurisprudencia ha fijado el criterio que las actividades profesionales o profesiones liberales, al ser de naturaleza civil, no son susceptibles de formar parte de la base imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de índole Similar (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia número 3241, de fecha 12 de diciembre de 2002). Además, dicha decisión establece que la actividad desarrollada por las personas jurídicas cuyos servicios son realizados con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, constituyen actividades económicas de naturaleza civil y no mercantil.

En esta misma perspectiva, la Sala Constitucional expresó mediante sentencia de fecha 03 de agosto de 2007, lo siguiente:

'...Esta Sala Constitucional en sentencias Nº 1175 del 13 de junio de 2006 (caso: CEVA) y Nº 3241 del 12 de diciembre de 2002 (caso: COVEIN y otros), se dejó sentando el criterio relativo a que las actividades económicas de industria o comercio, son de carácter mercantil y no civil, además de establecer que las personas naturales o jurídicas cuyos servicios son realizados con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, son actividades económicas de naturaleza civil. Así, en la referida sentencia Nº 3271/06, esta Sala estableció lo siguiente: "(...) Tal regulación mercantil permite afirmar que todos los demás actos o negocios jurídicos cuyo objeto sea valorable económicamente, que no puedan ser subsumidos en ninguno de los dispositivos legales antes referidos, bien porque no sean actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por comerciantes, o bien porque aun siendo comerciante el sujeto que la realiza cae en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente civil, y por tanto se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil publicado en Gaceta Oficial Nº 2970, Extraordinaria, del 26 de Julio de 1982, como es el caso de las actividades realizadas con fines de lucro que tienen su causa en la prestación de un servicio

profesional brindado con motivo de la celebración de un contrato de mandato, de servicios o de obras (artículos 1.630 y ss., y 1.684 y ss), que es el caso de los contratos profesionales que celebran las personas, naturales o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar servicios en el campo de la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, a cambio de una contraprestación a la que se denomina honorarios.

(...).

Al hilo de las consideraciones históricas, económicas y jurídicas precedentes, la Sala considera, en razonable interpretación restrictiva del sentido literal posible de la norma, y al mismo tiempo coherente con el resto del ordenamiento jurídico vigente, que cuando el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar solo a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil, interpretación que resulta reforzada, en atención a la conexión de las palabras entre sí, por la propia norma constitucional cuando ésta advierte también son susceptibles de imposición las actividades económicas 'de índole similar' a las de industria o de comercio, para lo cual, forzosamente, tienen que revestir carácter mercantil y no civil. Así las cosas, podrán los Municipios gravar únicamente aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias, quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 del Texto Constitucional, todas aquellas actividades económicas de naturaleza civil, como las desempeñadas con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al referido tributo según las motivaciones precedentes, de manera tal que mantienen plena vigencia todas las disposiciones legales que excluyen la imposición de tributos a actividades económicas (antigua patente de industria y comercio) al ejercicio de las profesiones cuyos servicios son naturaleza de naturaleza civil. Así se declara. (omissis)' (...).

Con relación a lo anterior, la Sala Políticoadministrativa (sic) Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12 de agosto de 2004, caso **TECNOCONSULT SERVICIOS PROFESIONALES, S.A.**, expresó:

'...La naturaleza esencialmente civil de los servicios profesionales no mercantiles no se modifica por el hecho de que sean prestados por una sociedad anónima que tiene carácter mercantil. Del artículo 3º del Código de Comercio se deduce que los actos y contratos de una sociedad anónima no pueden reputarse como mercantiles cuando son esencialmente civiles, como es el caso de los servicios profesionales no mercantiles...'

En lo que respecta a la acepción de 'profesión liberal' (servicios profesionales), la doctrina la ha definido como aquella actividad personal en la que impera el aporte intelectual, el conocimiento y la técnica, teniendo como particular característica que su remuneración se realiza mediante el pago de honorarios; mientras que las actividades de naturaleza mercantil o actos de comercio, han sido definidas por nuestra legislación como aquellas actividades económicas que pueden dividirse en actos objetivos de comercio o actos subjetivos de comercio; así, el Código de Comercio publicado en Gaceta Oficial número 475 Extraordinario del 26 de julio de 1955, establece de forma expresa en sus artículos 2 y 3 cuáles actividades se consideran de naturaleza mercantil, señalando, todas las actuaciones económicas que son actos objetivos de comercio y los que constituyen actos subjetivos de comercio, siendo estos cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo y si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.

Incluso el mencionado instrumento legal cuando en sus disposiciones generales trata las compañías de comercio, en su Artículo 200, establece como norma general que son aquellas que realizan uno o más actos de comercio, estableciendo además que salvo excepción, las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada tendrán carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, haciendo la salvedad de las compañías agrícolas y pecuarias.

Esta última salvedad, permite que las sociedades de forma mercantil puedan ejercer actividades civiles y enuncia a las agrícolas y pecuarias, más no excluye a las otras que por las leyes tengan una actividad civil.

Empero la anterior, norma invocada por la representación fiscal municipal, no es la determinante para analizar la naturaleza de las actividades de la recurrente y del nacimiento de una obligación tributaria, pues lo que importa es la actividad, ya que, partiendo del Artículo 1 de la Ordenanza aplicada, se grava la actividad comercial, más no las sociedades con forma mercantil cuya actividad es civil.

En lo que respecta al caso de autos, vale destacar que el mismo está referido a dilucidar si la recurrente está sujeta al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar en el Municipio Chacao del Estado Miranda, en virtud de la actividad que ejerce en el mencionado Municipio. A la vez, es significativo traer a colación lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a los ingresos municipales, en especial, los derivados de las tasas e impuestos, expresando en el numeral 2 de su Artículo 179, lo sucesivo:

'Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

(omissis)

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades genera-

das por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística'. (...).

Al respecto, la Sala Constitucional estableció mediante la sentencia dictada en el caso Compañía Venezolana de Inspección, S.A., antes comentada, las actividades que podrán gravar los Municipios, al señalar que:

'En concordancia con lo expuesto, el Código de Comercio publicado en Gaceta Oficial n° 475, Extraordinario, del 26 de julio de 1955, establece de forma expresa cuáles actividades son en Venezuela consideradas de naturaleza mercantil al enumerar, en su artículo 2, todas las actuaciones económicas que según el legislador nacional son actos objetivos de comercio, y al señalar, en su artículo 3, que se repuntan como actos subjetivos de comercio cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.

Tal regulación mercantil permite afirmar que todos los demás actos o negocios jurídicos cuyo objeto sea valorable económicamente, que no puedan ser subsumidos en ninguno de los dispositivos legales antes referidos, bien porque no sean actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por comerciantes, o bien porque aun siendo comerciante el sujeto que la realiza cae en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente civil, y por tanto se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil publicado en Gaceta Oficial N° 2970, Extraordinaria, del 26 de Julio de 1982, como es el caso de las actividades realizadas con fines de lucro que tienen su causa en la prestación de un servicio profesional brindado con motivo de la celebración de un contrato de mandato, de servicios o de obras (artículos 1.630 y ss., y 1.684 y ss), que es el caso de los contratos profesionales que celebran las personas, naturales o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar servicios en el campo de la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, a cambio de una contraprestación a la que se denomina honorarios.

Las consideraciones previas permiten a la Sala arribar a las siguientes conclusiones: (I) que por razones históricas y económicas, las Constituciones y las leyes nacionales han considerado sólo a las actividades económicas de naturaleza mercantil como susceptibles de ser pechadas por vía del impuesto de patente sobre industria y comercio, hoy llamado impuesto a las actividades económicas; (II) que sólo son actividades económicas de naturaleza mercantil, y por tanto susceptibles de ser objeto del referido impuesto, aquellas actividades subsumibles en los artículos 2 y 3, en concordancia con el 200, del Código de Comercio; y (III) que los servicios profesionales prestados con motivo del ejercicio de alguna de las denominadas profesiones liberales (ingeniería, arquitectura, abogacía, contaduría, etc) son actividades económicas de naturaleza civil, no subsumibles en alguna de las disposiciones legales del Código de Comercio antes referidas, que se rigen por lo dispuesto en el Código Civil o en

leyes especiales, y que, por tanto, no son susceptibles de ser objeto de imposición alguna por constituir, a pesar del ánimo de lucro que evidencian, supuestos de no sujeción en atención al objeto civil a que responden.

Al hilo de las consideraciones históricas, económicas y jurídicas precedentes, la Sala considera, en razonable interpretación restrictiva del sentido literal posible de la norma, y al mismo tiempo coherente con el resto del ordenamiento jurídico vigente, que cuando el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar solo a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil, interpretación que resulta reforzada, en atención a la conexión de las palabras entre sí, por la propia norma constitucional cuando ésta advierte también son susceptibles de imposición las actividades económicas “de índole similar” a las de industria o de comercio, para lo cual, forzosamente, tienen que revestir carácter mercantil y no civil. Así las cosas, podrán los Municipios gravar únicamente aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias, quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 del Texto Constitucional, todas aquellas actividades económicas de naturaleza civil, como las desempeñadas con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al referido tributo según las motivaciones precedentes, de manera tal que mantienen plena vigencia todas las disposiciones legales que excluyen la imposición de tributos a actividades económicas (antigua patente de industria y comercio) al ejercicio de las profesiones cuyos servicios son naturaleza de naturaleza civil. Así se declara’. (...) (sic).

En este orden de ideas, la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar del Municipio Chacao del Estado Miranda aplicable al presente caso, en su Artículo 1, establece:

‘Artículo 1: La presente Ordenanza tienen por objeto regular el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar que se realicen en o desde la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, así como la Licencia para ejercer tales actividades’.

‘Artículo 2: Para los efectos de esta Ordenanza debe entenderse por:
(omissis)

5. Actividad de servicios: Toda actividad dirigida a satisfacer las necesidades o conveniencias de los consumidores o usuarios por medio de una prestación de hacer, sea que predomine la labor física o intelectual, a cambio de una contraprestación’.

Ahora bien, en vista de que la actividad ejercida por la recurrente está relacionada principalmente a la '...prestación de servicios profesionales de consultoría gerencial...', entre otras, y quien aquí decide aprecia que tales actividades se materializan a través de profesionales liberales, pues impera el aporte intelectual, el conocimiento y la técnica. Por lo tanto carece de relevancia la forma mercantil adoptada por la recurrente, prevaleciendo para el presente asunto la actividad que a la final realiza.

Aceptar lo contrario, es aseverar que cuando un médico o un odontólogo (por citar un ejemplo), constituye una sociedad mercantil para prestar sus servicios de consulta, es automáticamente sujeto de impuesto municipal, lo cual no es cierto, puesto que lo gravable es el servicio de indole similar a la actividad económica de industria o comercio.

El Tribunal apreciando lo expresado por la representación municipal en sus informes sobre la aplicación del artículo 16 del Código Orgánico Tributario, debe alertar que dicha norma es aplicable a los procedimientos de determinación y fiscalización, como la propia norma lo señala. Ahora siendo una actividad consultiva podría el sujeto activo operador de la norma tributaria invocarlo debido a que se está pronunciando sobre la gravabilidad del sujeto que realiza la actividad de servicios.

Conforme a lo anterior, el Tribunal observa que el artículo 16 permite el desconocimiento de contratos o la constitución de sociedades, más no encaja en el argumento plasmado en los informes, puesto que el municipio parte de la existencia de una sociedad mercantil que no puede ejercer profesiones liberales y que en consecuencia se encuentra sujeta al cumplimiento de actividades formales y materiales de conformidad con la Ordenanza sobre Actividades Económicas.

La interpretación anterior, obtiene su justificación en los postulados constitucionales de verdad material y de la sustancia sobre la forma, por lo cual se debe ratificar que no es importante el hecho de que medie en el ejercicio de la profesión una sociedad mercantil, sino la verdadera naturaleza de la actividad ejercida o realizada; siendo igualmente irrelevante que sus honorarios profesionales sean calificados semánticamente en una forma distinta.

Además de lo anterior, la prestación de servicios profesionales de consultoría gerencial, o de las actividades descritas en el Documento Constitutivo, no se encuentran taxativamente en el Código de Comercio, aspecto este que la excluye de la calificación objetiva de actos de comercio y que obliga en la búsqueda de la verdad material a realizarse un análisis sobre la naturaleza de la actividad.

Así para descifrar la naturaleza de la actividad, de lo observado en el expediente administrativo, se puede constatar que los accionistas poseen títulos universitarios de profesiones liberales con especializaciones en gerencia y en finanzas como es el caso del ingeniero Gastón González quien funge como Director Principal. Incluso su profesión igualmente se menciona en el Documento Constitutivo, siendo reflejo del ejercicio de profesión liberal. En este mismo sentido también se aprecia del expediente administrativo, que el ciudadano Libardo Montilla Paipa, igualmente accionista posee título universitario de ingeniero industrial.

En otras palabras el elemento sustancial del hecho imponible es la actividad, más no la forma de sociedad de comercio, puesto que por deducción en contrario, si se gravase por la forma, las personas naturales comerciantes quedarían excluidas y las sociedades mer-

cantiles cuyo objeto social es la actividad agrícola o pecuaria, estarían incluidas dentro del contexto del hecho imponible.

Por lo tanto el Municipio Chacao del Estado Miranda, erró en la interpretación de la norma, al incluir dentro de la materia gravada por la Ordenanza de Actividades Económicas las actividades realizadas por compañías anónimas cuyo objeto social es esencialmente civil, aspecto este que no corresponde con el presupuesto de hecho del Artículo 1 de la mencionada Ordenanza, la cual grava las actividades comerciales, industriales o de servicio comercial.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal debe declarar nulo el acto impugnado por incurrir en el vicio en la causa, al no generarse el hecho imponible conforme a la Ordenanza, en razón de las actividades esencialmente civiles que realiza la sociedad recurrente, las cuales no pueden conforme a los criterios antes expuestos, ser objeto de gravamen por parte de las autoridades municipales. Así se declara.

En consecuencia, la actividad realizada por la sociedad recurrente Expertos Integrales Expertia, S.A. debe considerarse civil, en virtud de la naturaleza de su objeto. Así se declara. (...)”.

Fecha: 16 de diciembre de 2015

Expediente: 3156

Sentencia: 1436

Caso: INVERSIONES 29, C.A

Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Central

Juez: José Alberto Yanes García

Los contribuyentes tienen la posibilidad de acumular en la partida de Reajuste por Inflación, como una disminución de la renta gravable, los aumentos de patrimonio siempre que hayan sido efectivamente pagados en dinero o en especie y hayan ocurrido durante el ejercicio gravable.

“(…) En el presente caso, el thema decidendum se circunscribe a determinar la legalidad de las multas impuestas a la contribuyente por presuntas diferencias en el renglón Ajustes por Inflación del Enriquecimiento Neto Fiscal en las Declaraciones Definitivas de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los Ejercicios Económico Fiscales 2007 y 2008, respectivamente.

Delimitada la litis, este Juzgador para decidir hace las consideraciones siguientes:

Advierte quien aquí decide que no es un hecho controvertido que la contribuyente dedujo del Impuesto Sobre la Renta, durante los ejercicios 2007 y 2008, los montos correspondientes a presuntos incrementos de capital realizados en la contabilidad de la empresa durante los señalados ejercicios económicos; por lo que lo debatido es el supuesto error de interpretación, por parte de la Admi-

nistración Tributaria, de lo establecido en los artículos 184 y 185 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

El recurrente de autos señala, refiriéndose al contenido del artículo 185 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, lo siguiente:

‘Como se puede apreciar, en dicho artículo se establece para que proceda la disminución de la renta gravable por efecto del aumento de patrimonio acumulado en la partida de reajuste, que tales aumentos estén EFECTIVAMENTE PAGADOS sin señalar ningún otro requisito distinto a los efectos contables que debe producir en la renta neta, el aumento patrimonial, esto es, el aumento de capital de la empresa efectivamente pagado. Siendo así, la administración tributaria incluye un requisito de forma que en modo alguno está contemplado en la ley, pretendiendo que el acta de la reunión de los accionistas aumentando el capital esté registrada por ante la oficina de registro público mercantil correspondiente, durante el ejercicio que se realizó, para que se produzcan los efectos fiscales que ello implica en el ámbito del ajuste por inflación’.

Así, observa quien decide que la Administración Tributaria mediante la Resolución Culinatoria de Sumario Administrativo N° XXX de fecha 06 de diciembre de 2013, señaló lo siguiente:

En relación a este argumento, este Sector ratifica las consideraciones hechas respecto al ejercicio 2007, referentes a la obligación del comerciante de inscribir en el Registro de Comercio los documentos enumerados taxativamente en el artículo 19 del Código de Comercio venezolana vigente, entre los cuales se distingue dentro del numeral 9 del citado artículo, lo siguiente: ‘Un extracto de las escrituras en que se hace alteración que interese a tercero de una sociedad’, interpretándose esta ‘escritura en que se hace alteración que interese a un tercero de una sociedad’, como el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas mediante la cual se aumentó el capital social de la compañía. Asimismo, en observancia de lo establecido en el artículo 20 del Código in comento, este Registro debe hacerse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de celebración de la Asamblea que conste en el Acta, para que de conformidad con lo pautado en el artículo 221 ejusdem, el contenido de esta Acta pueda ser oponible, es decir tenga efectos ante terceros’. (Folio 24). (...)

En ese orden de ideas, se evidencia del Informe Contable emitido producto de la experticia practicada, a la cual le fue otorgado pleno valor probatorio, que los Expertos designados concluyen lo siguiente:

‘Los expertos designados para la presente experticia, concluyen manifestando que comprobaron la certeza de los aumentos de capital para los ejercicios comprendidos entre el 01-01-2.007 y el 31-01-2.007 y entre el 01-01-2.008 y el 31-12-2.008; toda vez que existen elementos probatorios de que dichos aumentos fueron registrados en la contabilidad oportunamente, existen los soportes contables que amparan los aportes realizados para el pago de las acciones emitidas en los dos aumentos de capital referidos en este informe, las Actas de

Asamblea de Accionistas están asentadas en el Libro de Asambleas de Accionistas en fecha oportuna, comprobándose que en fecha posterior a las Actas antes identificadas, están asentadas otras Actas con fecha posterior a ellas'.

(...).

Ahora bien, del análisis, tanto de lo señalado por la recurrente en su escrito libelar, como de las declaraciones de la propia Administración Tributaria y de los Expertos Contables, se desprende que no resulta un hecho controvertido que la contribuyente realizó un aumento de su capital con la emisión de nuevas acciones durante los ejercicios 2007 y 2008, respectivamente, siendo éstos efectivamente pagados, el primero en fecha 31 de octubre de 2007 y el segundo en fecha 17 de noviembre de 2008. Así se establece.

Establecido lo anterior y revisados los requisitos contemplados en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 2006 y 2007, aplicables al caso bajo estudio *rationae temporis*, para que los contribuyentes puedan realizar los denominados ajustes por inflación, y más específicamente los requisitos señalados en el artículo 185 *eiusdem*; conforme a la máxima jurídica que reza 'Donde no distingue el Legislador, no debe distinguir el Intérprete', forzosamente debe disentir este Tribunal de lo expresado por la Administración Tributaria en el acto impugnado, puesto que el legislador creador de la ley especial que rige la materia tributaria del caso específico, es decir la supra señalada Ley de Impuesto Sobre la Renta, estableció para los contribuyentes la posibilidad de acumular en la partida de Reajuste por Inflación, como una disminución de la renta gravable, los aumentos de patrimonio efectivamente pagados en dinero o en especie ocurridos durante el ejercicio gravable, para lo cual deberán, de conformidad con el artículo 114 *eiusdem*, llevar un registro de control fiscal que muestre los cálculos de las actualizaciones del patrimonio durante el ejercicio gravable, registros estos que el Funcionario Fiscalizador declara haber verificado, en los Libros de Inventario, Libros Diarios, Balances, Libros de Asamblea y en el Libros de Accionistas, por lo cual los aumentos de capital realizados en fechas 31 de octubre de 2007 y 17 de noviembre de 2008, respectivamente, fueron efectivamente pagados por la contribuyente, cumpliendo así con las previsiones del artículo 185 supra señalado, lo que la faculta a realizar la deducción del capital pagado de sus Declaraciones Definitivas de Impuesto Sobre la Renta de los períodos 2007 y 2008, respectivamente. Así se decide. (...)"

Fecha: 16 de diciembre de 2015
Expediente: 3250
Sentencia: 1437
Caso: CINDU DE VENEZUELA, S.A. TSCTRC
Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Central
Juez: José Alberto Yanes García

En aquellos casos en los que el importador y el exportador acuerden el pago de la factura comercial en la moneda del país de importación no es necesario hacer la conversión de una moneda a otra, y, en consecuencia, no resultara aplicable el artículo 9(1) del Acuerdo sobre Valoración ni la Circular 1090 a los fines de la determinación de la base imponible.

“(…) En el presente caso, el thema decidendum se circunscribe a determinar en primer lugar si hubo falso supuesto de hecho y de derecho en la actuación de la Administración Tributaria, si la actuación de la Administración Tributaria viola el principio de la capacidad contributiva, de no confiscatoriedad y justicia tributaria; si la recurrente CINDU DE VENEZUELA S.A pagó o no en Bolívares las Facturas N° A00004437 y A00004439 de fecha 16 de julio de 2014 emitida por CVG Aluminios Nacionales, S.A (ALUNASA); el cálculo de la base imponible para la determinación de los impuestos de importación, es decir, cuál de las tasas de cambio fijadas por el Banco Central de Venezuela vigente para el momento del registro de la Declaración Única de Aduanas (DUA) era la aplicable para determinar la base imponible en Bolívares, la determinada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) que es 6,30 Bs. por dólar o por el contrario ser calculada la tasa de cambio de a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II) que es 49,9692 (sic) BsF. por dólar y si es procedente el pago realizado bajo protesta o por el contrario debe ser reintegrado al contribuyente a través de un crédito fiscal; si son procedentes las multas establecidas.

Delimitada la litis, este Juzgador para decidir hace las consideraciones siguientes: La contribuyente denunció que el referido acto administrativo está viciado de falso supuesto, con respecto a una errónea apreciación y valoración a los hechos puesto que las facturas comerciales N° A00004437 y A00004439 de fecha 16 de julio de 2014 tienen la observación que los montos serán pagaderos en Bolívares, de igual manera arguye el falso supuesto en una errónea aplicación de la Circular 1090, los convenios cambiarios y el artículo 9 del Acuerdo sobre Valoración y que, por tanto, en su criterio, está viciado de nulidad absoluta. El aludido vicio fue fundamentado de la manera siguiente:

‘Tal como se desprende de la Factura 4437, CINDU debía pagar a CVG ALUNASA la cantidad de USD329.230, 37 por la compra de 17.145 Kg de papel aluminio industrial. La referida factura señala expresamente que ‘Esta factura es pagadera en Bolívares, utilizándola (SIC) tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela del día en que se acrediten los fondos y estén disponibles en la cuenta bancaria de CVG ALUNASA (estos fondos del pago no deben estar en tránsito ni retenidos (...)). Por su parte, según la Factura 4439 CINDU debía pagar a CVG ALUNASA la cantidad de USD330.374, 98 por la compra de

17.205 Kg de papel aluminio industrial. En los mismos términos que la Factura 4437, la Factura 4439 señala que el monto de USD330.374, 98 era pagadero en VEB al señalar que 'Esta factura es pagadera en Bolívars, utilizándola (SIC) tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela del día en que se acrediten los fondos y estén disponibles en la cuenta bancaria de CVG ALUNASA, (estos fondos del pago no deben estar en tránsito ni retenidos) (...). Por otra parte, mi representada pagó en VEB las cantidades señaladas en las Facturas Comerciales mediante depósitos realizados en la cuenta bancaria que mantiene CVG ALUNASA en el Banco Bicentenario, tal como lo certificó CVG ALUNASA en el Oficio No. GC-OFIC-79-14 emitido el 1 de septiembre de 2014 por el Presidente de CVG ALUNASA ('Oficio 79-14'), cuya copia se anexa marcada con el número '11'. CVG ALUNASA mediante el referido Oficio certificó que CINDU pagó en VEB los montos contenidos en las Facturas Comerciales en los siguientes términos: (...).

'Por este medio la CVG Aluminios Nacionales, S.A. La cual está ubicada en Costa Rica y es propiedad del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana, siempre dispuesta a promover el desarrollo de las empresas Venezolanas, hace constar que el cliente CINDU DE VENEZUELA, S.A. realizó el pago de las facturas A00004435, A00004438, A00004436, A00004437 y A00004439, correspondiente a la compra de 68.662,00Kg del producto PAPEL DE ALUMINIO INDUSTRIAL por un monto total de USD\$ (sic) 1.318.487,01. El monto total fue pagado a una tasa de cambio de 6,30 bolívars por dólar, depositado en nuestra cuenta bancaria del Banco Bicentenario Banco Universal C.A # 0175-00-6864-0000000171'.

(...).

De la lectura del artículo 9 (1) antes citado se desprende que el referido artículo, y, en consecuencia, la Circular 1090 y los Convenios Cambiarios se aplicarán únicamente en los casos que es necesario hacer la conversión de una moneda extranjera a la moneda del país de importación (v.g., Venezuela). El Acuerdo sobre Valoración no establece aquellos casos en los que es necesario hacer la conversión. No obstante lo anterior, la Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) mediante la Circular No. SNAT/INA/GV/DEI/2011-017 ('Circular 017'), señaló citando la Opinión Consultiva 20.1 que la conversión de la moneda no es necesaria si el pago del precio se realiza en la moneda del país de importación. En consecuencia, lo importante en este (sic) materia es la moneda no es necesario si el pago del precio se realiza en la moneda del país de importación.

(...).

Con fundamento en lo antes expuesto, está suficientemente claro en aquellos casos en los que el importador y el exportador acuerden el pago de la factura comercial en la moneda del país de importación no es necesario hacer la conversión de una moneda a otra, y, en consecuencia, no resultara aplicable el artículo 9(1) del Acuerdo sobre Valoración. Tal como se indicó anteriormente, en el presente caso, (i) las Facturas Comerciales que amparan la compra-venta de la Mercancía, rigen, además, la relación comercial entre CINDU y CVG ALUNASA y determinan el valor de transacción establecen expresamente que dichas facturas son pagaderas en VEB y (ii) CVG ALUNASA mediante el Oficio 79-14 certificó que

CINDU pagó el monto de las Facturas Comerciales en VEB. En consecuencia, CINDU no estaba obligada hacer la conversión de una moneda a otra, toda vez que ella pagó a CVG ALUNASA el precio de la Mercancía en VEB. Resultando que CINDU no tenía obligación de hacer la conversión de una moneda a otra, entonces, resultaba inaplicable al caso de mi representada la Circular 1090 y los Convenios Cambiarios. En virtud de lo anterior, la Aduana incurrió en un falso supuesto de hecho y de derecho al apreciar erróneamente lo hechos y aplicar erróneamente la Circular 1090 y de los Convenios Cambiarios al modificar el valor en aduana de la Mercancía en virtud de la conversión del monto en USD a VEB, utilizando la tasa de SICAD II, lo cual vicia de nulidad absoluta al Acta de Reconocimiento. En virtud de lo anterior, está suficientemente claro que CINDU no requería hacer la conversión de USD a VEB, tal como erróneamente lo consideró la Aduana en el Acta de Reconocimiento, lo cual evidencia el falso supuesto de derecho que vicia de nulidad absoluta la referida Acta'. (...). (Desde el folio 16 al 18 de la primera pieza)

'...la Aduana aplicó erróneamente la Circular 1090, toda vez que estableció la necesidad de aplicación de la Tasa de Cambio SICAD II para la importación de la Mercancía sobre la base que dicha obligación se encontraba presente en la Circular 1090. La Circular 1090 únicamente cuando el importador ha obtenido divisas a través de CENCOEX, o a través de SICAD. En este sentido, la Circular 1090 señala expresamente que la misma resulta aplicable para verificar que el cálculo de la base imponible de los derechos aduaneros 'haya sido realizado confirme al tipo de cambio aplicable (campo 23 de la DUA) correspondiente al origen de las divisas obtenidas para operación aduanera, según se trate de Divisas otorgadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior – CENCOEX y las que se encuentren vigentes a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas denominadas SICAD I y SICAD II.

(...).

Con fundamento en lo anterior, la Aduana incurrió en una errónea apreciación de los hechos que derivó a su vez en una errónea aplicación del derecho, lo cual vicia de nulidad absoluta el Acta de Reconocimiento, toda vez que CINDU no obtuvo divisas para importar la Mercancía. En consecuencia, la determinación de la diferencia de IVA y tasa por servicios aduaneros a pagar determinada en el Acta de Reconocimiento resulta improcedente...'. (...). (Folio 25 y 26 de la primera pieza).

(...).

Ahora bien, en el caso bajo análisis, este tribunal observa que tanto la Circular 1090 como el Convenio estipulan el cálculo de la base imponible se realizara a través de la tramitación de divisas que haya efectuado el recurrente. (...)

Analizado lo anterior, se evidencia que efectivamente a pesar de lo argumentado por el representante judicial de la Administración Tributaria que 'No se evidencia una transacción en bolívares (...) menos aun (sic) cuando en el lapso probatorio del presente proceso no se consignó un soporte de pago que demostrase a este honorable tribunal tal afirmación.', efectivamente la Administración Tributaria incurrió en falso supuesto de hecho, al obviar lo expresado en las precitadas facturas que corren insertas en el expediente administrativo aportado por ésta, referente al pago en Bolívares lo cual hace sumamente sencillo el cálculo de la base imponible sin necesidad de establecer primero la tasa de cambio, siendo esto una

falsa apreciación de los hechos ya que indudablemente se demuestra que las facturas N° A00004437 y N° A00004439 señalan un monto total en US\$, pero ciertamente la recurrente efectuó el pago de las referidas facturas en Bolívares, cumpliendo lo convenido con CVG Aluminios Nacionales, S.A. (ALUNASA), referente a que dichas facturas serían pagaderas en Bolívares, razón por la cual el contribuyente no encuadra con lo estipulado en la Circular y los Convenios Cambiarios, debido a que demostró que no adquirió divisas para el pago de las facturas. Por tal motivo incurrió también la Administración tributaria en un falso supuesto de derecho al aplicar la Circular 1090 cuando no era necesario hacerlo debido a que el pago de la mercancía fue realizado en moneda de curso legal en el país de aduana, es decir en Bolívares y en Venezuela. ASÍ SE DECIDE.

Aunado a lo anterior y a los fines de la determinación de la base imponible, claramente se constata que la contribuyente cumplió en lo expresado en las facturas con referencia a que serían pagadas en Bolívares a la tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, que en este caso era 6,30 Bolívares por dólar americano, establecida en sus indicadores, en el título referido a la Expresión Tipo de Cambio de Referencia en la Reconversión Monetaria, II Trimestre del año 2014, siendo verificables en la página Web del Banco Central de Venezuela, siendo estos datos de conocimiento público que se encuentran inalterados a lo largo de cada uno de los trimestres del año 2014. Por lo tanto, razón tuvo la recurrente en considerar que el presente caso debía aplicar la tasa de 6,30 x \$, vigente para el momento de pago, cumpliendo con lo establecido en el artículo anteriormente mencionado con referencia a que: "...Este precio pagado o por pagar será el valor normal y, como tal, constituirá la base imponible..." en consecuencia quien decide declara que la determinación de la base imponible de los impuestos de importación es de 6,30 Bolívares por dólar americano. ASÍ SE DECIDE (...)"

Fecha: 17 de diciembre de 2015

Expediente: 3133

Sentencia: S/N

Caso: CERVECERIA POLAR, C.A.

Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario

de la Región de los Andes

Juez: Ana Beatriz Calderón Sánchez

A los fines de acreditar en el municipio de comercialización el impuesto correspondiente a esos mismos ingresos brutos en el Municipio de la industria, de conformidad con el artículo 219 de la LOPPM, el hecho imponible surge desde el momento en el que se materializa el pago y no desde el momento de la autoliquidación del impuesto, pudiendo sólo deducir el impuesto que ya ha sido pagado.

"(...) Señala el apoderado de la contribuyente que, en caso de ser desestimado el argumento expuesto en el capítulo precedente, se viola la capacidad contributiva a su represen-

tada, cuando se le desconoce la posibilidad de deducir el impuesto correspondiente a otras jurisdicciones sede industria, revelando además la errónea interpretación del artículo 219 de la LOPPM, por parte de la Dirección de Hacienda Municipal, así, resulta interesante para el apoderado estudiar cómo y cuándo se debe acreditar en el municipio de comercialización, el impuesto correspondiente a esos mismos ingresos brutos en el Municipio de la industria, ello visto que su representada produce los bienes comercializados en el Municipio Libertador, en plantas ubicadas en otras jurisdicciones.

Así pues, pasa analizar el alcance de la expresión 'impuesto pagado' por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza la actividad comercial, de la referida norma señala que existe un error de interpretación por parte de la Dirección de Hacienda del Municipio Libertador, mas la misma no negó la aplicación del mecanismo de armonización tributaria, por lo que no existe contención con respecto a este punto.

Sin embargo, agrega el apoderado, la supuesta existencia de diferencias de impuestos a favor del Municipio Libertador, puesto que, con respecto al criterio que señala la alcaldía la imputación efectuada por la empresa del impuesto correspondiente a los Municipios sedes industriales (Sucre, Bolívar, San Francisco y San Joaquín) resulta improcedente, pues para la fecha de presentación de la declaración estimada en el Municipio no se había hecho efectivamente el pago del impuesto en los municipios sedes industriales.

(...).

Así, para el apoderado resulta evidente que la obligación tributaria de su representada en los municipios sede de su industria, nació desde el mismo momento en que se verificó su hecho imponible, es decir, que nació según el apoderado con la realización de una actividad lucrativa de carácter industrial en su territorio. Es por ello que desde el momento en el que la empresa efectuó el cálculo del impuesto causado en las jurisdicciones de su industria se encontraba en la posibilidad fáctica y jurídica de proceder a la imputación de esa cantidad, contra el impuesto causado en el municipio libertador, por lo que asegura que vista la eventual declaración de ingresos brutos y autoliquidación del Impuesto que se hizo ante el Municipio de la industria, esta no era la creadora de tal obligación, si no el mero reconocimiento de una situación anterior ya nacida y existente.

(...).

Del contenido de la norma antes transcrita, y tomando en consideración las interpretaciones realizadas al mismo, este Tribunal entra a analizar el alcance correcto de la expresión debatida en autos, 'Impuesto Pagado', y para ello en principio debe entenderse que las normas pueden interpretarse según el Código Orgánico Tributario Vigente, con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, pudiéndose llegar a los resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en la norma tributaria, como lo hace el apoderado de la empresa en el caso planteado. Interpretación ésta que se confirma atendiendo al criterio establecido en el Código Civil en su artículo 4, pues es clara la norma al señalar que 'A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras', y en el presente caso la norma es clara o evidente al establecer que efectivamente solo podrá deducirse el impuesto pagado, motivo por el cual no cabe la interpretación realizada por el

apoderado de la contribuyente, pues la aplicable en el presente caso es la interpretación estricta, es decir, atendiendo al significado propio de las palabras. Y así se decide.

Así también, si se entiende el alcance de la norma, se interpreta que el hecho imponible surge desde el momento en el que se materializa el pago y no desde el momento de la autoliquidación del impuesto, en consecuencia desde el reconocimiento de la situación ya nacida y existente tal y como lo sustenta el apoderado de la contribuyente, ya que conforme a lo anteriormente expuesto se debe deducir el impuesto que ya ha sido pagado, reiterando nuevamente este Tribunal que la norma hace mención al 'Impuesto Pagado' y no solo a 'Impuesto' en general, es por ello que esta Juzgadora pasa a desechar la interpretación errada llevada a cabo por la Recurrente de autos al considerar que el hecho imponible surge con el 'Impuesto Causado'. Razón por la cual se confirma la interpretación efectuada por la municipalidad. Es así como se evidencia que no puede hablarse en este caso de una imposibilidad de deducción del impuesto correspondiente de la contribuyente y menos aún de una violación al principio de la Capacidad Contributiva por una correcta aplicación de las normas contenidas en la Leyes respectivas. Y así se decide (...)."

Fecha: 17 de diciembre de 2015

Expediente: AP41-U-2012-000546

Sentencia: 035/2015

Caso: ADMINISTRADORA SERDECO, C.A.

Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario

del Área Metropolitana de Caracas

Juez: Raúl Gustavo Márquez Barroso

Se debe acotar que no resulta un obstáculo insuperable el hecho de que la Administración Tributaria Municipal, se le informe sobre la imposibilidad de obtener la licencia para realizar actividades económicas. Cuando el sujeto pasivo tributario, tiene la responsabilidad en el pago de los impuestos, y del cumplimiento de los deberes formales indistintamente del nivel territorial que los exija, la norma le requiere la conducta de un buen padre de familia y por ende debe ser diligente en la obtención de la autorización, en este caso de la licencia, en consecuencia al supuestamente habersele negado la recepción de la planilla, el contribuyente debe insistir o ejercer las acciones legales correspondientes para solventar su situación fiscal, incluso mediante la interposición de recursos.

(...) Examinados los alegatos de la sociedad recurrente en el presente caso, y las defensas esgrimidas por la representación municipal, este Tribunal observa que la controversia se centra en determinar la procedencia de las denuncias formuladas por el recurrente en cuanto a la nulidad i) por incumplirse el deber constitucional y legal de dar respuesta oportuna y adecuada a la solicitud de inscripción de la recurrente, para la obtención de la licencia de

actividades económicas; ii) por aplicación retroactiva de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; iii) así como la procedencia de la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el numeral 3 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario

Delimitada la litis, este Tribunal pasa a decidir mediante las consideraciones siguientes:

El presente asunto se contrae, esencialmente, a dilucidar la situación de la sociedad recurrente en su condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el Municipio Vargas del Estado Vargas. De esta forma se puede observar, que se le formula reparo para los ejercicios fiscales que van desde el año 2003 hasta el año 2008, y que para justificar la falta de pago en esos ejercicios impositivos municipales, señala que el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal no puede ser aplicado de manera retroactiva y la violación del derecho a oportuna respuesta en virtud de que no se le otorgó licencia que le permitiese el pago al momento de solicitarla.

Observa el Tribunal, que no es un hecho controvertido el ejercicio de la actividad económica por parte de la sociedad recurrente en inmuebles ubicados en el Municipio Vargas donde se realiza cobranza; inmuebles estos cuya propiedad es de la C.A. Electricidad de Caracas (sic), por lo tanto, se aprecia que están dados los supuestos para considerar que se trata de un establecimiento permanente en la jurisdicción del Municipio Vargas.

Se puede deducir de lo anteriormente señalado, el ejercicio de una actividad económica en jurisdicción del Municipio Vargas del Estado Vargas, gravable por las Ordenanzas cuyas cantidades no fueron pagadas en su oportunidad.

Con respecto a la denuncia de la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en cuanto a la gravabilidad del ejercicio de una actividad económica siempre y cuando medie un establecimiento permanente, se debe aclarar que la Ordenanza aplicable a los ejercicios gravables, ya contenía una definición clara sobre el hecho imponible generador de obligaciones tributarias con la clásica expresión ‘... en o desde la jurisdicción del Municipio...’, por lo tanto, no era necesario poseer un establecimiento permanente para que fuese gravada la actividad de cobranza generadora de tributos municipales, en el Municipio Vargas del Estado Vargas.

Es un hecho cierto para la controvertida materia impositiva municipal, que la reforma de la antigua y derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, fue motivada por varios fallos de distintos tribunales de la República con miras a armonizar, en sintonía con el texto constitucional, las diferencias que se presentaban por la aplicación de las Ordenanzas, logrando esas interpretaciones jurisprudenciales, plasmarse en la hoy Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

El artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que fuere invocado por la sociedad recurrente, es un ejemplo de tal situación, ya que, igualmente fue fruto de la inteligencia jurisprudencial que hoy armoniza la ley al recoger el reiterado criterio de los Tribunales. Si no existiese el artículo 221, la única forma de solventar la imposición de un sujeto pasivo con actividades interjurisdiccionales, sería tomar los ingresos gravables e imputarlos a cada uno de los Municipios en el porcentaje correspondiente a la actividad que en cada uno de ellos se despliegue; por lo tanto, el Tribunal no aprecia que se esté aplicando el artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por lo que no se genera

nulidad alguna de la Resolución que a través del presente proceso se impugna, a través del argumento que en este punto se discute.

No quiere decir este Tribunal que se deba aplicar retroactivamente la norma, al contrario, debe ser enfático en señalar que el texto constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de normas, sin embargo, como se señaló, la solución contenida en dicho artículo para armonizar la imposición municipal, ya había sido criterio jurisprudencial perfectamente aplicable a los ejercicios investigados, amén de que el acto recurrido en ningún momento está fundamentado en el artículo cuya retroactividad se denuncia. Así se declara.

Aclarado lo anterior, esto es, la condición de contribuyente de la sociedad recurrente en jurisdicción del Municipio Vargas del Estado Vargas, adicionalmente se observa, que no ha habido objeciones de fondo en cuanto a las cantidades determinadas y además, hubo pago parcial para los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Ahora bien, se alega adicionalmente, que no hubo oportuna respuesta sobre la solicitud de inscripción para la obtención de la Licencia de Industria y Comercio (sic). Del análisis del expediente se pudo apreciar, que en el mes de noviembre de 2007, se hizo del conocimiento a la Directora General de Administración Tributaria de la imposibilidad de la obtención de la Licencia correspondiente, y luego, en el año 2009, se presentó por parte de Administradora Serdeco, C.A., la solicitud de Licencia de Actividades Económicas, siendo notificada de la asignación de Registro de Contribuyente el 20 de octubre del 2010, esto es, en fecha posterior a los ejercicios reparados.

En virtud del pago parcial sobre los ejercicios 2006, 2007 y 2008, quedan en discusión los reparos formulados para los ejercicios 2003, 2004 y 2005. De esta forma, se evidencia el ejercicio de actividades económicas entre los años 2003 al 2005, sin obtener Licencia o Asignación de Registro de Contribuyente, y de igual forma en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, sin que conste en autos alguna gestión ante la Alcaldía del Municipio Vargas para obtenerla. En otras palabras, se evidencia el ejercicio de actividades económicas en el Municipio recurrido, sin la autorización formal por parte del ente tributario para realizar actividades económicas, sin que le sea imputable a la Alcaldía recurrida la denunciada violación al derecho a recibir oportuna respuesta, puesto que no se observa solicitud alguna sobre este particular para esos años. En consecuencia, el aspecto relativo a la denuncia sobre el derecho a recibir respuesta oportuna por parte de la Administración, no es procedente. Así se declara.

Dicho esto el Tribunal debe señalar que en nada afecta al reparo —en lo que se refiere al impuesto— el hecho de no habersele dado respuesta a las comunicaciones que presentare Administradora Serdeco, C.A., el 10 de abril de 2006 y el 06 de noviembre de 2007, según alegan, y de cuya constancia solo riela en el expediente la última de las mencionadas. Así, del contenido de esta última (fecha 06 de noviembre de 2007), no se puede apreciar una solicitud formal de licencia, por lo que el Tribunal debe señalar que aunque no ha habido respuesta de esas comunicaciones, esta situación no anula el reparo formulado, ya que con o sin licencia se generó el hecho imponible y, por lo tanto, surgió la obligación del pago de tributos, por lo que no es viable anular la Resolución en virtud de la falta de una oportuna respuesta. Así se declara.

No obstante lo anterior, el Tribunal procede a analizar las consecuencias que pudiera tener la comunicación de fecha 06 de noviembre de 2007, que no fue respondida en su oportunidad, sobre las sanciones. Se debe aclarar, previamente, que conforme al petitorio se solicita la improcedencia de la multa contenida en la Resolución 002-12 de fecha 23 de abril de ese mismo año, la cual le fue notificada el 03 de septiembre de 2012.

También se debe aclarar que el pago de la obligación tributaria imputado a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, no fue efectuado dentro de los 15 días hábiles otorgados para el allanamiento, lo cual trae como consecuencia que no sea aplicable la sanción atenuada del 10%. Además se aprecia que hubo una disminución ilegítima de ingresos tributarios, por lo que la conducta de la sociedad recurrente se subsumió en el tipo, por lo que le corresponde la sanción sobre este particular, razón por la cual el Tribunal la confirma. Por lo tanto, el Tribunal procederá a analizar la procedencia de la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el numeral 3 del artículo 85 del Código Orgánico Tributario, aplicable a los ejercicios correspondientes.

El Tribunal debe partir de la premisa de que la tantas veces mencionada comunicación, recibida por la Administración Tributaria el 09 de noviembre de 2007, no trata formalmente la solicitud de licencia, sólo se limita a informar sobre las gestiones realizadas para obtener la licencia (folio 245 del expediente judicial), cuando señala:

'Me dirijo a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento la gestiones realizadas por mi representada, para obtener la licencia para el ejercicio de actividades económicas en ese Municipio, lo cual a la fecha no ha sido posible.

Al respecto le manifiesto que en el mes de octubre de 2007, se trató de introducir la solicitud de licencia y no fue aceptada debido a que nos informaron la necesidad de suscribir una planilla, lo cual fue subsanado de forma inmediata. Posteriormente se enviaron todos los recaudos requeridos con la señalada planilla, y no aceptaron dichos recaudos por cuanto argumentaron que debíamos establecer una dirección de oficina en ese Municipio'.

Se debe acotar que no resulta un obstáculo insuperable el hecho de que la Administración Tributaria Municipal, se le informe sobre la imposibilidad de obtener la licencia para realizar actividades económicas. Cuando el sujeto pasivo tributario, tiene la responsabilidad en el pago de los impuestos, y del cumplimiento de los deberes formales indistintamente del nivel territorial que los exija, la norma le requiere la conducta de un buen padre de familia y por ende debe ser diligente en la obtención de la autorización, en este caso de la licencia, en consecuencia al supuestamente habersele negado la recepción de la planilla, el contribuyente debe insistir o ejercer las acciones legales correspondientes para solventar su situación fiscal, incluso mediante la interposición de recursos.

Además, la comunicación no implica la solicitud de la licencia, sino manifiesta una imposibilidad en la recepción de planilla para culminar un trámite, la cual no ha sido acompañada de otro medio probatorio, que otorgue veracidad a los hechos en ella expresados, como pudiera ser el dejar constancia por funcionario que diese fe pública de lo ocurrido, o acompañada del ejercicio de algún recurso; lo cual no califica a esta comunicación de solicitud de Licencia de Actividades Económicas, ya que además para eso es necesario una planilla.

En esta dirección, este Tribunal considera oportuno destacar el contenido del artículo 85 del Código Orgánico Tributario, aplicable a los ejercicios objeto de discusión e invocado, que dispone:

'Artículo 85: Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios:

- 1) El hecho de no haber cumplido dieciocho (18) años.
- 2) La incapacidad mental debidamente comprobada.
- 3) El caso fortuito y la fuerza mayor.
- 4) El error de hecho y de derecho excusable.
- 5) La obediencia legítima y debida y
- 6) Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a los ilícitos tributarios'.

De la norma transcrita anteriormente se desprende que, en materia de eximentes de responsabilidad penal, son aplicables las normas del Código Orgánico Tributario, ubicando el legislador, dentro de los supuestos de eximente de responsabilidad por ilícitos tributarios, el caso fortuito y la fuerza mayor.

Por su parte, la doctrina moderna señala que el caso fortuito es el suceso que no ha podido preverse; o que, previsto, ha resultado inevitable. La fuerza mayor es todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse.

En efecto, la fuerza mayor se verifica en aquellos casos en que el sujeto infractor no puede actuar de otra forma debido a una serie de circunstancias ajenas a su persona, desvinculándose de cualquier relación con el sujeto sobre el cual incide, al ser independiente la causa que la produce y determina en él la imposibilidad de actuar de otra manera, siendo necesario que la sociedad contribuyente pruebe la verificación de la fuerza mayor que le impidió dar cumplimiento a la exigencia legal.

Tal como se indica anteriormente y como se desprende del encabezamiento del artículo 85 del Código Orgánico Tributario aplicable, el legislador al establecer estas eximentes de responsabilidad, lo hizo a fin de dispensar de sanción al contribuyente que se encontrara en alguno de los supuestos contemplados en ésta norma, se debe resaltar en cuanto a este particular, que la recurrente no trajo a los autos los elementos probatorios suficientes que demostraran sus afirmaciones y desvirtuaran el contenido de la Resolución impugnada, en cuanto a este punto; por lo tanto, al no haber demostrado que cumplió con su obligación y no haber desvirtuado el contenido de la Resolución impugnada con respecto a la sanción impuesta, trae como consecuencia que este Juzgador asuma que la comunicación sea insuficiente para demostrar la eximente. Así se declara. (...)"

IV. *NORMATIVA*

SUMARIO DE NORMAS DE INTERÉS TRIBUTARIO

Por: José P. Barnola (h)

1. CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1.1. *DEBERES FORMALES DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PREVISTA EN LA LEY ORGÁNICA DE DROGAS*

La Providencia Administrativa No. 001-2015 del 29 de julio de 2015 dictada por el Fondo Nacional Antidrogas (Gaceta Oficial No. 40.777 del 29 de octubre de 2015) estableció los deberes formales aplicables a los contribuyentes de la contribución especial establecida en la Ley Orgánica de Drogas. La mencionada Providencia entró en vigencia el 29 de octubre de 2015.

1.2. *NUEVA PROVIDENCIA QUE REGULA LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS DEL FONDO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA*

La Providencia Administrativa No. 015-003 (Gaceta Oficial No. 40.804 del 7 de diciembre de 2015) dictada por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ("FONACIT") estableció los trámites, procedimientos y las unidades u oficinas del FONACIT a los que compete el otorgamiento de prórrogas, plazos y fraccionamiento de pago de la contribución especial establecida en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los parámetros bajo los cuales el FONACIT otorgará tales beneficios. Aun cuando la mencionada Providencia fijó su entrada en vigencia el 18 de junio de 2015, la misma no surtió efectos frente a terceros hasta su publicación en Gaceta Oficial el 7 de diciembre de 2015.

2. CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CALENDARIO DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN PARA EL AÑO 2016

La Providencia Administrativa No. SNAT/2015/0065, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ("SENIAT") (Gaceta Oficial No. 40.797 del 26 de noviembre de 2015), publicó el calendario de sujetos pasivos especiales y agentes de retención correspondiente al año 2016. La Providencia mencionada entró en vigencia el 26 de noviembre de 2015.

3. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

CONVENIO VENEZUELA - ARABIA SAUDITA

La Asamblea Nacional dictó la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno del Reino de Arabia Saudita y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta (Gaceta Oficial No. 40.819 del 30 de diciembre de 2015) suscrito el 11 de noviembre de 2015. El

Convenio entrará en vigencia el 1 de enero de 2017 si los dos países hacen el intercambio de notificaciones durante el año 2016.

4. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

4.1. **EXONERACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE CIERTOS BIENES DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DEPORTE Y CULTURA DE PAZ Y GIMNASIOS DE PAZ**

El Decreto Presidencial No. 2.064 (Gaceta Oficial No. 40.773 del 23 de octubre de 2015) exoneró del pago del IVA (i) la importación de ciertos bienes muebles corporales y (ii) la prestación de servicios independientes ejecutados y aprovechados en Venezuela a título oneroso, incluyendo los que provienen del exterior, realizadas y contratadas por la Administración Pública Nacional para la ejecución del Proyecto “*Continuación I Etapa de Implementación Urbanística y Construcción CDC¹⁾*” y para la “*Adquisición e Instalación de Equipos y Mobiliario para 50 Gimnasios de Paz en el Territorio Nacional*”. El Decreto mencionado entró en vigencia el 23 de octubre de 2015 y la exoneración estará vigente hasta el 23 de octubre de 2017.

4.2. **EXONERACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE CIERTOS BIENES DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL EN EL PARQUE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS EN LA RINCONADA**

El Decreto Presidencial No. 2.065 (Gaceta Oficial No. 40.773 del 23 de octubre de 2015) exoneró del pago del IVA (i) la importación de ciertos bienes muebles corporales y (ii) la prestación de servicios independientes ejecutados y aprovechados en Venezuela a título oneroso, incluyendo los que provienen del exterior, realizadas y contratadas por la Administración Pública Nacional para la construcción del Estadio de Béisbol en el Parque Hugo Rafael Chávez Frías en la Rinconada. El Decreto mencionado entró en vigencia el 23 de octubre de 2015 y la exoneración estará vigente hasta el 23 de octubre de 2018.

4.3. **EXONERACIÓN PARA LA IMPORTACIÓN DE CIERTOS BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN DE HOTELES Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES**

El Decreto Presidencial No. 2.070 (Gaceta Oficial No. 40.773 del 23 de octubre de 2015) exoneró del pago del IVA (i) la importación de ciertos bienes muebles corporales; y (ii) la prestación de servicios independientes ejecutados y aprovechados en Venezuela a título oneroso, realizadas y contratadas por la Administración Pública Nacional para la ejecución del Proyecto de Remodelación y Reacondicionamiento de los Hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe y la construcción del Centro de Convenciones del Municipio Caraballeda. El Decreto mencionado entró en vigencia el 23 de octubre de 2015 y la exoneración estará vigente hasta el 23 de octubre de 2018.

1. Centros de Deporte y Cultura de Paz.

5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

REFORMA A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Decreto Presidencial No. 2.163 (Gaceta Oficial No. 6.210 Ext. del 30 de diciembre de 2015) reformó parcialmente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta. El Decreto entró en vigencia el 31 de diciembre de 2015.

6. IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS

6.1. *CREACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS*

El Decreto Presidencial No. 2.169 (Gaceta Oficial No. 6.210 Ext. del 30 de diciembre de 2015) creó el impuesto a las grandes transacciones financieras. El Decreto entró en vigencia el 1 de febrero de 2016.

6.2. *NORMAS RELATIVAS A LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS*

La Providencia Administrativa No. SNAT/2016/0005, dictada por el SENIAT (Gaceta Oficial No. 40.835 del 25 de enero de 2016), estableció las formalidades de la declaración y pago del impuesto a las grandes transacciones financieras. La Providencia mencionada entró en vigencia el 1 de febrero de 2016.

7. MISCELÁNEOS

7.1. *NUEVA LEY DEL SENIAT*

El Decreto Presidencial No. 2.177 (Gaceta Oficial No. 6.211 Ext. del 30 de diciembre de 2015) estableció la Ley del SENIAT mediante la cual se regula la organización y el funcionamiento del referido órgano. El Decreto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2015.

7.2. *PRÓRROGA DEL PLAZO PARA CUMPLIR LAS FORMALIDADES PARA EL MARCAJE DEL PRECIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS*

La Providencia Administrativa No. SNAT/2016/0001 del SENIAT (Gaceta Oficial No. 40.835 del 25 de enero de 2016), prorrogó hasta el 7 de abril de 2016 el plazo que tienen los fabricantes, productores nacionales y artesanales, e importadores para adecuar las etiquetas o envases para el marcaje del Precio de Venta al Público establecido en la Providencia Administrativa No. SNAT/2015/0017 (Gaceta Oficial No. 40.656 del 8 de mayo de 2015). La mencionada Providencia entró en vigencia el 7 de enero de 2016.

V. MISCELÁNEAS

XV JORNADAS VENEZOLANAS DE DERECHO TRIBUTARIO CARACAS, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

TEMA I. TRIBUTACIÓN MUNICIPAL Directrices de la Relatoría General

Alberto Blanco-Urbe Quintero⁽¹⁾

SUMARIO

- I. Introducción
- II. Posibles temas a ser desarrollados
- III. Parámetros formales de presentación de la versión escrita de las ponencias

I. INTRODUCCIÓN

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO (AVDT) ha considerado que uno de los dos temas que deberán abordarse en las *XV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario* sea el relacionado con la Tributación Municipal.

Bastante se ha dicho y estudiado sobre este importante ámbito de la tributación del país, pero siempre queda mucho por abordar en esta trascendental temática, cuyos pilares normativos vendrían dados por la Constitución, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las ordenanzas respectivas.

La Tributación Municipal, dependiendo del tributo de que se trate y que le pueda estar atribuido constitucionalmente o por ley al ente político territorial local, como Potestad Tributaria Originaria o Derivada, puede tener un impacto económico significativo o insignificante en la esfera jurídico subjetiva del contribuyente.

Así, si observamos la potestad tributaria municipal en el artículo 179, numerales 2 y 3 constitucional, apreciamos que abarca: las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las

(1) Abogado "magna cum laude", 1983, y Especialista Derecho Administrativo, UCV; DESS Derecho Ambiental y DEA Derecho Público, Université Robert Schuman, Francia; Especialista Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Profesor Agregado Derecho Constitucional y Contencioso Tributario, UCV; Profesor Sistema de Derechos y Garantías Constitucionales, UCAB. Miembro del Consejo Directivo de la AVDT.

tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística; y el impuesto territorial rural o sobre predios rurales.

Lo anterior, según el mismo dispositivo, sin perjuicio de la participación municipal en la contribución por mejoras y en otros ramos tributarios nacionales o estatales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

De esta manera, encontramos tributos de impacto determinante dentro de las operaciones económicas del contribuyente, como es el caso del impuesto a las actividades económicas, pero también hallamos tributos como ciertas tasas, o el impuesto de vehículos, el impuesto de publicidad comercial y en muchos casos hasta el propio impuesto inmobiliario urbano, cuyo efecto económico puede ser realmente muy limitado.

No obstante, a la hora de emprender la tarea de encarar con seriedad una reforma tributaria a nivel global, es menester conocer la incidencia de todos y cada uno de los tributos cuya administración pueda corresponder al municipio, por una u otra razón, máxime cuando asistimos a una evidente disminución de los ingresos municipales de fuentes no tributarias, lo que repercute gravemente en las haciendas locales y, con ello, en la calidad de vida que las autoridades puedan ofrecer al vecino de su jurisdicción territorial, vía prestación adecuada y suficiente de servicios públicos y funcionamiento eficiente de la administración pública local.

En ese contexto, la implementación de la herramienta tributaria por parte de la autoridad local debe ser justa y proporcional.

Todo esto convoca a pensar, además, en temas de hacienda pública local, de presupuesto y correcto uso de los ingresos municipales, de finanzas públicas, de política fiscal y de derecho tributario municipal propiamente.

Por supuesto, tratándose del derecho tributario municipal, es obvio que éste no tiene ni puede tener basamento sobre principios contrarios, ni siquiera distintos, a los que representan los fundamentos constitucionales de la tributación en general, aunado ello a lo que es desarrollado por el legislador nacional, dentro de nuestra codificación del área, por medio del Código Orgánico Tributario, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

En otro orden de ideas, resulta útil indagar acerca del aparente desinterés por parte del legislador nacional en normar la coordinación y armonización tributaria según el artículo 156, numeral 13 constitucional, y también en lo que concierne a la vinculación entre las potestades reguladoras de las autoridades nacionales y la potestad tributaria municipal, en ámbitos como el bancario, el asegurador y tantos otros, según la previsión del artículo 180 constitucional.

Finalmente, y aunque no se trate de tributación municipal, sino estatal, convendría no perder la oportunidad de evaluar las formas y resultados de la regulación del impuesto de timbre fiscal, previsto en el artículo 167, numeral 3 constitucional. Un tema de especial interés en

el ámbito de la armonización viene dado en la práctica cuando una empresa aumenta su capital, debiendo con ello pagar al Estado de que se trate timbre fiscal, y también una tasa al municipio por la actualización de la licencia de actividades económicas.

II. POSIBLES TEMAS A SER DESARROLLADOS

Los aspectos de derecho tributario municipal y estatal, que a continuación se enumeran no son excluyentes de otros que, en el campo hacendístico, presupuestario, financiero o de política fiscal, puedan ser propuestos al relator, para consideración del Consejo Directivo y la Coordinación Académica:

1. ¿Hasta dónde llega la autonomía local en el ámbito del derecho tributario formal en la sede administrativa? ¿Está el legislador local limitado por el legislador nacional de modo de tener que seguir irrestrictamente los modelos procedimentales del Código, o sencillamente puede concebir otros, en el entendido de que se respeten los postulados constitucionales?
2. ¿Está el legislador local facultado para implementar un estatuto del contribuyente que sea más amplio, digamos más libertario, que el que emerge de la legislación nacional?
3. ¿Podría válidamente el legislador local regular un mecanismo de transacción tributaria extrajudicial?
4. La parafiscalidad, ¿un mundo prohibido al municipio?
5. ¿Por qué no llega la legislación de armonización de las distintas potestades tributarias?
6. Delimitación de los supuestos en los cuales el municipio puede o no gravar actividades sujetas a regulación por el poder nacional.
7. La recentralización o invasión de competencias municipales por el poder nacional y su efecto tributario.
8. ¿Cuál es la vigencia real de los postulados tributarios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal?
9. ¿Las contribuciones especiales son ingresos ordinarios o extraordinarios?
10. Régimen y justificación de tributos de bajo impacto económico como el impuesto de vehículos y el impuesto de propaganda comercial.
11. Actualización sobre el impuesto inmobiliario urbano, con especial atención en la situación de los concesionarios como contribuyentes.
12. Aspectos puntuales de interés novedoso en el impuesto a las actividades económicas.
13. Lo más destacado de la jurisprudencia tributaria municipal del Tribunal Supremo de Justicia de 2006 a 2016.
14. ¿Se justifica constitucionalmente que el municipio disponga de prerrogativas procesales?
15. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer acerca de la implementación del impuesto de timbre fiscal por parte de varios estados de la República?, y su incidencia frente a otros tributos nacionales y municipales.

III. PARÁMETROS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DE LAS PONENCIAS

Los trabajos deberán ser escritos en letra Times New Roman (12), en formato *carta*, a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm por lado, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 páginas, con inclusión de la bibliografía, separadamente del texto principal, al final del artículo. Las ponencias deben incluir un resumen curricular, al pie de la primera página, donde se indiquen las referencias académicas y profesionales del autor en el siguiente orden: (i) profesión; (ii) especialidad; (iii) actividades docentes y académicas; (iv) actividades gremiales; (v) actividad profesional.

Igualmente, de conformidad con el artículo 7º del Reglamento de las Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, toda ponencia que sea sometida a consideración del Comité Organizador deberá contener —al menos— una conclusión y una recomendación, redactadas en términos tales que permitan ser objeto de votación en Comisión Preparatoria, Comisiones de Trabajo y, eventualmente, en la plenaria final. Cuando el trabajo de que se trate cuente con más de una conclusión y una recomendación, el ponente deberá indicar cuáles de las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, en un máximo acumulado de *dos*, someterá a la votación de las comisiones y de la plenaria, en los términos del artículo citado. El Comité Organizador está facultado para rechazar cualquier ponencia, previa lectura de su contenido. Cuando una ponencia sea rechazada por el Comité Organizador, el ponente podrá solicitar su revisión por la Comisión Académica de la Asociación, cuyo veredicto será definitivo.

Por su parte, el autor deberá remitir la versión digital de su artículo en o antes de la fecha indicada por el Comité Organizador, al momento de publicación de estas Directrices, al relator (albertoblancouribe@gmail.com), con copia al Coordinador Académico Carlos Weffe (cweffe@gmail.com), a la Coordinadora General de las Jornadas Ingrid García (igarcia@araguereyna.com) y al Presidente de la AVDT Leonardo Palacios Márquez (lpalacios@ptck.com.ve), hasta el día XXX.

Simultáneamente, el autor deberá remitir a la sede de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) una carta de *cesión* de los derechos de autor del trabajo, a favor de la AVDT, a los fines de la publicación del Libro de Memorias de las Jornadas que se editará al efecto, según el formato que se acompaña a estas *Directrices* como Anexo «A», así como copia de su cédula de identidad, a los fines del registro de ISBN de la obra.

De acuerdo con el artículo 9º del Reglamento de las Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, las ponencias deberán ser presentadas a través del Comité Organizador, como mínimo con ciento cincuenta (150) días continuos de anticipación al inicio de las Jornadas, a fin de facilitar el proceso de su revisión, aprobación, impresión y distribución. Las ponencias no presentadas en el lapso establecido por el Comité Organizador no podrán ser presentadas en las Jornadas, ni consideradas en las sesiones preliminares, científicas ni comisión de trabajo.

Caracas, febrero de 2016

TEMA II.

NUEVOS RETOS DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Directrices de la Relatoría General

Serviliano Abache Carvajal[§]

Gilberto Atencio Valladares^f

SUMARIO

- I. Introducción al tema
- II. Ejes temáticos propuestos para ser desarrollados por los ponentes
 - II.I. Acciones del Plan BEPS y su viabilidad en el ordenamiento jurídico venezolano
 - II.II. Cooperación internacional entre los Estados, intercambio de información y el respeto (y tutela judicial internacional) de los derechos humanos de los contribuyentes
 - II.III. Adaptación del Derecho venezolano al Derecho comunitario de los procesos de integración en los que forma parte
 - II.IV. Problemas de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y prevenir la Evasión Fiscal
 - II.V. Medidas tributarias presentes en los Tratados para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
 - II.VI. Crisis de los principios constitucionales tributarios y de los principios tributarios constitucionalizados
- III. Aspectos formales de las ponencias

§ Abogado mención *Magna Cum Laude*, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Tributario mención *Honorífica*, Universidad Central de Venezuela. Máster en Argumentación Jurídica mención *Sobresaliente*, Universidad de Alicante, España. Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela, España. Profesor de postgrado en Derecho Tributario, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana y Universidad Católica del Táchira. Profesor de pregrado de Introducción al Derecho, Universidad Central de Venezuela, y de Argumentación Jurídica, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor invitado, Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de Número, del Consejo Directivo y Coordinador del Comité Editorial de la Revista de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Ganador del "Premio Academia de Ciencias Políticas y Sociales", edición 2012-2013. Miembro Encargado de la Sección Venezolana de la "Reseña de Fiscalidad Sudamericana" de la Revista *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, dirigida por el Prof. Víctor Uckmar. Coordinador de la Sección Venezolana del Observatorio *Doxa* de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, España, dirigido por el Prof. Manuel Atienza.

f Abogado mención *Summa Cum Laude*, Universidad del Zulia. LL.M., IE *Law School*, España. Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela, España. Doctor en Derecho Tributario, Mención Europea, Sobresaliente *Cum Laude* por unanimidad, Universidad de Salamanca, España. Estancias de investigación en la Escuela Europea de Altos Estudios Tributarios de la Universidad de Bolonia,

«En los últimos tiempos ha habido dos fenómenos que han contribuido considerablemente a cambiar la faz de nuestros sistemas jurídicos: el constitucionalismo y la globalización. Ambos son de signo opuesto: el constitucionalismo supone básicamente el sometimiento del poder político al Derecho y es de ámbito estatal; la globalización, por el contrario, supone más bien el sometimiento del poder político al económico y su ámbito, como su nombre indica, trasciende las fronteras de los Estados. El problema que se plantea, entonces, es el de si cabe pensar en algún tipo de ajuste entre ambos o si, más bien, uno de ellos –presumiblemente, la globalización– acabará por imponerse sobre el otro. El futuro del Derecho –y, si se me permite un poco de grandilocuencia, de la civilización– se juega en buena parte ahí». [ATIENZA, Manuel, *Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho*, Editorial Pasos Perdidos, Madrid, 2013, p. 31].

I. INTRODUCCIÓN AL TEMA

Es *lugar común* en la actualidad –y no por ello deja de ser verdad– que el Derecho tributario ha experimentado cambios importantes en los últimos tiempos. Serias reflexiones y valiosas obras de reciente data de la dogmática –comparada y nacional– dan cuenta de ello⁽¹⁾.

Italia, *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)*, Holanda y en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Profesor, Universidad Rafael Urdaneta. Profesor asociado, IGEZ. Profesor invitado, Universidad de Santiago de Compostela. Profesor invitado, Universidad Marista de Mérida, México. Invitado, Tribunales Orales, *IE Law School*. Invitado en el Instituto de Empresa para dictar el Seminario: Obligaciones tributarias para emprendedores. Invitado, Centro de Estudios Constitucionales, Tribunal Constitucional del Perú. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Abogados del Estado Zulia. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Asociación Española de Derecho Financiero y de la *International Fiscal Association*. Abogado y asesor tributario en España y Venezuela.

- (1) A guisa de ejemplo, entre otros, *vid.* GARCÍA NOVOA, César, *El Derecho tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2015; MALHERBE, Jacques, TELLO, Carol P., y GRAU RUIZ, María Amparo, *La revolución fiscal de 2014. FATCA, BEPS, OVDP*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2015; AAVV, *Memorias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Academia Mexicana de Derecho Fiscal, México, D.F., 2015; CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos (Coordinador General), *Convenios para evitar la doble imposición. Memorias de las XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2015; BAKER, Philip, «The BEPS Project: Disclosure of aggressive tax planning schemes», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015; BAKER, Philip, «Is there a cure for BEPS?», *British Tax Review*, Nº 5, Sweet & Maxwell-Thomson Reuters, Oxford, 2013; MALHERBE, Jacques, «The issues of dispute resolution and introduction of a multilateral treaty», *Intertax*, Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015; MÆHLUM BJERKESTUEN, Hilde, y GEORGE WILLE, Hans, «Tax holidays in a BEPS-Perspective», *Intertax* Vol. 43/1, Kluwer Law International BV, Ámsterdam, 2015; MILLER, Angharad y KIRKPATRICK, Allan, «The use of multilateral instruments to achieve the BEPS Action Plan Agenda», *British Tax Review*, Nº 5, Sweet &

Son varios los estudios que –en esta línea– atribuyen estos cambios en el Derecho tributario, entre otras razones, a las crisis económicas y tendencias trasfronterizas de los negocios en un mundo cada vez más globalizado e integrado⁽²⁾, fenómenos que, en paralelo, han incidido significativamente en los conceptos fundamentales de esta disciplina y, realmente, del Derecho en general⁽³⁾. En este sentido se pronuncia HOYOS JIMÉNEZ, para quien:

«El proceso de globalización, la internacionalización de las relaciones, el desarrollo de órdenes supranacionales, las crisis económicas junto con la estructuración de negocios que las provocaron, la búsqueda de una competencia transparente en el orden internacional, la lucha contra la evasión y la elusión, entre otros factores, han terminado de permear muchas de las concepciones sobre las cuales se estructuró toda la teoría del tributo. Este entorno nos obliga a hacer un alto en el camino para reflexionar sobre el mejor cauce –si no planteamiento– que tendremos que darle a nuestros estudios en los años que vienen»⁽⁴⁾.

Así también lo ha precisado GARCÍA NOVOA, quien afirma que «[l]a fiscalidad está cambiando tanto como el mundo en el cual la tributación se desenvuelve»⁽⁵⁾, razón por la cual, buena parte de los cambios e injerencias que ha experimentado el Derecho tributario en general se ven especialmente materializados en el Derecho tributario internacional, esto es, en la fiscalidad que va más allá de las fronteras de los Estados y que responde a la globali-

Maxwell-Thomson Reuters, Oxford, 2013; y MALVÁREZ, Luis Alberto y RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador (Dirs.), *Fiscalidad en tiempos de crisis*, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2014. Estos temas también fueron recientemente abordados en el *Seminario sobre BEPS* coordinado por la Profesora Betty ANDRADE, en las *XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*.

- (2) Dentro de las tendencias y efectos de la globalización, podrían destacarse los siguientes: (i) las empresas dejan de tener una dimensión exclusivamente interna, (ii) las relaciones económicas dejan de ser solo de intercambio de bienes tangibles, (iii) significativo aumento del comercio internacional, (iv) expansión de la libre circulación de capitales, (v) uso con fines económicos de nuevas tecnologías de internet, y (vi) aumento de la inversión extranjera directa, con subsecuente expansión empresarial y consolidación de grupos económicos multinacionales; entre otras. Cf. GARCÍA NOVOA, César, «Problemas actuales del Derecho tributario internacional», Conferencia dictada en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas. Igualmente debe tenerse presente que la globalización, como fenómeno, es apreciable desde distintos ángulos o puntos de vista, como lo son las concepciones: (i) comercial (intercambio de bienes tangibles e intangibles), (ii) financiera (banca, seguros y mercados de capitales), y (iii) laboral (expansión, intensificación, especialización e innovación tecnológica). Cf. PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La política de Administración Tributaria en la globalización», *Administración Tributaria*. En conmemoración a los 20 años del Seniat. Memorias de las *XIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014, p. 172.
- (3) Vid. ATIENZA, Manuel, *Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho*, Editorial Pasos Perdidos, Madrid, 2013, in totum.
- (4) HOYOS JIMÉNEZ, Catalina, «Prólogo», en GARCÍA NOVOA, César, *El Derecho tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2015, p. 13.
- (5) GARCÍA NOVOA, César, *El Derecho tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2015, p. 19.

zación y nuevas formas de hacer –y enfocar– los negocios. Lo anterior tiene sentido, si se repara en que «[i]as políticas fiscales que inspiraron el diseño de los sistemas tributarios nacionales fueron el resultado de unos estados soberanos que hoy día han dejado de serlo o cuya soberanía, cuando menos, se concibe sobre unas bases distintas»⁽⁶⁾.

Y fue precisamente en esa tendencia globalizadora en la que se inscribió Venezuela, desde la década de 1980 y de manera pionera en Latinoamérica, al ingresar en la red internacional de convenios para evitar la doble imposición⁽⁷⁾, para luego, a partir de 1999, reformar integralmente su legislación del impuesto sobre la renta⁽⁸⁾, acogiendo el régimen fiscal venezolano –junto al *sistema territorial* que había incorporado desde su primera Ley de Impuesto sobre la Renta (LISLR) de 1942⁽⁹⁾, con algunas excepciones⁽¹⁰⁾–, el sistema de *renta mundial* para gravar los enriquecimientos de fuente extranjera producidos y obtenidos por residentes o domiciliados –no por los nacionales– en Venezuela.

La acogida en el año 1999 del sistema de renta mundial por parte de la LISLR venezolana sin duda reflejó un cambio importante en la concepción misma del país, típicamente considerado en la lista de importadores de capital. Aun cuando Venezuela sigue caracterizándose como un país importador, y en la actualidad cada vez más, dado los múltiples problemas internos y medidas oficiales adoptadas que desincentivan la producción nacional, lo cierto es que en un intento de ajustarse al proceso de globalización mundial de la economía e integración comercial de los países, el régimen tributario venezolano introdujo esta modificación que –en teoría– consulta y toma en cuenta realmente el *principio de capacidad contributiva*, establecido en el artículo 316 de la Constitución venezolana⁽¹¹⁾, dado que capta la totalidad

(6) HOYOS JIMÉNEZ, Catalina, *op. cit.*, p. 13.

(7) Cf. BENSIMOL, Alberto, «Convenios para evitar la doble imposición» (Relatoría General), en CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos (Coordinador General), *Convenios para evitar la doble imposición. Memorias de las XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2015, p. 13.

(8) *Gaceta Oficial* de la República de Venezuela N° 5.390 Extraordinario, del 22 de octubre de 1999.

(9) *Gaceta Oficial* de la República de Venezuela N° 20.851, del 17 de julio de 1942.

(10) Estas excepciones pueden consultarse en: CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Principios de la renta mundial y de la renta territorial», en DE VALERA, Irene (Organizadora), *Comentarios a la Ley de Impuesto sobre la Renta*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000, pp. 23-29, y CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal, «Factores de conexión en la legislación venezolana en materia de impuesto sobre la renta», en SOL GIL, Jesús (Coord.), *60 años de imposición a la renta en Venezuela. Evolución histórica y estudios de la legislación actual*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003, pp. 163-167.

(11) Artículo 316 de la Constitución de la República de Venezuela: «El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos».

(12) Cf. EVANS MÁRQUEZ, Ronald, *Régimen jurídico de la doble tributación internacional*, McGraw-Hill, Caracas, 1999, p. 12.

de los enriquecimientos del contribuyente (territoriales y extraterritoriales), indistintamente de la ubicación de su fuente⁽¹²⁾.

En esta línea, se introdujeron en la legislación venezolana del impuesto sobre la renta una serie de *cláusulas antielusión fiscal* o *cláusulas antielusorias*⁽¹³⁾, dirigidas a hacer frente –precisamente– a la *elusión fiscal*⁽¹⁴⁾ *internacional*⁽¹⁵⁾, acoplándose a las tendencias seguidas en el Derecho comparado. Específicamente, como es sabido, en la LISLR se introdujeron reglas sobre: (i) transparencia fiscal internacional o reglas de compañías foráneas controladas (reglas CFC) y (ii) precios de transferencia, que también fueron incorporadas con la reforma de 1999; así como (iii) reglas de subcapitalización o capitalización delgada, con la subsecuente reforma de la ley en 2007. Esos cambios estuvieron dirigidos a incorporar medidas unilaterales con el típico riesgo asociado a esta forma aislada de actuar, en protección de la base impositiva doméstica, ante la posible generación de doble imposición sin deducciones o exenciones que ayuden a aliviarla.

Lamentablemente, la comentada tendencia de acoplamiento a la fiscalidad internacional en lo particular, y a la globalización en lo general por parte de Venezuela, experimentó el más drástico retroceso en los tiempos que corren. En efecto, la realidad venezolana se encuentra –en la actualidad– en total divorcio de las tendencias internacionales y de globalización económica comentadas. Muy por el contrario, medidas de naturaleza regulatoria, por un lado, y propiamente tributarias, por el otro, lejos de captar inversión y actividad económica transfronteriza, han repercutido negativamente, al punto de que no pocas son las empresas y los

-
- (13) Las cuales «{p}ueden ser definidas como estructuras normativas cuyo presupuesto de hecho aparece formulado con mayor o menor grado de amplitud, y al cual se ligan unas consecuencias jurídicas, que, en suma, consistirán en la asignación a la Administración de unas potestades consistentes en desconocer el acto o negocio realizado con ánimo elusorio, para, a continuación, proceder a aplicar el régimen jurídico-fiscal que se ha tratado de eludir». GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma de la lucha contra la elusión fiscal internacional. Paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperativas e intercambio de información», *Revista de Derecho Tributario*, N° 143, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014, p. 45, parafraseando a PISTONE, Pasquale, *Abuso del Diritto ed elusione fiscale*, Cedam, Pádova, 1995, p. 12.
- (14) Al respecto, *vid.* WEFER H., Carlos E., «La elusión tributaria», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008; FERMÍN FERNÁNDEZ, Juan Carlos, «La elusión en el Derecho tributario», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008; HOMES JIMÉNEZ, Luis, «Elusión, evasión y planificación tributaria: aproximaciones y alcances», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008; y ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su conceptualización, sistematización y aplicación pragmática», *Memorias de las XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, tomo I, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008.
- (15) «En suma, podemos hablar de *elusión fiscal internacional* en los casos en que los contribuyentes y, en especial, las compañías o sociedades mercantiles, aprovechan la internacionalización económica para utilizar países con regímenes ventajosos para los no residentes, denominados, tradicionalmente, *paraísos fiscales*». GARCÍA NOVOA, César, «Un nuevo paradigma...», *op. cit.*, p. 47.

grupos económicos transnacionales que han salido del país. Venezuela se encuentra, así, desde hace casi dos décadas, en cierta medida al margen de la globalización económica o, por lo menos, en una dirección distinta, por variadas razones y en muchos aspectos⁽¹⁶⁾.

No obstante la situación actual del país, lo cierto es que el mundo –más allá de nuestras fronteras– no se detiene. Resulta necesario, por ello, prestar la debida atención al cambiante panorama de la fiscalidad internacional, bajo riesgo de quedarnos –más– atrás si no lo hacemos. Los difíciles tiempos que atraviesa Venezuela también resultan oportunos –aunque de entrada suene paradójico– para abordar los nuevos retos de la tributación trasfronteriza desde una perspectiva interna de lo que acaso no se ha hecho o no se ha hecho bien y con una visión a futuro para hacerlo mejor. A otras voces, es más que propicia la ocasión para revisar como nuestro ordenamiento tributario y su aplicación (administrativa y judicial) se ajustan –o no– a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado para, en caso de que la respuesta sea negativa, trabajar en pro de la adopción de los correctivos necesarios.

Pero es que además, estamos en Venezuela en un momento ideal para *montarnos sobre la ola*. Más allá de las críticas que pueden formularse al régimen de tributación internacional venezolano, lo cierto es que la fiscalidad internacional, con todos sus «avances» y «acoplamientos» a las tendencias de un mundo cada vez más globalizado, está en la actualidad bastante cuestionada, precisamente porque la realidad sobre la cual se edificó estructuralmente mediante tratados, acuerdos, reglas y principios, *ha dejado de existir*. Así lo ha precisado, con tino, HOYOS JIMÉNEZ:

«La fiscalidad internacional hoy está más en entredicho que nunca. Todos los estudios que la sustentan se concretaron en unos modelos (en especial el de la OCDE) que tiene el defecto sobreviniente de haber sido pensados para un entorno que ya no existe y cuyos cambios exigirán no solo procedimientos tortuosos que no están claros, sino una gran coordinación e incondicional cooperación entre estados. La lucha contra la evasión y búsqueda de transparencia han fracasado. Parece que, como lo señala el autor (refiriéndose a los planteamientos que presenta GARCÍA NOVOA en la obra prologada), la única solución clara a estos problemas es la creación de un verdadero sistema tributario internacional, que tiene implícita la gran dificultad de su propia concepción». (Paréntesis nuestros)⁽¹⁷⁾.

Estos cambios de realidades, tiempos y enfoques, así como el citado *sometimiento del poder político al económico* en el marco de la *globalización*⁽¹⁸⁾, y ya no radicarse su sometimiento propiamente al Derecho (característico del *constitucionalismo*), impulsa un necesario *llamado de atención* sobre la afectación, moderación y hasta relajación de la rigidez y

(16) Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Venezuela y las medidas BEPS» (Relatoría Nacional-Venezuela), *Memorias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Academia Mexicana de Derecho Fiscal, México, D.F., 2015, p. 357.

(17) HOYOS JIMÉNEZ, Catalina, *op. cit.*, p. 14.

(18) Cf. ATIENZA, Manuel, *op. cit.*, p. 31.

los rigores formales del *fenómeno jurídico tributario*, como da muestra de ello la —advertida por la dogmática⁽¹⁹⁾— crisis que atraviesa el elemental principio de reserva legal tributaria y el paralelo auge del ampliamente cuestionado —entre otras razones, por carecer de *legitimidad democrática*— *soft law*⁽²⁰⁾.

Aunado a lo anterior, lo cierto es que la reserva legal no es el único principio que está en entredicho ante los nuevos retos de la fiscalidad internacional. Por ello y con razón, GARCÍA NOVOA afirma que las nuevas circunstancias que existen a nivel global «definen una encrucijada en la que debemos movernos; crisis de la reserva de ley por debilitamiento de la ley al desdibujarse buena parte de sus fundamentos tradicionales como la auto-imposición o la preponderancia del Parlamento. Crisis de la capacidad económica por el intento de recuperar los tributos causales y el principio de equivalencia como criterio de igualdad en materia de tributos no impositivos, así como por la expansión de los tributos de ordenación o extrafiscales, que permiten pensar en una *justicia tributaria extrafiscal*»⁽²¹⁾. Ante estos desafíos, se plantea una redimensión de los principios constitucionales tributarios y los principios tributarios constitucionalizados.

Puede observarse, entonces, que todo lo anterior pasa por reconocer el necesario andamiaje —armónico y coherente— que exige un verdadero *sistema tributario*⁽²²⁾, partiendo de la incesante dialéctica entre *materia* y *forma* fiscales, de la cual no escapa —y, por el contrario, fácilmente potencia por la necesaria [y no siempre alcanzada] coordinación en la interrelación que se exige de los Estados— el Derecho tributario internacional. En efecto, en esta parcela se dan cita en la actualidad, principalmente, problemas *materiales* sobre las erosiones de bases imponibles con sus subsecuentes traslados de beneficios, así como álgidos asuntos *formales* sobre el intercambio de información con fines fiscales, dando ambos temas lugar a la concepción del muy conocido, comentado, polémico⁽²³⁾ y hasta criticado⁽²⁴⁾

(19) Vid. GARCÍA NOVOA, César, *El Derecho tributario actual...*, *op. cit.*, pp. 34-53.

(20) Cf. SERRANO ANTÓN, Fernando, «El programa BEPS: la OCDE contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios en el marco internacional», en MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto y RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador (Directores), *Fiscalidad en tiempos de crisis*, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2014, p. 510.

(21) GARCÍA NOVOA, César, *El Derecho tributario actual...*, *op. cit.*, p. 22.

(22) Esto es, un conjunto integrado y coordinado de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que forman parte de un ordenamiento jurídico y que se rigen por —y respetan— los principios constitucionales de la tributación, los principios tributarios constitucionalizados y los derechos fundamentales del contribuyente, haciéndose un todo racional y razonable. Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS-IRAZÁBAL, Ramón, «Parafiscalidad, sistema tributario y Libertad», en HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso (Coord.), *Enfoques actuales sobre Derecho y Libertad en Venezuela*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, pp. 275-280.

(23) Cf. ATENCIO VALLADARES, Gilberto, «El plan "BEPS" y su posibilidad de incorporación en el ordenamiento jurídico venezolano» (Comunicación Técnica-Venezuela), *Memorias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario-Academia Mexicana de Derecho Fiscal, México, D.F., 2015, p. 660.

(24) Entre otras razones, por su «enfoque militarista». Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo y BARBOSA, Mateus Calicchio, «Transparency: from tax secrecy to the simplicity and reliability of the tax system», *British Tax Review*, N° 5/2013, Sweet & Maxwell-Thompson Reuters, Oxford, 2013, p. 681.

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (plan BEPS)⁽²⁵⁾, dictado en 2013 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)⁽²⁶⁾ como consecuencia de la declaración que el G20 emitió un año antes, mediante el cual se concibió una hoja de ruta y un proyecto encaminado a encontrar soluciones a la *erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales*⁽²⁷⁾ a jurisdicciones donde se tribute menos⁽²⁸⁾ y para evitar el fenómeno de la (mal llamada) «doble no imposición»⁽²⁹⁾.

Como será evidente —aunque se echa de menos en el plan BEPS, en los términos advertidos por la dogmática⁽³⁰⁾— estas cuestiones tienen que analizarse, a fines de lograr el deseado equilibrio en la relación jurídico-tributaria —en tanto relación de Derecho y no de

-
- (25) OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, consultado en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>, 9 de enero de 2016.
- (26) De la cual Venezuela no forma parte. Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
- (27) Por *erosión de la base imponible y traslado de beneficios*, como objetivo principal contra el cual se erige el plan BEPS para evitar que los ingresos transfronterizos no se graven (doble desimposición, doble desgravación, doble exención, doble no imposición, *double non taxation* o mejor denominada *no imposición internacional*) o casi no se graven (baja imposición o *low taxation*), la propia OCDE ha explicado que este fenómeno «[r]elates to arrangements that achieve no or low taxation by shifting profits away from the jurisdictions where the activities creating those profits take place. No or low taxation is not *per se* a cause of concern, but it becomes so when it is associated with practices that artificially segregate taxable income from the activities that generate it». OECD (2013), *Action Plan on Base Erosion...*, *op.cit.*, p. 12. Por su parte, recientemente PALACIOS MÁRQUEZ ha considerado que este fenómeno consiste en la «[e]jecución de una planificación fiscal abrasiva por parte de las empresas de actuación internacional, apalancadas en los vacíos normativos y las debilidades institucionales, tendente a ocultar los beneficios obtenidos o para localizarlos en jurisdicciones de baja imposición con actividades económicas reducidas que motivan el establecimiento de regímenes diferenciales de nula incidencia». PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, «La lucha contra la erosión de las bases de imposición y la transferencia de beneficios (BEPS)», *Ámbito Jurídico*, Año XV - N° 193, noviembre, Legislación Económica, C.A., Caracas, 2014, p. 9.
- (28) Cf. ATENCIO VALLADARES, Gilberto, *op. cit.*, p. 661.
- (29) «En ocasiones se habla de “doble no imposición” para referirse a los supuestos en que ninguno de los dos Estados contratantes grava determinada renta. Ahora bien, la expresión no es muy afortunada, desde el punto de vista lógico, pues si bien la “imposición” puede ser doble, o triple, etcétera, si concurren sobre un mismo objeto los impuestos de dos o más Estados, sin embargo la “no imposición” no admite multiplicadores, pues si “cero” entra en una multiplicación, el resultado es siempre “cero”. Quiere con ello decirse que la “no imposición” es siempre eso —un supuesto no gravado— y que no tiene sentido alguno decir que resulta doblemente no gravado». FALCÓN Y TELLA, Ramón y PULIDO GUERRA, Elvira, *Derecho fiscal internacional*, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 113.
- (30) Como en efecto lo alerta HOYOS JIMÉNEZ, quien explica que «[l]as discusiones que se están dando (en las que en gran medida brillamos por su ausencia nosotros, los contribuyentes, y nuestros derechos) parecieran basarse en una postura con cierto tinte maniqueísta, que parte de la existencia de “estados buenos” que cobran razonables impuestos, “estados malos” que no los cobran y grupos de “empresas perversas” que quieren afectar el recaudo de los primeros, amparándose en los segundos, o en los vacíos

poder–, desde el *fiel de la balanza*, esto es, el más importante y relevante de los temas que siempre deben ocupar –con razón– al saber tributario: *los derechos y garantías de los contribuyentes*⁽³¹⁾.

Lo anterior cobra mayor importancia si se tiene en cuenta, como lo ha expuesto recientemente PLAZAS VEGA, que:

«La fiscalización internacional, transnacional y multinacional tiende a ser la nueva realidad de la función tributaria; los tratados bilaterales y multilaterales sobre intercambio de información y los propios tratados para evitar la doble imposición sobre la renta y la riqueza, así como las normativas nacionales, día a día se dirigen en mayor grado hacia la cooperación efectiva entre las administraciones tributarias de los países y el mundo entero clama por la erradicación de los paraísos fiscales y las jurisdicciones proclives a ocultar informaciones relevantes para el cabal dimensionamiento de las capacidades contributivas»⁽³²⁾.

De esta manera, al ya bastante amplio poder de los Estados y, dentro de éstos, de sus respectivas Administraciones Tributarias, debe sumársele la *acción cooperativa multinacional*, la cual, si no es arbitrada al amparo serio y garantista del expediente de los derechos humanos de los contribuyentes, pudiera materializarse en una –para nada deseable– «emboscada internacional». Esta razón, por sí sola, es suficiente para atender el llamado que atinadamente hace HALLIVIS en la presentación de las *Memorias de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*, para «[r]eflexionar sobre la evidente necesidad de mejorar los sistemas tributarios, buscando un correcto equilibrio entre una adecuada fiscalización y el respeto a los derechos del contribuyente, tal y como lo postulan las Constituciones de nuestros países»⁽³³⁾. Y precisamente con la finalidad de erigirse en contra de

y diferencias regulatorias que unos y otros les ofrecen. Pero dichas discusiones no reparan en que dentro del rango de sistemas tributarios disímiles también hay “estados malos” que no lo son por dejar de cobrar, sino por cobrar en exceso o por desconocer abierta o veladamente los derechos de los contribuyentes. Y lo que es peor, soslayan la existencia de problemas que van mucho más allá de esta banal premisa». HOYOS JIMÉNEZ, Catalina, *op. cit.*, pp. 14 y 15.

(31) En esta línea, resultan importantes las consideraciones de PLAZAS VEGA: «La nueva afirmación está ahí y tenemos que asumirla plenamente: internacionalización, sí; supranacionalidad, sí; cooperación transnacional y multinacional, sí; pero en plena armonía con nuestras realidades nacionales, con nuestros propios ordenamientos, y con el más profundo respeto del derecho internacional de los derechos humanos». (Cursivas del autor). PLAZAS VEGA, Mauricio A., «Prólogo», en MALHERBE, Jacques, TELLO, Carlos P., y GRAU RUIZ, María Amparo, *La revolución fiscal de 2014. FATCA, BEPS, OVDP*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Serie Monografías Tributarias, Bogotá, 2015, p. 26.

(32) *Ibid.*, p. 25.

(33) HALLIVIS PELAYO, Manuel, «Presentación», en AAVV, *Memorias...*, *op.cit.*, p. 7.

situaciones transfronterizas lesivas de los derechos de los contribuyentes, se ha venido discutiendo en la dogmática la idea de crear un Tribunal Fiscal Internacional⁽³⁴⁾.

En este mismo sentido, en el mundo globalizado en el cual nos encontramos inmersos, el Estado venezolano forma parte de algunos procesos de integración y nos parece oportuno plantear en estas directrices, el análisis de la fiscalidad internacional en el marco del Mercado Común del Sur⁽³⁵⁾. Existen diferencias marcadas a nivel de fiscalidad internacional en los países miembros del bloque. Durante el proceso de adaptación del Estado venezolano en este proceso de integración, han existido algunos avances en materia aduanera⁽³⁶⁾ y consideramos prioritario el análisis de las modificaciones que deben hacerse en el ordenamiento jurídico venezolano para adaptarse plenamente al Mercosur y que exista uniformidad a nivel de la legislación⁽³⁷⁾. En el ámbito de la fiscalidad internacional, podemos encontrar aspectos

-
- (34) PASQUALE, Pistone, «La globalización tributaria y la necesidad de establecer un tribunal fiscal Internacional», *Revista del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario*, N° 1, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 129.
- (35) Como es sabido, se incorporó con la celebración de la reunión especial que se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, en la República Federativa de Brasil, el 31 de julio de 2012. El Estado venezolano se adhirió al MERCOSUR con el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, celebrado en la ciudad de Caracas, el 4 de julio de 2006. Tal como se ha señalado, «El Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR ha sido el resultado de un largo proceso de acercamiento de Venezuela con los países miembros del MERCOSUR». CHACÓN DE ALBUQUERQUE, Roberto, «El Mercosur y la adhesión de Venezuela», *Revista de Derecho Público*, N° 111, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007, p. 43.
- (36) Dando cumplimiento a las obligaciones del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, se dictó el Decreto N° 9.430, publicado en Gaceta Oficial N° 6.097 Extraordinario, 25 de marzo de 2013. Se estipula en el artículo 1° de este Decreto, lo siguiente: «Para el ordenamiento de las mercancías en este Arancel se adopta la Nomenclatura Arancelaria Común de los Estados Partes del MERCOSUR (NCM), basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) del Consejo de Cooperación Aduanera (CC.A) – Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.)». Sobre los avances en esta materia, *vid.* OSORIO UZCÁTEGUI, Marco, «Código Aduanero del MERCOSUR: Un viraje institucional para nuestras aduanas», *Aduanas en Venezuela y Mercosur. XIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, 20 años SENIAT*, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2014, p. 121.
- (37) De conformidad con el artículo 3° del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR: «La República Bolivariana de Venezuela adoptará el acervo normativo vigente del MERCOSUR, en forma gradual, a más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento. A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo, establecerá el cronograma de adopción de dicha normativa.// Las normas del MERCOSUR que a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la incorporación al ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes originales del MERCOSUR. La adopción por parte de la República Bolivariana de Venezuela de tales normas, se realizará en los términos del párrafo anterior». De igual forma, según el artículo 4° de este Protocolo de Adhesión: «A más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento, la República Bolivariana de Venezuela, adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Artículo 11 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción del AEC contemplando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo con las normas pertinentes del MERCOSUR. Consultado en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVenezuela.pdf, 23 de enero de 2016.

dentro del Derecho Internacional Convencional y también dentro del Derecho Comunitario⁽³⁸⁾. Éste último genera unos desafíos y retos importantes de cara a la adaptación del Derecho venezolano al Derecho Comunitario del Mercado Común del Sur.

De igual forma, siguen existiendo en la fiscalidad internacional serios problemas con los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal⁽³⁹⁾. Esta situación nos lleva a repensar los modelos de convenios, tales como el Modelo de la OCDE, Modelo de la ONU, en virtud de una nueva realidad existente en la tributación internacional⁽⁴⁰⁾. Una referencia apropiada para analizar desde el punto de vista crítico es el Modelo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario⁽⁴¹⁾. De esta misma manera, tal como plantea SOL GIL, «la interpretación del CDI no puede hacerse en forma autónoma e independiente de las legislaciones internas de los tributos comprendidos en los mismos pues, en tal caso, lejos de resolverse conflictos, se causarían mayores inconvenientes»⁽⁴²⁾. Con lo cual, es una oportunidad propicia para que los ponentes puedan plantear los problemas de interpretación entre los convenios para evitar la doble imposición internacional y la legislación interna.

En este mismo sentido, a pesar de la distancia que ha mantenido el Estado venezolano con las tendencias globalizadoras, hemos formado parte del Centro Internacional de Arre-

-
- (38) En otras latitudes, se plantea que «El estudio de la incidencia del Derecho de origen internacional en materia tributaria normalmente se realiza desde dos perspectivas distintas. De un lado, se encuentra la perspectiva del Derecho Internacional Convencional, es decir, la relativa a los convenios internacionales que afectan a esta materia. De otro, nos encontramos con la del Derecho Comunitario Europeo». LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos, *Incidencia del Derecho Internacional General en materia tributaria*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2005, p. 9.
- (39) Por solo citar algunos ejemplos que fueron desarrollados en las *XIV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario* organizadas por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, cuyo relator en el tema II, sobre los Convenios para evitar la doble imposición, fue el Dr. Alberto BENSIMOL, en el cual se trataron: (i) problemas de interpretación y aplicación de los CDIs; (ii) reglas de atribución de rentas y eliminación de la doble tributación, y (iii) derechos de los contribuyentes ante la realidad actual del Derecho tributario internacional. *Vid.* BENSIMOL, Alberto, «Informe de Relatoría: Convenios para evitar la doble imposición», en CASTILLO CARVAJAL, Juan Carlos (Coordinador General), *Convenios para evitar la doble imposición...*, *op. cit.*, pp. 14 y 15.
- (40) Con razón, se afirma que «Han pasado cuarenta y seis años desde que se publicó el borrador del modelo OCDE, sobre el que la Profesora Elizabeth Owens, en el mismo año y con suma franquea, señaló su poca o ninguna importancia para los contribuyentes de los Estados Unidos, tiempo suficiente para comenzar a pensar en nuevos y mejores esquemas que se adecuen a los nuevos tiempos». FIGUEROA, Antonio Hugo, «Doble tributación internacional. Reflexiones generales sobre principios jurisdiccionales, los modelos de tratados y la experiencia argentina», *Revista del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario*, Nº 1, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 63.
- (41) Para un análisis de los diferentes modelos de convenios, *vid.* BENSIMOL, Alberto, «Relatoría nacional de Venezuela», en SERRANO ANTÓN, Fernando, SIMÓN ACOSTA, Eugenio, y TAVEIRA TORRES, Heleno (Directores), *Fiscalidad y globalización*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2012, pp. 573 y ss.
- (42) SOL GIL, Jesús, «Alcance general, impuestos cubiertos y definiciones en los convenios de doble imposición», en GODOY, Juan Pablo (Coord.), *Estudios de Derecho Tributario Internacional. Los convenios de doble imposición*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Legis, Bogotá, 2006, p. 93.

glo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)⁽⁴³⁾ y se han firmado varios Tratados de Promoción y Protección Recíproca de inversiones. Es muy cierto que la fiscalidad tiene una incidencia vital en la inversión internacional; por ello, se afirma que «los sistemas tributarios nacionales provocan distorsiones en la localización de la inversión internacional»⁽⁴⁴⁾. Resulta interesante desde el punto de vista de la fiscalidad internacional, como los Estados firmantes de estos tratados, también de forma –indirecta–, aceptan que los sistemas tributarios no pueden generar efectos confiscatorios en los contribuyentes inversores en estos países.

Conforme a lo expuesto, resulta apreciable, así, la necesidad de delinear con la máxima precisión posible la razonable medida –con proyección internacional– entre las potestades administrativas y el siempre presente afán recaudatorio, por un lado, y los derechos del contribuyente y la libertad que tienen de estructurar sus negocios de las maneras menos gravosas, por el otro. *Éste es el reto*. Para ello, y con más razón luego del manifiesto silencio guardado sobre estos temas en la «reforma ejecutiva»⁽⁴⁵⁾ de la Ley de Impuesto sobre la Renta⁽⁴⁶⁾ recién dictada al calor de la preparación de estas *directrices*, consideramos que es de la mayor importancia para la Asociación Venezolana de Derecho Tributario –a través de sus miembros– dedicarse como parte de sus XV Jornadas Nacionales a los *nuevos retos de la fiscalidad internacional*, claro está, desde una realidad y perspectiva nacionales, principalmente enfocados en los siguientes *ejes temáticos*: (i) acciones del Plan BEPS, su viabilidad en el ordenamiento jurídico venezolano y los derechos humanos de los contribuyentes; (ii) cooperación internacional entre los Estados, intercambio de información (FATCA, OVDP) y el respeto (y tutela judicial internacional) de los derechos humanos de los contribuyentes; (iii) adaptación del Derecho venezolano a las normas del Derecho comunitario de los cuales forma parte el Estado venezolano, como es el caso del Mercado Común del Sur; (iv) problemas de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y Prevenir la Evasión Fiscal; (v) medidas tributarias presentes en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones; y (vi) crisis de los principios constitucionales tributarios y de los principios tributarios constitucionalizados ante los nuevos retos y desafíos de la fiscalidad internacional.

(43) Sin embargo, el 24 de enero de 2012 el Estado venezolano denunció el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI).

(44) RODRÍGUEZ ONDARZA, José A., «La importancia de la fiscalidad internacional en un escenario económico globalizado», en RODRÍGUEZ ONDARZA, José A., y FERNÁNDEZ PRIETO, Ángel (Dirs. y Coords.), *Fiscalidad y planificación fiscal internacional*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2003, p. 48.

(45) «Debe siempre recordarse que la materia tributaria es de estricta reserva legal (*ley formal*: producto del parlamento), por lo que su regulación por parte del Ejecutivo –como acaba de ocurrir en la recién promulgada «reforma», en el marco de los decretos-leyes dictados con ocasión a la ley habilitante de noviembre de 2013– atenta directamente contra la libertad individual y, en consecuencia, contra la Constitución misma. En efecto, *la autoimposición es libertad*, por lo que la «ejecutiva-imposición» es una manifestación despótica, abusiva y, en fin, autoritaria del poder, mediante la cual se subvierte la libertad individual y se pulveriza la propiedad privada». ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «¿Hacia el reinado de la autotutela administrativa? Análisis crítico del “cobro ejecutivo” del Código Orgánico Tributario de 2014», *Libro homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación, 1915-2015*, tomo III, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Colección Centenario, Caracas, 2015, p. 1764.

(46) Publicada en *Gaceta Oficial* N° 6.210 Extraordinario, del 30 de diciembre de 2015.

II. EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS PARA SER DESARROLLADOS POR LOS PONENTES

II.1. Acciones del Plan BEPS y su viabilidad en el ordenamiento jurídico venezolano

Teniendo en cuenta que, en la práctica, el plan BEPS ha sido concebido como una «[i]nvitación a los Estados a que superen las deficiencias normativas nacionales que hoy abren las puertas a la erosión de las bases imponibles»⁽⁴⁷⁾, vale la pena revisar críticamente, en el marco de las 15 acciones que propone el plan para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, las *medidas nacionales* establecidas en el ordenamiento jurídico tributario venezolano, desde una perspectiva equilibrada entre las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria y los derechos humanos de los contribuyentes.

Para lo anterior, los ponentes pueden enfocarse –sin ánimos de entender los siguientes puntos *taxativos*, sino meramente *enunciativos*– en las materias referidas a: (i) análisis de la conveniencia y aplicabilidad del plan BEPS en general y de cada acción en particular, en Venezuela; (ii) fiscalidad de la economía digital; (iii) transparencia fiscal internacional o reglas de compañías foráneas controladas (CFC); (iv) precios de transferencia; (v) subcapitalización o capitalización delgada; (vi) abuso de convenios (*treaty shopping*, cláusulas de salvaguarda, etc.); (vii) abuso del concepto de establecimiento permanente; (viii) conveniencia y aplicabilidad de procedimientos arbitrales; (ix) conveniencia y aplicabilidad de un convenio multilateral; y (x) plan BEPS y derechos humanos de los contribuyentes.

Aunado a lo anterior, hemos tenido noticias –sobre las medidas de este plan– de que, por ejemplo, al margen de no haber tenido lugar reforma alguna en la legislación venezolana para su implementación, en otras palabras, sin tener a la fecha acogida formal dicho plan en el ordenamiento tributario venezolano, la acción 13 del mismo está siendo «tomada en cuenta» en Venezuela, esto es, de hecho –y hasta cierto punto, al margen del Derecho– ha tenido «recepción» en la práctica por parte de algunas filiales o subsidiarias –residentiadas en el país– de empresas transnacionales. Lo anterior luce, por lo menos, revisable. La acción 13, que tiene que ver con la *documentación sobre precios de transferencia* y con su subsecuente entrega a la Administración Tributaria, está siendo tomada en cuenta («aplicada») por razón de la norma de reenvío contenida en el artículo 113 de la LISLR venezolana, de acuerdo a la cual:

Artículo 113 LISLR: «Para todo lo no previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será aplicables las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 1995, o aquellas que las sustituyan, en la medida que las mismas sean congruentes con las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y de los tratados celebrados por la República Bolivariana de Venezuela».

(47) PLAZAS VEGA, Mauricio A., *op. cit.*, p. 28.

Pues bien, lo cierto es que en relación a esta situación resulta importante tener en cuenta varios aspectos que también pueden ser dilucidados por los ponentes, entre ellos, los siguientes:

1. Fuerza vinculante de las normas de reenvío, *v.g.* el artículo 113 de la LISLR que remite a la aplicación de las guías sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y las Administraciones Tributarias, aprobadas por el Consejo de la OCDE en el año 1995, o las que las sustituyan, para todo lo no previsto internamente en nuestra legislación.

2. Partiendo de que las guías de la OCDE son *soft law* o «Derecho blando», ¿cómo se produce la relación entre normas nacionales, internacionales y supranacionales, de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano?

3. Si las guías de la OCDE son *soft law* y carecen de *fuerza vinculante* para los países miembros de la OCDE, ¿no carecerían, *a fortiori*, de carácter vinculante para los países no miembros de la OCDE, *v.g.* Venezuela? ¿Adquieren dichas guías fuerza vinculante por ser objeto de reenvío del artículo 113 de la LISLR?

4. ¿Los planteamientos anteriores (aplicación de las guías de la OCDE en tanto *soft law*) estarían en tensión con el principio de reserva legal tributaria, *ex* artículos 115, 133 y 317 de la Constitución, y artículos 2º y 3º del Código Orgánico Tributario? ¿Se traduce esta situación en una manifestación de la crisis que atraviesa el principio de reserva legal de los tributos?

5. Aun siendo vinculantes las guías de la OCDE, ¿cuál sería el resultado de enfrentar, a fines de su aplicación, obligaciones *legales* de suministro de información del contribuyente frente a la Administración Tributaria, con derechos *constitucionales*, *e.g.* derecho a la intimidad, a la no autoinculpación, etc., del contribuyente?

II.II. Cooperación internacional entre los Estados, intercambio de información y el respeto (y tutela judicial internacional) de los derechos humanos de los contribuyentes

En lo que a la cooperación internacional entre Estados se refiere y, concretamente, en lo que al intercambio de información atañe, son muchos los aspectos que podrían ser abordados por los ponentes, entre los cuales nos permitimos destacar, entre otros, los siguientes: (i) tendencias actuales sobre las formas de intercambio; (ii) uso de la información para fines distintos a los estrictamente fiscales y derechos de los contribuyentes; (iii) intercambio de información y blanqueo de capitales; (iv) intercambio de información y FATCA; (v) viabilidad y aplicabilidad de FATCA en Venezuela; (vi) conflictos de FATCA y la legislación venezolana; (vii) FATCA y los derechos humanos de los contribuyentes; (viii) FATCA y las instituciones financieras, de inversión y empresas de seguro; (ix) viabilidad y aplicabilidad del *Offshore Voluntary Disclosure Program* (OVDP); y (x) OVDP y derechos de los contribuyentes.

Otro tema de gran interés e importancia en asuntos de cooperación internacional entre Estados viene a ser el correspondiente a la tutela judicial de los derechos de los contribuyentes a través de un Tribunal Fiscal Internacional, posibilidad que invita a considerar y reflexionar seriamente sobre su viabilidad y alcance.

II.III. Adaptación del Derecho venezolano al Derecho comunitario de los procesos de integración en los que forma parte

Uno de los grandes avances en materia de integración –por lo menos desde el punto de vista formal– ha sido la incorporación del Estado venezolano como miembro pleno del Mercado Común del Sur. Esta situación plantea unos retos vitales para el Estado venezolano, especialmente en la adecuación de la normativa interna al Derecho Comunitario del MERCOSUR. Es una oportunidad precisa para que los ponentes puedan comentar las distintas modificaciones que deben hacerse al ordenamiento jurídico venezolano con la finalidad de lograr este cometido. Por ejemplo, a título enunciativo⁽⁴⁸⁾, se pueden mencionar las siguientes: (i) eliminación progresiva de las contribuciones parafiscales para que no existan obstáculos a las libertades comunitarias; (ii) flexibilización del control de divisas para los países del bloque; (iii) revisión del sistema de recuperación de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado a los exportadores; (iv) Incentivos en materia de impuesto sobre la renta; (v) convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con los países miembros del bloque; (vi) uniformidad en la legislación tributaria en los países del MERCOSUR y aplicación del principio de no discriminación.

II.IV. Problemas de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y prevenir la Evasión Fiscal

Los ponentes pueden abordar desde un punto de vista crítico los problemas existentes en la actualidad con los convenios para evitar la doble imposición internacional e, incluso, los Modelos de Convenios OCDE y ONU. De igual forma, se pueden plantear los problemas de interpretación entre las normas de los Convenios para evitar la doble imposición y la legislación interna.

II.V. Medidas tributarias presentes en los Tratados para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones

A pesar de la denuncia del Convenio CIADI, el Estado venezolano ha firmado una serie de Tratados para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones para salvaguardar la inversión extranjera en el país. Ahora bien, los cambios sobrevenidos al sistema tributario venezolano podrían causar perjuicios a los contribuyentes extranjeros y vulneración a estos tratados. Con lo anterior, los ponentes pueden evaluar la posibilidad que se generen efectos confiscatorios en los contribuyentes con el régimen tributario actual, así como la posible violación a los Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

AVDT
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

(48) Sobre estas modificaciones, *vid.* EVANS MÁRQUEZ, Ronald, «Tributación y Mercosur», *El Universal*, 3 de agosto, Caracas, 2012; y NÚÑEZ, Roberta, «Algunas consideraciones fiscales al ingreso de Venezuela en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)», *Boletín Jurídico Tributario KPMG*, agosto, 2012.

II.VI. Crisis de los principios constitucionales tributarios y de los principios tributarios constitucionalizados

Uno de los puntos más polémicos en la actualidad es —precisamente— la crisis en la cual se encuentran los principios constitucionales tributarios y los principios tributarios constitucionalizados ante los nuevos desafíos de la fiscalidad internacional. Nos referimos principalmente a la crisis del principio de legalidad tributaria ante el *soft law* emanado de la OCDE y los problemas que existen con el principio de capacidad contributiva, ante las tributaciones excesivas que implementan los Estados y el replanteamiento del diseño de los tributos.

III. ASPECTOS FORMALES DE LAS PONENCIAS

Las ponencias deben cumplir los siguientes requisitos formales: ser escritas en fuente *Times New Roman* (12), tamaño *carta*, a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm por cada lado, con un mínimo de 20 páginas y un máximo de 40 páginas, incluyendo la bibliografía al final del trabajo. Las ponencias deben indicar en la primera nota al pie de página el resumen curricular del autor, con indicación de los estudios realizados, actividades docentes y académicas que desempeña, actividades gremiales y, opcionalmente, su actividad profesional.

Toda ponencia debe presentar, por lo menos, una conclusión y una recomendación, de conformidad con el artículo 7º del Reglamento de las Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario.

El autor debe remitir su ponencia antes de la fecha límite que fijará el Comité Organizador de las Jornadas, a las siguientes direcciones de correo electrónico: sacabache@icloud.com; gilbertoatenciov@usal.es; lpalacios@ptck.com.ve; igarcia@araquerevna.com y carlos@weffe.net.

Adicionalmente, todos los autores deben enviar en físico,

y a favor de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), una carta de *cesión de los derechos de autor* del trabajo, a efectos de su publicación en el Libro de Memorias de las Jornadas.

Caracas, enero 2016.

AVDT
Asociación Venezolana
de Derecho Tributario

PRESENTACIÓN DE LAS XIV JORNADAS VENEZOLANAS DE DERECHO TRIBUTARIO

Temas para continuar un camino y profundizar un compromiso

LEONARDO PALACIOS MÁRQUEZ

El trabajo académico sin la remuneración inmediata que algunos suponen, en un país como el nuestro, es un acto de compromiso social y la voluntad férrea de querer incidir con nuestras reflexiones en el entorno institucional; un deseo íntimo de asumir las riendas en discusiones, que sin duda se reflejan, por ejemplo en el caso del mundo jurídico, en la jurisprudencia y en las políticas públicas.

Ese compromiso y deseo es mayor cuando el beneficiario directo es una colectividad de iguales, una institución como la nuestra cuya objetivo es la divulgación científica y sistemática del Derecho Público y, dentro de éste, del Derecho Tributario.

Las instituciones son el reflejo de sus dirigentes y del conglomerado de voluntades que las conforma; se fortalecen y trascienden cuando una visión compartida supera las expectativas y el sentido individualista de quienes participamos en ella.

Las instituciones deben superarse cada día y romper las cortapisas que la dinámica social y entorno van generando, transformadas en dificultades de índole diversa que retarda o impide sus realizaciones. La continuidad en el trabajo, el empeño en las realizaciones de actividades que forman parte de su real existencia: el esfuerzo creativo y desinteresado de sus miembros es lo que hace viable alcanzar metas y el logro de objetivos.

Así como existe el emprendimiento individual, existe el institucional. El primero llega a feliz término por el tesón y la organización del capital y el trabajo que destina al mismo el emprendedor. El segundo, es la alquimia resultante después de conjugar esfuerzo, creatividad, sacrificios y la voluntad de hacer, del querer transformar parte de un colectivo.

Este emprendimiento institucional, que cariñosamente se conoce por su acrónimo "AVDT", lleva cuarenta y seis años y llega fortalecida en sus bases, sólida en su visión y seriamente comprometida con el país, a través del cumplimiento de sus objetivos centrados en la divulgación de nuestra ciencia, ofreciendo un espacio abierto a la discusión académica y de libre acceso a todos quienes tienen a la tributación como centro de ocupación y preocupación.

Hoy soy un orgulloso portavoz de un colectivo conductor de la AVDT, que nuevamente pone a disposición del especialista, en su rol de administrador tributario, en ejercicio liberal de la profesión (abogados, contadores, economistas, licenciados en ciencias fiscales), juez de lo contencioso tributario, de los académicos, de los estudiantes y de los miembros de las asociaciones e institutos que conforman el *Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT)*, la densidad sus reflexiones contenidas en las memorias editadas y, posteriormente, de las recomendaciones que adoptara la Plenaria de la Asamblea, que servirá para llevar al

conocimiento de los órganos del Poder Público y de la académica, como todos los años, serias propuestas para la racionalización del sistema tributario.

La organización de unas jornadas, de extraordinaria calidad académica y envergadura, signo distintivo de las que realiza la AVDT, es una ardua labor, que dan cuenta de los avances del Derecho Tributario vernáculo y cincela en la sensibilidad de sus miembros la necesidad de ponerse al lado de sus avances a nivel mundial y no a la saga en quejosa actitud, que consolida valores y proyecta nuevos actores. Una expedición anual que exige sacrificios, que demanda dedicación y absorbe energías, pero que al llegar al destino final, su exitosa realización, es motivo de orgullo y fuente de renovación de las fuerzas que exige mantener el rumbo institucional trazado por sus fundadores.

Es la sumatoria de un conjunto de voluntades, que actúan al unísono en el afán de mejorar las jornadas anteriores, de superar, como en esta última edición, una inmensa incertidumbre económica, arrojada por las distorsiones en los precios de bienes y servicios derivadas de la inflación y la dificultad de acceso a las divisas, entre otras causas, que, además implican, en algunos casos, sobreponerse a las dificultades que se colocan en el camino, que inesperadamente afectan a las voces inspiradoras de procesos y acciones.

Este liminar discurrir es para introducir el testimonio de nuestro profundo e insuficiente saldo afectivo y de agradecimiento al entrañable amigo, ex Presidente de reconocida gestión y artífice del relanzamiento experimentado por la AVDT: *Jesús Sol Gil*, quien empleó tiempo familiar y profesional para la materialización de metas las maquetas que pudimos realizar, especialmente, su entusiasmo en la realización de las últimas cuatro jornadas y que a pesar de los tropiezos en su salud, superados con el favor de su adorada *Virgen de la Divina Pastora*, el apoyo incondicional y denodada atención de su esposa *Maritza Trías de Sol*, el afecto de su familia y de la gran cantidad de amigos, amén de un tesón que lo armó de valor para vencer las dificultades, permitió la rutina en la organización del evento.

A mis apreciados amigos *Juan Carlos Castillo Carvajal*, quien en su rol de Coordinador General ha demostrado capacidad organizativa y de trabajo en equipo, un hombre propenso al consenso y vocación institucional; e *Ingrid García Pacheco*, cuyo metódico proceder y dedicada institucionalidad, condujeron esta barca a feliz término.

A mis *compañeros del Consejo Directivo* actual y pasado, un mismo equipo, una visión compartida, un mismo atrevimiento no para soñar sino para realizar.

A la señora *Esperanza González* por su paciencia y disposición a colaborar.

A *Juan Ernesto Gómez* y su equipo, encargados de la producción general de las jornadas y varios de nuestros eventos académicos para la divulgación, los cuales nos hemos propuesto constituyan una realización mensual, quienes pacientemente dibujan bocetos, borran rayones y concretan proyectos. Gracias por sus esfuerzos y aguante en la guitura organizativa, inexorablemente impregnada por las inquietudes propias del momento inicial, que hacen viable la realización de este ciclopeo esfuerzo.

A todas las firmas y empresas complementarias a nuestros servicios profesionales de asesoría legal, auditoría, contable, fiscal y financiera, todas las cuales han confiado en nuestra institución por la seriedad en la selección y tratamiento de los temas principales, conferencias magistrales y seminarios que constituyen la oferta académica de las jornadas,

la calidad de los relatores, ponentes y conferencistas, en el delicado desenvolvimiento de sus relaciones institucionales y la proyección nacional e internacional, todo en un ambiente inclusivo, de respeto y estrictamente científico.

Finalmente, sin que ello suponga el seguimiento de un orden preferente, sino más bien la forma de efectuar la transición hacia algunas apreciaciones sobre el contenido temático, nuestros agradecimientos a los Relatores Generales *Carlos Weffe* (Tema I. Regulación y tributación) y *Alberto Benshimol* (Tema II. Convenios para evitar la doble tributación); a los Coordinadores de los Seminarios *Betty Andrade* (BEPS) y *Manuel Iturbe Alarcón* (Análisis de la reforma del Código Orgánico Tributario); a los ponentes y expositores: Tema I. *Gilberto Atencio Valladares, Diego Barboza Siri, Daniel Betancourt Ramírez, Antonio Dugarte Lobo, Juan Carlos Fermín Hernández, Ingrid García Pacheco, Rafael Guillod Troconis, José Ignacio Hernández González, Marco Osorio Uzcátegui, Javier Rodríguez Orbeagozo y Humberto Romero Muci*. Tema II: *María C. Cano, Juan C. Castillo Carvajal, Burt Helvia, Juan Korody Tagliaferro, Alberto Rosales, Natalie Rodríguez Paris, Romina Siblesz y Anadaniella Sucre*; a los conferencistas magistrales *Serviliano Abache Carvajal, Alberto Blanco-Uribe Quintero y Gabriel Ruan Santos*, nuestro jovial y permanente asesor y a los conferencistas internacionales *Antonio Alvarado Weffe y Manuel Hallvis*, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México y actual presidente el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT).

La escogencia de los temas no es un hecho improvisado, no es el producto del azar. Es la consecuencia directa de asumir que las instituciones cumplen su rol, se proyectan y dan cumplimiento a sus objetivos cuando enfrentan los hechos y el pensamiento de los actores que definen un momento histórico; cuando asumen la responsabilidad de aportar insumos, desde su óptica existencial, para comprender sus alcances e implicaciones. De lo que se trata es de formular propuestas razonables y viables, susceptibles de orientar el diseño de una acción concreta de aquellas que pertenecen al Estado o inciden en ellas.

Los temas que proponemos a la consideración de nuestros miembros, que son los que en definitiva deciden, es porque estamos profundamente convencidos de que, como lo expresa *Albert Camus*, las “civilizaciones no se forman a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu...”⁽¹⁾.

Así las cosas, cada tema obedece a una racional motivación en su escogencia, llevan incrustados la intención de sembrar inquietud, salpicar de angustia creadora a la base profesional de la AVDT:

El Tema I “*Tributación y regulación*”, el cual no es ajeno, ni mucho menos extraño, a nuestro medio académico, busca avivar un debate que ha tenido distintos actores, aristas, intensidad y épocas, adoptando como escenarios este mismo recinto y los países en los cuales se han celebrado.

(1) CAMUS, Alberto, *El pesimismo y el valor (crónica) en Obras completas*, V. 2., Alianza Editorial, Edición de José María Guelbenzu, Madrid, pág. 683.

Estábamos conscientes cuando formulamos a la consideración de los órganos institucionales de la *AVDT* para inscribir el tema como principal de esta edición de nuestro evento cumbre, que el mismo es una variación sobre los abordados tanto en las *X* como en las *XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario*, que abracaron aspectos materiales e instrumentales anejos a la gestión tributaria.

En efecto, en la *X Jornadas Nacionales de 2011*, tanto en los temas dedicados a la armonización tributaria y a las propuestas para una reforma tributaria, se cubrieron, bajo distintas aristas, aspectos esenciales para el ejercicio del Poder Público normativo como es la racionalización del sistema tributario, a través de mecanismos de armonización en el marco de las relaciones fiscales intergubernamentales entre las distintas manifestaciones públicas territoriales y funcionales y la gestión administrativa, bajo las premisas de la consagratoria constitucional de un “Estado federal descentralizado”, como forma de división del poder político bajo un criterio territorial y la necesidad de una estructura fiscal “eficiente para la recaudación de los tributos”. Temas cruciales al abordarse la tributación vinculados a la exigencia de los principios ordenadores del sistema tributario en un “Estado democrático Social y de Derecho”, con la procura de valores que constituyen orientaciones esenciales al momento de la elaboración de las políticas tributaria y de administración tributaria.

En igual sentido, las *XIII Jornadas Nacionales* dedicadas a los temas de administración tributaria y los contratos como expresión de la autonomía de la voluntad y la libertad económica, sus informes de relatoría y ponencias aspectos nucleares sobre el alcance y contenido de algunos principios caros al tipo de Estado constitucionalmente consagrado.

A manera de ejemplo, podemos citar la relatoría del tema “Interpretación y efectos fiscales de los contratos, en la cual se expresa:

“Hoy en día difícilmente se pueda pensar o llevar a cabo un negocio con cierta entidad, tomando en cuenta únicamente normas de derecho privado o de derecho comercial general. Se hace necesario recurrir y evaluar los efectos del cumplimiento o no, de normas de regulación especial de la actividad, normas de protección al consumidor, de regulación sanitaria, de regulación económica: en fin, existe un nuevo ordenamiento jurídico con más normas jurídicas que luchan entre sí para ser aplicadas con preferencia en una misma relación comercial o negocio”⁽²⁾.

En el seno de las jornadas latinoamericanas, también el tema ha sido recurrente en lo concerniente a la determinación del alcance de los derechos humanos y su respeto supraconstitucional como condicionantes de las política tributaria y de gestión del tributo que inciden sobre la estructuración del sistema tributario (*XX Jornadas del ILAD/2000*), vale decir, como límites a la regulación de la economía.

Es menester recordar las *XXI Jornadas Latinoamericanas de Barcelona/Génova de 2002* en las que se suscitó un debate recio entre las posiciones antitéticas de los grandes maes-

(2) KORODY TAGLIAFERRO, Juan, “Interpretación y efectos fiscales”, Relatoría en “Los efectos tributarios de los contratos”, *XIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*, Caracas, 2014, pág. 18.

tros españoles contemporáneos, el malogrado *Eusebio González García* y *Juan José Ferreiro Lapatza*, con motivo del denominado “poder de no imposición” y su justificación para la adopción de “Medidas fiscales para el desarrollo económico” –título del tema I–.

En esas jornadas, no pueden perderse de vista sus recomendaciones:

1. Que la finalidad esencial del tributo es la recaudatoria, sin perjuicio de que junto con ella puedan perseguirse otros fines que encuentran apoyo en el ordenamiento jurídico. Es indispensable, pero no suficiente, que el fin perseguido encuentre apoyo en el ordenamiento jurídico y que ese fin no perturbe el sentido de justicia presente en todo tributo.

2. Que en la medida en que los beneficios fiscales pretendan objetivos económico-sociales directamente relacionados con el desarrollo económico o una más equitativa redistribución de la renta, no pueden ser incompatibles con el principio de capacidad contributiva, pues aunque distribución de la renta y distribución de las cargas fiscales son operaciones sustancialmente distintas, una equitativa distribución de las cargas fiscales puede ser el camino utilizado por el legislador para favorecer la equitativa distribución de la riqueza.

3. Que el establecimiento de beneficios fiscales, que en principio debe hacerse por ley, responda a la consecución de fines extrafiscales, de carácter económico o social, con el propósito de incentivar la realización de determinados comportamientos considerados deseables por el legislador.

4. Que, admitido que el tributo puede tener fines fiscales y extrafiscales, la extrafiscalidad debe estar sujeta a los siguientes límites:

- a) temporales, en el sentido de limitar su duración, que a su vez constituya una garantía de aplicación;
- b) de selectividad rigurosa;
- c) cuantitativos, a fin de contribuir a su necesaria presupuestación y transparencia;
- d) mediante evaluación y control permanente, con publicación;
- e) de coordinación entre los diversos niveles de gobierno.

El pase del “dirigismo fiscal” anejo a la concepción del intervencionismo frente a la concepción liberal del Estado y, por tanto, del rol de la tributación en la definición de la política fiscal sedimenta el terreno para un debate que impone su profundización de manera sistemática. Es la discusión entre el Estado definido sobre bases marxistas y el Estado democrático Social y de Derecho, consagrado en nuestra Constitución (artículo 2º), el cual no obviamos que para algunos no es más que la justificación del intervencionismo como una variación distorsionada del liberal, que degenera en socialismo, para otros la premisa de configuración de una estructura impositiva, con el acento y peculiaridades que impone tal concepto, para la cobertura y ordenamiento de la actividad financiera.

En todo caso, la discusión debemos centrarla en la contundencia demoledora del momento en que vivimos, entre el Estado Comunal y el Estado Constitucional, con la profundidad requerida, rigor científico y bajo la premisa idealista de que cada concepción propugna por el bienestar ciudadano, y de allí, entender la justificación de cada propuesta de la incorporación de nuevas especies tributarias, la reformas o desincorporación de las existentes.

El primero, el Estado socialista, es un régimen que busca, como lo expresa *von Mises* siguiendo a *Herkner*:

“introducir un sistema económico en el que la sociedad organizada en Estado asume directamente la función de cubrir las necesidades económicas de todos sus miembros. La función suprema del poder público en tal caso es sustituir la propiedad privada de los medios de producción, y la correspondiente persecución del beneficio por parte de los empresarios privados, por una economía en la que todo el proceso de producción y distribución se ordena directamente a cubrir esas necesidades”⁽³⁾.

No puede confundirse simplistamente el Estado intervencionista con el socialista. Así, el Estado democrático Social y Derecho puede dar cabida a la intervención en una concepción respetuosa de la propiedad y los derechos fundamentales, mediante los incentivos a la economía, incluidos, los tributarios, entre otros, pretendiendo inducir las decisiones de los agentes privados para la reducción de las desigualdades de la población, es decir, la inserción de los sectores menos favorecidos y mayoritarios por los senderos del bienestar social. Es una forma de expresión de una política económica y, en forma algún estadio de la conducción al socialismo. Es la ratio de las tesis políticas de los partidos democráticos, surgidos a raíz del “gomecismo” puro a sus derivaciones más cívicas gobernantes a partir de diciembre de 1935 y hasta octubre de 1945, que marcaron el acción del Estado, en distintas etapas desde entonces y hasta el 2002, más acentuada y abiertamente a partir del 2007.

Sentido distinto al atribuido por la Escuela Austriaca, en cuanto a que el intervencionismo estatal, es una etapa previa al socialismo, pues su exacerbación, para algunos mediante la existencia de bancos centrales y controles de precio⁽⁴⁾ conduce “a que ya no es el motivo del beneficio de los propietarios de los medios de producción, de los capitalistas y de los empresarios, sino la razón del Estado, lo que decide qué es lo que hay que producir y cómo producirlo, aunque se mantenga la etiqueta de la propiedad privada”⁽⁵⁾.

No puede ser, ni es lo mismo, la intervención y planificación en el Estado democrático Social y de Derecho, más allá de sus inconvenientes y distorsiones, que la planificación centralizada imperativa inherente a la concepción socialista.

La tributación deja de ser un mecanismo de incentivación para transformarse en un mecanismo de interdicción de la propiedad y de interdicción de la iniciativa privada, para pronto convertirse, como lo experimentamos en la actualidad, en una suerte de avulsión institucional y normativo, para el financiamiento del gasto público y robustecimiento de una estructura estatal paralela, ordenadora de unas finanzas públicas, caprichosamente orientadas a la consecución de un modelo ajeno al diseño del constituyente originario.

(3) HERKNER citado por VON MISES, Ludwig, *Críticas del intervencionismo. [El mito de la tercera vía]*, Biblioteca austriaca, Unión Editorial, Madrid, 2011, pág. 120.

(4) HERKNER citado por VON MISES, Ludwig, *Críticas del intervencionismo. [El mito de la tercera vía]*, Biblioteca austriaca, Unión Editorial, Madrid, 2011, pág. 120.

(5) VON MISES, *op. cit.* pág. 38.

En el medio académico venezolano, debemos esforzarnos por abandonar la cómoda visión del ordenamiento, expresada en una mera expectación de su ejecución y entrar con sentido crítico y propositivo al análisis de la estructura impositiva como parte esencial de la necesaria reforma del Estado que habrá de enfrentarse. Este emprendimiento debe tener como punto de partida y premisa esencial la búsqueda de una definición remozada del tributo como fuente de ingreso del Estado, que se desate del cepo de la planificación centralizada, susceptible de desencadenar un proceso de inversión de capital bajo formas globales empresariales y estricto respeto de la iniciativa privada, en un esquema de libre competencia y mercado dentro de una institucionalidad transparentemente democrática que marque su origen. Es la esencia de un sistema tributario que coadyuve a la mayor productividad con sentido de solidaridad no asistencialista, orientado al desarrollo armónico de la economía nacional, la generación de trabajo, alto valor agregado nacional, la elevación del nivel de la población, a través de formas premeditas y racionales de su incidencia como impacto último de cada especie tributaria.

Debe repensarse el tributo, abandonarse las tesis demostrativas de un marcado complejo autárquico, alejando, o pretendiendo ignorar, la inevitable globalización. Debe evitarse, con afanoso y pulcro sentido de salvaguardia del origen parlamentario de la tributación, la concepción no solo anclada en la antípoda del fin original de financiar el gasto público y, aun de la difícil y controvertida arista de la progresividad del gasto, como fototropismo positivo dirigida a la nada velada intención de castigar el esfuerzo empresarial privado y responder atávicamente a moldes vaciados en esquemas claramente erráticos, en los cuales las contribuciones dinerarias, bajos formas de transferencias prestaciones deliberadas y expresamente irracionales, pretenden justificarse en la responsabilidad y solidaridad social.

Es dismantelar la postura interesadamente centrada en el cognoimento de lo "social" como categoría distinta a lo democrático, que completan la definición del Estado constitucionalmente previsto, como lo afirman el Relator General y algunos de los ponentes.

Por tanto, debemos centrar nuestro interés, en lo adelante, y destinar nuestro esfuerzo institucional en debatir, entre otros temas, las reglas del juego dialéctico ingreso-gasto propio de las finanzas modernas, el concepto del tributo y los límites en su creación, que condicionan los fines meramente recaudatorios o de ordenamiento de cada especie, la sustentabilidad de la actividad financiera, la permanencia y equidad del crecimiento de la economía, y, en tal virtud, en el tipo de estructura impositiva y normativa consagratoria requerida para afrontar internamente el financiamiento del gasto público y los cometidos del régimen económico y social, definido bajo un sistema de concurrencia entre el Estado y la iniciativa privada, sin afectar la propiedad y la libertad económica, vale decir, la esencia de la libertad, amén de enfrentar los inmensos retos de la globalización.

En todo caso, la vinculación de los temas abordados en los eventos académicos nacionales y latinoamericanos en los cuales ha participado la *AVDT*, amén de los artículos y ensayo individuales de sus miembros, colocan en el foco del análisis la tributación, hecho avalado en lo expresado por *Azpúrua Alfonso*:

“En el caso de Venezuela, es relevante destacar el acentuado carácter económico de la Constitución de 1999 y su postulación de un sistema de economía

social de mercado el cual, de suyo, supone un contenido regulatorio importante. Así, la propia Constitución maneja conceptos –superados o no– de interés para el estudio y enfoque de la disciplina regulatoria, tales como el de la “Administración Pública” al servicio de los ciudadanos y los otros conceptos contenidos en el artículo 141 de la Carta Magna. También en estrecha relación con los principios constitucionales, El Derecho Regulatorio pone a prueba la tensión y equilibrio entre libertades y las limitaciones a tales libertades”⁽⁶⁾.

Es evidente que la tributación es parte de la tensión, instrumento que estira la liga de la relación jurídica que define los tributos en virtud del irracional establecimiento de sus bases de cálculo o a las alícuotas determinativas de la cuota que define el sacrificio económico de los sujetos pasivos, que conlleva a signos inequívocos de confiscatoriedad, por definición o efectos de la incidencia, que derivan en lesiones a los derechos fundamentales, específicamente la propiedad y la libertad económica.

La tributación, pues, se convierte en un instrumento de regulación e irracional intervención del Estado, tanto por la escogencia y diseño para definir la política fiscal activa, que conjuga en plan preconcebido ingresos y gastos, el incremento de la presión fiscal no solo como expresión de ordenamiento de las finanzas, pero sí como su incardinación en la estrategia de limitación y restricción de la propiedad y libertad económica. Se abandona⁽⁷⁾ así, la tributación como herramienta de intervención (regulación democrática) para adoptar el rol de instrumentación de un vaciamiento del contenido de la libertad económica.

En nuestro criterio, en el lenguaje musical descriptivo empleado por el Relator General que definen la partitura de sus conclusiones, tenemos una gran excelente obra con una detallada indicación de bibliografía y jurisprudencia, nacional y extranjera que permite continuar y acentuar la posibilidad de profundizar sobre el tema. Contamos con un informe de relatoría de una extraordinaria orquestación entre las voces de los ponentes, la tesitura de los enfoques y criterios empleados, que estamos seguros que con el esfuerzo de la AVDT, sus miembros, y de instituciones como la *Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, que ha reconocido la labor académica de algunos sus miembros, incluido el propio *Weffe*, podamos concluir en una bien estructurada ópera que permita una vocería de una bien lograda colatura presente al momento de abordar la defensa del Estado democrático Social y de Derecho.

El Tema II “*Convenios para evitar la doble tributación*” obedeció a la necesidad de dispensar más atención a aspectos del Derecho Tributario internacional, no obstante, lo afirmado por *Alberto Benshimol*, su Relator General, en cuenta a que “Venezuela ha sido pionera en

(6) AZPÚRUA ALFONZO, José Miguel, Presentación de la *Revista de Derecho Regulatorio*, N.1., Enero-Junio, 2008, pág. 8, Caracas, 2008.

(7) *Vid.*, PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo y KORODY TAGLIAFERRO, Juan, “La imposición como instrumento de regulación e intervención del Estado. Especial referencia a los límites al establecimiento de alícuotas impositivas en el impuesto municipal a las actividades económicas en Uso estratégico del Derecho”, VELEA; Caracas, 2010.

América Latina en (su) desarrollo cuando comenzó a ingresar a la extensa “red” de convenios bilaterales amplios para evitar la doble tributación (“CDIs”).

De manera tal, que resulta indispensable incentivar e intensificar su conocimiento, romper la barrera que impide su adecuado manejo interno en lo atinente a evitar la doble imposición, desvanecer la creencia que le circunscribe a un manejo elitista o al dominio de una jerga excluyente.

Es menester facilitar una aproximación al conocimiento de las medidas anti-crisis, tendientes a modificar los grandes impuestos de los sistemas de los países del G-20 y a la incorporación de medidas anti-fraude, a través de la consagratoria de cláusulas generales anti-elusivas o a los esfuerzos a armonizar que escapan del ámbito nacional⁽⁸⁾.

El informe del Relator General, que evidencia su dominio del tema y una sencillez de exposición, en un tema de por sí árido, divide las ponencias en tres grupos, con el deliberado objeto de facilitar el análisis científico de las ponencias presentadas, a saber: (i) Interpretación y aplicación de los CDIs; (ii) Reglas de atribución de rentas y eliminación de la doble tributación; y (iii) Derechos de los contribuyentes ante la realidad actual del Derecho Tributario internacional. Se define así una guía para el estudio de las exigencias del dar respuesta interna a las exigencias de la globalización, aproximarse y abrir el camino hacia el conocimiento de las formas de la armonización internacional para minimizar la doble imposición, que obstaculizan la actividad económica transfronteriza y, por tanto, la generación de rentabilidad.

La relatoría dinámica, en su concepción, facilita la discusión abierta de temas que no tienen fronteras, que su génesis va más allá del Poder Legislativo o del Ejecutivo Nacional, al cual de manera inédita se le ha delegado, vocablo que asumimos con toda la carga semántica sin preterir la discusión sobre alcance que ha tendido en la doctrina la leyes habilitantes.

Nos encontramos frente a lo que el profesor Serrano Anton ha denominado “*el policentrismo de fuentes*”⁽⁹⁾, para resaltar el rol que desempeñan las instituciones y organismos internacionales (*vgr.* OCDE) en la interpretación y desarrollo del Derecho Tributario internacional.

Tanto la relatoría como las ponencias presentadas, en sincronía con el *Seminario sobre las BEPS*, bajo la coordinación de *Betty Andrade*, permitirán una visión y darán cuenta del *status del quo* del Derecho Tributario internacional.

Finalmente, tendremos un seminario a cargo de nuestro Secretario General *Manuel Iturbe Alarcón* sobre la “*Reforma del Código Orgánico Tributario del 2014*”, el cual arriba a un año de haber sido promulgado mediante Ley Habilitante, en desconocimiento de la garantía de

(8) GARCÍA NOVOA, César, *El derecho tributario actual. Innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Series monografías tributarias, Bogotá, pág. 21.

(9) SERRANO ANTON, Fernando, “El Programa BEPS: La OCDE contra la erosión de bases imponibles y la traslación de los beneficios en el marco internacional”, pág. 497 en *Fiscalidad en tiempos de crisis*, Thomson-Reuters-Araunzi, Pamplona, 2014 citado por GARCÍA NOVOA, César, *op.cit.*, pág.21.

observancia a los derechos fundamentales que exige que todo instrumento normativo, que incida sobre su ejercicio, debe ser producto del proceso constitutivo de ley por ante el órgano legislativo, que detenta la legítima representación del contribuyente y al cual corresponde la aceptación de su pago, sino de las normas que desarrollan los principios constitucionales que condicionan la facultad inherente al Estado de crear y exigir tributos.

Es muy lamentable que después de ochocientos años de haber sido dictada la Carta Magna por el Rey Juan I de Inglaterra, Juan Sin Tierra (Londres, 15 de junio de 1215) nuestro ordenamiento no haga efectiva, no solo la exigencia conforme a la cual no puede exigirse el pago de tributos que no hayan sido producto de la representación (principio democrático de la representación), sino que además, las normas que deberían constituir la expresión normativa que desarrolla de manera dinámica los principios constitucionales para la creación, concreción del mandato de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y la gestión administrativa para tal fin, no sean producto de la revisión y debate público, de la participación de los interesados en el seno de la Asamblea Nacional.

Las últimas reformas del Código Orgánico Tributario, específicamente las realizadas en 2001 y 2014, han significado un grave retroceso en la observancia de los derechos fundamentales del contribuyente, una perniciosa deslegalización, que representan el más puro funcionalismo recaudatorio y que inscribe a Venezuela en la vanguardia de la descodificación, proceso que conlleva a la inobservancia de la seguridad jurídica y la demolición de los pilares de sustentación democrática en cuanto a su origen, al equilibrio entre el Estado y los contribuyentes, acelerando a la mutación de la relación jurídica a una relación de discrecional poder de ilimitado poder.

El proceso de codificación iniciado en el país, a partir de 1983, anclado en el terreno de la “sistematización, estabilidad y técnica jurídica”⁽¹⁰⁾, se evapora en perjuicio del contribuyente y de la propia Administración tributaria, que por efecto rebote puede ver erosionado su derecho creditorio, al verificarse patologías ya endémicas que solo favorece a la extensión de la evasión tributaria.

Como punto culminante pedimos a Dios su protección para todos los miembros de la AVDT, que nos permita sortear las dificultades y culminar el camino que debemos transitar para llegar a feliz término a las próximas *XV Jornadas de Derecho Tributario* de 2016, que coincidirán con el décimo aniversario de vigencia de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Caracas, septiembre de 2015.

(10) PLAZAS VEGAS, Mauricio, *La codificación tributaria*, Universidad del Rosario, Bogotá, 2010.

AVDT | Asociación Venezolana
de Derecho Tributario
J-00261062-0

LEGIS

INFORMACIÓN & SOLUCIONES
LEGISLACIÓN ECONÓMICA C.A.
RIF: J-00057320-4